

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2, Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Die emotionale Belastung von Eltern sonderer- nährter Kinder und der Umgang in der Logopädie

Eine Befragung von Müttern und Logopädinnen

Eingereicht von: Laura Grossenbacher & Stefanie Finsler

Begleitperson: Dr. phil. Erika Hunziker

Datum der Abgabe: 12.02.2021

Abstract

In der vorliegenden Arbeit werden die negativen Emotionen, welche Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung empfinden, erforscht. Weiter werden Logopädinnen befragt, wie sie in der Praxis mit negativen Emotionen der Eltern umgehen. Der Untersuchung liegt ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Die anhand Leitfadeninterviews erhobenen Daten werden mittels der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern vor sowie während der Sondenentwöhnung diverse negative Emotionen empfinden können, welche nicht zuletzt von ihren individuellen Erfahrungen mit Fachpersonen und dem Gesundheitszustand ihres Kindes abhängen. Eine allgemeingültige Aussage über empfundene negative Emotionen ist daher nicht erzielbar. Die befragten Eltern bieten jedoch einen vertieften Einblick in zwei beispielhafte Einzelfälle. Darüber hinaus beschreiben die befragten Logopädinnen grundlegende negative Emotionen, die sie in vielen Fällen wahrnehmen, und schildern verschiedene Methoden, damit Eltern vor und während der Sondenentwöhnung optimal begleitet werden.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Personen bedanken, die uns während der Arbeit unterstützt und ermutigt haben.

Ein besonderer Dank geht an die beiden Mütter der betroffenen Kinder und die beiden Logopädinnen, die sich für Interviews zur Verfügung stellten und unsere Forschungsarbeit dadurch erst ermöglichten. Wir schätzen es sehr, dass sich die entsprechenden Personen Zeit nahmen, uns vertrauensvoll begegneten und ihre Erfahrungen mit uns teilten. Die Gespräche waren nicht nur für unsere Bachelorarbeit ein Mehrwert, sondern auch in persönlicher Hinsicht sehr wertvoll.

Zudem möchten wir uns bei Mireille Audeoud für ihre kompetente Beratung zur Auswertung der Interviews bedanken.

Ein herzlicher Dank gebührt Dr. phil. Erika Hunziker, die uns während des gesamten Arbeitsprozesses mit grossem Interesse und Hilfsbereitschaft begleitete.

Inhalt

1.	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl und Zielformulierung.....	1
1.3	Begriffserläuterung	2
2.	Theoretischer Bezugsrahmen.....	5
2.1	Indikation zur Sondenernährung	5
2.2	Erläuterung der verschiedenen Sondenarten.....	6
2.3	Auswirkungen der Sondenernährung.....	9
2.4	Therapeutische Interventionen während der Sondenernährung.....	11
2.5	Sondendependenz	13
2.6	Kriterien für Sondenentwöhnung / Sondenbeibehaltung.....	14
2.7	Sondenentwöhnung	16
2.8	Das Darmstädter Konzept zur Sondenentwöhnung.....	18
3.	Forschungsmethodik.....	22
3.1	Qualitatives Untersuchungsdesign	22
3.2	Methode der Datenerhebung.....	22
3.3	Methode der Datenaufbereitung.....	25
3.4	Methode der Datenanalyse und Auswertung	25
4.	Ergebnisse	31
4.1	Fallzusammenfassungen Eltern	31
4.2	Ergebnisse der Kodierung.....	33
4.3	Beantwortung der Forschungsfrage	51
5.	Diskussion.....	56
5.1	Diskussion der Ergebnisse.....	56
5.2	Schlussfolgerung für die logopädische Praxis	59
5.3	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens.....	60
5.4	Zusammenfassung und Ausblick	63
6.	Abbildungsverzeichnis	66
7.	Tabellenverzeichnis.....	66
8.	Literaturverzeichnis	67
9.	Anhang	68

1. Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den negativen Emotionen von Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung sowie mit der Rolle der logopädischen Fachkraft, die sie begleitet. In diesem Kapitel wird die Ausgangslage geschildert, die Themenwahl begründet und das Ziel der Forschungsarbeit formuliert. Zuletzt werden Begriffe erläutert, die grundlegend für die Thematik sind.

1.1 Ausgangslage

Logopädinnen und Logopäden fördern die sensorischen und motorischen Fähigkeiten im orofazialen Bereich sondenernährter Kinder und wirken schliesslich auch bei Sondenentwöhnungen mit. Sowohl in der Therapie vor als auch während der Sondenentwöhnung bildet Elternberatung ein zentraler Bestandteil der logopädischen Arbeit. Dadurch sind Logopädinnen und Logopäden in ihrem Berufsalltag mit den Sorgen, Unsicherheiten und weiteren emotionalen Belastungen der Eltern konfrontiert. Dies begründet die Relevanz, negative Gefühle von Eltern sondenernährter Kinder genauer zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die elterliche emotionale Belastung vor und während einer Sondenentwöhnung ihres Kindes für therapeutische Fachpersonen nachvollziehbar darzulegen. Weiter soll untersucht werden, welchen Einfluss die negativen Gefühle von Eltern auf die logopädische Tätigkeit haben und wie Logopädinnen und Logopäden sie in ihrer Arbeit berücksichtigen können.

1.2 Begründung der Themenwahl und Zielformulierung

Sondenernährung respektive Sondenentwöhnung wurde während des Studiums innerhalb des Moduls Dysphagie thematisiert, allerdings nicht umfassend vertieft. Die Autorinnen waren aufgrund ihrer Nebentätigkeiten im sonderpädagogischen Bereich schon öfters mit Sondenernährung konfrontiert und hegten daher ein persönliches Interesse an der Thematik. Sie kamen zur Erkenntnis, dass ihr logopädisches Fachwissen in diesem Bereich ausbaufähig ist. Aufgrund des Interesses und des Dranges, sich in die Thematik zu vertiefen, entschieden sie sich, ihre Bachelorarbeit über die logopädische Begleitung bei Sondenernährung und Sondenentwöhnung zu verfassen.

Während des vorbereitenden Literaturstudiums wurde den Autorinnen klar, dass sich die Thematik *Sondenernährung* und *Sondenentwöhnung* nicht nur auf das Kind beschränkt, sondern auch die Eltern eine zentrale Stellung darin einnehmen. Einerseits wird zwar die Beziehungsebene zwischen Eltern und Kind tangiert, andererseits ist jedoch umstritten, ob und in welchem Ausmass Eltern dabei emotional gefordert werden. Die Störungsbilder von Kindern, die künstlich ernährt werden, sind oft komplex und die Anzahl erforderlicher medizinischer Behandlungen ist meist gross.

Bei den Autorinnen verfestigte sich der Eindruck, dass die individuellen Erfahrungen der Eltern in Bezug auf das Leben mit Sonde und die daraus resultierenden Gefühle therapeutisches Fingerspitzengefühl erfordern. Sie nahmen sich daher zum Ziel, sich mit der emotionalen Belastung der Eltern während der Sondenernährung und Sondenentwöhnung zu befassen. Ihnen stellte sich die Frage, welche negativen Emotionen Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung empfinden und was demnach in der Begleitung durch Logopädinnen und Logopäden wichtig ist, damit diese sich gut betreut fühlen. Dies wiederum führte zur Frage, ob logopädische Fachkräfte die emotionale Belastung wahrnehmen und wie sie die Eltern im Prozess der Sondenentwöhnung begleiten.

Aus den oben geschilderten Überlegungen ergab sich schliesslich die folgende zweigliedrige Forschungsfrage:

- Welche negativen Emotionen verspüren Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung ihres Kindes aus der eigenen Sicht und aus Sicht der logopädischen Fachpersonen?
- Wie gehen logopädische Fachpersonen mit den negativen Emotionen der Eltern während der Sondenentwöhnung um?

1.3 Begriffserläuterung

1.3.1 *Emotionen als Befindlichkeiten*

Der Begriff Emotion wird in der Fachliteratur überwiegend mit dem Begriff *Gefühl* gleichgesetzt (vgl. Hobmair, 2013, S. 170). Dies wird daher auch in dieser Arbeit so übernommen. So schildert Hobmair (2013, S. 172): «Emotionen (Gefühle) sind subjektive Erlebensweisen, die sich in körperlichen Veränderungen und psychischen Vorgängen äussern und das Verhalten eines Menschen beeinflussen.»

Zu den körperlichen Veränderungen, durch die sich Emotionen äussern, gehören beispielsweise Verkrampfungen, ein erhöhter Hautwiderstand, verstärkte Magen- und Darmtätigkeit, Zittern, Muskelentspannung, eine ruhige Atmung und viele mehr. Diese körperlichen Vorgänge variieren in ihrer Intensität und können entweder als erregend bzw. anspannend oder als beruhigend bzw. entspannend wahrgenommen respektive bewertet werden. Je nach Stärke dieser Erregung variiert die Intensität der Emotion (Hobmair, 2013, S. 170 f.).

Werden einem diese körperlichen Veränderungen bewusst, ändern sich auch die Wahrnehmung und das Denken. Hierbei handelt es sich um einen psychischen Vorgang. Die körperliche Erregung wird bewertet und als Freude, Angst, Wut usw. gedeutet. Je nach subjektiven Erfahrungen einer Person und je nach Situation, in der dieses Gefühl auftritt, wird die körper-

liche Erregung verschieden interpretiert und auch qualitativ unterschiedlich erlebt. Dies bedeutet, dass die Befindlichkeit jeweils mehr oder weniger manifest als angenehm oder unangenehm beurteilt wird und somit mit Lust beziehungsweise Unlust einhergeht (ebd.).

Gefühle können das Verhalten aktivieren, sie vermögen es jedoch auch zu lähmen. Emotionen verleihen in erster Linie aber lediglich Bereitschaft zum Tun, was bedeutet, dass das Verhalten nicht zwingend ausgeführt werden muss (Hobmair, 2013, S. 172).

Abbildung 1: Emotion als organische und psychische Komponente (In Anlehnung an Hobmair, 2013, S. 172)

1.3.2 Funktionen von Emotionen

Emotionen haben für unser alltägliches Leben wichtige Funktionen (Hobmair, 2013, S. 174 f.):

- Regulationsfunktion: Geraten Funktionen des Körpers ins Ungleichgewicht, dann melden dies die Gefühle, was wiederum unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung zu schützen vermag.
- Selektionsfunktion: Gefühle selektionieren, welche Reize von aussen und innen wahrgenommen werden und welchen keine Beachtung geschenkt werden muss.
- Motivationsfunktion: Gefühle können unser Verhalten steuern und sind somit für die Motivation, Dinge zu tun oder nicht zu tun, zentral.
- Ausdrucksfunktion: Gefühle teilen unserem Gegenüber mithilfe von Mimik, Gestik, Tonfall, Körpersprache und weiteren Reaktionsweisen mit, was wir empfinden.
- Wertungsfunktion: Gefühle können uns teilweise ohne vorhergehende kognitive Prozesse zeigen, was wir mögen und was nicht.
- Soziale Funktion: Gefühle setzen dem sozialen Umgang Regeln und können Beziehungen festigen. So nehmen beispielsweise Liebe, Neid, Hass und Sympathie Einfluss auf unser soziales Gefüge.

1.3.3 Grundlegende Emotionen

Die Entstehung von Emotionen ist nach wie vor ein komplexes Forschungsfeld. Es ist nicht eindeutig geklärt, welche Gefühle vererbt und welche im Laufe des Lebens erworben werden. Carroll E. Izard, amerikanischer Forschungspsychologe, geht von grundlegenden Emotionen aus, welche jeweils Folgendes gemeinsam haben (Hobmair, 2013, S. 175):

- Sie existieren allezeit in jeder Kultur.
- Sie sind an bestimmte neuronale Prozesse gekoppelt.
- Sie beinhalten dieselben körperlichen Veränderungen.

Paul Ekman, amerikanischer Anthropologe und Psychologe, beschreibt sieben Grundemotionen: *Freude, Ekel, Verachtung, Überraschung, Wut, Furcht, Traurigkeit*. Nach Ekmans Verständnis erkennen Menschen diese Emotionen aufgrund von Gesichtsausdrücken kulturübergreifend und drücken sie auch in gleicher Weise aus. Er geht also einerseits von einer genetischen Komponente hinsichtlich bestimmter Emotionen aus, andererseits von einer Zusammengehörigkeit zwischen einem Gefühl und einem bestimmten Gesichtsausdruck (Hobmair, 2013, S. 175 f.).

Ob es nun jedoch genetisch bedingte Grundemotionen gibt oder nicht, bleibt umstritten. Dies zeigt allein die Tatsache, dass unterschiedliche Forscher zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. So beschreibt der amerikanische Psychologe Orval Hobart Mowrer lediglich zwei Basisemotionen, nämlich Freude und Schmerz (ebd.). Hingegen benennt Martin Dornes, deutscher Psychologe, gar neun solcher Grundemotionen: *Freude, Interesse-Neugier, Überraschung, Ekel, Ärger, Traurigkeit, Furcht, Scham, Schuld* (ebd.).

Unumstritten ist jedoch, dass ein Grossteil unserer Gefühlsregungen kulturspezifisch ist. In jeder Kultur herrschen unterschiedliche soziokulturelle Normen vor, was auch den Auslöser beziehungsweise die Entstehung bestimmter Emotionen beeinflusst. Selbst wenn die Gefühle an sich kulturübergreifend gleich sind, unterscheiden sich die sie auslösenden Situationen, ihr Ausdruck und das darauffolgende Verhalten (ebd.).

1.3.4 Klassenbildung von Emotionswörtern

Die Klassenbildung von Emotionswörtern resultiert aus einer Untersuchung von Lothar Schmidt-Atzert im Jahr 1980. Im Rahmen seiner Erhebung bewerteten Studierende 112 verschiedene Emotionswörter danach, inwiefern sie Emotionen ausdrücken. Dabei schafften es 60 Emotionswörter in die nächste Runde. In einem weiteren Procedere sortierten 20 Studierende die 60 Wörter in Klassen. Das abschliessende Erstellen einer Ähnlichkeitsmatrix und eine clusteranalytische Auswertung lieferte folgendes Ergebnis (vgl. Schmidt-Atzert, 1980, S.

42): Aus den unterschiedlichen Emotionswörtern kristallisierten sich zwölf verschiedene Cluster (s. Abbildung 2: *Grundemotionen des sprachlichen Ausdrucks*) heraus, welche die 'Grundemotionen' des sprachlichen Ausdrucks bilden.

Abbildung 2: Grundemotionen des sprachlichen Ausdrucks (eigene Darstellung)

Obwohl dieser Katalog an Grundemotionen des sprachlichen Ausdrucks eine gute Klassifikation darstellt, wirft er bei den Verfasserinnen Fragen auf. *Hoffnung*, *Dankbarkeit* und *Wut* sind ihres Erachtens gängige Emotionswörter, welche nur schwer in dieses Kategoriensystem einzuordnen sind. Gehört die Hoffnung zur Sehnsucht und die Wut zur Aggressionslust? Gerade Letzteres ist kaum immer zutreffend.

1.3.5 Emotionskategorisierung der Verfasserinnen

Aufgrund der in den Kapiteln 1.3.3 und 1.3.4 beschriebenen Schwierigkeit, einen Grundemotionen-Katalog zu erstellen, entschieden sich die Verfasserinnen für eine global-dimensionale Hauptkategorisierung von Emotionen. Näheres diesbezüglich wird im Kapitel 3.4.3 (*Phase 2: Entwicklung thematischer Hauptkategorien*) beschrieben.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im zweiten Kapitel wird die Sondenernährung vertieft, namentlich deren Indikation, Arten und Auswirkungen auf die betroffene Person und deren Angehörige. Schliesslich wird die Sondenernährung, insbesondere die Kriterien dazu und das Vorgehen, erläutert. Um sich einen möglichen Ablauf einer Sondenernährung vorstellen zu können, wird ein Modell, das Darmstädter Konzept, aufgeführt.

2.1 Indikation zur Sondenernährung

Wilken, Hesse, Echtermeyer & Cremer (2017, S. 1 f.) schätzen, dass in Deutschland rund 4000 Kinder unter 14 Jahren über eine Sonde ernährt werden.

Eine künstliche Ernährung kann gemäss Biber (2012, S. 223) vorübergehend oder längerfristig bei folgenden Ereignissen indiziert sein:

- Angeborene Fehlbildungen wie Atresien
- Extreme Frühgeburtlichkeit
- Schluckstörungen mit Apsiration

- Schlechter Allgemeinzustand wie nach Herzoperationen, Schädelhirntraumen oder onkologischen Erkrankungen
- Stoffwechselstörungen, die eine kontrollierte Einfuhr erzwingen

Hinsichtlich des Punktes *Schluckstörungen mit Aspiration* muss ergänzt werden, dass bei Schluckstörungen neben den aspirationsbedingten Lungenproblemen auch eine damit einhergehende unzureichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Somit ist eine künstliche Ernährung mitunter aufgrund von Unter- und Mangelernährung sowie Dehydratation angezeigt. Gelingt es nicht, diesen Missstand durch Kostanpassung, Modifikation von Flüssigkeiten oder kompensatorischen Handlungsänderungen und Schlucktechniken zu beheben, ist die Nahrungsaufnahme per Sonde praktisch unumgänglich (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 247 ff.).

2.2 Erläuterung der verschiedenen Sondenarten

Wenn der Beschluss zur Sondenernährung gefasst worden ist, muss über die Art der Sonde entschieden werden. Dabei sind insbesondere die geplante Dauer der Sondenernährung und die individuelle Nahrungsaufnahmeproblematik ausschlaggebend (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 249 f.).

Grundsätzlich wird zwischen nasalen und perkutanen Sonden unterschieden, abhängig davon, ob sie über die Nase oder durch die Bauchwand in den Magen oder Dünndarm verlaufen. Generell spricht man von enteralen Sonden, da die Sondenspitze immer im Gastrointestinaltrakt (Magen-Darm-Trakt) liegt (Weber & Prosiegel, 2018, S. 148).

Während nasale Sonden transnasal eingeführt werden und über den Naso- und Hypopharynx in den Magen bzw. ins Jejunum (oberer Abschnitt des Dünndarms) gelangen, können perkutane Sonden auf unterschiedliche Weise angelegt werden.

Perkutan endoskopische Sonden werden mithilfe einer Endoskopie von Speiseröhre und Magen platziert. Kommt eine endoskopische Anlage der Ernährungssonde nicht infrage, kann sie optional unter laparoskopischer (Bauchspiegelung), sonografischer (Ultraschall) oder radiologischer (Durchleuchtung) Kontrolle platziert werden. Demzufolge entstehen neue Bezeichnungen bzw. Abkürzungen für perkutane Sonden, abhängig von ihrer Art der Anbringung (Prosiegel & Weber, 2018, S. 150 ff.). So wird die PRG-Sonde bspw. über eine perkutane radiologische Gastronomie angelegt.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden zuerst die Vorteile und Risiken der nasogastralen und der PEG-Sonde aufgeführt. Anschliessend wird erläutert, in welchen Fällen eine Jejunalsonde notwendig ist und welche Optionen bestehen. Schliesslich wird das Button-System beschrieben.

2.2.1 Nasogastrale Sonde

Die nasogastrale Sonde (Magensonde; NGS) ist ein dünner Schlauch, der mit einem Pflaster an der Nase und an der Wange befestigt wird. Sie ist vor allem für Patientinnen und Patienten geeignet, bei denen die nichtorale Nahrungsaufnahme absehbar kurz ist (<4 Wochen) oder bei denen die geplante Dauer dieser Form der enteralen Ernährung noch unklar ist (Prosiegel & Weber, 2018, S. 149).

Zwei grosse Vorteile der NGS stellen laut Bartolome und Schröter-Morasch (2018, S. 252) einerseits die Tatsache dar, dass kein operativer Eingriff vorgenommen werden muss, und andererseits, dass deren Einbringung relativ leicht ist.

Als nachteilig beschreiben Bartolome und Schröter-Morasch (ebd.) die häufig fehlende Akzeptanz der Sonde bei kognitiv eingeschränkten Patientinnen und Patienten. Nicht selten wird der Schlauch selbständig entfernt und muss wiederholt eingeführt werden, was ein erhöhtes Verletzungsrisiko nach sich zieht. Zudem kommt es oft ungewollt zu Dislokationen des Schlauches. Besonders gefährlich ist eine Fehllage in der Luftröhre bzw. in den Bronchien (Prosiegel & Weber, 2018, S. 149).

Da die NGS auf die Schleimhäute von Nase, Pharynx und Larynx drückt, kann sie zu Irritationen, Druckschäden oder gar zur Perforation führen. Die NGS kann überdies die Nasenatmung behindern, was zu Nasennebenhöhleninfektionen führen kann. Der geringe Durchmesser des Schlauches begünstigt ausserdem eine Verstopfung infolge der Nahrungsapplikation (Bartolome & Schröter-Moratsch, 2018, S. 252).

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Nachteil ist der ästhetische Aspekt. Da sich ein Teil der Sonde mitten im Gesicht befindet, kann es bei Betroffenen zu Scham hinsichtlich ihres Aussehens führen (ebd.). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass eine Refluxsymptomatik verstärkt wird, da das unvermeidbare Offenhalten der Sphinktere im Liegen oder beim Husten und Pressen zum Rückfluss von Magensaft in die Speiseröhre führen kann. Zudem führt die NGS zu Sensibilitätsstörungen, da sie auf den Plexus pharyngeus drückt (ebd.).

Ob die NGS jedoch Schluckbeschwerden verstärkt oder gar auslöst, scheint in der Literatur umstritten zu sein. So schreibt Frey (2011, S. 178) von «mechanischen Einschränkungen des Schluckvorgangs», während Bartolome und Schröter-Morasch Folgendes festhalten: «Wie man an gesunden jungen Probanden festgestellt hat, führt eine liegende transnasale Sonde lediglich zu einer Verlängerung zeitlicher Parameter des Schluckvorganges und hat keine pathologischen Veränderungen des Schluckablaufs zur Folge.» (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 252) Auch Prosiegel und Weber (2018, S. 149) verneinen eine erhöhte Gefahr von Aspirationen.

2.2.2 PEG-Sonde

Führt die NGS zu Problemen oder ist eine längere Episode der Ernährung via Sonde geplant, dann stellt die PEG-Sonde eine Alternative dar. Dabei wird mittels perkutaner endoskopischer Gastrostomie (PEG) ein Kunststoffschlauch durch die Bauchdecke in den Magen eingesetzt. Über den äusseren Anschluss wird dann die Nahrung eingegeben (Van den Engel-Hoek, 2008, S. 124).

Der Vorteil dabei ist, dass es sowohl seltener zu einer spontanen Entfernung durch die Betroffenen kommt als auch kaum zu Dislokationen. Ausserdem entsteht keine offensichtliche kosmetische Beeinträchtigung. Zusätzlich besteht aufgrund des grösseren Lumens der Sonde ein geringeres Verstopfungsrisiko durch die Sondennahrung. Der oropharyngo-ösopharyneale Trakt bleibt durch eine PEG-Sonde unbeeinträchtigt. Nicht zuletzt bietet diese Sondenform gegenüber einer NGS bessere Möglichkeiten für frühzeitige Stimulations- und Übungsbehandlungen (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 254).

Die häufigsten Nachteile und Risiken der PEG-Sonde (8-30%) sind insbesondere postinterventionelle Wundschmerzen, lokale Wundinfektionen, Luft in der Bauchhöhle (sog. Pneumoperitoneum) sowie in der Bauchhaut (sog. Hautemphysem) (Prosiegel & Weber, 2018, S. 151). Zu den selten auftretenden Komplikationen (<2%) gehören ein Einwachsen der inneren Halteplatte in die Magenwand (sog. Burried-Bumper-Syndrom), Fistelbildung, Abszesse, Bauchfellentzündung (sog. Peritonitis), schwere Blutungen bzw. Verletzungen von Bauchorganen sowie Aspiration (ebd.). Um Infektionen vorzubeugen, bedarf es täglicher Pflege. Teilweise sind zudem gewisse Komplikationen, wie bspw. Austreten von Mageninhalt oder gelegentliches Erbrechen, Folgen der PEG-Sonde (Van den Engel-Hoek, 2008, S. 124).

2.2.3 Jejunalsonden

Personen, welche aspirationsgefährdet sind, unter Reflux leiden und/oder Gastroparesen (verminderte/fehlende Peristaltik des Magens mit Völlegefühl, Übelkeit bzw. Erbrechen) vorweisen, können mittels einer Jejunalsonde (Dünndarmsonde) versorgt werden. Mit dieser Sondenform können der Nahrungsdurchlauf durch den Magen und somit auch die miteinhergehenden Probleme vermieden werden (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 251).

Es existieren mehrere Arten von Jejunalsonden, die sich in der Art ihres Zuganges zum Dünndarm bzw. in ihrer Anlagemethode unterscheiden. Erläutert werden nachfolgend die NJS und die PEJ-Sonde. Die nasojejunale Sonde (NJS) gelangt transnasal bis hin ins Jejunum. Die PEJ-Sonde wird über eine perkutan-endoskopische Jejustomie (PEJ-Sonde) angelegt (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 251). Die Methode ist dieselbe wie zur Anlage der PEG-Sonde, allerdings wird die Sonde mittels Durchzugsmethode im Jejunum platziert (Prosiegel & Weber, 2018, S. 151).

Als grundsätzlicher Nachteil gilt, dass die Ernährung kontinuierlich statt schubweise erfolgen muss, da der Magen umgangen wird. Aufgrund dessen kann die Sonde nicht zwischenzeitlich entfernt werden, wodurch eine Aktivitäteneinschränkung meist unumgänglich ist (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 254).

Die weiteren Vorteile und Risiken, welche eine Dünndarmsonde mit sich bringt, sind abhängig vom entsprechenden Zugangsweg. Wird der transnasale Zugangsweg gewählt, gehen die Vor- und Nachteile mit denen der NGS einher. Bei der PEJ können die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der PEG genannt werden (Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, S. 252ff).

2.2.4 Button-Systeme

Im Gegensatz zu den bereits genannten perkutanen Verfahren, die in einem aus der Bauchwand herausragenden, längeren Sondenstück münden, stellen sog. Buttons eine kleinere und daher unauffälligere Methode dar. Deswegen werden sie auch kosmetisch als weniger störend empfunden. Ausserdem ermöglichen sie den Betroffenen sowohl das Baden als auch das Schwimmen (Prosiegel & Weber, 2018, S. 152).

Anstelle der inneren Halteplatte sorgt ein im Magen liegender Rückhalteballon, der mit Flüssigkeit gefüllt ist, für die Befestigung der Sonde. Aussen befinden sich sowohl der Zugang mit Ventil zur Ballonbefüllung als auch der Nahrungszugang (ebd.).

Buttons sollten frühestens zwei bis vier Wochen nach einer PEG angebracht werden, wenn der Verbindungskanal zum Magen ausreichend stabil und durchgängig ist. Indikationen für ein Button-System sind insbesondere Druckgeschwüre der Bauchhaut, Ekzeme, Pflasterallergien, Hypergranulation (überschiessende Gewebsbildung infolge Wundheilung) und Undichtigkeiten der PEG-Sonde (ebd.).

2.3 Auswirkungen der Sondenernährung

2.3.1 Vorteile

Rein theoretisch kann das Legen einer Sonde als nutzbringend und förderlich beurteilt werden, denn es ermöglicht, dass das Kind ohne das Risiko einer Aspiration, Mangelernährung und starker Anstrengung heranwachsen kann. Van der Engel-Hoek (2008, S. 125) fasst die Vorteile wie folgt zusammen:

- Sondenernährung ermöglicht in lebensbedrohlichen Situationen, dass das Kind genügend Nahrung zu sich nimmt. Dadurch wird es so lange gestärkt, bis es wieder in der Lage ist, selbst Nahrung zu sich zu nehmen.
- Bei Beschwerden wie Schmerzen oder Atemnot während der Nahrungsaufnahme stellt die Ernährung über Sonde eine entlastende Alternative dar und beugt negativen Erfahrungen vor. Dies wirkt wiederum präventiv gegen die Entwicklung einer Fütterstörung.

- Bei mangelnder Fähigkeit eines Kindes, die erforderliche Menge der Nahrung selbst zu sich zu nehmen, kann eine ergänzende Nahrungszugabe über eine Sonde sinnvoll sein. Dadurch kann es mehr Energie in andere Aktivitäten investieren.
- Die Beziehung zwischen Eltern und Kind, die durch eine problematische Ernährungssituation gestört werden kann, wird durch die Ernährung über eine Sonde geschont.
- Aufgrund der Sonde wird ein potenzielles Aspirationsrisiko umgangen.

2.3.2 Nachteile

Selbst wenn die Ernährung über eine Sonde einem lebenserhaltenden Zweck dient, birgt sie auch Risiken. In der Therapie ist es wichtig, den folgenden negativen Auswirkungen der Sonde frühzeitig entgegenzuwirken (Biber, 2012, S. 226).

Bei ausschliesslicher und langanhaltender Ernährung über eine Sonde entgehen dem Kind bedeutsame motorische sowie sensorische Erfahrungen im orofazialen Bereich (Van der Engel-Hoek, 2008, S. 126). Dadurch bleibt nämlich nicht nur der Aufbau wichtiger Muskulatur aus, sondern es fehlen auch unerlässliche Reize zu Geschmack, Konsistenz, Temperatur etc. (vgl. Biber, 2012, S. 226). Dunn Klein und Evans Morris (1995, S. 296) berichten, dass Kinder aufgrund des fehlenden Inputs gegenüber jenen Reizen überempfindlich werden können. Die Hypersensibilität hat zur Folge, dass sensorischer Input und taktile Reize als unangenehm und überfordernd wahrgenommen und dementsprechend abgelehnt werden, was sich in einer oralen Abwehr äussert.

Zusätzlich zu den motorischen und sensorischen Einbussen sind die Auswirkungen der Sonde auf die Verdauung zu diskutieren. Schlucken hat einen aktivierenden Effekt auf die Peristaltik der Speiseröhre und schliesslich auch auf die Entleerung des Magens. Dieser Effekt bleibt bei einem Kind, das über Sonde ernährt wird, aus. Bei kontinuierlicher Sondennahrung wird ausserdem der natürliche Rhythmus der Verdauung gestört. Anstelle zwischenzeitlicher Ruhephasen wird der Magen-Darm-Trakt häufig dauerhaft beansprucht (Van der Engel-Hoek, 2008, S. 126). Verdauungsprobleme wie Durchfall oder Obstipation können Folgen der andauernden Muskelstimulation sein.

Darüber hinaus wird die Entwicklung des Hungergefühls bei Kindern, die längerfristig über eine Sonde ernährt werden, stark beeinträchtigt. Das Kind erhält die Nahrung ohne sein Zutun und verlernt, dass es ein Hungergefühl empfinden bzw. dieses mittels Saugens oder Kauens stillen kann (vgl. Biber, 2012, S. 156). Daher geht die Assoziation zwischen Nahrungsaufnahme und der Befriedigung des Hungers verloren (Dunn Klein & Evans Morris, 1995, S. 296). Das fehlende Hungergefühl sowie der dadurch nicht vorhandene Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Sättigung erschweren den Übergang zur oralen Nahrungsaufnahme und belasten dadurch häufig auch die Eltern-Kind-Beziehung (Van der Engel-Hoek, 2008, S. 126).

Wenn man bedenkt, welche Bedeutung dem Füttern im Rahmen der Interaktion zukommt, wird die Diskussion der Einflüsse einer Sonde auf die Eltern-Kind-Beziehung unumgänglich. Das Legen und das Vorhandensein einer Sonde gehen oft mit diversen Sorgen sowie einer veränderten Interaktion seitens der Eltern einher. Im Regelfall geschieht das Bonding zwischen Eltern und Kind in den ersten Lebenswochen vorwiegend über das Füttern. Bleibt dies aus, entstehen im Umgang mit dem Kind nicht selten Unsicherheiten (Biber, 2012, S. 142 ff.). Diese fehlenden frühen Erfahrungen können die Interaktionsqualität zwischen Eltern und Kind langfristig stören. Die Auswirkungen können andauern, selbst wenn die Sonde bereits entfernt wurde und das Kind wieder oral ernährt wird (siehe Kap. 2.7 *Sondenentwöhnung*).

Auch in den folgenden ersten Lebensmonaten hängt die orale Ernährung eng mit körperlichem Kontakt zwischen Eltern und Kind zusammen. Dadurch wird nicht nur das Bonding vorangetrieben. Denn über den Körperkontakt werden zudem wertvolle Erfahrungen gesammelt, die für die sensomotorische und psychosoziale Entwicklung des Kindes wesentlich sind. Nennenswert sind die Wahrnehmung des Körpergeruchs und der Körperwärme sowie das Führen des Blickkontaktes. Bei der Ernährung über eine Sonde treten diese zwischenmenschlichen Erfahrungen deutlich vermindert auf, wodurch eine Abwehr gegen Berührungen entstehen kann, was wiederum die weitere sensomotorische Entwicklung beeinträchtigt (Van der Engel-Hoek, 2008, S. 126). Diese Abwehr wird nicht zuletzt auch dadurch begünstigt, dass das Kind Berührungen im Mundbereich vor allem mit invasiven Eingriffen assoziiert, die mit der Sonde zusammenhängen und als negative Reize beurteilt werden. Viele Eltern verspüren Hemmungen, ihr Kind im Gesicht zu berühren, wenn eine Magensonde vorhanden ist. Dabei ist es umso wichtiger, dass sie es dort regelmässig streicheln oder küssen, um ihnen positive Erfahrungen zu ermöglichen (Biber, 2012, S. 146). Auch über non-nutritives Saugen erfährt das Kind Zuwendung (s. Kap. 2.4 *Therapeutische Interventionen während der Sondenernährung*).

Schliesslich befürchten Eltern oft, dass ihr Kind dauerhaft auf die Sonde angewiesen sein wird. Die Sonde verursacht ausserdem bei vielen Eltern Minderwertigkeitsgefühle. Sie verspüren häufig ein Gefühl des Versagens, sogar wenn eindeutig ist, dass das Ernährungsproblem des Kindes nicht in Zusammenhang mit den Eltern steht. Im Glauben, wenn sie genug hartnäckig oder einfallsreich gewesen wären, hätte es ohne Sonde funktioniert, verurteilen sie sich selbst (Dunn Klein & Evans Morris, 1995, S. 295).

2.4 Therapeutische Interventionen während der Sondenernährung

Um möglichst frühzeitig den genannten Konsequenzen von Sondenernährung entgegenzuwirken, ist rechtzeitige Therapie angezeigt. So betont Biber (2012, S. 140 f.), dass die therapeutischen Interventionen nicht an den Übergang zur oralen Nahrungsaufnahme gekoppelt sein müssen, sondern schon zuvor sinnvoll und wirksam sind. Neben der orofazialen Stimulation ist die Elternberatung ein grosser Bestandteil der logopädischen Arbeit. Die Eltern werden

rasch in die Füttersituation bei vorhandener Sonde eingeführt. Dabei wird ihnen verdeutlicht, dass eine intensive Kontaktaufnahme zum Kind sowie das Ermöglichen positiver orofazialer Erfahrungen entscheidend für die kindliche Entwicklung sind (Biber, 2012, S. 147). In dieser Hinsicht werden sie darüber aufgeklärt, wie sie die Mundmotorik und Sensibilität ihres Kindes stimulieren können (Van der Engel-Hoek, 2008, S. 128). Diese Aspekte stellen einerseits eine indirekte Vorbereitung zur oralen Nahrungsaufnahme dar und fördern andererseits den Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind.

In den ersten zwei Lebensjahren liegt der Schwerpunkt auf der Mundmotorik und der Sensibilität im orofazialen Bereich. Dabei erfolgt die therapeutische Begleitung durch eine logopädische Fachperson. Danach können nach Bedarf eine Fachperson der Ernährungsberatung und/oder Verhaltenstherapie miteinbezogen werden (Van der Engel-Hoek, S. 128 f.).

Eine mangelhafte orofaziale Stimulation mündet nicht selten in einer Fütterstörung, was den Übergang zu oraler Nahrungsaufnahme zusätzlich erschwert und die Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigt. Daher ist eine verhaltenstherapeutische Begleitung zu einem späteren Zeitpunkt oftmals unabdingbar, wenn die Notwendigkeit therapeutischer Interventionen in den frühen Jahren vernachlässigt oder zu spät wahrgenommen worden ist (ebd.).

Um einem Säugling den Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme, Mundbewegungen, Zuwendung und dem Sättigungsgefühl erfahrbar zu machen, wird den Eltern non-nutritives Saugen empfohlen. Überdies wird damit einer oralen Deprivation vorgebeugt, indem es die orofaziale Muskulatur stärkt und stimulierende Reize bietet. Bei non-nutritivem Saugen handelt es sich um Saugbewegungen, die nicht direkt mit der Nahrungsaufnahme zusammenhängen, aber während des Sondierens mittels eines Schnullers oder Fingers fasilitiert werden. Zwar unterscheiden sich die Saugfrequenz, die Saugamplitude und der intraorale Druck beim non-nutritiven Saugen erheblich vom nutritiven Saugen, dennoch ist non-nutritives Saugen während des Sondierens ratsam. Auch der grundsätzliche Einsatz von Schnullern ist empfehlenswert und in diesem Zusammenhang eindeutig vom «Dauerschnullern» zu differenzieren (Biber, 2012, S. 152 ff.).

Die orofaziale Stimulation wirkt einer oralen Abwehr entgegen, indem das Kind kontinuierlich mit taktilen und geschmacklichen (cave: Aspirationsgefahr) Reizen konfrontiert wird. Sie ermöglicht die Entwicklung oraler Fertigkeiten wie bspw. Lippen- und Zungenmotorik und kann einen späteren Übergang zu oraler Nahrungsaufnahme erleichtern (Dunitz et al., 2010, S. 28). Orofaziale Stimulation ist vor allem bei Kindern, die über hypotone und unreife orofaziale Strukturen sowie Funktionen verfügen, indiziert. Bei starker Hypertonie oder Hypersensibilität ist Vorsicht geboten. Generell gilt immer, die orofaziale Stimulation individuell auf das jeweilige Kind und sein Störungsbild abzustimmen. Dies macht eine vorgängige, umfassende Diagnostik unabdingbar (Biber, 2012, S. 158). Die Methode soll laut Biber (2012, S. 141) in allen Fällen

vor der Nahrungsaufnahme stattfinden, da der Würgreflex sonst sehr stark ausgeprägt ist. Dunitz et al. (2010, S. 29) empfehlen, sie im Rahmen einer gemeinsamen Mahlzeit durchzuführen, sodass das Kind währenddessen interessante sensorische Erfahrungen sammeln kann, bevor es gesättigt ist.

Ob die Eltern von einer logopädischen Fachperson in die orofaziale Stimulation eingeführt werden sollen, ist in der Fachliteratur umstritten. Gewisse Eltern möchten die «Therapeutenrolle» nicht übernehmen, während andere darin geschult werden möchten. Das oberste Ziel der logopädischen Fachperson erkennt Biber (2012, S. 144) darin, sich flexibel auf die Situation einzustellen und den Eltern so viel Unterstützung und Partizipation zu ermöglichen, wie sie benötigen. Dunitz et al. (2010, S. 29) hingegen raten, die Eltern frühzeitig in die Therapie miteinzubeziehen. Sie empfehlen ausserdem, besonders dem Vater die Verantwortung für die orofaziale Stimulation zu übertragen: Einerseits, weil viele Väter im Gegensatz zur Mutter bezüglich der Fütterungsthematik unbelasteter sind (vgl. Kap. 2.3.2 *Nachteile*), andererseits, weil Füttern nicht nur die Angelegenheit der Mutter darstellen soll.

Im Hinblick auf die orale Nahrungsaufnahme sollen noch weitere Bereiche gestärkt werden, um die Sondenentwöhnung indirekt vorzubereiten. So ist das Ermöglichen der Hand-Mund-Koordination bedeutsam, damit das Kind später von sich aus nach Essen greifen und dieses zum Mund führen kann. Weiter kann es je nach Alter und Ausgangslage des Kindes sinnvoll sein, die Laktation der Mutter aufrechtzuerhalten. Vorsorglich sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Lagerung des Kindes optimal ist. Darüber hinaus ist selbstverständlich die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung immer gewinnbringend (Biber, 2012, S. 147).

2.5 Sondendependenz

Sondendependenz oder auch Sondenabhängigkeit wird als «unbeabsichtigte und unfreiwillige Abhängigkeit eines Kindes von einer ursprünglich als nur vorübergehend geplanten Sondierung beim Fehlen einer medizinischen Indikation» (Dunitz et al., 2010, S. 25) definiert. Wilken et al. (2017, S. 1 f.) schätzen, dass rund 25% der sondenernährten Kinder unter 14 Jahre sondendependent sind. Obwohl in diesen Fällen kein medizinischer Grund mehr für die Sondenernährung vorliegt, misslingt der Übergang zu selbstständigem Essen (Biber, 2012, S. 227). Es erfolgt eine starke Abwehr gegen Fütterungsversuche sowie jeglichen Kontakt mit Nahrung flüssiger, breiiger sowie fester Konsistenz.

Die Ursache von Sondendependenz können laut Biber (ebd.) einerseits unprofessionelle sowie unsorgfältige Versuche der Entwöhnung sein. Andererseits führen ihrzufolge auch mangelnde therapeutische Strategien dazu, dass die Sondenentwöhnung nicht gelingt. So erläutern Wilken et al. (2017, S. 2), dass Nahrungsverweigerung verschiedene Ursachen haben

kann. Es können u.a. eine gestörte Eltern-Kind-Beziehung, aversive Orale Erfahrungen, oromotorische oder sensorische Störungen zu einem gestörten Essverhalten führen. Interventionen in nur einem Funktionsbereich werden daher der Komplexität der oralen Abwehr häufig nicht gerecht (ebd.).

Nicht zuletzt benachteiligt Sondendependenz ein Kind in seiner Entwicklung, indem die Interaktion innerhalb der Familie gestört wird. Ausserdem stellt die Situation eine finanzielle Belastung dar (Dunitz et al., 2010, S. 25). Aus den genannten Gründen ist es unerlässlich, die Sondenernährung rechtzeitig zu beenden. Sobald keine Indikation mehr vorliegt, sollte der Übergang zur oralen Nahrungsaufnahme erfolgen (Biber, 2012, S. 227). Zudem wird die Entwöhnung begünstigt, wenn sie während der Sondenernährung mittels unter Kapitel 2.4 (*Therapeutische Interventionen während der Sondenernährung*) genannten Therapiemassnahmen vorbereitet wurde.

Es gibt neben etlichen Gründen für eine Entwöhnung jedoch auch Kontraindikationen dazu. Beides wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.6 Kriterien für Sondenentwöhnung / Sondenbeibehaltung

Als Grundvoraussetzung, damit eine Sondenentwöhnung bei einem Kind durchgeführt werden kann, muss mittels einer ausführlichen Diagnostik geklärt werden, ob eine sichere und suffiziente orale Nahrungsaufnahme erfolgen kann. Des Weiteren bedarf das Kind einer ausreichenden medizinischen Stabilität und eines Toleranzbereiches hinsichtlich seines Gewichtes, bei dem eine vorübergehende nutritive Unterversorgung nicht fatal wäre (Frey, 2011, S. 126). Letzteres trägt laut Biber (2012, S. 227) dazu bei, dass Sondenentwöhnungen bei frühgeborenen Kindern im klinischen Alltag schwierig sind, da eine ausreichende Kalorienzufuhr notwendig ist, um eine Gewichtszunahme zu gewährleisten.

Die Frage, ob nun eine Sonde trotz der beschriebenen Nachteile (s. Kap. 2.3.2) sinnvoll ist oder ob deren Entwöhnung als empfehlenswert sowie als realistisch gilt, ist individuell und komplex. Deswegen sind eine interdisziplinäre Herangehensweise und Diagnostik grundlegend. Dabei gilt es, nicht nur zu beschliessen, ob eine Sondenentwöhnung durchgeführt wird, sondern auch, wann der geeignete Zeitpunkt dazu ist (Dunitz et al., 2010, S. 29). In der Entscheidungsfindung wirken die Bereiche Pädiatrie, klinische Entwicklungspsychologie, Pflege, Ernährung und eine Schluckdiagnostik mit (Frey, 2011, S. 126 ff.). Die Betrachtung aller genannten Bereiche ist deshalb notwendig, da bspw. eine Lebenskomponente des Kindes für die Sondenentwöhnung spricht, eine andere hingegen diesen Schritt noch nicht zulässt. So könnte möglicherweise die psychische Entwicklung eines Kindes vom Loslösen der Sonde profitieren, das Kind aspiriert jedoch noch immer still. In so einem Fall wäre eine Sondenentwöhnung nicht sinnvoll (ebd.).

Tabelle 1

Interdisziplinäre Diagnostik - Beteiligte Fachrichtungen und ihre Aufgaben) zeigt die an einer interdisziplinären Diagnostik beteiligten Fachrichtungen und deren Aufgaben in der Abklärung diagnostischer Kriterien.

Tabelle 1
Interdisziplinäre Diagnostik - Beteiligte Fachrichtungen und ihre Aufgaben

Fachrichtung	Abklärung diagnostischer Aspekte			
	Entwicklungsstatus	Medizinische Aspekte	Essverhalten	Ernährungsstatus
Pädiatrie	<ul style="list-style-type: none"> entwicklungsneurologischer Status neurologische Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> gastroösophagealer Reflux Nahrungsunverträglichkeit Dystrophie weitere medizinische Grunderkrankungen 		<ul style="list-style-type: none"> Dystrophiediagnostik Nahrungsumstellung Sondenversorgung
Pflege	Akzeptanz und Ablehnung bestimmter Konsistenzen durch das Kind	<ul style="list-style-type: none"> Pflege der Sonde Messung: Länge, Gewicht, Kopfumfang 	Essverhalten des Kindes	
Ernährungswissenschaft / Ökötrophologie		Kalorienbedarf bei bestimmten Erkrankungen	alter- und entwicklungsentsprechendes Nahrungsangebot	Kalorien- und Bedarfsberechnung
Psychologie	<ul style="list-style-type: none"> psychomotorische Entwicklungsdiagnostik Entwicklungsverlauf 	Auswirkung der medizinischen Grunderkrankung auf das Essverhalten	<ul style="list-style-type: none"> kognitive Entwicklung interaktionelle Routinen Initiative des Kindes Traumatisierung 	Auswirkung des Ernährungsstatus auf Gesamtentwicklung
Schlucktherapie	sensomotorische Entwicklung (orofazial und gesamtkörperlich)	Schluckfunktionen und Einschätzung der Aspirationsgefahr	alters- und entwicklungsentsprechendes Essverhalten	

(Frey, 2011, S. 127)

Die eindeutigste Kontraindikation zur Sondenentwöhnung sind schwere Dysphagien mit Aspirationsgefahr. Bei Kindern, welche unter einer Dysphagie leiden, gehen häufig körperliche oder geistige Behinderungen und eine komplexe Grunderkrankung einher. So raten Dunitz et al. (2010, S. 29) die Sondenernährung beizubehalten, wenn bspw. schwere Zerebralparesen, neurodegenerative Erkrankungen, angeborene Missbildungen oder isolierte Paresen des Schluckapparates vorliegen. In solchen Fällen ist die Sicherstellung der Kalorienzufuhr (und damit das Vermeiden eines «Fütterungsdruckes» seitens der Eltern) prioritär, was für die PEG-Sonde spricht.

2.7 Sondenentwöhnung

Die in den Kapiteln 2.3.2 (*Nachteile*) und 2.5 (*Sondendependenz*) gemachten Ausführungen zeigen, weshalb eine Sondenentwöhnung, sofern das Kind die entsprechenden Kriterien erfüllt, sinnvoll ist. Die genannten negativen Auswirkungen von Sondenernährung zeigen aufgrund ihrer Komplexität ausserdem, wie wichtig ein interdisziplinäres Vorgehen ist. Neben der Interdisziplinarität ist es essenziell, dass die Selbstregulation des betroffenen Kindes im Vordergrund steht und eine langfristige Nachsorge garantiert ist. Therapieverfahren, die diese Aspekte berücksichtigen, haben sich mit einer Entwöhnungsrate von ca. 90% als wirkungsvoll erwiesen und gelten heutzutage als Standardvorgehen (Frey, 2011, S. 131).

Therapieformen hingegen, bei denen eine isolierte Konzentration auf nur einem Entwicklungsbereich geschieht (z.B. Oralmotorik oder interaktive Regulierung), sind nicht effektiv (Entwöhnungsrate von ca. 66%). Aversive Therapien, in denen das Kind mittels Elektroschocks oder durch Zwangsfüttern von der Sonde unabhängig gemacht werden soll, sind weder ethisch und juristisch vertretbar noch in hohem Masse wirksam (Entwöhnungsrate von ca. 44%). Sie werden nicht mehr durchgeführt (ebd.).

Infolge der Effektivität und ethischen Vertretbarkeit von Sondenentwöhnungen, die individuell auf das jeweilige Kind und seine Familie ausgerichtet sind und im interdisziplinären Team durchgeführt werden, basieren alle nachfolgenden Erläuterungen auf diesen Prinzipien.

Dunitz et al. (2010, S. 26) teilen die Sondenentwöhnung grundsätzlich in drei Verantwortungsbereiche auf:

1. Die Ärzteschaft entscheidet, die Sondenernährung zu beenden.
2. Das Kind eignet sich die Fähigkeit der oralen Nahrungsaufnahme an, sodass es sich damit ausreichend ernähren kann.
3. Die Eltern passen ihre Einstellung, Rolle und Aufgabe an.

Dabei setzt sich der Prozess der Sondenentwöhnung aus den folgenden drei Faktoren zusammen (Dunitz et al., 2010, S. 28):

- Reduktion der Sondenernährung
- Orale Lern- und Entwicklungsschritte des Kindes
- Interaktive Faktoren: Persönliche Eigenschaften des Kindes, Emotionen der Eltern, Interaktions- und Kommunikationsmuster zwischen Eltern und Kind

Diese Faktoren bedingen ein interdisziplinäres Team, das die Sondenentwöhnung fallspezifisch durchführt. Grundsätzlich ist eine rasche Reduzierung der enteralen Nahrungszufuhr empfehlenswert. Wird die Sondierung über Wochen, wenn nicht sogar Monate verringert, gewöhnt sich ein Kind an die verminderte Nahrungszufuhr (ebd.).

Die Logopädie ist nur ein Teil der therapeutischen Massnahmen und beschäftigt sich mit den funktionellen Problemen im Bereich der Nahrungsaufnahme. Die logopädische Diagnostik befasst sich mit der orofazialen Sensomotorik sowie dem Feststellen einer möglichen Dysphagie. Ausserdem werden die Körperhaltung, die (nonverbale) Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kind während der Füttersituation beobachtet. Nicht zuletzt werden die kommunikativen Fähigkeiten des Kindes beurteilt (Biber, 2012, S. 229).

Die Interaktion zwischen Eltern und Kind erfordert besondere Aufmerksamkeit der Fachpersonen. Bei den ersten Trink- oder Essversuchen nach einer Dauersondierung sind Eltern oft übermotiviert, das Kind zu füttern. Dadurch wird ihm häufiger sowie übermässig viel Essen angeboten. Diese Intensität kann das Kind verunsichern und irritieren. Wenn schliesslich kindliche Signale sowie Abwehrreaktionen missachtet werden, zeugen die Fütterversuche von Zwang und Übergriffigkeit. Dies wiederum bewirkt ein stärkeres Vermeidungsverhalten des Kindes, worauf die Eltern noch gestresster und verzweifelter reagieren. Es entwickelt sich ein Teufelskreis. An dieser Stelle ist es wichtig, sich der Ausgangslage der Eltern bewusst zu sein und diese zu begreifen, selbst wenn sie nicht gutgeheissen werden kann. Oft empfinden sie, parallel zur Vorfreude auf die orale Nahrungsaufnahme, emotionale Erschöpfung und Angst. Wenn der Fokus aus kinderärztlicher Sicht schliesslich auch noch auf dem Gewichtsanstieg liegt, werden die negativen Emotionen und der Druck auf die Eltern verstärkt. Daher erfordert die Beratung der Eltern viel Flexibilität und Geduld, sodass diese sich ernst genommen fühlen und auf dieser Grundlage in ihrem Selbstvertrauen bestärkt werden (Dunitz et al., 2010, S.28).

Neben Elternberatung und der logopädischen Diagnostik können laut Biber (2012, S. 230) ausserdem folgende Aufgaben der Logopädie zugeordnet werden:

- Orofaziale und intraorale Stimulation
- Tonusregulierung sowie Fazilitation physiologischer Bewegungsabläufe
- Gezielte Schlucktechniken (wenn es Alter und Kognition des Kindes zulassen)
- Anpassung der Nahrungskonsistenz
- Korrektur der Lagerung bei Nahrungsaufnahme
- Abbau der Hypersensibilität
- Erarbeiten von kommunikativen Fähigkeiten

Die Bandbreite an möglichen Abläufen einer Sondenentwöhnung ist gross. So verlaufen manche Sondenentwöhnungen rasch und problemlos, während andere komplex, herausfordernd und langwierig sind. Die Flexibilität eines Entwöhnungsteams sowie die Analyse von Misserfolgen sind daher wichtige Gütekriterien. Schliesslich gibt es Gründe, die während der Sondenentwöhnung eine rasche Intervention erfordern. Diese können organischer oder psychischer Natur sein. Organische Ursachen sind bspw. ständiges Erbrechen, fehlende Bereitschaft

zu oraler Aktivität oder Aspiration. Psychische Ursachen können Verlustängste oder Kontrollzwang seitens der Eltern oder vehementer Widerstand seitens des Kindes sein (Dunitz et al., 2010, S. 27 ff.). Bei Schwierigkeiten in der Sondenentwöhnung und damit verbundener Ratlosigkeit empfehlen Dunitz et al. (ebd.) dringend, sich an ein auf Sondenentwöhnung spezialisiertes pädiatrisches Zentrum zu wenden.

Eine Sondenentwöhnung findet entweder im ambulanten oder im stationären Setting statt. Richtungsweisend ist die medizinische Grunddiagnose des Kindes. Grundsätzlich gilt: Je komplexer die Grunderkrankung, je abhängiger das Kind hinsichtlich medizinischer Betreuung und je besorgter die Eltern, desto eher eignet sich eine stationäre Behandlung. Damit einher gehen jedoch auch höhere Kosten, eine erhöhte Infektionsgefahr sowie eine höhere Belastung des Kindes (Dunitz et al., 2010, S. 29).

Bei sondendependenten Kindern mit Autismus ist es wesentlich, dass das Entwöhnungsteam mit dem Störungsbild vertraut ist. Dies gilt auch bei Kindern, die an Stoffwechselerkrankungen oder einer Niereninsuffizienz leiden. Zusätzlich sollten Letztere aufgrund der medizinischen Instabilität stationär entwöhnt werden (ebd.).

2.8 Das Darmstädter Konzept zur Sondenentwöhnung

Das Darmstädter Konzept ist ein Therapievorgehen zur Sondenentwöhnung. Im Grunde erfolgt es stationär innert zwei bis vier Wochen, jedoch hat es sich auch im ambulanten Setting bewiesen (Frey, 2011, S. 128). Die Interdisziplinarität hat im Rahmen dieses Konzeptes einen hohen Stellenwert. Deshalb wird vor dem eigentlichen Therapiebeginn eine disziplinübergreifende Diagnostik, wie sie in Kapitel 2.6 (*Kriterien für Sondenentwöhnung / Sondenbeibehaltung*) bereits vorgestellt wurde, durchgeführt.

Die Diagnostik erfolgt nach Frey (2011, S. 126 ff.) in den folgenden Stufen:

- **Erstkontakt:** Telefonisch oder per E-Mail nehmen Eltern, die Ärzteschaft oder bereits behandelnde Therapeutinnen und Therapeuten Kontakt zum Fachteam auf. Es erfolgt eine Kurzanamnese sowie die Nennung des Diagnostik- und Behandlungsbedarfes. Die Eltern retournieren einen ausgefüllten Fragebogen und vorhandene medizinische Berichte.
- **Vorbereitung:** Anschliessend werden die Unterlagen von den Fachpersonen studiert. Je nach Diagnose sind Fachkräfte der Gastroenterologie, Kardiologie, Neuropädiatrie, Pulmonologie, Psychologie und Logopädie involviert. Sie besprechen mögliche Risiken des entsprechenden Kindes und halten medizinisch relevante Informationen fest. Allenfalls wird weitere Diagnostik geplant.
- **Teambesprechung:** Danach erfolgen in einer interdisziplinären Teambesprechung die Diskussion der analysierten Ergebnisse und Empfehlungen für die Erstvorstellung.

- **Erstvorstellung:** Bei unkompliziert eingeschätzten Fällen werden die medizinische als auch die psychologische Diagnostik ambulant durchgeführt. Nach Bedarf wird zudem eine klinische Dysphagiediagnostik vorgenommen. In komplexen Fällen erfolgt die Diagnostik stationär. Im Zeitraum von bis zu 10 Tagen finden Essensbeobachtungen zur psychologischen und logopädischen Befunderhebung, Elterngespräche, medizinische Abklärungen und Spielpicknicks statt. In beiden Fällen werden die Ergebnisse im interdisziplinären Team diskutiert, welches einen Befundbericht und eine Behandlungsempfehlung verfasst.

Das Darmstädter Konzept zur Sondenentwöhnung beruht auf dem Selbstregulationsansatz: Damit die orale Nahrungsaufnahme sicher, suffizient und mit einer minderen Belastung möglich wird, müssen die Kinder die Fähigkeit, ihre Bedürfnisse autonom zu regulieren, wiederherstellen (Frey, 2011, S. 128).

Das Therapiekonzept besteht aus vier Phasen, die nachfolgend erläutert werden:

Eingewöhnungsphase (2-5 Tage)

Während der Eingewöhnungsphase können sich das Kind und ein Elternteil in der neuen Umgebung eingewöhnen. Zudem wird die Therapie vorbereitet, indem die Ergebnisse der vorangegangenen Diagnostik durch erneute medizinische Untersuchungen und Essensbeobachtungen abgesichert werden. Die definitive Therapieplanung wird schliesslich mit der Familie besprochen (Frey, 2011, S. 128 f.).

Reduktionsphase (3-7 Tage)

Während der Reduktionsphase wird das Nahrungsvolumen der Sondenkost schrittweise während drei bis sieben Tagen um ca. 50% reduziert. Dies bedeutet, dass die Reduktion täglich um 5 – 10% vorstattengehen sollte. Ziel dieser Phase ist das Anregen eines Appetitgefühls beim Kind. Wenn das ursprüngliche Nahrungsvolumen um 50 % reduziert worden ist, wird die Sondierung beendet. Die Reaktion der Kinder auf diese Phase variiert sehr: Während einige langsam beginnen, die angebotenen Nahrungsmittel interessant zu finden, scheinen andere kaum auf die Reduktion der Sondennahrung zu reagieren (Frey, 2011, S. 129).

Intensivphase (5-10 Tage)

Sofern es medizinisch verantwortbar ist, wird die Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr via Sonde während der Intensivphase komplett ausgesetzt. Je nach Grunderkrankung des Kindes werden über die Sonde weiterhin die benötigten Medikamente eingegeben. Die Eltern und das Entwöhnungsteam legen gemeinsam ein Behandlungsziel fest, worauf ein individueller Behandlungsplan erstellt wird. Täglich erhalten das Kind und seine Eltern während dieser Phase schlucktherapeutische, psychologische und medizinisch-pflegerische Begleitung (Frey, 2011, S. 129). Im Folgenden werden die sechs Interventionsbausteine der Intensivphase erläutert:

- **Ess- / Füttertherapie**

Während der Ess- / Füttertherapie erhält das Kind eine individuelle therapeutische Begleitung, bei der das Ess- und Fütterverhalten des Kindes im Zentrum steht. Der Schwerpunkt der Therapie wird auf die Interessen und Abneigungen, die Akzeptanz und Verweigerung, das Explorationsverhalten, die Signalsetzung und die Desensibilisierung des Kindes hinsichtlich der Nahrung gelegt. Wichtig ist, dass das Füttern oder das Anbieten des Essens durch die Eltern. Die therapeutische Fachperson gibt bei Bedarf individuelle therapeutische Hilfestellungen, die einen positiven Einfluss auf die Fütter-Ess-Intervention bezwecken (Frey, 2011, S. 129). Beispiele dafür sind:

- Übersetzung der jeweiligen Signale von Eltern und Kind
- Beratung bezüglich der Nahrungsauswahl und deren Darreichung
- Inputs zum Essrhythmus und zur Körperhaltung / -position

- **Spieltherapie**

Von der spielerischen Herangehensweise profitieren gerade Kinder, welche aufgrund von Konflikten in der Eltern-Kind-Interaktion infolge der Ess- / Füttersituation traumatisiert sind. Während des Spieles lernen sie ein lustvolles Geben und Nehmen kennen. Es ist ihnen selbst überlassen, die Initiative zu ergreifen oder das Essen zu vermeiden. Indem das Kind seine Grenzen setzt, diese aber auch wieder aufheben kann, macht es die Erfahrung, dass es die Aussenwelt nach seinen Wünschen gestalten kann. Das Ziel ist, dass das Kind diese Erkenntnis auch auf die Füttersituation überträgt (Frey, 2011, S. 129).

- **Spielpicknick**

Beim Spielpicknick gibt es eine einfache Regel: *Alles geht, nichts muss*. Im Raum mit mehreren Eltern und ihren Kindern liegt eine Picknickdecke, auf der kindsgerechte Nahrungsmittel und Getränke in bunten Schüsseln, Bechern und Tellern verteilt werden. Dieses Setting erlaubt den Kindern entsprechend ihrem Wohlbefinden zu beobachten, zu explorieren oder gar zu probieren. Jegliche Initiative geht dabei vom Kind aus. Die Eltern werden nur in die Situation miteinbezogen, wenn dies vom Kind gewünscht wird. Die Gruppendynamik der Kinder bewirkt eine experimentierfreudige Atmosphäre und ermöglicht häufig erste orale Nahrungsaufnahmeversuche (Frey, 2011, S. 129 f.).

- **Schlucktherapie**

Während des Klinikaufenthaltes wird eine regelmässige Überprüfung des Schluckstatus vorgenommen. Mittels spezifischer Übungen wird zudem die Mundmotorik verbessert. Auch hier wird darauf geachtet, dass das Kind spielerisch lernen kann und es nicht einem Zwang ausgesetzt wird (Frey, 2011, S. 130).

- **Elterngespräche**

Eltern von sondierten Kindern stehen hinsichtlich deren Nahrungsaufnahme grossen Herausforderungen gegenüber, die es zu verarbeiten gilt. Dafür erhalten sie während des stationären Klinikaufenthaltes psychologische Begleitung, die ihre Ressourcen stärkt und das elterliche Kompetenzerleben fördert (Frey, 2011, S. 130). Gerade in der Intensivphase, in der es möglicherweise zu einer langen Nahrungsverweigerung durch das Kind kommt, ist die Unterstützung der Eltern zentral. Belastende Erfahrungen werden thematisiert und gemeinsam durchschritten. Dadurch kann verhindert werden, dass die Eltern-Kind-Interaktion gestört wird und sich eine Fütterproblematik entwickelt (ebd.).

- **Elterngruppe**

Die Eltern können gemeinsam an einer Gesprächsgruppe, die allgemeine Themen wie die Nahrung, deren Verweigerung, die kindliche Entwicklung oder die Erziehung behandelt, teilnehmen. Auch aktuelle Belastungen aufgrund der Therapie, des Klinikaufenthaltes oder Ähnlichem können Gesprächsinhalt bilden. Durch vergleichbare Erfahrungen und Leidensgeschichten hinsichtlich der Fütter- und Essproblematik ihrer Kinder ermutigen und unterstützen sich verschiedene Eltern innerhalb der Elterngruppe gegenseitig. Dadurch entsteht ein elterliches Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich wiederum positiv auf das individuelle Wohlbefinden auswirkt (Frey, 2011, S. 130).

Stabilisierungsphase (3-7 Tage)

Nachdem die Intensivphase durch erste orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme gekennzeichnet ist, erfolgt jetzt deren Stabilisierung. Die Nahrungsmenge nimmt zu, was in einer Gewichtszunahme des Kindes resultiert. Um sich zu vergewissern, ob das Erfolgserlebnis im häuslichen Umfeld bestehen bleibt, gibt es für Eltern und Kind die Möglichkeit eines ein- bis zweitägigen Urlaubes. Manchmal entwickelt sich ein ungewöhnliches oder unausgewogenes Essverhalten, wodurch das Nahrungsspektrum erweitert oder eine Nahrungsumstellung angestrebt wird (Frey, 2011, S. 130 f.).

Die Eltern und das Fachteam beurteilen gemeinsam, ob das zu Beginn festgelegte Therapieziel erreicht wurde. In ungefähr 90% der Fälle etabliert sich ein normales Essverhalten. Die restlichen 10% profitieren von einer teilweisen oralen Ernährung oder erreichen eine beschwerdefreie Sondenernährung (Frey, 2011, S. 131). Nach der Entlassung erfolgt die professionelle Betreuung in den darauffolgenden sechs Monaten weiterhin. So können Probleme wie eine Nahrungsverweigerung nach Infektionen oder ein geringer Gewichtszuwachs angegangen werden. Ausserdem werden mit jeder Familie individuell ambulante Nachsorgetermine im Intervall von eins bis sechs Monaten vereinbart (ebd.).

3. Forschungsmethodik

3.1 Qualitatives Untersuchungsdesign

Folgende Forschungsfragen bilden die Grundlage für die Forschungsarbeit:

- Welche negativen Emotionen verspüren Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung ihres Kindes aus der eigenen Sicht und aus Sicht der logopädischen Fachpersonen?
- Wie gehen logopädische Fachpersonen mit den negativen Emotionen der Eltern während der Sondenentwöhnung um?

Das Untersuchungsdesign bestimmt sich aus einer sinnvollen Kombination der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung (vgl. Mayring, 2016, S.65 f.).

In dieser Forschungsarbeit wurden die Daten mittels einer qualitativen Interviewstudie anhand teilstrukturierter Einzelinterviews erhoben. Sie wurden durch eine inhaltlich-semantische Transkription aufbereitet. Die Auswertung der Daten erfolgte mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 3.4 Methode der Datenanalyse und Auswertung).

Die einzelnen Methoden werden in den nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert.

3.2 Methode der Datenerhebung

3.2.1 Feldzugang und Kontaktaufnahme

Die Auswahl der möglichen Interviewpersonen zur Erforschung der Sichtweise der Eltern wurde vorab durch folgende Kriterien eingeschränkt: Eltern von Kindern, die über mehrere Monate über eine Sonde ernährt wurden und aktuell sondenentwöhnt werden bzw. in Vergangenheit sondenentwöhnt wurden. Die zugrundeliegende medizinische Diagnose der Kinder und die Art der Sonde, die sie besitzen bzw. besaßen, war dabei nicht relevant.

Um potenzielle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu erreichen, erstellten die Verfasserinnen einen einseitigen Aushang (siehe Anhang *Aushang zur Suche von Eltern*, S. I) im A4-Format, der über den Inhalt der Forschungsarbeit informierte, die Bereitschaft an einem Interviewtermin von max. 90 Minuten anfragte und die Kontaktangaben der Verfasserinnen beinhaltete. Dieser wurde logopädischen Fachpersonen verschiedener Institutionen zugesandt. Die entsprechenden Institutionen wurden unter dem Kriterium ausgewählt, dass sie einerseits Kinder, die über eine Sonde ernährt werden, betreuen oder therapieren oder dass sie andererseits Sondenentwöhnungen durchführen.

In den darauffolgenden Kontaktaufnahmen per E-Mail oder Telefon wurde das Kriterium der mehrmonatigen Sondenernährung berücksichtigt, damit sichergestellt werden konnte, dass

die Interviewpartnerinnen über vielseitige und umfassende Erfahrungen mit Sondenernährung und der darauffolgenden Sondenentwöhnung verfügen.

Die Suche nach Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zur Darstellung der Sichtweise der logopädischen Fachpersonen ergab sich durch bestehende Kontakte, die im Rahmen der oben geschilderten Suche geknüpft wurden. Die Verfasserinnen kontaktierten nach der Durchführung der Elterninterviews eigens nochmals zwei Logopädinnen, wovon sich beide für ein Interview zur Verfügung stellten. Eine davon vermittelte den Verfasserinnen ausserdem noch zwei weitere Berufskolleginnen, die ebenso Sondenentwöhnungen durchführen. Auch diese willigten in eine Interviewteilnahme ein. Aufgrund einer adäquaten Gegenüberstellung zur Sichtweise der Eltern und angesichts der Rahmenbedingungen entschieden sich die Autorinnen schliesslich für zwei der vier Interviewpartnerinnen.

3.2.2 Probandinnen

Um die Sichtweise der Eltern zu vertreten, meldeten sich zwei Mütter, deren Kinder aufgrund einer medizinischen Diagnose ab Geburt sondenernährt wurden. In den Interviews berichteten sie über das Erleben und die Erfahrungen mit der Sonde und die Zeit in und nach der Sondenentwöhnung. Sie schilderten ihre Emotionen, die sie während dieser Lebensabschnitte empfanden. Die Anzahl an Interviews mit Eltern beträgt somit $N = 2$ und ergab sich aus den Rückmeldungen auf den Aushang.

Probandin 1 ist die Mutter von C, der ab Geburt bis zum achten Lebensjahr über eine Sonde ernährt wurde. Er besass zuerst eine Nasogastral-, später eine Nasojejunalsonde und schliesslich einen Button. C hat das Charge-Syndrom.

Probandin 2 ist die Mutter von A, welche direkt nach der Geburt per Nasogastralsonde ernährt werden musste. Nach sechs Monaten folgte dann ein operativer Eingriff, bei dem unter anderem die PEG-Sonde gelegt wurde. Im Juni 2014, als A 15 Monate alt war, wurde diese nach erfolgreicher Sondenentwöhnung wieder entfernt. A hat eine vermutete Pierre-Robin-Sequenz.

Zur Erforschung der Sichtweise der logopädischen Fachpersonen stellten sich zwei Logopädinnen zur Verfügung, die in ihrer beruflichen Tätigkeit beide mit Sondenentwöhnungen konfrontiert sind. In den Interviews blickten sie auf verschiedene, teils herausfordernde Sondenentwöhnungen zurück. Insbesondere erzählten sie von ihren persönlichen Eindrücken aus Begegnungen mit Eltern und reflektierten ihre Rolle als Logopädinnen. Die Anzahl der Interviews mit logopädischen Fachpersonen beträgt daher ebenso $N = 2$.

Probandin 3 ist eine klinische Logopädin, die über Erfahrung in stationärer Sondenentwöhnung verfügt. Die Sondenentwöhnungen in der Klinik, in der Probandin 3 tätig ist, dauern jeweils zwei bis vier Wochen. In dieser Zeit werden das Kind und ein Elternteil vor Ort betreut und

begleitet. Es existiert ein interdisziplinäres Team, das sich abspricht. Zudem ist medizinisches Monitoring durch anwesende Ärztinnen und Ärzte permanent möglich.

Probandin 4 ist aktuell Logopädin und Teamleiterin in einer sonderpädagogischen Institution für Kinder mit Körperbehinderung. Sie verfügt aber auch über Berufserfahrung im klinischen Bereich bezüglich stationärer Sondenentwöhnungen. In der sonderpädagogischen Institution, in der sie bisweilen tätig ist, werden ambulante Sondenentwöhnungen bei Kindern vorbereitet und begleitet. Es existiert kein interdisziplinäres Entwöhnungsteam, sondern es sind individuell betreuende Ärztinnen und Ärzte sowie Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater involviert. Die Sondenentwöhnungen erstrecken sich über längere Zeit, da die Arbeit der Logopädin auch deren teils langjährige Vorbereitung in Form von Therapie beinhaltet. Als langjährig betreuende Fachpersonen stehen die logopädischen Fachpersonen der Institution oft in engem Kontakt mit den Eltern der Kinder.

3.2.3 Leitfadenkonstruktion

Die Leitfäden (siehe Anhang *Interviewleitfäden*, S. II ff.) für die Interviews wurden gemeinsam und mehrschrittig von den Autorinnen erarbeitet. Dabei prüften sie in einem ersten wertneutralen Ideenaustausch gesammelte Fragen auf ihre Eignung. Danach wurden diese inhaltlich sortiert, wodurch Gruppierungen entstanden. Für jede Gruppierung von Fragen wurde eine Leitfrage formuliert. Anschliessend legten die Verfasserinnen eine Reihenfolge der Leit- und Vertiefungsfragen fest und ergänzten sie durch Aufrechterhaltungsfragen. Schliesslich wurde der Leitfaden der Betreuungsperson vorgelegt. Entsprechend der Rückmeldung nahmen die Autorinnen letzte Anpassungen hinsichtlich der Reihenfolge und gewisser Formulierungen vor.

Die Erprobung der Interviewleitfäden (Pilotphase) erfolgte aufgrund der geringen Anzahl der Probandinnen und in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit jeweils direkt im ersten Interview. Eine Interviewschulung erübrigte sich, da die Autorinnen selbst die Interviews durchführten. Einzelne Anpassungen des Leitfadens wurden spontan vorgenommen, indem bspw. die Du-Form gewählt wurde oder sich weitere Fragen im Kontext des Gesprächs ergaben.

3.2.4 Durchführung und Gestaltung der Interviews

Insgesamt wurden fünf Interviews durchgeführt. Darin eingeschlossen ist ein Zweitinterview, das aufgrund einer zwischenzeitlichen Ergänzung des Leitfadens zusätzlich durchgeführt wurde. Die Interviews mit den Müttern dauerten jeweils rund 60 Minuten. Die Interviews mit den Logopädinnen dauerten jeweils rund 45 Minuten. Das Zweitinterview mit einer Logopädin dauerte nochmals rund 15 Minuten. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig.

Die Interviews wurden allesamt im Zeitraum von November bis Dezember 2020 durchgeführt, wobei die Termine jeweils in Absprache mit den Probandinnen gesetzt wurden. Die Interviewsprache war in allen Fällen Dialekt. Der Durchführungsort der Interviews richtete sich nach

den Bedürfnissen der Probandinnen. Aufgrund der Einschränkungen durch COVID-19 wurden vier von fünf Interviews über Microsoft Teams durchgeführt. Ein Interview wurde auf Wunsch der Probandin in einem Café durchgeführt. Die damals geltenden Vorsichtsmaßnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wurden dabei eingehalten.

Die Interviewpartnerinnen erhielten weder Vor- noch Nachbereitungsaufträge. Zu Beginn der Interviews fand ein kurzes Gespräch statt, um das Wohlbefinden des Gegenübers zu sichern und sich kennenzulernen. Daraufhin erläuterten die Autorinnen erneut die Thematik des Interviews und das Ziel der Forschungsarbeit. Vor Beginn des eigentlichen Interviews wurden Vorinformationen erfragt, so bspw. bei den Müttern das Alter ihrer Kinder und bei den Logopädinnen ihre Arbeitstätigkeit. Ebenso wurden die Rahmenbedingungen des Interviews ausgeführt und eine erneute Einwilligung zur Audioaufnahme eingeholt. Nachdem die Audioaufnahme gestartet worden war, begann das Leitfadeninterview.

3.2.5 Datenaufzeichnung

Im Einverständnis mit den Interviewpartnerinnen wurde eine Audioaufnahme getätigt. Sicherheitshalber wurden die Interviews jeweils doppelt aufgezeichnet. Die Aufnahmen erfolgten in vier Fällen über ein Tonaufnahmegerät sowie über Microsoft Teams und in einem Fall über ein Tonaufnahmegerät und ein Mobiltelefon.

3.3 Methode der Datenaufbereitung

3.3.1 Transkription

Zwecks Datenaufbereitung wurde eine Volltranskription mithilfe der Transkriptionssoftware F4 vorgenommen. Das Vorgehen orientierte sich an der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing und Pehl (2018, S. 21 ff.). Zwecks verbesserter Lesbarkeit erfolgte die Übersetzung ins Standarddeutsche. Echte Dialektausdrücke wurden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Pausen und Platzhalter wurden transkribiert. Wort- und Teilsatzwiederholungen wurden ausgelassen. Die vollständigen Transkriptionsregeln finden sich im Anhang (*Kategoriensysteme*, S. LXXVI ff.).

Gleichzeitig mit der Transkription erfolgte die Anonymisierung. Die Interviewerinnen sind mit I1 und I2 gekennzeichnet, die Probandinnen wurden entsprechend der Interviewreihenfolge nummeriert. Probandin 1 und Probandin 2 sind Mütter sondenentwöhnter Kinder. Die Kinder wurden als A und C bezeichnet. Probandin 3 und Probandin 4 sind Logopädinnen. Ebenso anonymisiert wurden jegliche im Gespräch erwähnten Personen, Ortschaften und Institutionen.

3.4 Methode der Datenanalyse und Auswertung

Mayring (2015, S. 51) betont, dass die Inhaltsanalyse nicht einem starren Muster folgt, sondern dem Material angepasst und auf die jeweilige Fragestellung hin konstruiert werden muss. In

dieser Forschungsarbeit orientierte sich das Vorgehen am Ablaufmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018, S. 97 ff.). Die Analyse erfolgte in sieben Phasen (s. Abbildung 3: *Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse*), wobei eine Mischform von deduktiver und induktiver Vorgehensweise zur Anwendung kam.

Zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit (Mayring, 2015, S. 51) werden die Systematik und das festgelegte Regelwerk in diesem Kapitel genauer beschrieben.

Abbildung 3: *Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (In Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 100)*

Die Erprobung der in Phase 2 und 5 entwickelten Kategoriensysteme (Pilotphase) erfolgte aufgrund der geringen Anzahl der Probandinnen und in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit direkt am auszuwertenden Material. Daher ist der Übergang von Phase 5 zu Phase 6 in dieser Forschungsarbeit fließend.

3.4.1 Gütekriterien

Obschon eine Inhaltsanalyse Gütekriterien bedarf, sofern sie die Geltung einer sozialwissenschaftlichen Forschungsmethode erhalten möchte, ist eine unangepasste Übertragbarkeit der klassischen Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) auf die inhaltsanalytische Forschung kaum möglich (Mayring, 2015, S. 123 f.).

Grundsätzlich kann zwischen interner und externer Studiengüte unterschieden werden. Diese beiden Begriffe sollen, so Kuckartz (2018, S. 203), bewusst auf die aus der quantitativen Forschung bekannte interne und externe Validität hinweisen. Zur internen Studiengüte gehören unter anderem die Zuverlässigkeit, die Regelgeleitetheit und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Die externe Studiengüte bezeichnet die Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse (ebd.).

Aufgrund des kleinen Stichprobenumfangs der vorliegenden Forschung kann keine Übertragbarkeit auf einen Bevölkerungsteil gemacht werden. Somit soll die Qualität durch die folgenden Kriterien interner Studiengüte gesichert werden:

- **Zuverlässigkeit (Intercoderreliabilität bzw. konsensuelles Codieren):** Zwei oder mehr Personen codieren die vorliegenden Transkripte individuell und gleichen die markierten Textstellen anschliessend ab. Allfällige Differenzen werden diskutiert. Bei Fortbestehen der Uneinheitlichkeit leistet das definierte Kategoriensystem Entscheidungshilfe (Kuckartz, 2018, 211 f.).
- **Regelgeleitetheit und Transparenz:** Sowohl die Datenerfassung und Transkription als auch die inhaltlich strukturierende Analyse geschehen anhand definierter methodischer Schritte und festgelegter Regeln sowie Definitionen (Kuckartz, 2018, S. 204 f.).
- **Intersubjektive Nachvollziehbarkeit:** Gezogene Schlussfolgerungen müssen, sofern sie intersubjektiv nachvollziehbar sein sollen, datenbasiert und argumentativ abgesichert werden (Kuckartz, 2018, S. 205).

3.4.2 Phase 1: Initiierende Textarbeit

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse kann bereits mit der Auswertung begonnen werden, sobald ein Transkript vorliegt. Kuckartz (2018, S. 56 ff.) bezeichnet diesen Vorgang als «initiierende Textarbeit». Diese erfolgte bei dieser Untersuchung, indem die Autorinnen bereits während der ersten Lektüre der Texte als relevant empfundene Textstellen markierten und dazu stichwortartige Notizen verfassten. Kuckartz (ebd.) bezeichnet die Dokumentation von Gedanken, Ideen und Vermutungen, die während des Analyseprozesses auftreten, auch als Erstellen von «Memos».

Die Verfasserinnen entschieden, zu den Probandinnen 1 und 2 Fallzusammenfassungen (sog. Case Summaries) zu erstellen, um Charakteristika festzuhalten, die für die Forschungsfrage grundlegend sind. So basieren ihre Erzählungen auf ihrer individuellen Vorgeschichte, die zentral ist, um einzelne Textstellen nachvollziehen zu können. Bei den Probandinnen 3 und 4 wurde das Erstellen von Fallzusammenfassungen hingegen nicht als nötig empfunden, da keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich sind, um einzelne Textteile zu verstehen. Im Gegensatz zu Memos sind Fallzusammenfassungen faktenbasiert und frei von Interpretationen. Vermutungen der Autorinnen, die auf dem Gesagten basieren, würden als solche gekennzeichnet (Kuckartz, 2018, S. 58 f.).

3.4.3 Phase 2: Entwicklung thematischer Hauptkategorien

Mayring (2015, S. 51) betitelt das Kategoriensystem, welches dazu dient, wichtige Strukturen aus dem Material herauszufiltern, als das «zentrale Instrument der Analyse». Dennoch stellt er fest, dass die Literatur kaum Anweisungen zur Kategorienkonstruktion und -begründung liefert (ebd.).

In dieser Forschungsarbeit wurden die Hauptkategorien primär aus dem Interviewleitfaden abgeleitet (vgl. Kuckartz, 2018, S. 72), was einer deduktiven Richtung entspricht. Dabei wurde

darauf geachtet, dass sie für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Entsprechend der Empfehlung von Kuckartz (2018, S. 70) wurden die Kategorien nicht zu feingliedrig gebildet und eine Restkategorie erstellt, um wichtige, nicht zuordenbare Textstellen zu codieren und allenfalls später eine weitere Hauptkategorie zu bilden. Damit nachvollziehbar ist, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt, wurde ein Kategoriensystem (siehe Anhang *Kategoriensysteme*, S. LXXVI) entwickelt (Mayring, 2015, S. 97). Darin wurden die Kategorien mit einer genauen Definition, Ankerbeispielen und Abgrenzungen versehen.

Hinsichtlich der Hauptkategorisierung der Emotionen muss hier noch vermerkt werden, dass die Verfasserinnen sich in diesem deduktiven Schritt für eine global-dimensionale Hauptkategorisierung von Emotionen entschieden: positive versus negative beziehungsweise angenehme versus unangenehme, also Lust versus Unlust verursachende Emotionen. Dem zugrunde liegt die im Einleitungsteil (Kap. 1.3 *Begriffserläuterung*) bereits aufgegriffene Schwierigkeit, dass kein forschungsübergreifender einheitlicher Grundemotionen-Katalog existiert.

Das in Phase 2 entstandene Kategoriensystem wurde mit einem Teil des Materials erprobt, um die konkrete Anwendbarkeit zu überprüfen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102; Mayring, 2015, S. 97). In der folgenden Phase 3 wurde es laufend angepasst und die Kategorienbeschreibungen wurden präzisiert.

3.4.4 Phase 3: Codieren des gesamten Materials mit Hauptkategorien

«Der erste Codierprozess wird zweckmässigerweise so gestaltet, dass man jeden Text sequenziell, d.h. Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende durchgeht und Textabschnitte den Kategorien zuweist» (Kuckartz, 2018, S.102). In dieser Forschungsarbeit geschah die Zuordnung durch Einfärben der Textstellen (siehe Anhang *Teilausschnitt aus dem codierten Transkript: Probandin 1*, S. LXXXIV). Dabei blieben jene Textstellen, die für die Forschungsfrage irrelevant sind, uncodiert. Wenn eine Textstelle mehrere Themen beinhaltete, erfolgte eine verschachtelte Codierung. Damit «ein codiertes Segment auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich ist» (Kuckartz, 2018, S. 104), entsprach die Grösse der Codiereinheit in der Regel einer Sinneinheit, mindestens jedoch einem satzähnlichen Gebilde. Umfasste die Sinneinheit mehrere Sätze oder Absätze, wurden diese zusammen codiert. Textstellen, welche die Autorinnen entweder als diskussionswürdig oder als relevant, aber nicht zuordenbar empfanden, wurden mit der Restkategorie codiert.

Um das Gütekriterium der Interoderreliabilität zu erfüllen, bearbeiteten die Verfasserinnen die Texte erst unabhängig voneinander und prüften in einem weiteren Schritt ihre Codierungen hinsichtlich Übereinstimmung (Mayring, 2015, S. 53). Differenzen wurden so lange diskutiert, bis gemeinsam eine Lösung gefunden wurde. Dadurch wurde das unter Phase 2 erstellte Kategoriensystem modifiziert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 105). Bei den mit der Restkategorie codierten Textstellen entschieden die Autorinnen mittels Diskutierens, ob sie für die Forschungsfrage

wesentlich sind oder ob sie wieder «entcodiert» werden können. Wenn sie als für die Forschungsfrage relevant bestimmt wurden, wurde gemeinsam eine Zuordnung beschlossen, indem die Hauptkategorien modifiziert wurden. Das Bilden einer neuen Hauptkategorie wurde nicht als notwendig empfunden, da dies der Forschungsfrage nicht gedient hätte. Daher wurden alle mit der Restkategorie codierten Textstellen, welche sich als nicht relevant erwiesen, wieder entfärbt und die Restkategorie letztendlich eliminiert.

Während dieser Phase versuchten die Verfasserinnen ausserdem, die codierten Textstellen zu paraphrasieren. Dies erfolgte durch Notizen in einer dafür vorhergesehenen Spalte. Dies erwies sich in Phase 5 als hilfreich.

3.4.5 Phase 4: Zusammenstellen aller gleich codierten Textstellen

Im Hinblick auf die Ausdifferenzierung sammelten die Autorinnen alle Textstellen, die derselben Hauptkategorie zugeordnet waren, und trugen sie in einer Tabelle zusammen.

3.4.6 Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material / Phase 6: Codieren des gesamten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

In der fünften Phase wurden die Hauptkategorien der gesammelten Textstellen aus der vorangehenden Phase so weit ausdifferenziert, dass Subkategorien entstanden (siehe Anhang *Teilausschnitt aus der Zusammenstellung aller forschungsrelevanten codierten Textstellen: Probandin 1*, S. LXXXVII). Die Subkategorien entstanden auf induktive Weise, indem sie direkt am Material gebildet wurden. Es handelt sich dabei laut Kuckartz (2018, S. 84) um einen «konstruktiven Akt der Forschenden». Ihm zufolge kann sich dadurch keine intersubjektive Übereinstimmung mehr ergeben (Kuckartz, 2018, S. 72 f.).

Kuckartz (2018, S. 106) empfiehlt, im Team anhand eines Teils des Materials unabhängig voneinander Vorschläge für Subkategorien zu entwickeln. Diese würden dann gesammelt und in einer Liste ungeordnet zusammengestellt. Die Liste würde schliesslich systematisiert und geordnet, damit in Phase 6 das gesamte Material nochmals anhand der Subkategorien codiert werden kann (ebd.). Aufgrund der geringen Anzahl an Texten entschieden sich die Autorinnen an dieser Stelle, gemeinsam direkt innerhalb der in Phase 4 entstandenen Tabellen Subkategorien zu bilden. Das Kategoriensystem vervollständigte sich daher fortlaufend, ohne dass danach noch weiteres Material zu kategorisieren gewesen wäre (vgl. Kuckartz, 2018, S. 85). Das Erstellen eines Kategorienleitfadens, der auf weiteres Material anzuwenden gewesen wäre (Phase 6), erübrigte sich dadurch.

Die Subkategorien wurden in einer Liste zusammengetragen, in der sie laufend definiert und durch ein Beispiel ergänzt wurden. Wenn eine Textstelle einer bereits existierenden Kategorie zugeordnet werden konnte, wurde diese entsprechend codiert. Andernfalls wurde eine neue Subkategorie gebildet. Laut Kuckartz (2018, S. 110) ist es nicht sinnvoll, bei einer geringen

Anzahl an Befragten sehr viele Subkategorien zu bilden. Daher wurden die Subkategorien teils verallgemeinert, wenn eine Textstelle Ähnlichkeit zu einer bestehenden Kategorie hatte, deren Definition aber zu eng gefasst wurde.

Obgleich das global-dimensionale Kategorisieren der Emotionen in der Hauptkategorisierung sinnvoll ist, verlangt die Forschungsfrage und daran gebunden das Interesse der Verfasserinnen nach konkreten Emotionsbegriffen. Daher entnahmen die Autorinnen für die Subkategorisierung induktiv dem bereits erhobenen Material die entsprechenden Emotionsbegriffe zu negativen Emotionen. Hierbei handelte es sich um Emotionsbegriffe des alltäglichen sprachlichen Gebrauches. Um zu überprüfen, ob es sich um tatsächliche Emotionen handelt, wurden sie mit der Emotionsdefinition von Hobmair (vgl. Kap. 1.3.1 *Emotionen als Befindlichkeiten*) abgeglichen. Korrelierte der Emotionsbegriff damit, so wurde dieser als eine definitive Emotion gehandhabt.

3.4.7 Phase 7: Einfache und komplexe Analyse, Visualisierungen

An diese zweite Codierung gemäss dem ausdifferenzierten Kategoriensystem folgte die siebte Phase des inhaltlich strukturierten qualitativen Analyseprozesses, in dem, so Kuckartz (2018, S. 117), «die eigentliche Analyse stattfindet und die Ergebnispräsentation vorbereitet wird.» Aufgrund der Forschungsfrage wählten die Verfasserinnen aus sechs verschiedenen Auswertungsformen die *Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien*. Dafür wurden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse zusammenfassend erläutert und kategorienbasiert entlang der Hauptkategorien dargestellt (vgl. Kuckartz, S. 118 f.). Die Darstellung erfolgte systematisch nach den in Phase 2 gebildeten Hauptkategorien:

- Negative Emotionen der Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern)
- Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen)
- Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern)
- Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern während der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen)
- Umgang der Logopädinnen mit den negativen Emotionen der Eltern

Hierbei wurden die Ergebnisse der induktiv entstandenen Subkategorien dargelegt (vgl. Kuckartz, S. 118 f.). Ergänzend dazu wurden die Befunde anhand eines Concept-Maps visualisiert, was jedoch in der vorliegenden Form keine eigene zusätzliche Analyseform darstellt, da Concept Maps keine Zusammenhänge darstellen, sondern lediglich der Visualisierung der Resultate dienen.

4. Ergebnisse

4.1 Fallzusammenfassungen Eltern

4.1.1 *Probandin 1*

Probandin 1 ist die Mutter von C, der das Charge-Syndrom hat. C war das zweite der fünf gemeinsamen Kinder der Probandin und ihres Ehemannes und kam im Jahr 2007 zur Welt. Nach seiner Geburt erlebten die Eltern eine intensive und belastende Zeit, da C unter verschiedensten gesundheitlichen Problemen litt. So wurde er gleich nach der Geburt intubiert, weil er wegen geschlossener Choanen nicht atmen konnte. Somit besass er bis zum vierten Lebensjahr ein Tracheostoma. Zudem erfolgte bereits in den ersten Lebensmonaten eine Herzoperation, nach welcher er fünf Monate auf der Intensivstation verbrachte. Durch die vielen Spitalbesuche verspürten die Eltern eine Erschöpfung.

C wurde ab Geburt über Sonde ernährt. Er hatte erst eine Nasogastralsonde, bis bemerkt wurde, dass er ständig Reflux hatte. Aufgrund des Refluxes wurde eine Fundoplikatio geplant, allerdings hatte die Herzoperation Priorität. Deswegen wurde ihm schliesslich eine Nasojejunalsonde gelegt, die er bis zum Alter von knapp eineinhalb Jahren hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich von der Herzoperation erholt und man konnte die Fundoplikatio durchführen. Anschliessend erhielt er einen Button, den er bis zum achten Lebensjahr besass. C entwickelte schon bald eine ausgeprägte orale Abwehr, die sich während der Zeit mit Sonde nie besserte.

Die Probandin war von der Ernährungsberatung und der Logopädie im Laufe der Zeit sehr enttäuscht und fühlte sich nicht ernst genommen. Sie berichtete vom Gefühl, immer alles selbst herausfinden zu müssen und keine fachliche Unterstützung zu erhalten. Die Empfehlungen waren in den Augen der Probandin zu theoretisch und zu wenig alltagsnah. Sie kritisiert unter anderem die Ernährungsberatung aufgrund der Berechnung der erforderlichen Sondennahrung. Zudem erhoffte sie sich mehr von der Logopädie. Sie hatte den Eindruck, der Therapieerfolg sei zu gering und die Therapiefrequenz zu tief. C erlebte privat einmal einen Wechsel der Logopädin (wegen Unzufriedenheit) und in der Schule zweimal (aufgrund Stellenwechsel).

Der intensive Austausch mit anderen Müttern von Kindern, die ein Charge-Syndrom und Erfahrung mit Sondenernährung haben, ermutigte sie. Sie bekam hilfreiche Ratschläge, die sie teils umsetzte. Dadurch passte sie beispielsweise die Zeitpunkte und Art der Mahlzeiten an, weil C auf die verordnete Menge empfindlich reagiert hatte. Ebenso fasste sie schliesslich durch Gespräche mit anderen Müttern eine Sondenentwöhnung ins Auge.

Die involvierten Fachpersonen seien der Überzeugung gewesen, dass bei C ein Aspirationsrisiko vorliege. Die Probandin war dennoch gewillt, eine Sondenentwöhnung zu versuchen, da sie den Eindruck hatte, es müsste sich nun etwas ändern. Sie gibt an, keine Angst vor einer Aspiration verspürt zu haben, und vermutet, dass sie möglicherweise zu wenig Respekt davor

hatte, weil sie, als C noch klein war und ein Tracheostoma hatte, häufig damit konfrontiert war. C war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und die Probandin fürchtete, dass es bei längerem Warten zu spät für eine Sondenentwöhnung sein könnte. Sie entschied sich schliesslich für ein Online-Sondenentwöhnungsprogramm, nachdem sie die Zustimmung zweier C behandelnder Ärzte hatte. Der Ernährungsberater sprach sich jedoch gegen das Online-Sondenentwöhnungsprogramm aus und empfahl ihr eine stationäre Sondenentwöhnung in der Klinik, in welcher er tätig war. Dagegen entschied sie sich bewusst, da sie der Überzeugung war, es würde dort niemals funktionieren.

Beim Online-Sondenentwöhnungsprogramm führte die Probandin täglich Protokoll darüber, was C zu sich genommen hatte. Anschliessend schickte sie dieses ein und bekam von einem Arzt Bescheid, wie das weitere Vorgehen aussähe. Sie erinnert sich nicht, mit weiteren Fachpersonen ausser dem Arzt im Kontakt gewesen zu sein.

Das Sondenentwöhnungsprogramm war bereits nach wenigen Tagen erfolgreich. So musste sie C nichts mehr über die Sonde zuführen. Diese Erfahrung erfreute die Probandin extrem, da sie selbst nicht erwartet hatte, dass der Erfolg bei Cs vorhandener oraler Abwehr so rasch eintreten würde. Zugleich schockierte es die Probandin umso mehr, dass sich die Fachpersonen, die C schon länger kannten, nie aus eigener Initiative für eine Sondenentwöhnung eingesetzt hatten. Sie meldete den Erfolg schliesslich auch beim ehemaligen Ernährungsberater, der sich der Sache gegenüber skeptisch geäussert hatte. Dieser gab jedoch nie eine Rückmeldung. Seit Oktober 2015 nimmt C nun jegliche Nahrung und Flüssigkeit oral ein. Wenige Monate später wurde der Button entfernt. C isst bis heute nur pürierte Nahrung oder Lebensmittel, die im Mund zergehen.

4.1.2 Probandin 2

Probandin 2 ist die Mutter von A, die 2013 geboren wurde. A ist das zweite und letzte Kind der Probandin und ihres Mannes. Sie ist sieben Jahre alt und obgleich bei ihr nie eine bestätigte Diagnose gestellt wurde, sprechen ihre Symptome dafür, dass sie eine Pierre-Robin-Sequenz hat. Nach As Geburt wurde festgestellt, dass das Mädchen schlecht atmet und auch nicht trinkt. Da sich der Zustand nicht verbesserte, wurde sie auf die Intensivstation einer Universitätsklinik verlegt. Es folgte eine für die Eltern unsichere Zeit, in der keine Klarheit hinsichtlich der Diagnose ihrer Tochter herrschte, sodass den Eltern eine vermutete Fehldiagnose kundgetan wurde, mit der ihr Kind bald hätte sterben müssen. Obwohl dieser Verdacht kurz darauf widerlegt worden war, waren die Ärzte nach wie vor unsicher hinsichtlich der Behandlung von A. Da sie sechs Wochen nach ihrer Geburt kein Notfall mehr darstellte, wurde sie von der Intensivstation auf die Neonatologie verlegt. Die darauffolgende Empfehlung des Arztes, A in einem Heim unterzubringen, lehnten die Eltern vehement ab. Sie wollten ihre Tochter nach

Hause nehmen. Erst als die Eltern einen Neurologen ausserhalb der zuvor erwähnten Universitätsklinik aufsuchten, wurde die höchstwahrscheinliche Diagnose einer Pierre-Robin-Sequenz gestellt.

A wurde seit ihrer Geburt per Sonde ernährt. Von Beginn an konnte sie aufgrund einer schwachen Rachen- und Schlundmuskulatur weder saugen noch schlucken, sodass eine Nasogastroskopie unumgänglich war. Am Anfang liess ein starker Reflux die eingegebene Nahrung vermehrt wieder hochkommen, doch durch die Lagerungsveränderung und die Veränderung der Nahrungseinlaufgeschwindigkeit konnte dieses Problem behoben werden. Durch die Kinder-Spitex wurden die Eltern zu Hause im Umgang mit der Nasensonde angeleitet.

Nach sechs Monaten wurde eine PEG-Sonde gelegt. Dies stellte für die Mutter von A eine grosse Erleichterung dar, da sie sich freier fühlte und sich das regelmässige Stecken der Nasensonde hiermit für sie erübrigte. Doch von Anfang an stellte auch die PEG-Sonde für die Eltern nur eine Übergangslösung dar. Die PEG-Sonde ermöglichte die orale Stimulation und das stetige Trainieren des Schluckaktes. In diesem Zusammenhang kontaktierten die Eltern auch eine klinische Logopädin, deren therapeutische Unterstützung sie während dieser Zeit in Anspruch nahmen. Nach einiger Zeit wurden immer grössere Fortschritte sichtbar, sodass daraufhin eine Sondenentwöhnung ins Auge gefasst wurde. In einer interdisziplinären Runde an der bereits genannten Universitätsklinik, bei der ein Psychologe, eine Logopädin, eine Frau der Kinder-Spitex, eine Gastroenterologin und As Kinderarzt anwesend waren, wurde diese dann besprochen. Die wichtigsten Fachpersonen während der Zeit der Sondenentwöhnung waren für die Familie die sie begleitende Kinder-Spitex und ihr Kinderarzt.

Die Probandin 2 führte in der darauffolgenden Zeit ein Ernährungsprotokoll, welches beinhaltete, wie viel sie ihrer Tochter enteral eingab und wie viel diese oral zu sich nahm. Ziel war es, durch die Reduktion der Sondennahrung den Hunger von A anzuregen, sodass sie zum Essen motiviert würde. Obwohl es der Probandin schwerfiel, ihr eigenes Kind hungern zu lassen, zog sie diesen Akt mithilfe ihres Ehemannes, der Kinder-Spitex und des Kinderarztes wie geplant durch. Zudem wurde sie auch intensiv von der Logopädin begleitet. Über einen längeren Zeitraum hinweg zeichneten sich dann Erfolge ab, welche grosse Freude seitens der Familie zur Folge hatten. Im Juni 2014, als A 15 Monate alt war, konnte die Sondenentwöhnung als erfolgreich betrachtet werden, was zur Entfernung der PEG-Sonde führte.

4.2 Ergebnisse der Kodierung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse geschildert. Die Darstellung erfolgt kategorienbasiert entlang der Hauptkategorien. Dabei werden die induktiv entstandenen Subkategorien präsentiert (vgl. Kuckartz, S. 118 f.).

Ausgewählte Zitate werden zur Verdeutlichung verwendet (Kuckartz, 2018, S. 119). Sie entstammen den zugrundeliegenden Transkripten (siehe Anhang *Interviewtranskripte*, S. VIII ff.). In Klammern wird angegeben, welchem Interview (1-4) und welchem Absatz eine Aussage entstammt: z.B. (1/146). Im Anschluss an die Darstellung erfolgt jeweils eine kurze zusammenfassende und interpretierende Auswertung der Kategorie.

4.2.1 *Negative Emotionen der Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern)*

- **Verunsicherung**

In den Gesprächen wurden Zustände der Verunsicherung beschrieben, in denen die Eltern über mangelnde Informationen verfügten.

Darunter wurde beschrieben, dass fachliche Informationen fehlten. So war den Eltern nicht immer klar, welche Fachperson zuständig ist und was deren Aufgabenbereich umfasst: *«aber äh (..) eben ich wusste auch nicht, dass es bei den Logopädinnen klinische Logopädinnen gibt. Und von diesen gibt es nicht so viele, offenbar.»* (2/90) oder *«Ich meine, dazumal / ich wurde ja auch eigentlich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung, was da Logopädie oder irgendwas angeht.»* (1/49) So waren die Eltern auch verunsichert, an wen sie sich mit ihren Fragen wenden dürfen: *«mich dünkte es am Anfang: Wer sagt uns wie (lacht) wir das jetzt der A beibringen sollen, oder.»* (2/90)

Ebenso führten fehlende Informationen über das therapeutische und medizinische Vorgehen zu Verunsicherung. Dies führte manchmal bis zu Misstrauen: *«Weil auch glaub im gleichen, vielleicht Entwicklungsding, hatte er plötzlich Panik, von allem, was in den Mund kommt. (..) Aber ich weiss nicht, was er erlebt hatte, im Spital, ich war ja nicht die ganze Zeit dort. Aber vielleicht hat es einen Zusammenhang mit irgendetwas. (...) Sonde legen, irgendwas, (...) Intubation.»* (1/45)

Ausserdem wurde beschrieben, dass Unklarheit darüber herrschte, welche therapeutischen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden können: *«Immer so, also so: Ja vielleicht. Und / aber nie ein Plan oder etwas Konkretes.»* (1/128)

Auswertung: Bei den Gesprächen wird deutlich, dass Eltern durch die Sondenernährung ihres Kindes mit einer neuen, unbekanntem Materie konfrontiert werden, was Verunsicherung auslöst. Ausserdem zeigt sich, dass das elterliche Bedürfnis nach Informationen nicht immer befriedigt wird. So sind ihnen teils die Fachpersonen sowie ihre Aufgabenbereiche, die therapeutischen Vorgänge und die therapeutischen Möglichkeiten unbekannt.

- **Hilflosigkeit**

Die Eltern beschrieben in den Gesprächen Situationen, in denen sie sich auf sich allein gestellt fühlten.

Zum Ausdruck kam insbesondere ihr Eindruck, dass sehr wenige Personen über Erfahrung mit Kindern, die eine Sonde besitzen, verfügen: *«Weil ich hatte manchmal das Gefühl (..) jetzt ausserhalb dieser Kinder-Spitex, dass niemand irgendwie eine Ahnung hatte mit Sondenkindern, oder.»* (2/90) Ähnliches äusserte auch Probandin 1, die auf all die Jahre mit Sonde zurückblickt, in denen Sondenentwöhnung nie thematisiert wurde: *«Aber es hatte wahrscheinlich auch niemand Erfahrung. Ich wüsste ja auch jetzt nicht, wer mir hätte helfen wollen.»* (1/198)

Durch den Eindruck, dass die Fachkräfte nicht ausreichend erfahren sind, versuchten die Eltern in einer bestimmten Situation lieber sich selbst zu helfen: *«weil da in O1 kamen sie nicht z schlag mit einem Kanülenkind und also es war wirklich nicht lustig. Darum sagten wir: SO, jetzt legen wir die Sonde selber.»* (1/24)

Auch fühlten sie sich teils hilflos, weil sie auf Fachpersonen angewiesen waren, deren Hilfe sie nur zeitabhängig beanspruchen konnten: *«Und darum, wenn er sie zog und es war grad Wochenende (..) oder in der Nacht, hatte ja niemand auf der Radiologie Zeit oder war ja niemand / war ja nicht besetzt.»* (1/22)

Auswertung: Die Eltern verspüren durch die Sonde ihres Kindes einerseits eine gewisse Abhängigkeit von Fachpersonen, was ihnen ein Gefühl von Hilflosigkeit gibt, wenn diese nicht verfügbar sind. Wiederum erfahren sie aber auch, dass es teils an fachlicher Kompetenz mangelt und sie daher auf ihr eigenes Wissen angewiesen sind.

- **Verzweiflung**

Immer wieder wurde in den Gesprächen von Situationen berichtet, in denen die Eltern nicht wussten, wie es weitergehen sollte.

Die Verzweiflung entstammte manchmal den eingeschränkten Möglichkeiten infolge ärztlicher Weisung: *«Und (..) äh ja, ich pochte dann da nicht darauf: Ich will jetzt mein Kind stillen, das an sieben Schläuchen hängt. (lacht) Äh, das war nicht mehr realistisch.»* (1/45) oder *«Also eben, es war schwierig, man DURFTE nicht. Und dann kann man auch nicht üben. Und als er dann, mit eineinhalb, hätte dürfen, war er genug alt, um zu sagen: "Nein, ich will nicht."»* (1/49)

Hoffnungslosigkeit wurde auch im Rahmen ausbleibender therapeutischer Erfolge und Fortschritte beschrieben: *«Aber man kam nachher NIE weiter. (..) Am nächsten Tag nahm er wieder nichts. Fertig. Dachte ich: Ja gut. (klingt verzweifelt)»* (1/110)

Auswertung: Ausschliesslich Probandin 1 berichtete von Verzweiflung während der Ernährung über Sonde. Diese tritt auf, wenn erhoffte Fortschritte durch eine Therapie ausbleiben und die Entwicklung stagniert. Verzweiflung kann aber auch dadurch ausgelöst werden, dass die eigenen Möglichkeiten, dem Kind zu helfen, begrenzt sind.

- **Anstrengung**

Genannt wurde die Anstrengung, die mit dem Legen der Sonde verbunden ist, wenn das Kind sie sich selbst gezogen hat. Dabei kommt einerseits der zeitliche Aufwand zum Ausdruck, welcher ein Spitalbesuch mit sich bringt: *«Aber wenn du dann halt mit dem Fingerchen irgendwie so reinkommst: Schwups. Und man wusste dann: Nein (entnervt), jetzt / so / stundenlang, bis man das wieder hat, oder.»* (1/31) Andererseits wird auch von der Anstrengung berichtet, wenn man dem Kind als Eltern die Sonde selbst legen konnte: *«Mit der Nasensonde war das ein enormer Stress, weil jedes Mal / die Kinder stört das ja. Und sie sie machen / je älter sie werden, desto schneller ist sie weg (lacht), oder. Auch wenn ich sie jeweils abgeklebt hatte, dann / irgendwann hatte sie immer das 'Röhrli' und dann 'whup' war das wieder weg. Und für mich war das immer / oder jedes Mal, wenn ich (..) die Nasensonde stecken musste / das war immer äh / also ich bin ja nicht / ich wurde dafür einfach geschult, aber ansonsten bin ich nicht / komme nicht aus einem pflegerischen Umfeld, oder.»* (2/56)

Ebenso wurde davon berichtet, dass das Leben mit einem Kind mit Sonde die eigene Freiheit einschränkt und viel Organisation erfordert. Einerseits wird geschildert, dass der Tagesablauf stark von der Sonde mitbestimmt wird. Dies aufgrund des Zeitplans, nach welchem Nahrung sondiert werden muss: *«Und dann musste man immer aufpassen, dass man langsam sondiert und nur jede Viertelstunde 30ml. Und dann wurde amig das ganze Essen auch über eine ganze Stunde / immer jede / stellten den Wecker. Also ich lief jahrelang immer mit einem Küchenwecker herum (lacht). Und nachher klingelte der immer alle Viertelstunden und ich liess wieder 30ml hinein und so.»* (1/122) Genauso wurde geschildert, dass man bei Ausflügen immer an alles denken musste: *«Und da ist man ziemlich angebunden mit einem Dauertropf. (lacht) (...) So geht's einem dann halt. Also wenn wir spazieren gehen wollten, musste ich die ganze Zeit die Milchpumpe dabei haben, oder, und sie irgendwo aufhängen. Ich konnte die am Kinderwagen dann halt so anschrauben. Und habe immer die Milch noch neben dran aufgehängt. (..) Im Winter ist sie plötzlich eingefroren und lief nicht mehr (lacht).»* (1/73) Andererseits war grundsätzlich die Rede davon, dass man sein eigenes Leben stark einschränken muss. Dies trifft auf die Freizeit: *«Also das / es war schon eine grosse Belastung, weil das Kind ist einfach im Zentrum und da hat nichts anderes nebenbei mehr Platz.»* (2/58), wie auch auf die Berufstätigkeit zu: *«Also eben ich / das ist*

nachher ein 24-Stunden-Job, also ich war nachher zuhause. Das ist / zu arbeiten wäre unmöglich gewesen, oder. Ja, also das ist schon / ja, es ist nicht ganz einfach, denke ich. Ja.» (2/92)

Weiter wurde berichtet, dass die Eltern es als belastend erlebten, sich Informationen einzuholen und ein eigenes Netzwerk an Fachpersonen aufzubauen: *«[...] bis wir nachher die Leute hatten, die wir brauchten, war das äh schon ein ziemlich grosser Effort.» (2/90)* Als anstrengend wurde es von den Eltern ausserdem empfunden, die Fachpersonen anzutreiben, weitere Schritte in Erwägung zu ziehen: *«Ich war immer die: "Können wir nicht?"» (1/128)*

Auswertung: In beiden Interviews kommt zum Vorschein, dass eine Sonde das Familienleben sowie das persönliche Leben der Eltern stark mitbestimmt. Die Beschreibungen der Eltern zeigen, dass das Leben mit Sonde in vieler Hinsicht aufwändig sein kann. Mühsam ist es einerseits, an Informationen und Fachpersonen zu gelangen, andererseits den Zeitplan der Nahrungszuführung einzuhalten, an das Equipment zu denken und die Sonde neu zu legen. Letzteres hängt vor allem damit zusammen, welche Sondenart das Kind besitzt. Überdies empfinden es Eltern als anstrengend, wenn das Anstreben neuer Ziele von ihnen vorangetrieben werden muss und die Fachpersonen wenig Initiative zeigen bzw. wenig Rücksicht auf die elterlichen Wünsche nehmen.

- **Erschöpfung**

In den Interviews berichtete die Probandin 1 von einer Erschöpfung, die aufgrund der vielen Spitalaufenthalte entstanden war. Es entwickelte sich dadurch ein starker Widerwillen, ins Spital zu gehen: *«Nein, wir fahren jetzt nicht ins Spital (...) nicht in einem / ich hatte so genug.» (1/24)*

Ausserdem berichtete Probandin 1 davon, dass sie auch deshalb erschöpft war, weil sie sich immer so sehr für ihre eigenen Bedürfnisse eingesetzt hatte, indem sie Eigeninitiative ergriff: *«Und irgendwann (klopft auf den Tisch) sagt man einfach: Ok, ich bin zufrieden, wie es ist. Irgendwann mag man nicht mehr allem nachspringen und selbst erfinden und alles /» (1/170)*

Auswertung: Im oberen Abschnitt zeigt sich, dass Kinder mit Sonden oft komplexe Störungsbilder haben und daher vor allem in frühen Lebensjahren aus verschiedenen Gründen viel Zeit im Spital verbringen. Dies empfinden Eltern als belastend und können somit eine gewisse Müdigkeit in Bezug auf Spitalaufenthalte entwickeln. Weiter lässt sich erkennen, dass die Anstrengung, sich selbst um Informationen und Lösungsschritte zu bemühen, in Erschöpfung münden kann. Diese kann dazu führen, dass Eltern ihre Bemühungen, Ziele anzustreben, aufgeben.

- **Angst**

Es wurde von der Angst berichtet, dass das Kind aufgrund der Sondenabhängigkeit nie sondenenentwöhnt werden könnte: *«Und als er eben acht war, dachte ich: Hey, jetzt muss ich was machen. Wenn jetzt nichts geht, kann ich es vergessen. Dann kommt er später / er gewöhnt sich einfach daran, es ist einfach so, und es geht nichts.»* (1/120)

Die Angst aufgrund der Verantwortung für die korrekte Lage der Sonde zeigte sich bei Probandin 2, wenn sie die Sonde selbst legte. *«Und ich hatte ständig Angst, oder, dass ich sie irgendwie verletzen könnte oder dass es in die falsche Röhre geht, oder. Und das war äh schon schwierig.»* (2/56)

Im Hinblick auf die Sondenenentwöhnung wird von der Angst berichtet, allein die Verantwortung für das Vorgehen zu tragen: *«Weil ich wollte wirklich nicht, dass ich das einfach aus eigener Verantwortung machen, sondern ich da auch Ärzte habe, die ihn kennen und sagen: Ja, das ist ok. Weil ich hatte schon chli Respekt, einfach selbstständig auf eigene Faust so etwas zu machen.»* (1/122)

Auswertung: Eltern haben Angst davor, dass ihr Kind nie essen wird und immer von der Sonde abhängig bleibt. Ausserdem kann die Handhabung der Sonde Angst davor auslösen, dass beim Legen das Kind verletzt wird, selbst wenn die Verantwortlichen dazu geschult wurden. Zusätzlich kann es bei Eltern Angst auslösen, wenn sie sich zu einer Sondenenentwöhnung entschliessen, welche nicht direkt unter Aufsicht medizinischen Fachpersonals, sondern zu Hause durchgeführt wird.

- **Enttäuschung**

Enttäuschung prägte vor allem das Gespräch mit Probandin 1. Sie berichtete mehrmals, dass sie über vergangenes Vorgehen der Ärzte und des therapeutischen Fachpersonals enttäuscht war und es sich anders erhofft hätte.

Sie empfand es als enttäuschend, dass Fortschritte in der Therapie nur langsam erzielt wurden. So schilderte sie: *«Und das war so langsam und träge. Jetzt im Nachhinein.»* (1/75)

Zudem wünschte sie sich konkretere, praxisnahe Anweisungen der therapeutischen Fachkräfte: *«Aber es ist eben nicht so, dass es da einfach jemanden GIBT, der dir sagt, WIE du es machen musst. Das ist genau das, was mir fehlte. Dass die Logopädin sagt: "Hey schau, wir machen das und das, so und so."»* (1/120) Das zeigte sich auch in folgender Äusserung: *«Immer so, also so: Ja vielleicht. Und / aber nie ein Plan oder etwas Konkretes.»* (1/128) So hatte sie den Eindruck, dass sie keine angemessene Unterstützung erhielt: *«Aber eben ich mein, so in der Ernährungs- und Logopädiegeschichte fühlte ich mich wirklich ein wenig hingengelassen.»* (1/182)

Sie erzählte, dass das Vorgehen in ihren Augen oft zu sehr nach Schemata ausgerichtet war: *«Ich finde die Ernährungsberatung war für mich keine Ernährungsberatung, sondern einfach, wie viel Frebini er jetzt braucht, weil er gewachsen ist. Tschuldigung, das klingt jetzt ein wenig krass, aber das blieb so hängen. Ja, das fand ich ziemlich krass.»* (1/88) Sie hätte sich diesbezüglich mehr Rücksicht auf ihre persönlichen Bedürfnisse erhofft: *«Die Ernährungsberatung sagte einem einfach: "Ja, er ist so und so GROSS, so und so SCHWER, so und so ALT, und jetzt äh kriegt er so und so viel Frebini. Und äh vier Mahlzeiten." Punkt, fertig, da.»* (1/75)

Letztlich berichtete sie von einer grossen Enttäuschung darüber, dass sie sich nicht auf die Fachpersonen verlassen konnte. Ihre Enttäuschung ist in den folgenden Beispielen begleitet durch Unverständnis und Verärgerung. So schilderte sie Situationen, in denen erteilte Informationen unvollständig waren: *«Das sagte mir NIEMAND, obwohl ich immer sagte, wie ich alles mache und blablabla»* (1/190) Sie erzählte von ihren Erwartungen, die sie an die Fachpersonen gehabt hatte, welche aber nicht erfüllt wurden: *«aber/ man ist ja nicht die FACHPERSON. Und man ist von Fachpersonen umgeben, an die man grosse Erwartungen und HOFFNUNGEN hat. Wo man denkt: Wow, Logopäde, oder keine Ahnung, Ernährungsberater. Ja danke, helfen sie mir gern, ich habe einen Sohn, der nicht isst und logopädische Probleme hat. Aber am ENDE (...) äh, kanns ja dann nicht sein, dass ich ihnen sagen muss, wie man es machen soll.»* (1/92) Sie hätte sich dagegen mehr Engagement von den Fachpersonen erhofft: *«Und dann kommt man irgendwann / WÄRE man eben genau froh, wenn man die Fachpersonen hätte, die einen Bereich (...) pushen würden, anstatt davon, dass man immer jeden Bereich selbstständig pushen muss, oder.»* (1/174) Vor allem beschrieb sie eine grosse Enttäuschung, dass das ärztliche und therapeutische Fachpersonal, das ihren Sohn behandelte, nie eine Sondenentwöhnung in Erwägung zog: *«Dann sagte ich: "Ja, ich bin jetzt seit acht Jahren da. Wieso sagt ihr mir das dann nicht? Ich bin da mit einem Kind mit Sonde. Auf was warten wir dann?"»* (1/124) und *«Ich weiss nicht, woran es in der Schweiz liegt. Man macht den Kindern eine SONDE und der, der die Sonde legt, ist danach ZUFRIEDEN, das Kind ist ERNÄHRT bis /»* (1/182)

Auswertung: Wenn das Kind keine Fortschritte in der Therapie erzielt, kann dies bei Eltern eine Enttäuschung gegenüber den Fachpersonen auslösen. Ebenso wünschen Eltern ein Mitspracherecht im therapeutischen Vorgehen, sodass ihre Erfahrungen und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ausserdem erhoffen sie sich von den therapeutischen Fachpersonen eine Elternberatung mit konkreten Anweisungen. Sind eben genannte Aspekte nicht erfüllt, löst dies bei Eltern Enttäuschung aus.

4.2.2 Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen)

- **Verunsicherung**

Probandin 3 stellte fest, dass Eltern vor der Sondenentwöhnung gemischte Gefühle haben. So freuen sie sich einerseits, verspüren aber auch Unsicherheit darüber, was sie erwartet: *«Also einerseits freuen sich Eltern darauf. So wie eine Vorfreude, dass sie dann endlich weg sein könnte. Fast wie eine Euphorie "Jetzt kommt's, jetzt kommt's", aber auch schon gepaart mit Unsicherheit. (...) Und dann halt, ja wenn es gelungen ist, klar. Aber zuvor ist viel Unsicherheit. Am ehesten, ja Vorfreude vielleicht, dass es dann sein könnte. Aber das ist halt schon immer kombiniert mit Unsicherheit, würde ich jetzt sagen.»* (3/14)

Auswertung: Die Unsicherheit der Eltern wird von Probandin 3 (aus dem klinischen Setting) wahrgenommen, wenn eine Sondenentwöhnung geplant ist, aber deren Ablauf und Ergebnis noch ungewiss ist.

- **Anstrengung**

Von den Logopädinnen wurde die Anstrengung geschildert, die Eltern verspüren, weil sie ein striktes Ernährungsprogramm befolgen müssen. Diese Anweisungen können bei den Eltern Druck auslösen, was sie wiederum daran hindern kann, eine gute Beziehungsbasis zum Kind zu schaffen: *«Also, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Kind geht, dass seit Säugling eine Sonde hat. Von Anfang an hatten sie Zeiten und Mengen, die rein müssen. Und irgendwann / meistens ist es so: Die meisten tranken dann irgendwann ja schon und dann versuchten die Eltern, irgendwie mehr reinzubringen, weil dann irgendeiner gesagt hatte: "Aber so und so viel muss rein". Und / also dieser Druck und dieses gar nicht In-Beziehung-Gehen-Können mit dem Kind. "Was zeigt mir mein Kind?" (...) dort lief es vielfach schon falsch.»* (3/20)

Diese Anstrengung der Eltern, den Vorgaben gerecht zu werden, kann zur Folge haben, dass das Kind mit oraler Abwehr reagiert: *«Dann müssen die Eltern irgendwie Druck machen, der Druck macht dann wieder Abwehr bei den Kindern und so rutschen sie zum Teil eben in eine Sondenabhängigkeit rein oder, ja, kommen gar nicht weg davon.»* (3/62) Diese Erkenntnis zeigt sich auch in folgender Äusserung: *«Die Mama konnte sich nicht lösen von dem (...) Die-ganze-Zeit-Schauen, wie viel ist drin im Kind, wie viel muss rein, nimmt er zu, wie viel bleibt drin oder erbricht er auch wieder... Die war so von dieser ganzen Essensmenge, die rein muss, und dem Gedeihen / die konnte sich nicht davon lösen, konnte gar nicht mit ihrem Kind in Beziehung gehen.»* (3/68)

Auswertung: Beim Interview mit Probandin 3 (aus dem klinischen Setting) kommt zum Vorschein, dass sich die Anstrengung, die Eltern durch das Einhalten des Zeitplanes und des Ernährungsprogrammes verspüren, einen Einfluss auf die Interaktion zwischen Eltern und Kind haben kann.

- **Angst**

Probandin 3 spricht von einer grundlegenden Angst bei Eltern, die entsteht, weil sie ihr Kind nicht selbst ernähren können: «[...] *Grundangst "Ich kann mein Kind nicht ernähren." [...] Weil das ist ja Sonden / Eine Sonde hat ja ein Kind nicht einfach so, sondern es hatte wirklich ein Problem. Zumindest gehabt.*» (3/12)

Probandin 4 schilderte, dass die Eltern sich dadurch davor fürchten, dass ihr Kind nie normal essen wird: «*Also ja, natürlich, je nachdem die Angst, dass das Kind überhaupt nie essen wird. Also eben, einfach, dass es an der Sonde bleibt, dass man es nicht schafft, das Kind normal zu ernähren.*» (4/21) Auch Probandin 3 ist davon überzeugt, dass Eltern hoffen, dass die Sonde nur für eine befristete Zeit notwendig ist: «*Ich glaube, alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind normal essen kann, keine Sonde hat, quasi. Ja, also, das ist, glaube ich, das Grösste, so, die Normalität, der Wunsch nach Normalität, nach einem gesunden Kind, weil ein Kind mit einer Sonde ist immer noch in gewisser Weise ein krankes Kind.*» (3/56)

Auswertung: Die Logopädinnen nehmen bei Eltern Angst vor einer langfristigen Sondenabhängigkeit wahr. Es wird festgestellt, dass sich alle Eltern wünschen, dass ihr Kind irgendwann ohne Sonde leben und auf natürlichem Weg Nahrung zu sich nehmen kann.

4.2.3 *Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern)*

- **Anstrengung**

Probandin 1 erzählt, dass es während der Sondenentwöhnung aufwändig war, täglich Protokoll darüber zu führen, was ihr Sohn an jenem Tag zu sich nahm. Dieses Gefühl relativiert sie aber gleichzeitig: «*Es war ein bisschen anstrengend, jeden Abend ganz genau das Protokoll zu machen, oder. Aber da gibt's glaub Schlimmeres.*» (1/150)

Dass es herausfordernd war, einen angemessenen Essrhythmus herzustellen, erzählt Probandin 2: «*Also das sind alles Sachen, man muss das nachher wieder in / eigentlich in einen normalen Essrhythmus bringen. Und das ist noch schwierig, oder.*» (2/66)

Auswertung: Bei einer Online-Sondenentwöhnung erfordert die Protokollführung Zeit. Dies wird als mühsam empfunden, wird aber nicht besonders negativ bewertet. Bei einer Sondenentwöhnung kann es anfangs als Anstrengung empfunden werden, dem Kind einen normalen Essrhythmus anzugewöhnen.

- **Angst**

Angst kam bei Probandin 2 zum Ausdruck, als sie davon erzählte, was die Reduktion der Sondennahrung in ihr ausgelöst hatte: *«Für mich; ich habe (..) also es ging immer darum, A ernähren zu können. Und dann ging es darum, A hungern zu lassen. Für mich ist es also als Mutter ist es / das ist etwas, was wider die Natur ist, oder. Man füttert ja das Kind, oder. Dass / damit es damit es gross und stark wird, oder. Und für mich / ich hatte immer Angst: Jesses Gott, sie verhungert, oder. Also, das war natürlich nicht der Fall (lacht), aber rein im Kopf ist das so etwas Unnatürliches, wenn man dem Kind (..) das Essen also wie immer weniger gibt.»* (2/66)

Auswertung: Wenn während der Sondenentwöhnung die Sondennahrung reduziert wird, kann dies bei Eltern die Angst auslösen, dass ihr Kind zu wenig Essen bekommt. Diese Angst gründet im elterlichen Drang, das Kind zu ernähren, und kann selbst dann existieren, wenn das Kind und die Eltern professionell begleitet werden.

- **Enttäuschung**

Probandin 1 berichtete davon, dass sie enttäuscht war, weil niemand der betreuenden Fachpersonen den Schritt zur Sondenentwöhnung wagen wollte. Als sie die Entscheidung schliesslich selbst traf, war ihr Sohn bereits acht Jahre alt. Dass die Sondenentwöhnung rasch vonstattenging, verstärkte ihr Gefühl der Enttäuschung schliesslich und verärgerte sie: *«äh, also, ihr glaubt es jetzt nicht, es ist SO einfach. Und NIEMAND, von den GANZEN FACHpersonen, die die GANZE Zeit mit C zu tun hatten, kam jemals auf die Idee zu sagen: Komm, wir versuchen es doch einfach, wir machen eine Sondenentwöhnung. Also keine Ahnung, es ist eigentlich so furzeinfach.»* (1/126) Im Rückblick nach der erfolgreichen Sondenentwöhnung bleibt die Enttäuschung existent, obwohl die Probandin Erklärungsversuche startete: *«Und wie gesagt, die Enttäuschung war schon chli da, dass einem niemand geholfen hatte bis jetzt. Der ein bisschen sagt: He lueg, jetzt machen wir das so und so. [...] Aber wenn die Leute ja auch das nicht wissen, dass es geht, dann kommen sie ja auch nicht auf die Idee, es zu machen. Aber wir sind ja nicht die Ersten mit einer Langzeitsonde. Also (..) da war schon auch ein bisschen Enttäuschung, dass das so lange gebraucht hatte und dass man da einfach immer aus eigener Initiative handeln musste»* (1/198)

Auswertung: Vorbestehende Enttäuschung gegenüber Fachpersonen kann bei Eltern bestehen bleiben oder sogar verstärkt werden, wenn ihr eigenes Vorgehen entgegen fachlicher Empfehlungen erfolgreich war.

4.2.4 Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern während der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen)

- **Verzweiflung**

Probandin 3 berichtete von Eltern, welche während der Sondenentwöhnung merken, dass Dinge nicht wollen, wie sie sollen. Dann nehmen sie eine Verzweiflung wahr: «*[...], wenn sie verzweifelt sind und das Gefühl haben: "Oh, es geht doch nicht."*» (3/24). Als eine zugespitzte Form dieser Verzweiflung beschrieb sie Eltern, denen die ganze Entwöhnungssituation im Spital zu viel wurde und die einfach nur noch raus wollten: «*/ ja (...) es passierte auch oft, dass Eltern irgendwie dann (...) auch, ja, wie ein Lagerkoller im Spital kriegten. Dass sie wie raus wollten, genug hatten [...]*» (3/12)

Auswertung: Eine Sondenentwöhnung ist einerseits dann mit Verzweiflung seitens der Eltern verbunden, wenn sie merken, dass das Geschehen nicht ihren anfänglichen Erwartungen entspricht, oder wenn das gesamte Setting die psychische Belastung zu gross werden lässt.

- **Anstrengung**

Probandin 3 erklärte, dass bei einer stationären Entwöhnung allein schon der lange Spitalaufenthalt in einer fremden Umgebung eine grosse Belastung darstellen könne: «*Ja, es ist für Eltern schon eine grosse Belastung, ich weiss nicht, zwei, drei Wochen im Spital zu sitzen. Also, es ist belastend und sie sind in einer unvertrauten Umgebung.*» (3/54)

Probandin 4 nimmt nicht selten Anstrengung seitens der Eltern wahr. So sei es für die Eltern eine riesige psychische Belastung, wenn ihr Kind trotz des Gewichtsverlustes das Essen meidet: «*Wo es halt dann auch zu Flüssigkeits- und Kalorienmangel kommt und das Kind Gewicht verliert. Und wenn das passiert und das Kind immer noch nicht isst und noch nicht isst, dann wird die Belastung, also die psychische Belastung, wirklich riesig. Und das ist also recht hart für Eltern.*» (4/8) Die psychische Belastung ist während dieser Zeit eine Art Dauerstress: «*Stress, eben halt einfach die Erwartungen natürlich, dass die Kinder jetzt essen und auch essen müssen, oder weil es jetzt eben wirklich nötig ist, dass sie vermehrt essen.*» (4/14) Zudem erzählte Probandin 4 von besonderen Stressoren im Rahmen einer ambulanten Entwöhnung: «*[...] die familiäre Belastung ist vielleicht sogar noch grösser zu Hause, weil natürlich nicht alles unter einem Dach ist, oder, alle Fachpersonen.*» (4/10) Des Weiteren bemerkte sie: «*Und im häuslichen Umfeld, das dann 24 Stunden auch durchziehen und aushalten, ist schon nochmals anders als im Spital, wo man natürlich auch mal aus dem Raum kann, wo dann die Pflege übernimmt.*» (4/10)

Auswertung: Die psychische Anstrengung seitens der Eltern wird einerseits generell durch den Gewichtsverlust ihres Kindes ausgelöst, andererseits bringt jedes Setting auch seine eigenen Anstrengungen mit sich. Im Rahmen einer stationären Entwöhnung können diese der lange Spitalaufenthalt und die fremde Umgebung sein. Das ambulante Setting hingegen kann das Gefühl der Anstrengung hervorrufen, weil die Fachpersonen nicht immer vorhanden sind.

- **Angst**

Probandin 3 beschrieb einerseits, dass sie seitens der Eltern die Angst bemerke, dass ihrem Kind etwas Schlimmes passieren könne: *«Also am Anfang / die Eltern sind meistens / die haben Angst, natürlich. Sie haben Angst, dass ihrem Kind irgendwas passiert.»* (3/12) Zudem sei auch noch nach Überwindung dieser anfänglichen Angst eine zukunftsgerichtete Angst zu spüren: *« [...] und "Wird es denn dann auch später genug essen?". Weil das ist ja Sonden / Eine Sonde hat ja ein Kind nicht einfach so, sondern es hatte wirklich ein Problem. Zumindest gehabt. Dass (...) ja irgendwie, auch wenn es quasi schon überwunden ist, dass die Eltern das irgendwie aus dem Kopf kriegen, das ist schon schwierig.»* (3/12)

Probandin 4 erzählte von der elterlichen Angst vor einem Gewichtsverlust ihres Kindes: *«Eben, Angst vor dem Gewichtsverlust [...]»* (4/19) Diese Angst könne dann auch nicht selten in eine existentielle Not übergehen, sobald das Kind aufgrund der Reduktion der Sondennahrung an Gewicht verliert und trotzdem nichts isst: *«Also eben, wenn das Kind zum Beispiel (...) / äh, wenn die Sondennahrung reduziert wird und das Kind einfach nicht isst, oder, dann ist es ganz schnell eine existentielle Not.»* (4/39)

Auswertung: Beide Logopädinnen nehmen eine elterliche Angst im Rahmen der Sondenentwöhnung wahr. Dabei handelt es sich einerseits um eine generalisierte Angst, dem Kind könnte etwas Schlimmes passieren, andererseits um eine existentielle Angst, dass das Kind verhungern könnte. Diese Angst kann auch im Hinblick auf die Zeit nach der Sondenentwöhnung bestehen.

- **Enttäuschung**

Probandin 3 schilderte Situationen, in denen sie wahrnehme, dass Eltern dem Fachpersonal das Gefühl geben, dass sie zu wenig machen. Sie äussern diese Enttäuschung in Form von Vorwürfen: *« [...] das Gefühl hatten "Man macht zu wenig", "Man macht zu wenig Therapie", "Mehr Therapie würde mehr bringen", so.»* (3/12) Diese Enttäuschung könne sich auch in Frustration umwandeln und gar einen Wechsel der therapeutischen Fachperson zur Folge haben: *« [...] wenn man dann mit dem Kind*

arbeitet, ist es ganz oft so, dass die Eltern dann irgendwie frustriert sind und dann einen Therapeutenwechsel wollen.» (3/104)

Auch Probandin 4 berichtete von einer elterlichen Enttäuschung im Rahmen des stationären Settings. Laut ihrer Vermutung äussere sich dieses Gefühl der Enttäuschung durch Wut und möglicherweise auch durch Misstrauen gegenüber den Fachpersonen: *«Also die Wut / Also wenn ein Kind dann eben nicht essen möchte, es wird ihm Nahrung oder Flüssigkeit entzogen, dann wird es unleidig, es wird schwierig, es weint die ganze Zeit. Äh (..) das löst je nachdem natürlich schon auch Wut aus, oder. Also einerseits, eben, die Eltern möchten ja nicht, dass ihr Kind jetzt die ganze Zeit, stundenlang wütend ist und weint und täubelet. Und dass sich das dann wie so chli (...) äh überträgt auf die Fachpersonen, die da ein- und ausgehen in diesem Zimmer, oder, so: "Die tun da meinem Kind etwas an.". Also böse gesagt, das kann schon auftreten.» (4/49)*

Auswertung: Beide Logopädinnen nehmen während der Sondenentwöhnung teilweise eine elterliche Enttäuschung gegenüber den Fachpersonen wahr. Oft ist sie bedingt durch ausbleibende Therapieerfolge. Dieses Gefühl vermag sich in Ärger, Wut oder Frust zu äussern und kann auch zu Misstrauen führen. Eine erwähnte Folge dieses Gefühls war ein durch die Eltern initiiertes Wechsel der therapeutischen Fachperson.

4.2.5 *Umgang der Logopädinnen mit den negativen Emotionen der Eltern*

- **Kooperation**

Als einen wesentlichen Teil im Umgang mit den negativen elterlichen Emotionen, die während einer Sondenentwöhnung wahrgenommen werden, erzählte die Probandin 3 Folgendes: *«Ich denke, wenn man mit den Eltern schon länger vorher arbeiten kann und sie wirklich sehen, wie man gearbeitet hat und dass das Kind Fortschritte gemacht hat. Ja, wenn sie dann wirklich sehen, dass das, was man erzählt, auch stimmt und wirklich quasi Früchte trägt und die auch Vertrauen zu einem haben. Dann, habe ich das Gefühl, ist die Voraussetzung die beste. Ja, es ist, glaube ich, das Vertrauen, das die Eltern in einen haben. Und zwar das wirkliche Vertrauen. Wenn man das vorher irgendwie erreichen kann, hat man gute Karten, habe ich das Gefühl.» (3/74)* Hier wird die Wechselwirkung einer langzeitigen Zusammenarbeit ersichtlich: Die Eltern erleben, dass sie der logopädischen Fachperson vertrauen können, und diese wiederum kann das ihr erwiesene Vertrauen gut nutzen, um therapeutisch weiter zu agieren. Selbst über eine gescheiterte Sondenentwöhnung sagte die Probandin 3: *«Man kann eigentlich nur schauen, dass man mit den Eltern weiterarbeitet, sie besser vorbereitet.» (3/72)* Auch hier wurde wieder auf ein beidseitiges Aufeinander-Eingehen hingewiesen. Eine

gute Zusammenarbeit bedürfe auch eines kooperativen Dialogs, welcher einen flexiblen Umgang mit individuellen Bedürfnissen ermögliche: *«Und mit denen man wirklich im Dialog ist. Und zwar WIRKLICH im Dialog. Mit denen geht es besser. Also ich glaube Kommunikation ist überhaupt so DAS Thema, darum ist es auch so eine Logo-Angelegenheit, finde ich auch. Weil es geht um Kommunikation zwischen Eltern und Kind, weil die Eltern wieder lernen müssen, ihr Kind zu lesen, zu schauen: Was zeigt mir mein Kind? Was sagt mir mein Kind? Aber auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachpersonen und den Eltern, aber auch mit dem Kind. Also es ist wirklich ganz viel Kommunikation auch mit dabei.»* (3/78)

Auch Probandin 4 verwies auf die Kooperation, indem sie ein flexibles Vorgehen postulierte: *«Äh, ich denke es braucht sehr viel Flexibilität, [...]»* (4/47) Dies bedeute ihrer Meinung nach auch, dass man nicht ein starres therapeutisches Muster im Kopf haben kann, sondern auf die individuellen Bedürfnisse eingehen muss: *«Also ich glaube eben, ich sagte es vorhin gerade, so ein fixer Plan im Kopf, wie es laufen soll, ist nicht der richtige Weg. Ich denke es ist wirklich etwas, wirklich ein Weg, den man gemeinsam mit den Eltern geht.»* (4/47) Und: *«Äh und einen anderen Weg vorschlagen, zum Beispiel.»* (4/51) Damit die Kooperation gelingt, müssen laut Probandin 4 alle Beteiligten die individuellen Bedürfnisse des Gegenübers kennen: *«Und dass man da wirklich in Diskussion ist: Was ist jetzt machbar von welcher Seite? Und sinnvoll? Und dass man einen Konsens findet, (...) um miteinander weiterarbeiten zu können. Und dann ist es vielleicht aber wirklich in solchen Fällen manchmal auch ein bisschen eine Suche nach jemandem oder nach einer Methode oder nach einer Vorgehensweise, die einem als Eltern einfach auch entspricht.»* (4/55)

Auswertung: Probandin 3 und 4 erwähnten beide die Wichtigkeit von Elementen der Kooperation. Dazu gehört vor allem das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse, was einer gewissen Flexibilität bedarf. Nur durch einen guten Dialog können die Bedürfnisse des anderen erkannt und berücksichtigt werden. Des Weiteren ist für eine gute Zusammenarbeit auch eine Vertrauensbasis relevant, welche während einer längerfristigen Zusammenarbeit aufgebaut werden kann.

- **Gespräche auf Sachebene**

Probandin 3 berichtete, wie sie mittels Gespräche auf der Sachebene versuche, Ängste zu nehmen: *«Äh die kann man ihnen so bisschen nehmen, indem man (...), ja sie gut aufklärt. Dass man ihnen sagt, ja das Kind werde medizinisch überwacht. Man zeigt ihnen, wie man es überwacht, was man da feststellen kann. So, das kann man ein bisschen nehmen.»* (3/12) Aufklärung solle auch bezüglich der therapeutischen Handlungsschritte geschehen: *«Ich glaube, ja, wenn die Eltern entspannt sein können*

und sich wirklich auch gut vorstellen, was auf sie dann zukommt. Je besser sie nicht nur sagen: "Jaja, ich weiss, was jetzt da passiert.", sondern je besser sie sich es wirklich vorstellen können, worauf es ankommen wird, wenn sie stationär sind (...), ich glaube, dann geht es gut. Das hilft.» (3/76) Es gehe aber nicht nur darum, dass Eltern wissen, was auf sie zukommt, sondern auch darum, dass sie wissen, warum etwas so gemacht wird: «Also ich muss den Kontakt haben, ich muss schauen, dass ich denen sagen kann, was ich tue und warum ich das mache und dass ich so dann irgendwie ihre Ängste auffangen kann und ihre Sorgen und ihre Fragen beantworten kann...» (3/89) Zudem erzählte sie hinsichtlich des Umgangs mit verzweifelten oder enttäuschten Eltern: «Ich glaube, (...) ich versuche ihnen nicht Mut zu machen, sondern ich versuche ihnen zu erklären, warum. Zum Beispiel wenn sie jetzt frustriert sind, dass es so langsam geht oder es so kleine Schritte sind, versuche ich ihnen aufzuzeigen, WARUM es denn diese kleinen Schritte braucht oder warum / dass es ja eigentlich viel ist, was das Kind lernen muss und dass es darum langsam geht. Dass sie es wie verstehen können. So. Weil man kann es ja nicht schneller machen und man kann auch nicht sagen: "Ja ja, das wird schon." und / ist ja blöd, das stimmt ja nicht. Es dauert ja lang.» (3/48)

Auch Probandin 4 nannte im Umgang mit den durch sie wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen Elemente der fachlichen Transparenz:

«Und ich meine, wir können ja beurteilen aufgrund von den Fähigkeiten des Kindes: "Hm dieser Schluckakt ist nicht sicher.". Und wir können eine Empfehlung abgeben. Und sagen: "Ja gut, nein, das ist nicht gesichert. Da besteht eine Aspirationsgefahr.". Äh, ich würde das jetzt nicht weiterverfolgen, weiss nicht, feste Nahrung geben oder irgendsowas.» (4/57) Und: «ja, ich denke man kann nur empfehlen und beraten und aufzeigen, [...]» (4/57)

Auswertung: Gute sachliche Erklärungen können bei den Eltern Verständnis für die logopädische Tätigkeit erzeugen. Gerade im stationären Setting, in dem eine medizinische Überwachung gewährleistet werden kann, sollte dies den Eltern sowohl verbal als auch visuell aufgezeigt werden. Die transparente sachliche Kommunikation ermöglicht es den Eltern, sich auf das Kommende einzustellen, und gibt ihnen Sicherheit, was wiederum die Ängste mindern kann.

- **Unterstützung auf persönlicher Ebene**

Dass es im Umgang mit wahrgenommenen elterlichen Emotionen nicht nur der sachlich-fachlichen Transparenz bedarf, sondern auch Arbeit auf der persönlichen Ebene stattfinden muss, zeigt die folgende Aussage der Probandin 3: «Aber jeder, der dorthin

geht, dem kann es natürlich auch passieren, dass die Eltern ganz viel Fragen haben. Dass auch das irgendwie dazu kommt dann, obwohl das eigentlich mehr so die Aufgabe der Psychologin ist, die im Team ist. Aber äh ja (..) wenn dann jetzt irgendwie gerade was ist, kann es genauso gut sein, dass es mir passiert, dass ich dann mit den Eltern irgendwie rede und sie tröste, [...]» (3/24) Zudem erzählte sie: «Ach. Ich glaube, das ist sehr viel so Persönliches. Also ja, wenn jetzt, ich weiss nicht, irgendwie eine Mama zu weinen beginnt, nehme ich sie auch mal in den Arm oder / so ganz / sehr intuitiv eigentlich auch. Weil, ja ich würde jetzt sagen, es bringt auch nichts, jetzt da grossartige Beratung zu bringen. Ich glaube, die Nerven liegen so blank, jetzt gerade bei so einer Sondenentwöhnung zum Teil. (...) Die Eltern, also das ist auch so eine Erfahrung, müssen ganz viel immer wieder und wieder und wieder hören. Sie können es zum Teil gar nicht aufnehmen, so auf einmal.» (3/26)

Probandin 4 berichtete, dass sie den Eltern immer wieder klarmache, dass der Spass am Essen gewährleistet sein muss. Diese Freude am Essen sei Teil der elterlichen Beratung: «Also mein persönlicher Standpunkt ist so immer: Essen soll Spass machen, Essen soll Freude machen, äh, es soll ein positives Erlebnis sein und das ist es ja bei diesen Familien ganz oft nicht. Ich selber arbeitete immer ganz fest an dem. Es ist auf der einen Seite nicht so wichtig, wie viel ein Kind isst, aber es muss Freude daran haben. Nur wenn es Freude daran hat, isst es weiter und probiert noch mehr. Ein grosser Anteil von Beratung geht stark in diese Richtung.» (4/35) Zudem sei das Zuhören zentral: «Also, ich denke, Zuhören ist das A und O, einfach auch sicher mal das entgegenzunehmen, zuzuhören.» (4/37) Und: «[...] es braucht sehr viel äh (...), ich denke ein gutes Gespür, äh (...), wirklich zuhören können und aufnehmen können, was auf einen zukommt.» (4/47)

Auswertung: Neben einer guten sachlich-fachlichen Aufklärung bedarf es im Umgang mit negativen elterlichen Emotionen auch einer Unterstützung auf der persönlichen Ebene. Dies geschieht durch persönliche Gespräche, aktives Zuhören und manchmal auch eine intuitive körperliche Interaktion, wie beispielsweise jemanden durch eine Umarmung zu trösten.

- **Interdisziplinarität**

Um wahrgenommene negative Emotionen aufzufangen und richtig mit ihnen umzugehen, kann es laut Probandin 4 notwendig sein, die anderen an der Sondenentwöhnung beteiligten Fachpersonen miteinzubeziehen: «Also, ich finde, da ist dann auch einmal ein runder Tisch ein Thema, oder, mit verschiedenen Fachpersonen. Dass auch der Arzt dabei ist.» (4/57) Und: «Aber dann halt je nachdem auch sich wie abzugrenzen und zu sagen: "Ich höre Ihre Not, aber das müssen Sie jetzt wie mit einer anderen

Fachperson besprechen.". Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich da wieder abgrenzt und nicht das Gefühl hat, man müsse für alles eine Antwort haben. In meinen Augen sind wir für das nicht ausgebildet, oder. (...) Und ich denke aber auch, es steht und fällt mit der Erfahrung, die man hat, wie viel man da aufnehmen kann. Also ich denke jemand, der das ganz frisch macht, sagt vielleicht viel früher: "Ich wäre froh, Sie würden sich an einen Psychologen oder Psychiater wenden und die Themen dann besprechen.". Jemand anders kann vielleicht ein bisschen mehr zulassen, oder. Aber grundsätzlich finde ich, wir müssen auch gut darauf achten: Wir sind Logopädinnen, wir sind nicht Psychiater und wir sind nicht Ernährungsberater und nicht Arzt, oder. (lacht) Das ist gar nicht so einfach.» (4/37) Zudem meinte sie: «Und ich denke auch, es ist wichtig, dass man nicht allein dasteht, also dass man da entweder ein Team hat oder mindestens ein, zwei Leute mit Erfahrung, mit denen man das Ganze auch reflektieren kann.» (4/47)

Auswertung: Negative Emotionen seitens der Eltern können in einem interdisziplinären Rahmen thematisiert werden. Nicht jede Sorge oder Angst kann durch fachliche Erklärungen der logopädischen Fachperson genommen werden. Je nach Thematik ist es hilfreich, wenn die entsprechende Fachperson die Gespräche auf der Sachebene führt. Zudem gibt es auch emotionale Themen, die zwar eine Unterstützung auf der persönlichen Ebene verlangen, die aber die individuellen Kompetenzen der logopädischen Fachperson überschreiten und somit an eine Psychologin bzw. einen Psychologen abgegeben werden sollten.

- **Fachgerechtes Vorgehen**

Um mit den wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen umzugehen, gehöre laut Probandin 3 auch dazu, dass man Seriosität ausstrahlt, indem man fachgerecht agiert und die Eltern ehrlich berät: *«Was ich auch finde ist: Eigentlich ist es nur seriös, wenn man lieber ein bisschen zu vorsichtig ist. Weil wenn man sagt: "Ja ja, das geht schon und / super" und äh ja, ein Kind aspiriert dann und kriegt eine Lungenentzündung und stirbt. Äh, ich meine, was durchaus passieren kann. Äh (...) ich meine, ja, das möchte man doch auf keinen Fall irgendwie riskieren. Also, ich denke, es ist seriös, wenn man vorsichtig ist.» (3/98)*

Auswertung: Seriosität im Rahmen eines fachgerechten Vorgehens verschafft Glaubwürdigkeit. Dies fördert die Entstehung des Vertrauens, was wiederum wichtig für die Kooperation ist.

- **Geduld**

Wenn die Probandin 3 negative Emotionen seitens der Eltern wahrnimmt, dann sei der richtige Umgang teilweise auch, geduldig zu sein und es nicht persönlich zu nehmen: *«Und manchmal ist es wirklich nötig, dass Eltern mehrere Male das Gleiche hören oder sehen, die anderen tun auch nichts anderes. Also entweder sind sie dann glücklicher beim Anderen, umso besser, oder sie merken, ja, alle ziehen an einem ähnlichen Strang. Und ja, manchmal braucht es mehrere Schritte, bis die Eltern irgendwie auch diese Störung vom Kind akzeptieren können. Akzeptieren, dass es so ist, dass es schwierig ist, dass es Schwierigkeiten gibt. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Eltern dann zurückgekommen sind, dann über mehrere Zwischenstationen, und dann am Schluss durfte ich sie trotzdem wieder behandeln und dann war es gut. Ich glaube, das muss man auch / ist glaube ich wichtig, dass man es im Hinterkopf hat. Dass man sich nicht denkt: "Oh Gott, die haben abgebrochen bei mir. Ich war schlecht.", sondern manchmal darf man es nicht persönlich nehmen.»* (3/104)

Probandin 4 erzählte: *«Äh (...) da gibt es dann aber auch Situationen, in denen man selbst auch mal überfordert ist, oder. In denen man im Moment vielleicht auch nicht gerade weiss, was man tun soll, und vielleicht mal mit Rückzug reagiert und einfach sagt: "Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln und mir zu überlegen, wie weiter."»* (4/51)

Auswertung: Geduld im Umgang mit wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen kann sowohl als Selbstschutz (Probandin 3) als auch als Qualitätsmerkmal für das weitere Vorgehen (Probandin 4) hilfreich sein.

- **Respekt**

Probandin 3 erwähnte, dass elterliche Emotionen und darauffolgende Entscheidungen auch einfach respektiert werden müssen: *«Und dann fanden wir, ok, dann ist es glaub besser, ja.»* (3/44) Dies erzählte sie im Rahmen eines Fallbeispiels, bei dem die Eltern derart unzufrieden mit der Arbeit der Fachpersonen waren, dass sie sich entschieden zu gehen.

Probandin 4 wies darauf hin, dass solche wahrgenommenen negativen Emotionen bei ihr auch auf Verständnis stossen: *«Und dann kommt natürlich dazu, ich meine diese Eltern mit so einem Kind, das diverse Einschränkungen hat, die so viele Termine haben, die haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Und äh (..) wir wissen ja manchmal nur einen Bruchteil davon, was die alles erleben, oder. (..)»* (4/55)

Auswertung: Respekt gegenüber elterlichen Entscheidungen und deren individueller Situation ist ebenfalls wichtig im Umgang mit den wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen.

4.3 Beantwortung der Forschungsfrage

Die dieser Arbeit zugrundeliegende Forschungsfrage lautete wie folgt:

- Welche negativen Emotionen verspüren Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung ihres Kindes aus eigener Sicht und aus Sicht der logopädischen Fachpersonen?
- Wie gehen logopädische Fachpersonen mit den negativen Emotionen der Eltern während der Sondenentwöhnung um?

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur eben genannten Frage zusammenfassend erläutert und mithilfe von Concept Maps visualisiert. Die Ergebnisse werden entsprechend folgender Reihenfolge dargestellt:

- Negative Emotionen der Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht der Eltern und der Logopädinnen)
- Negative Emotionen der Eltern während der Sondenentwöhnung (Sicht der Eltern und der Logopädinnen)
- Umgang der Logopädinnen mit den negativen Emotionen der Eltern

4.3.1 *Negative Emotionen der Eltern vor der Sondenentwöhnung*

Aus Elternsicht werden folgende negative Emotionen verspürt, bevor eine Sondenentwöhnung erfolgt:

- Eltern verspüren **Verunsicherung**, wenn sie sich nicht ausreichend informiert fühlen. Genannt wurde die Unklarheit darüber, wie therapeutisch vorgegangen wird, welche Zuständigkeiten bestehen und welche weiteren therapeutischen Optionen überhaupt existieren. Die Verunsicherung gründet nicht zuletzt darin, dass Eltern sich mit einer neuen, unbekanntem Situation, namentlich mit der Sondenentwöhnung ihres Kindes und den damit verbundenen Herausforderungen, zurechtfinden müssen, wozu primär Wissensaufbau und Erfahrungsgewinn notwendig sind.
- **Hilflosigkeit** kann bei Eltern auftreten, wenn sie sich auf sich allein gestellt fühlen und sich nicht auf die Hilfe von Fachpersonen verlassen können. Dies kann einerseits von mangelnder Kompetenz der Fachpersonen rühren und andererseits von deren eingeschränkter Erreichbarkeit.
- Ausbleibende Entwicklungsfortschritte trotz Therapie können bei Eltern ein Gefühl der **Verzweiflung** auslösen. Auch der elterliche Eindruck, dem eigenen Kind selbst nicht helfen zu können, kann dazu führen.

- Das Leben mit einem Kind, das über eine Sonde ernährt wird, kann aus Elternsicht von **Anstrengung** geprägt sein. Die Sondenernährung selbst erfordert Organisation und Planung und beeinflusst das Familienleben spürbar. Zudem kann es aufwendig sein, Nachforschungen anzustellen, um an Fachpersonen und Informationen zu gelangen. Weiter kann es als mühsam empfunden werden, wenn Eltern selbst bezüglich des therapeutischen Vorgehens die Initiative ergreifen oder ausdrücklich für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen müssen, damit diesen Rechnung getragen wird.
- Wiederkehrende Spitalaufenthalte, die durch das Störungsbild des Kindes bedingt sind, können bei Eltern zu **Erschöpfung** führen. Ausserdem kann die elterliche Anstrengung, das therapeutische Vorgehen mitzubestimmen, in Erschöpfung münden, wenn sie immer wieder erforderlich ist.
- Eltern können **Angst** vor einer Sondenabhängigkeit des Kindes, welche nicht überwunden werden kann, haben. Weiter kann die Handhabung der Sonde Angst bereiten, das Kind zu verletzen. Bezüglich der Erwägung einer Sondenentwöhnung kann die Angst entstehen, dass dem Kind dabei etwas zustossen könnte.
- **Enttäuschung** gegenüber Fachpersonen kann bei Eltern auftreten, wenn das Kind trotz Therapie keine Fortschritte erzielt. Ausserdem ist es aus Elternsicht enttäuschend, wenn die Elternarbeit nicht nutzbringend ist. Dies kann infolge mangelnder Anweisungen oder mangelnder Rücksicht auf elterliche Bedürfnisse geschehen.

Abbildung 4: Negative Emotionen der Eltern vor einer Sondenentwöhnung (eigene Darstellung)

Die Logopädinnen nehmen bei Eltern folgende negative Emotionen wahr, bevor eine Sondenentwöhnung durchgeführt wird:

- Wenn eine Sondenentwöhnung geplant ist, die Durchführung aber noch nicht begonnen hat, kann die Ungewissheit über den Prozess und das Ergebnis bei Eltern **Verunsicherung** auslösen.

- Eltern können aufgrund des Organisations- und Planungsbedarfes einer Sonde **Anstrengung** verspüren. Diese kann wiederum die Eltern-Kind-Interaktion belasten.
- Die **Angst** der Eltern vor einer dauerhaften Sondenabhängigkeit nehmen auch Fachpersonen wahr.

Abbildung 5: Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen) (eigene Darstellung)

4.3.2 Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung

Während der Sondenentwöhnung verspüren Eltern die folgenden Emotionen:

- Als **Anstrengung** können administrative Aufgaben empfunden werden, die den Eltern im Rahmen der Sondenentwöhnung übertragen werden (bspw. Protokollführung). Allerdings steht hier der zeitliche Aufwand im Gegensatz zur psychischen Belastung deutlich im Vordergrund. Psychisch belastend kann die Einführung eines normalen Essrhythmus, den das Kind sich aneignen sollte, sein.
- Eltern verspüren ein Bedürfnis, ihr Kind zu versorgen. Wenn die Sondennahrung reduziert wird, damit das Kind ein Hungergefühl entwickelt, kann dies bei Eltern **Angst** auslösen, dass ihr Kind zu wenig Nahrung zu sich nimmt. Dies kann selbst dann geschehen, wenn das Kind und die Eltern im Rahmen der Sondenentwöhnung professionell begleitet werden.
- Wenn die Eltern bereits vor der Sondenentwöhnung **Enttäuschung** gegenüber Fachpersonen verspürt haben und aufgrund dieser unzufrieden mit dem fachlichen Vorgehen waren, kann dies dazu führen, dass sie sich für eine Option entgegen fachlicher Empfehlungen entscheiden (z.B. Online Sondenentwöhnung anstelle von stationärer Sondenentwöhnung). Wenn sich das elterliche Vorgehen schliesslich entgegen fachlicher Meinungen als erfolgreich herausstellt, kann dies das bisherige Gefühl der Enttäuschung bestätigen und gegebenenfalls verstärken.

Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern)

Abbildung 6: Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern) (eigene Darstellung)

Logopädinnen nehmen bei Eltern während einer Sondenentwöhnung die folgenden Emotionen wahr:

- **Verzweiflung** kann bei Eltern wahrgenommen werden, wenn ihre anfänglichen Erwartungen nicht erfüllt werden. Beispielsweise hoffen Eltern auf baldige Erfolge der Sondenentwöhnung, die dann jedoch nicht so rasch eintreten. Ausserdem kann die psychische Belastung so weit ansteigen, dass Verzweiflung eintritt. Dies kann beispielsweise im stationären Setting auftreten, wenn das Kind und die Eltern über mehrere Wochen im Spital sein müssen.
- Es erfordert von Eltern **Anstrengung**, der psychischen Belastung standzuhalten, die aufgrund des kindlichen Gewichtsverlustes ausgelöst wird. Zudem gibt es abhängig vom Setting spezifisch bedingte Anstrengungen: Im stationären Setting können der lange Spitalaufenthalt und die fremde Umgebung von Eltern als anstrengend empfunden werden, während im ambulanten Setting die nicht permanente Anwesenheit von Fachpersonen belastend sein kann.
- Die elterliche **Angst**, dass das Kind unterversorgt sein könnte, wird auch von Fachpersonen wahrgenommen. Diese Angst existiert oft auch im Hinblick auf die Zeit nach der Sondenentwöhnung. Ausserdem können Eltern auch grundsätzlich Angst davor verspüren, dass ihr Kind bei der Sondenentwöhnung gefährdet ist.
- **Enttäuschung** der Eltern kann auftreten, wenn erhoffte Therapieerfolge ausbleiben. Ausserdem kann es vorkommen, dass die Eltern eine Unzufriedenheit des Kindes wahrnehmen und die Ursachen dafür bei Fachpersonen suchen. Diese Enttäuschung kann sich in Ärger, Wut oder Frust äussern und Misstrauen auslösen. Teils wünschen die Eltern in diesen Fällen einen Wechsel der therapeutischen Fachperson.

Abbildung 7: Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern während der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen) (eigene Darstellung)

4.3.3 Umgang der Logopädinnen mit den wahrgenommenen negativen Emotionen der Eltern

Mit wahrgenommenen negativen Emotionen gehen die Logopädinnen im Prozess der Sondenentwöhnung wie folgt um:

- Sie versuchen einen kooperativen Umgang mit den Eltern zu finden. **Kooperation** beruht auf Gegenseitigkeit und kommt in einem guten Dialog zustande. Durch transparente Gespräche kennen sowohl die Eltern auch als die logopädische Fachperson die Bedürfnisse des anderen und können diese berücksichtigen. Dies bedeutet für das logopädische Tun Flexibilität. Zudem ist für eine gute Zusammenarbeit auch das gegenseitige Vertrauen wichtig. Dieses kann in einer längerfristigen Zusammenarbeit aufgebaut werden.
- Damit Eltern verstehen, was die logopädische Tätigkeit beinhaltet, bedarf es an **Gesprächen auf der Sachebene**. Dies kann Sicherheit geben und Ängste mindern.
- Eine **Unterstützung auf der persönlichen Ebene** kann durch persönliche Gespräche, aktives Zuhören oder teilweise auch durch eine intuitive körperliche Interaktion erfolgen und fängt die wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen auf.
- Das **interdisziplinäre** Thematisieren von wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen kann einerseits den elterlichen Sorgen, Ängsten oder Unklarheiten weiterhelfen, es entlastet andererseits auch die logopädische Fachperson.
- **Fachgerechtes Vorgehen** fördert das Vertrauen der Eltern der logopädischen Fachperson gegenüber und steuert somit zur Kooperation bei, was sich wiederum positiv auf allfällige Emotionen auswirken kann.
- Auf die wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen mit **Geduld** zu reagieren hilft einerseits, die empfundenen Emotionen nicht persönlich zu nehmen, andererseits erhält man Zeit, um sich alternative Wege zu überlegen, sodass sich auch die wahrgenommenen elterlichen Emotionen verändern können.

- **Respekt** gegenüber elterlichen Entscheidungen und ihrer individuellen Situation ist eine weitere wichtige Umgangsform mit wahrgenommenen negativen elterlichen Emotionen.

Abbildung 8: Umgang der Logopädinnen mit den negativen Emotionen der Eltern (eigene Darstellung)

5. Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Die im vorangehenden Kapitel geschilderten Ergebnisse verdeutlichen die vielseitige emotionale Belastung von Eltern in Bezug auf die Sondenernährung und Sondenentwöhnung ihrer Kinder. Dies korreliert mit der in Kapitel 2.7 (*Sondenentwöhnung*) beschriebenen Feststellung von Dunitz et al. (2010, S. 28), dass sich der Prozess der Sondenentwöhnung unter anderem aus interaktiven Faktoren, dazugehörig die Emotionen der Eltern, zusammensetzt. So zählen gemäss unseren Forschungsergebnissen zu den möglichen negativen Emotionen von Eltern sondenernährter Kinder: Anstrengung, Erschöpfung, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Verunsicherung, Angst und Enttäuschung.

Somit konnte die negative Belastung von Eltern sondenernährter Kinder, die von den Verfasserinnen bereits durch das Literaturstudium vermutet wurde, infolge dieser Analyse untersucht und ausdifferenziert werden. So bestätigt sich einerseits die unter Kapitel 2.3.2 (*Nachteile*) genannte elterliche Angst, dass das Kind langfristig von der Sonde abhängig sein könnte. Ferner zeigt sich, dass gewisse Eltern, wie in Kapitel 2.4 (*Therapeutische Interventionen während der Sondenernährung*) beschrieben, tatsächlich in die Therapie miteinbezogen werden möchten und sich Anleitungen wünschen. In den Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen wurde an dieser Stelle Enttäuschung genannt, weil die Fachpersonen diesem Bedürfnis nicht nachgekommen sind. Dies verdeutlicht, wie Biber (2012, S. 144) bereits feststellt, dass die logopädischen Fachpersonen Eltern so weit in die therapeutischen Massnahmen einbinden sollen, wie diese es sich wünschen.

Bei der Auswertung zeigte sich ausserdem, dass von Eltern viel häufiger und ausführlicher über negative Emotionen vor der Sondenentwöhnung berichtet wurde und im Gespräch über

die Zeit während der Sondenentwöhnung vergleichsmässig wenig Emotionen auftraten. Dies kann damit zusammenhängen, dass der Zeitraum vor der Sondenentwöhnung wesentlich grösser ist als die Sondenentwöhnung selbst. Die Autorinnen vermuten diesbezüglich einen Zusammenhang mit dem Erfolg einer Sondenentwöhnung. Sobald sich abzeichnet, dass das Kind Entwicklungsfortschritte macht, verlieren Hilflosigkeit und Verzweiflung ihre Berechtigung und weichen der Freude und der Hoffnung darüber, dass die Sonde bald der Vergangenheit angehört. Obgleich in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf negativen Emotionen ruht, bekräftigen die Gesprächsinhalte diesen Verdacht.

Die genannten Emotionen kommen in den Gesprächen mit den Eltern sehr umfangreich zum Ausdruck, während die Logopädinnen sich darauf weniger konzentrieren. Die Begründung könnte darin liegen, dass jene wenigen Emotionen, die die Logopädinnen wahrnehmen, bei vielen Eltern deutlich zum Vorschein kommen. Andere treten möglicherweise nur in Einzelfällen auf oder sind im Austausch zwischen den Logopädinnen und den Eltern weniger präsent. Die ausführlich geschilderten Methoden, die die Logopädinnen im Umgang mit emotional belasteten Eltern anwenden, deuten darauf hin, dass sie sich der schwierigen Lage der Eltern durchaus bewusst sind. Die Gespräche mit den Logopädinnen zeigen, dass Elternarbeit auf verschiedenen Säulen des Umgangs gründet. Sie verfügen über ein Repertoire von Strategien, welche je nach elterlichem Empfinden und Situation zur Anwendung kommen.

Bei den wahrgenommenen negativen Emotionen durch die Logopädinnen ist zwischen den entsprechenden Settings zu differenzieren. So begleiten logopädische Fachpersonen Eltern im ambulanten Setting bereits engmaschig, bevor eine Sondenentwöhnung überhaupt geplant ist. Oft sind sie daher für Eltern erste Ansprechpersonen, wenn es um Fragen zur Sonde geht. Ausserdem unterscheiden sich die Settings dadurch, dass eine stationäre Sondenentwöhnung im Spital durchgeführt wird, während eine ambulante Sondenentwöhnung im häuslichen Setting erfolgt. Damit können sich die Herausforderungen, denen Eltern gegenüberstehen, auch bezüglich der Settings unterscheiden. So kann es von Eltern bei einer ambulanten Sondenentwöhnung als anstrengend empfunden werden, in der Betreuung des Kindes allein zu sein, während Eltern bei einer stationären Sondenentwöhnung eine Anstrengung aufgrund des Spitalsettings verspüren können.

Schliesslich muss festgehalten werden, dass das tatsächliche Auftreten einer Emotion nicht zuletzt von den individuellen Erfahrungen der Eltern in Bezug auf die fachliche Unterstützung, die Handhabung der Sonde und den Gesundheitszustand ihres Kindes abhängt. Diese aus der Empirie gezogene Feststellung wird auch durch die im Einleitungsteil festgehaltene Emotionstheorie unterstützt (s. Kap. 1.3.1 *Emotionen als Befindlichkeiten*). Weiter gibt es Faktoren ausserhalb des Kontextes Sonde, welche Eltern zusätzlich belasten können. So kann die An-

zahl Geschwister, wie im Fall von Probandin 1, die fünf Kinder hat, einen zusätzlich erschwerenden Faktor darstellen, wenn es um zeitliche Organisation und Flexibilität geht. Schliesslich spricht das Konzept der Resilienz für sehr individuelle Unterschiede im Umgang mit herausfordernden Situationen und daher auch in der Bewertung des Erlebten.

Aus den eben genannten Gründen können die Ergebnisse nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden. Trotzdem widerspiegeln die Einzelfälle der beiden Mütter Gegebenheiten, wie sie bei weiteren Eltern enteral ernährter Kinder durchaus vorkommen können. Ausserdem werden sie durch die Erkenntnisse der beiden Logopädinnen, die über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Sondenernährung und Sondenentwöhnung verfügen, in vielerlei Hinsicht bestätigt und ergänzt.

Wie bereits der Einleitungsteil die Schwierigkeit der Emotionsklassifikation aufzeigt, verdeutlicht die vorliegende Untersuchung nochmals, dass eine Einteilung nicht unproblematisch ist. So sind Emotionen teils auch miteinander verflochten, selbst wenn sie primär als eigenständig wahrgenommen werden. Zum Beispiel beschreibt Probandin 3 einen Druck, den sie bei Eltern wahrnimmt, wenn sich diese starr ans Ernährungsprogramm halten und dadurch die Eltern-Kind-Interaktion beeinträchtigt wird. Diese Anstrengung könnte beispielsweise auch durch eine Angst ausgelöst werden. Diese Forschungsarbeit ist ein Versuch, bei Eltern auftretende negative Emotionen im Kontext der Sondenernährung und Sondenentwöhnung zu benennen und zu gliedern. Überschneidungen können aber trotz der zugrundeliegenden Kategoriensysteme nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

5.2 Schlussfolgerung für die logopädische Praxis

Für die logopädische Praxis lässt sich Folgendes schlussfolgern:

- Das Vertrauen der Eltern ist für die therapeutische Begleitung fundamental. Dies sollte in der Zusammenarbeit mit Eltern stets berücksichtigt werden. Es begründet sowohl Transparenz als auch ein flexibles Vorgehen, das auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmt ist. Dies gilt sowohl für die therapeutischen Interventionen vor sowie während der Sondenentwöhnung. Der Dialog zwischen Eltern und der logopädischen Fachperson ist hierzu grundlegend.
- Informative und aufklärende Gespräche, die den Eltern Klarheit verschaffen und Unsicherheit nehmen, sind zentrale Inhalte der Elternarbeit.
- In Momenten, in denen die emotionale Belastung der Eltern überhandnimmt, legitimieren sich eine intuitive persönliche Reaktion der Fachperson wie aktives Zuhören und Dasein. Manchmal bedarf auch eine Fachperson eines befristeten Rückzuges, um sich zu sammeln und Erlebnisse zu verarbeiten.
- Schliesslich befinden sich logopädische Fachpersonen während der Sondenentwöhnung glücklicherweise in einem Netzwerk involvierter Fachpersonen, die aus verschiedenen Disziplinen stammen. Dadurch bieten allen Fachpersonen sowohl der interdisziplinäre Austausch wie auch die Abgrenzung der eigenen Berufsrolle Entlastung im Umgang mit schwierigen Situationen. Die Interdisziplinarität im Bereich der Sondenentwöhnung ist ein Grundsatz, welcher sich nicht erst aufgrund dieser Empirie herauskristallisierte. Bereits das Darmstädter Konzept zur Sondenentwöhnung (s. Kap. 2.8) misst der Interdisziplinarität einen hohen Stellenwert bei (Frey, 2011, S. 126 ff.).
- Nicht zuletzt sind es persönliche Werte und Überzeugungen, die den Umgang der logopädischen Fachpersonen mit elterlichen Emotionen prägen. Wichtig ist insbesondere ein geduldiges und respektvolles Begegnen, denn Eltern sind Expertinnen und Experten in ihrer eigenen Lage. Sie haben zum Zeitpunkt der Sondenentwöhnung oft eine intensive und belastende Zeit hinter sich, die unter anderem von Angst, Verzweiflung und Enttäuschung geprägt sein kann. Dessen gilt es sich in Zusammenarbeit mit Eltern stets bewusst zu sein.

Letztendlich kann mittels der geschilderten Ergebnisse nochmals hervorgehoben werden, was schon in Kapitel 2.5 (*Sondendependenz*) zum Ausdruck kommt: Sobald keine Indikation für die Sondenernährung mehr vorliegt, sollte eine Sondenentwöhnung erfolgen. Dies nicht nur der kindlichen Entwicklung und der Eltern-Kind-Interaktion wegen, sondern auch hinsichtlich der emotionalen Belastung der Eltern.

5.3 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Das forschungsmethodische Vorgehen wird anschliessend reflektiert und kritisch betrachtet, indem Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten erläutert werden.

5.3.1 *Reflexion der Auseinandersetzung mit Literatur und aktueller Forschung*

Noch vor und gerade zur Konkretisierung der Themenwahl begaben sich die Verfasserinnen früh auf die Suche nach geeigneter Literatur und aktuellen Forschungsergebnissen. Die Suche fand über *NEBIS*¹ statt, da so die gesamte Literatur aller für die Autorinnen verfügbaren Bibliotheken aufgerufen werden konnte. Dabei stellte es sich als unerwartet schwierig heraus, Bücher und Artikel lediglich zur Sondenentwöhnung zu finden. Selbst englische Suchbegriffe gaben nur wenig her.

Jegliche Literatur, welche thematisch passte und verfügbar war, wurde studiert. Während dieser Auseinandersetzung kamen diverse Fragen auf, welche unter anderem zur Forschungsfrage führten. Diese Herangehensweise erwies sich für die Verfasserinnen als zielführend.

Hierbei muss festgehalten werden, dass genügend Literatur die Thematik der Sonden im Allgemeinen (Indikation Sondenernährung, Sondenarten etc.) beschreibt und teilweise auch ein kurzes Kapitel zur Sondenentwöhnung beinhaltet. Dennoch erwies es sich als diffizil, umfassende Informationen zur Sondenentwöhnung, geschweige denn zur Sondenentwöhnung mit Bezug zu Emotionen, zu erhalten. Die aktuelle Literatur streift in diesem Zusammenhang zwar ab und an das emotionale Innenleben von Eltern während eines solchen Prozesses, trotzdem gibt sie nur wenig her, wenn es um konkrete emotionale Befindlichkeiten während einer Sondenentwöhnung und den richtigen fachlichen Umgang damit geht. Zudem waren diesbezüglich auch aktuelle Forschungsergebnisse schwer zu finden. Was das Literaturstudium jedoch trotz dieser Lücken aufzeigt, ist die Relevanz der Eltern während einer Sondenentwöhnung.

Mithilfe verschiedener Quellen konnten die Autorinnen ungeachtet der zuvor beschriebenen Umstände eine ausreichende theoretische Abhandlung zur Sondenentwöhnung verfassen. Der Mangel an Literatur über Sondenentwöhnungen in Verbindung mit elterlichen Gefühlen motivierte die Autorinnen schliesslich umso mehr, selbst forschungsaktiv zu werden, um noch mangelhaft beleuchtete Themen zu dokumentieren.

5.3.2 *Reflexion der Interviews*

Die Suche nach Eltern, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen, stellte eine Herausforderung dar und beanspruchte mehr Zeit, als die Verfasserinnen erwartet hatten. Die Gründe dafür sehen sie in der Eingrenzung der Kriterien sowie in der Abhängigkeit von Dritten, die die

¹ Die Plattform NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz) war bis zum 7. Dezember 2020 in Kraft. Inzwischen wurde sie durch die Plattform SLPS (Swiss Library Service Plattform) abgelöst.

Funktion der Vermittlungsstelle wahrnahmen (z.B. als Teamleitungen in Institutionen, logopädische Fachpersonen in sonderpädagogischen Schulen etc.). Nebst einem Aushang wäre es praktisch gewesen, über Elternvereine oder Elternforen an geeignete Interviewpartnerinnen oder Interviewpartner zu gelangen. Dies hätte die Auswahl eines bestimmten Störungsbildes erfordert, bei welchem eine massgebende Anzahl an Kindern enteral ernährt werden.

Die Durchführungen der Interviews verliefen allesamt unproblematisch. Es lag stets ein angenehmes Gesprächsklima vor und alle Interviewpartnerinnen zeigten sich engagiert und offen. Die beiden Leitfäden, einerseits für die Elterninterviews, andererseits für die Logopädinneninterviews, strukturierten die Gespräche und vermittelten den Autorinnen ein hilfreiches Gerüst für den Ablauf und die Gesprächsführung. Mit der Anzahl bereits durchgeführter Interviews wuchs bei den Verfasserinnen auch die Routine im Umgang mit dem Leitfaden. Die durch die Verfasserinnen angegebene Maximaldauer konnte in allen Fällen eingehalten werden.

In einem Fall wurde ein Zweitinterview durchgeführt, weil der Leitfaden infolge einer zwischenzeitlichen Methodik-Beratung an der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)* ergänzt wurde. Im Rückblick hätten die Autorinnen jene Beratung bereits früher in Anspruch genommen, da sie von ihnen als konstruktiv wahrgenommen wurde und bereits frühere Unsicherheiten im Vorgehen dadurch hätten geklärt werden können.

Die vorliegenden Leitfäden waren recht umfangreich, weil die vorangehende Einschätzung, welchen Fragen welche konkreten Gesprächsinhalte folgen würden, den Verfasserinnen schwerfiel. Die Konsequenz war ein erhöhter zeitlicher Aufwand hinsichtlich Gesprächsdauer und Transkription, wobei viele Textstellen nicht direkt zum Forschungsziel beitrugen. Im Nachhinein hätte auf einige Fragen verzichtet werden können, um die Gesprächszeit zur Vertiefung relevanter Themen zu nutzen. Beispielsweise hätten die Art und die Ursache der Sondenernährung vor dem Interview geklärt werden können, da diese beiden Aspekte eher die Fälle charakterisieren, als dass sie zur Beantwortung der Forschungsfrage führen. Die Tatsache, dass viel Material uncodiert blieb, stimmte die Verfasserinnen aber auch traurig. Denn obwohl viel Gesprächsinhalt nicht zur Beantwortung der Forschungsfrage betrug, waren die Gespräche in gänzlicher Fülle interessant, eindrucksvoll und lehrreich. So sind die Autorinnen froh, den Leserinnen und Lesern dieser Arbeit wenigstens anhand der Fallzusammenfassungen in Kapitel 4.1 Eindrücke zur Hintergrundgeschichte der Eltern vermitteln zu können.

Den zeitlichen Ablauf betreffend wäre es sinnvoll gewesen, die Elterninterviews auszuwerten und erst danach den Leitfaden für die Interviews mit Logopädinnen zu erstellen. Dies hätte spezifischere Fragen an die Logopädinnen durch eine Anknüpfung an bereits ausgewertete Emotionen der Eltern ermöglicht. In Anbetracht der für die Forschungsarbeit zur Verfügung stehenden Zeit war diese Umsetzung allerdings nicht denkbar. Ausserdem waren die Verfasserinnen aufgrund anfänglicher Schwierigkeiten bei der Elternsuche froh, möglichst rasch mit

Logopädinnen als potenzielle Interviewpartnerinnen in Kontakt zu stehen und Termine zu vereinbaren.

Die Anzahl der durchgeführten Interviews ist gering, sodass die Ergebnisse entsprechend nicht auf alle Eltern sondenernährter und sondenentwöhnter Kinder schliessen lassen. Allerdings bieten sie einen vertieften Einblick in beispielhafte Fälle, deren emotionales Befinden aufgrund der Schilderungen durchaus nachvollziehbar ist und in weiteren Fällen ähnlich auftreten kann. Die Interviews mit den beiden Logopädinnen verdeutlichen dies, weil diese aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit und Erfahrungen fähig sind, Muster im emotionalen Befinden vieler Eltern zu erkennen. Generalisierende Aussagen sind dennoch immer mit Vorbehalt zu verstehen, da den Verfasserinnen durchaus bewusst ist, dass alle Fälle individuell sind.

5.3.3 Reflexion der Analyseart

Die gewählte Methode zur Datenanalyse, namentlich die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse, hat sich grundsätzlich für die Fragestellung als geeignet erwiesen.

Die Entwicklung von Hauptkategorien erforderte mehrere Durchläufe, weil sich einzelne Kategorien, die sich zwar am Interviewleitfaden orientierten, für die Fragestellung nicht als relevant herausstellten. Die Anzahl der Hauptkategorien wurde daher im Verlauf der Analyse reduziert. Damit verbunden war jedoch ein zeitlicher Mehraufwand, weil zu diesen bereits Textstellen zugeordnet wurden.

Die Bildung von Subkategorien stellte eine Herausforderung dar, weil sich die Verfasserinnen nicht auf ein Klassifikationssystem von Emotionen stützen konnten. So sahen sie sich gezwungen, eigenständig Einteilungen von Emotionen vorzunehmen, wobei sie von der Unsicherheit begleitet wurden, ob die gebildeten Subkategorien sinnvoll und trennscharf sind. Der Trennschärfe versuchten sie mittels prägnanter, aber klarer Definitionen in den Kategoriensystemen gerecht zu werden. Bei der Bildung einer neuen Subkategorie stellten sie sich jeweils die Frage, ob diese tatsächlich sinnergebend ist oder ob die Inhalte in eine bereits existierende Kategorie integriert werden können.

Auch die Zuordnung von Textstellen zu den vorhandenen Subkategorien stellte eine Schwierigkeit dar, denn die zugrundeliegende Emotion wurde selten betitelt, selbst wenn man sie aufgrund der Äusserung erschliessen konnte. Obwohl die Verfasserinnen nicht zu viel hineininterpretieren wollten, war eine stückweite Interpretation zuweilen unumgänglich, um mit der Kodierung voranzuschreiten.

Die Auswertung der Ergebnisse aus den Elterninterviews verlief dank einer strukturierenden Zusammenstellung und zahlreichen potenziellen Originalzitate ohne weitere Probleme und erschien grundsätzlich schlüssig. Bei den Logopädinneninterviews hingegen mangelte es zu-

weilen an Originalzitate zu einzelnen Subkategorien, was die Auswertung unvollkommen erscheinen liess. Dies hängt damit zusammen, dass das emotionale Befinden von Eltern in den Logopädinneninterviews nicht immer ausgeführt, sondern häufig kurz und verallgemeinert beschrieben wurde. Vereinzelt wurden Emotionen auch ohne Erläuterung benannt. Diesbezüglich hätte es an den Verfasserinnen gelegen, in den Interviews präziser nachzufragen und die Logopädinnen um Beispiele zu bitten. Die eben genannte Problematik wurde ihnen leider erst im Prozess der Auswertung bewusst.

Aufgrund der Orientierung an Einzelfällen wurde bei der Auswertung und der Darstellung der Ergebnisse auf vorsichtige, nicht verallgemeinernde Aussagen geachtet. Bei der Auswertung wurde daher häufig das Modalverb *können* verwendet, um darauf zu verweisen, dass die tatsächlich empfundenen Emotionen von Eltern sehr individuell sind, aber durchaus ähnliche Fälle existieren können.

5.3.4 Reflexion der Gütekriterien

Konsensuelles Codieren: Die Autorinnen machten sich unabhängig voneinander daran, das Material entsprechend der deduktiv gebildeten Hauptkategorien und der induktiv hergeleiteten Subkategorien zu codieren. Nach dem jeweiligen Codierprozess wurden unterschiedliche Markierungen diskursiv angeglichen und mit dem definierten Kategoriensystem verglichen.

Regelgeleitetheit/Transparenz: Die Verfasserinnen versuchten bereits beim Datenerhebungsprozess regelgeleitet vorzugehen, um Transparenz herzustellen. Die Interviewfragen orientierten sich an einem zuvor festgelegten Leitfaden. Die für den Folgeschritt relevanten Transkriptionsregeln wurden definiert und eingehalten. Die Wahl der Methode wurde festgelegt, begründet und das Material wurde entsprechend der gewählten Methodenart erhoben, aufbereitet und ausgewertet. Des Weiteren wurden möglichst präzise Kategoriendefinitionen erarbeitet, wobei Überschneidungen aufgrund der Komplexität von Emotionen nicht auszuschliessen sind. Jegliche Handlungsschritte wurden festgehalten und allfällige Abänderungen von ursprünglich geplanten Schritten wurden begründet.

Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Gezogene Schlussfolgerungen wurden mit Originalzitate begründet. Zudem erfolgte die Dateninterpretation in einem diskursiven Geschehen zwischen den beiden Verfasserinnen.

5.4 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit konkretisiert anhand der durchgeführten Befragungen mit zwei Müttern und zwei Logopädinnen die emotionale Belastung, die bei Eltern sondenernährter Kinder auftritt. So wurden von den Gesprächspartnerinnen die Gefühle der Anstrengung, Erschöpfung, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Verunsicherung, Angst und Enttäuschung beschrieben, welche Eltern vor und während einer Sondenentwöhnung verspüren können. Emotionen sind komplex

und teils auch miteinander verflochten, wodurch die anfängliche Verzweiflung wegen ausbleibender Therapieerfolge schliesslich in Enttäuschung gegenüber der therapeutischen Fachperson münden kann. Die Gründe für die empfundenen Emotionen sind vielseitig und individuell, da Eltern von Kindern mit einer Sonde weder identische Erfahrungen machen noch dieselben Lebenshintergründe aufweisen. Deswegen ist es nicht ohne weiteres möglich, die Ergebnisse dieser Untersuchung zu generalisieren. Die beiden untersuchten Einzelfälle der Mütter zeigen dies, indem sie sich in vieler Hinsicht voneinander unterscheiden. Dennoch widerspiegeln beide Gegebenheiten, wie sie bei vielen Eltern sondenernährter Kinder vorhanden sein könnten. Zudem verhelfen die Schilderungen der beiden Logopädinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der enteralen Ernährung und Sondenentwöhnung zu weiteren Erkenntnissen darüber, was Eltern grundsätzlich beschäftigt. Letztendlich braucht es ein Bewusstsein der begleitenden Fachperson für die aussergewöhnliche Lage, in der sich Eltern befinden. Nur wenn ein Verständnis für die Emotionen der Eltern vorhanden ist, ist eine adäquate Elternbegleitung möglich. So ergeben sich je nach Situation und Bedürfnis der Eltern unterschiedliche Möglichkeiten, wie die logopädische Fachperson ihnen begegnen kann. Die befragten Logopädinnen beschrieben einerseits Umgangsformen, die auf Aktionen verweisen, z.B. aufklärende Gespräche führen, andererseits aber auch persönliche Einstellungen, die es als Fachkraft zu verinnerlichen gilt, z.B. elterlichen Entscheidungen gegenüber respektvoll sein. Eine Schlüsselrolle im gesamten logopädischen Vorgehen nimmt der kontinuierliche Austausch mit den Eltern ein, damit ihre Bedürfnisse erfasst werden können und Vertrauen geschaffen wird.

In dieser Forschungsarbeit erschlossen sich einzelne Unterschiede zwischen dem ambulanten und dem stationären Setting, die einerseits in der Literatur kaum thematisiert werden und die andererseits nicht direkt Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit waren. Deswegen könnte zukünftig untersucht werden, inwiefern sich eine Sondenentwöhnung bezüglich des Settings (ambulant vs. stationär) unterscheidet. Denkbare Vergleichspunkte einer solchen Untersuchung wären die Elternarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Sicht der logopädischen Fachperson oder die therapeutischen Interventionen.

Auch die persönlichen Erfahrungen von Eltern bezüglich der orofazialen Stimulation ihrer sondenernährter Kinder wären für eine Forschungsarbeit von Interesse. Gerade im Hinblick auf eine zukünftige Sondenentwöhnung ist die orofaziale Stimulation zentral. Zudem kann es, wie die vorliegende Arbeit zeigt, bei Eltern zu grosser Enttäuschung führen, wenn sie nicht für therapeutische Massnahmen geschult werden. In Rahmen einer Bachelorthesis könnte untersucht werden, ob und wie sie in Einzelfällen als Co-Therapeutinnen und Co-Therapeuten fungieren oder wieweit sie überhaupt in die therapeutischen Interventionen miteinbezogen werden möchten.

Ausserdem wäre es wünschenswert, wenn die Ergebnisse dieser qualitativen Arbeit mittels quantitativer Forschung verifiziert und präziser untersucht werden. Dies könnte erfolgen, indem eine grössere Anzahl Eltern zu den in dieser Arbeit genannten Emotionen, z.B. bezüglich der Intensität, befragt werden. Dies müsste allenfalls in Zusammenarbeit mit einem Kinderspital realisiert werden, um eine ausreichend grosse Stichprobe zu ermöglichen.

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Emotion als organische und psychische Komponente (In Anlehnung an Hobmair, 2013, S. 172)	3
Abbildung 2: Grundemotionen des sprachlichen Ausdrucks (eigene Darstellung)	5
Abbildung 3: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (In Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 100)	26
Abbildung 4: Negative Emotionen der Eltern vor einer Sondenentwöhnung (eigene Darstellung)	52
Abbildung 5: Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern vor der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen) (eigene Darstellung)	53
Abbildung 6: Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (Sicht Eltern) (eigene Darstellung)	54
Abbildung 7: Wahrgenommene negative Emotionen bei Eltern während der Sondenentwöhnung (Sicht Logopädinnen) (eigene Darstellung)	55
Abbildung 8: Umgang der Logopädinnen mit den negativen Emotionen der Eltern (eigene Darstellung)	56

7. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Interdisziplinäre Diagnostik – Beteiligte Fachrichtungen und ihre Aufgaben (Frey, 2011, S. 127)	15
--	----

8. Literaturverzeichnis

- Bartolome, G. & Schröter-Morasch, H. (Hrsg.) (2018). *Schluckstörungen. Interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation*. München: Elsevier GmbH.
- Biber, D. (2012). *Frühkindliche Dysphagien und Trinkschwächen. Leitfaden für Diagnostik, Management und Therapie im klinischen Alltag*. Wien: Springer-Verlag GmbH.
- Damag, A. & Schlichting, H. (2016). *Essen – Trinken – Verdauen. Förderung, Pflege und Therapie bei Menschen mit schwerer Behinderung, Erkrankung und Alter*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Dunitz-Scheer, M., Huber-Zyringer, A., Kaimbacher, P., Beckenbach, H., Kratky, E., Hauer, A. & et al. (2010). Sondenentwöhnung. *Pädiatrie 4+5/10*, 25-31.
- Dunn Klein, M. & Evans Morris, S. (1995). *Mund- und Esstherapie bei Kindern. Entwicklung, Störungen und Behandlung orofazialer Fähigkeiten*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- Frey, S. (Hrsg.) (2011). *Pädiatrisches Dysphagiemanagement. Eine multidisziplinäre Herausforderung*. München: Elsevier GmbH.
- Hobmair, H. (Hrsg.) (2013). *Psychologie*. Köln: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Prosiegel, M. & Weber, S. (2018). *Dysphagie. Diagnostik und Therapie. Ein Wegweiser für kompetentes Handeln* (3. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag GmbH.
- Schmidt-Atzert, L. (1980). *Die verbale Kommunikation von Emotionen: eine Bedingungsanalyse unter besonderer Berücksichtigung physiologischer Prozesse*. (Dissertation). Giessen: Justus-Liebig-Universität.
- Van den Engel-Hoek, L. (2008). *Fütterstörungen. Ein Ratgeber für Ess- und Trinkprobleme bei Kleinkindern*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Wilken, M., Hesse, M., Echtermeyer, S. & Vremer, V. (2017) Den Entwicklungspfad wieder aufnehmen bei frühkindlicher Fütterstörung und Sondenentwöhnung. *Sprachtherapie aktuell: Forschung – Wissen – Transfer*, 2017-11, 1-10.

9. Anhang

Inhalt

1. Aushang zur Suche von Eltern	I
2. Interviewleitfäden	II
2.1 Leitfaden Eltern.....	II
2.2 Leitfaden Logopädinnen	V
3. Interviewtranskripte	VIII
3.1 Transkript Probandin 1.....	VIII
3.2 Transkript Probandin 2.....	XXXIV
3.3 Transkript Probandin 3.....	LI
3.4 Transkript Probandin 4.....	LXVII
4. Kategoriensysteme.....	LXXVII
4.1 Kategoriensystem Eltern.....	LXXVII
4.2 Kategoriensystem Logopädinnen.....	LXXXI
5. Exemplarische Seiten.....	LXXXIV
5.1 Teilausschnitt aus dem codierten Transkript: Probandin 1	LXXXIV
5.2 Teilausschnitt aus der Zusammenstellung aller forschungsrelevanten codierten Textstellen: Probandin 1	LXXXVIII

1. Aushang zur Suche von Eltern

ELTERN ALS INTERVIEWPARTNER GESUCHT THEMA SONDENENTWÖHNUNG

WER WIR SIND:

Wir, Stefanie Finsler und Laura Grossenbacher, sind zwei angehende Logopädinnen. Wir studieren an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben unsere Bachelorarbeit im Bereich Sondenentwöhnung.

WEN WIR SUCHEN:

Aktuell suchen wir nach Eltern, deren Kind sondenentwöhnt wurde oder aktuell wird, und die bereit sind, uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Selbstverständlich werden die Informationen vertraulich behandelt und in unserer Bachelorarbeit anonymisiert erscheinen.

WAS WIR WISSEN MÖCHTEN:

Kompetenz zeichnet sich in unserem Sinne nicht nur durch fachliches Knowhow aus, sondern auch durch die individuellen Erlebnisberichte der Beteiligten. Im Praxisteil der Arbeit möchten wir deswegen das emotionale Befinden von Eltern während der Sondenentwöhnung ihres Kindes befragen. Unser Ziel ist es herauszufinden, welche Ängste, aber auch welche Antreiber Eltern während der Sondenentwöhnung begleiten. Dies soll uns in unserer zukünftigen Tätigkeit helfen, die Perspektive der Angehörigen bei diesem persönlichen Thema wahrzunehmen und zu berücksichtigen.

DAUER / ZEITPUNKT / ORT:

Das Interview findet im Zeitraum Oktober / November statt und dauert max. 90 Min. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen individuellen Termin und kommen für das Interview in Ihre Region.

KONTAKT:

Namen: Stefanie Finsler / Laura Grossenbacher

E-Mail: finsler.stefanie@learnhfh.ch

Handy: 079 528 72 61

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Sie würden damit einen wertvollen Beitrag zu unserer Bachelorarbeit leisten.

Herzliche Grüsse

Stefanie Finsler und Laura Grossenbacher

2. Interviewleitfäden

2.1 Leitfaden Eltern

Leitfrage	Themen, Vertiefungsfragen
Einstiegsfragen (Smalltalk)	<p>Wie alt ist Ihr Kind? (Kind beim Namen nennen, im Transkript anonymisieren.)</p> <p>Was macht es gerne?</p> <p>Wo geht es zur Schule?</p> <p>Geht es gerne dorthin?</p>
Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Interview jetzt starten? Ich schalte jetzt das Aufnahmegerät ein.	
Warum hatte J. eine Sonde?	Welche Art der Sonde hatte es? (Falls sie den Namen nicht kennt; erfragen: Beschreiben Sie doch einmal die Sonde.)
Seit wann hatte J. eine Sonde?	<p>Mit welchem Alter bekam Ihr Kind eine Sonde?</p> <p>Wie lange hatte es die Sonde?</p>
Wie erging es Ihnen mit der Sonde?	<p>Was denken Sie rückblickend über die Zeit mit Sonde?</p> <p>Was sind Ihre Erfahrungen als Mutter mit der Sonde?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gab es Komplikationen? Welche? • Gab es auch positive Punkte in Bezug auf die Sonde? <p>Was sind aussergewöhnliche Erfahrungen mit der Sonde?</p> <p>Wie ist es Ihnen gefühlsmässig mit der Sonde ergangen?</p> <p>Welche positiven Emotionen begleiteten Sie, während ihr Kind die Sonde hatte?</p> <p>Wie war dies innerhalb der Familie?</p>
Wer hat die Möglichkeit einer Sondenentwöhnung zuerst angesprochen?	<p>Was hat Sie dazu bewogen, da zuzustimmen?</p> <p>Welche Gründe sprachen von aussen für eine Sondenentwöhnung?</p>

	<p>Welche Gründe sprachen aus Ihrer Sicht für eine Sondenentwöhnung?</p>
<p>Wie ist die Sondenentwöhnung gegangen?</p>	<p>Wie sah Ihr Sondenentwöhnungsprogramm aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wo wurde die Sondenentwöhnung durchgeführt? • Wie wurde sie durchgeführt? • Wer hat sie durchgeführt? • Haben Sie eine Anleitung erhalten? • Wie regelmässig fanden während der Sondenentwöhnung Termine statt? • Was waren Ihre Aufgaben während der Sondenentwöhnung? <p>Wie lange dauerte die Sondenentwöhnung?</p> <p>Wie ist es Ihnen bei der Durchführung des Programmes gegangen?</p> <p>Gibt es eine Situation, an die Sie sich noch erinnern?</p> <p>Was hätte man bei der Sondenentwöhnung optimieren können?</p>
<p>Wie ist es Ihnen ergangen bei dieser Sondenentwöhnung?</p>	<p>Wie würden Sie Ihr Innenleben rückblickend beschreiben, das Sie damals während der Sondenentwöhnung hatten?</p> <p>Welche Herausforderungen hatten Sie während der Sondenentwöhnung?</p> <p>Wie haben Sie sich in diesem Prozess gefühlt?</p> <p>Hatten Sie noch andere Gefühle? Können Sie diese beschreiben?</p> <p>Was denken Sie rückblickend über die Sondenentwöhnung?</p> <p>Was wünschten Sie, wäre bei der Sondenentwöhnung anders geschehen?</p> <p>Gibt es jemanden, der diese Emotionen auf fängt, bei dem Sie darüber sprechen können?</p> <p>Was gab Ihnen während der Sondenentwöhnung Kraft?</p>

	Was gab Ihnen während der Sondenentwöhnung Hoffnung?
Wie fühlten Sie sich von der Logopädin betreut?	<p>Welche Rolle hatte die Logopädin bei der Sondenentwöhnung?</p> <p>Wie fühlten Sie sich während der Sondenentwöhnung informiert?</p> <p>Nach welchen Kriterien wurden während der Sondenentwöhnung Treffen vereinbart?</p> <p>Was war der Inhalt der logopädischen Besprechungen? Waren Emotionen auch ein Thema?</p> <p>Was wünschen Sie von einer Logopädin, die eine Sondenentwöhnung begleitet?</p> <p>Wie sieht für Sie eine optimale Betreuung Ihrer Logopädin während der Sondenentwöhnung aus? Erhalten Sie diese? Was wünschen Sie sich?</p>
Gibt es noch Themen, die nicht angesprochen wurden?	Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Offene Ohren nach Abschalten des Tonbandes	

2.2 Leitfaden Logopädinnen

<ul style="list-style-type: none"> • Smalltalk (Dauer der Tätigkeit, Ort des Studiums) • Ziel nennen (Sondenentwöhnung, Emotionen der Eltern) • Aufnahme und Anonymisierung erwähnen • Kommunikationssprache aushandeln 	
<p>Sind Sie damit einverstanden, dass wir das Interview jetzt starten? Ich schalte jetzt das Aufnahmegerät ein.</p>	
Leitfrage	Themen, Vertiefungsfragen
<p>Was sind die Herausforderungen einer Sondenentwöhnung?</p>	<p>Wie hoch ist die Erfolgsrate der Sondenentwöhnung? (Langfristig und kurzfristig → Evtl. auch Rückfallrate?)</p> <p>Was ist für Sie aus Ihrer Sicht eine schwierige Sondenentwöhnung?</p> <p>Was sind weitere Einflussfaktoren auf die Sondenentwöhnung?</p> <p>Was sind weitere Einflussfaktoren auf eine erfolgreiche Sondenentwöhnung?</p> <p>Was sind weitere Einflussfaktoren auf eine nicht erfolgreiche Sondenentwöhnung?</p>
<p>Welche Emotionen der Eltern beobachten Sie bei Eltern, deren Kinder sondenentwöhnt werden?</p>	<p>Welche Ängste/Sorgen der Eltern nehmen Sie vor dem Prozess wahr?</p> <p>Welche Ängste/Sorgen der Eltern nehmen Sie während des Prozesses wahr?</p> <p>Welche positiven Emotionen nehmen Sie vor dem Prozess wahr?</p> <p>Welche positiven Emotionen nehmen Sie während des Prozesses wahr?</p>
<p>Welche Rolle nimmt eine Logopädin bei der Sondenentwöhnung ein?</p>	<p>Wie begleiten Sie Eltern, deren Kind sondenentwöhnt wird?</p> <p>Wie bereiten Sie Eltern auf eine Sondenentwöhnung vor?</p> <p>Wie beraten Sie Eltern während einer Sondenentwöhnung?</p> <p>Wie betreuen Sie Eltern nach?</p>

	<p>Was ist Inhalt der logopädischen Beratung im Rahmen einer Sondenentwöhnung?</p> <p>Welche Kompetenzen braucht eine Logopädin, um Sondenentwöhnungen begleiten zu können?</p>
<p>Wie oft sind Sie in Ihrer Arbeit mit Emotionen der Eltern konfrontiert?</p>	<p>In welchem Rahmen sprechen die Eltern mit Ihnen über ihre persönlichen Gefühle (bspw. Sorgen)?</p> <p>Wie gehen Sie als Logopädin mit Ängsten der Eltern um?</p> <p>Wie machen Sie als Logopädin den Eltern Mut?</p> <p>Was verstehen Sie darunter, als Logopädin flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern und des Kindes einzugehen?</p> <p>Welche Eigenschaften einer Logopädin sind in Bezug auf eine Sondenentwöhnung wichtig?</p> <p>Gibt es auch Ihrer Meinung Emotionen von Eltern, bei denen Sie an Ihre Grenzen stossen?</p> <p>Was machen Sie dann?</p>
<p>Was für einen Hintergrund braucht eine Logopädin, um eine Begleitung der Eltern bei der Sondenentwöhnung durchzuführen?</p>	<p>Was sollte Ihrer Meinung nach in der Ausbildung zum Thema Betreuung der Eltern vermittelt werden?</p> <p>Was sollte Ihrer Meinung nach in der Weiterbildung zum Thema Betreuung der Eltern vermittelt werden?</p>
<p>Im Folgenden möchten wir Ihnen ein Fallbeispiel vorlegen. Es handelt sich um einen Fall, mit dem wir aufgrund unserer Bachelor-Arbeit in Kontakt kamen. Wie würden sie als Logopädin einen solchen Fall, bei dem viel Wut und Frust mitspielt, angehen?</p> <p>Fallbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutter eines Sohnes mit Charge-Syndrom, der seit Geburt bis zum 8. LJ über Sonde ernährt wurde (erst Nasensonde, dann eine Nasojejunalsonde und schliesslich mit einhalb Jahren einen Button) • Intensive, belastende Zeit in den ersten Jahren nach der Geburt (verschiedene gesundheitliche Probleme, u.a. Atmung, Herz-Kreislauf, aber auch Gehör), viel Zeit im Spital, Sohn war auch auf der Intensivstation aufgrund des Herzfehlers • War müde von den vielen Spitalaufenthalten, hatte keine Lust mehr darauf • Sohn entwickelte eine ausgeprägte orale Abwehr • Situation in den ersten Lebensmonaten war überfordernd • Kam mit der Ernährungssituation selbst bald gut zurecht, Sondenernährung wurde Alltag 	

- Fühlte sich seitens Ernährungsberatung und Logopädie nicht ernst genommen.
 - In ihren Augen lief zu viel nach Schema und zu wenig auf ihren Sohn angepasst (zu sondierende Mengen, immer nur Frebini) → hatte grosses Mütternetzwerk und passte Mahlzeiten schliesslich selbst an (kleinere Mahlzeiten, die verteilt wurden)
 - Logopädie verlief in ihren Augen zu langsam und träge «ein bisschen Playpicknick», gab zu wenig erfolgsversprechende Anweisungen (z.B. Kauen üben, orale Abwehr vermindern)
- Hatte schliesslich den Eindruck, alles selber herausfinden zu müssen und weder von der Ernährungsberatung noch von der Logopädie Hilfe zu erhalten. Findet es schade, dass nie jemand die Initiative ergriff, einen Schritt vorwärts zu gehen.
- Spricht von einer grossen Enttäuschung, dass ihre Erwartungen an die Fachpersonen nicht erfüllt wurden. Erwartete Hilfe, aber musste sich nachher selbst helfen, indem sie eigene Entscheidungen traf und diese durchsetzte. Von der Logopädin erhielt sie ihrer Meinung nach auch zu wenig Anweisungen, damit sie bei ihm Fortschritte erzielen konnte.
- Wurde durch andere Mütter auf Sondenentwöhnung aufmerksam. Fasste Online-Entwöhnung ins Auge und fragte zudem im nächstgelegenen Kinderspital an: Dort hätte es die Möglichkeit einer stationären Sondenentwöhnung gegeben. 1) war enttäuscht, dass sie nie darauf angesprochen wurde 2) wollte nicht stationär, da zu unnatürlich
- Meint, dass Fachpersonen zu viel Angst vor Aspiration hatten und zu wenig mutig waren. Sie selbst hatte weniger Angst vor Aspiration, da sie aufgrund der Krankheitsgeschichte des Sohnes abgehärtet war. Der Wille, Sondenentwöhnung zu versuchen, überwiegte. Andere Mütter machten ihr viel Mut und sie war überzeugt, dass nach all den Jahren jetzt mal «was gehen» muss.
- Hatte das OK zweier betreuenden Ärzte, das Online-Sondenentwöhnungsprogramm durchzuführen, welches nach kurzer Zeit erfolgreich war. → fühlt sich dadurch umso mehr darin bestätigt, dass man in der Vergangenheit zu wenig machte und zu viel Angst hatte.

3. Interviewtranskripte

3.1 Transkript Probandin 1

Interview 1

Interviewerin 1 (I1): Laura Grossenbacher

Interviewerin 2 (I2): Stefanie Finsler

Probandenbeschreibung (1): Frau, 38 Jahre alt, Mutter eines 13-jährigen Sohnes mit dem CHARGE-Syndrom und vier weiterer Kinder, freundlich und sehr mitteilend

Setting: 4. November 2020, Aufnahme in einem Café im Wohnort der Probandin (auf Wunsch der Probandin), Dauer: 1h1'

Transkriptionsregeln:

Zwecks guter Lesbarkeit erfolgt die Transkription in Standarddeutsch. Echte Dialektausdrücke werden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Die Priorität liegt auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Jegliche Personen, Organisationen und Ortschaften werden anonymisiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(lacht)	Auffallende Gestik oder Mimik
(unv.)	Auf Aufnahme unverständlich geratener Text
/	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt
mhm	Bejahen
GROSS	Auffallende Betonung
äh, hm	Zögerungslaute
/ja/	Gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
«ja»	Imitieren einer anderen Person, bspw. andere Person würde ja sagen
(..)	Pause von ca. 2 sek
(...)	Pause von ca. 3 sek
C	Sohn von Probandin
O1, O2, O3	Ortschaften
XY	Sondenentwöhnungsprogramm in O3
Y	Organisation, von der die Probandin bei 45'37'' spricht

Transkription durch Stefanie Finsler

1 I2: #00:00:06-5# Genau, äh, du hast ja schon gesagt, er hatte eine Jejunalsonde, oder?

2 1: #00:00:07-2# Ja

3 I2: #00:00:12-9# und eine, die durch den Bauch / also hatte er einen Button?

4 1: #00:00:16-7# nein, zuerst nicht. Also er hatte zuerst eine Jejunalsonde durch die Nase. Zuerst hatte er sie sogar im Mund, die Sonde (...) weil er musste durch die Nase operieren (..) die Choanen / und hatte dann so Platzhalter drin (...) und dann war es manchmal noch schwierig, mit der / die Sonde, die / genau es war einfach schwierig, mit den Schläuchen drin und der Sonde. Und irgendwann führte man dann die Schläuche durch die Nase und dann kamen die Schläuche wieder raus. Also es war so wechselnd. Und irgendwann war sie dann definitiv in der Nase.

5 I1: #00:00:43-6# Also am Anfang ging sie durch den Mund, /oder wie?/

6 1: #00:00:46-6# /Ja ich glaube sogar/ zuerst war es so. Ich weiss es nicht mehr genau. Ja, weil er die Operation hatte mit der Nase / gerade am Anfang, am selben Tag. (..) Und dann legten sie so Platzhalter rein (..) und dann musste man die wieder machen und / also sie wechselte dann immer ein bisschen mit der (unv.) bis er sie dann fix in der Nase hatte. (..) und äh (..) man konnte keinen Button operieren, eben wie gesagt, man musste ja eine Fundoplikatio zuerst machen, dass man über den Magen ernähren kann. Und glaube beim Jejunum macht man keinen Button (...) das ist ja / ausser man hat den definitiv auf ewig, oder?

7 I2: #00:01:22-8# /mhm, dass gibts, weil//

8 I1: #00:01:17-7# /genau, wenn//

9 1: #00:01:22-9# /Gut/, aber es war ja der Plan, (...) dass er einen /Magen/ - ja Button, bekommt. Eine PEG-Sonde, genau, und darum liess man das denn einfach so lange durch die Nase, also dass man endlich den Magen operieren konnte.

10 I2: #00:01:29-6# /eine PEG-Sonde/

11 I1: #00:01:34-5# das war vom ersten Tag an / kriegte er die Jejunalsonde. Und dann wurde die einfach runtergeschoben bis zum /

12 1: #00:01:39-0# nein er hatte nicht vom ersten Tag an eine Jejunalsonde. Er hatte zuerst eine Magensonde bekommen, bis man ja merkte, er hat immer

Reflux. Man hatte ja nicht grad, als er auf die Welt gekommen ist, gewusst, gut, er hat einen riesen Reflux. Also das brauchte eine Weile und irgendwann sagte man: He er hat immer so einen Reflux und es läuft immer so zurück und die Sauerstoffsättigung ist immer so (gestikuliert) und verschluckt sich und macht und tut. Und irgendwann sagte man, gut, man macht eine Jejunalsonde. Das macht man ja nicht einfach so. Ich meine, die muss man ja auch unter äh (...) Röntgen einlegen. Das ist Röntgen? Doch, also die Durchleuchtung.

13 I1: #00:02:08-6# /die VE/

14 I2: #00:02:09-7# /ah Endoskopie (unv.)/

15 I1: #00:02:10-7# /Endoskopie ja/

16 I2: #00:02:12-1# zwar ah ich bin jetzt grad auch nicht sicher

17 1: #00:02:11-8# also er liegt einfach unter die Durchleuchtung, nicht endoskopisch, nein nein. (...) Endoskopisch ist ja /

18 I1: #00:02:20-0# das hab ich imfall nicht so /

19 I2: #00:02:20-8# weil für uns ist eine Jejunalsonde chli eine seltene - also – eher / wir hatten mehr /zu der PEG-Sonde/ im Studium

20 1: #00:02:26-0# /das ist schon selten, ja/

21 I1: #00:02:29-9# (unv., gleichzeitiges Sprechen)

22 1: #00:02:29-9# das ist selten (..) die kann man nicht einfach legen wie eine Magesonde, sondern die muss man unter Durchleuchten. Das ist eine Bütz und machen und tun, bis die dann drin liegt. Und darum, wenn er sie zog und es war grad Wochenende (..) oder in der Nacht, hatte ja niemand auf der Radiologie Zeit oder war ja niemand / war ja nicht besetzt. War ja nur während der Arbeitszeiten besetzt dann.

23 I1: #00:02:49-0# Und dann?

24 1: #00:02:49-0# ja (lacht) und dann? Also wirklich nur einmal passierte es, dass es in der Nacht war und wir sagten: Nein, wir fahren jetzt nicht ins Spital (...) nicht in einem / ich hatte so genug. Und dann legten wir einfach eine selber. Also wir hatten das noch nie gemacht und wir liessen uns mal erklären, wie man es macht, für den Notfall (..) und dann nachher sagte mein Mann: SO, die legen wir jetzt selber. Und dann sagte ich: Jaaa (verunsichert) Wir hatten wirklich / wir hatten so genug. Wir wollten nicht wieder ins Spital fahren mitten in der Nacht wieder (..) ich glaube, ihr könnt euch vorstellen,

was es bedeutet. Weil nachher ist man dort und äh / ja nachher ist man stationär wieder und ich muss dortbleiben und und und (..) weil da in O1 kamen sie nicht z schlag mit einem Kanülenkind und also es war wirklich nicht lustig. Darum sagten wir: SO, jetzt legen wir die Sonde selber. Dann probierte ers (lacht) und dann schaffte er es nicht. Und sagte ich: Gut, dann probier ich es halt weil ich bin / und nachher gings (lacht).

25 I1: #00:03:37-6# aber wie ging das jetzt, also wenn du sagst es braucht eigentlich Röntgen aber /du hattest ja nicht//

26 1: #00:03:41-7# /nein/ das war ja die Magensonde. Wir legten / er hatte sie ja rausgezogen. Ich legte dann eine Magensonde (..) und dann legten wir ihn nachher so ins Bettchen bis am nächsten Morgen und sind dann brav nach O2 in die Radiologie, um eine neue Jejunal / also dass er einfach über die Nase ernährt werden konnte, weil er hatte einen Dauertropf. Wenn es im Jejunum ist, dann kann man ja nicht Mahlzeiten geben und dann kann man sie auch nicht einfach eine ganze Nacht auslassen. Also das wäre ein bisschen / ja (...) darum legten wir dann einfach notfallmässig eine Magensonde. Banden ihn glaub sogar noch an der Matratze, dass er nicht runterrutscht und stellten das Bett so (zeigt diagonal aufwärts). Und dann schlief er halt so und dann ging das.

27 I1: #00:04:18-4# Und er machte das mit?

28 1: #00:04:19-4# Er war noch ein Baby, also ja. (lacht) Es war ja einiges /

29 I2: #00:04:21-3# /das ist ein Erlebnis/

30 I1: #00:04:24-2# /das sind schon Sachen/

31 1: #00:04:25-0# Eben, so eine Jejunalsonde, die macht man nicht einfach so, wenn es nicht dringend nötig ist. Und er hatte die dann einfach immer angeklebt. Aber wenn du dann halt mit dem Fingerchen irgendwie so reinkommst: Schwups. Und man wusste dann: Nein (entnervt), jetzt / so / stundenlang, bis man das wieder hat, oder. Ja. Was war die Frage? (lacht)

32 I2: #00:04:46-9# Genau, einfach welche Art von Sonde er hatte. Denn hatte er wirklich zuerst eine Magensonde /

33 1: #00:04:52-1# bis man gemerkt hat, dass er so einen starken Reflux hat. Dann legte man eine Jejunalsonde und sagte: Gut, das macht man jetzt, bis man eine Fundoplikatio machen kann. Und dann sagte man / klärte man es ab und sagte: Nein, man kann es nicht jetzt machen. Man muss warten, bis das Herz gemacht ist. Weil man muss dann ja so den Bauch aufblasen und das wäre zu viel für sein Herz gewesen. Darum sagte man, man kann das erst machen, wenn sein Herz operiert ist. (..) Und dann operierte man sein Herz und dachte: Ja super, jetzt können wir den Magen machen. (..) Und nachher war er 5 Monate IPS von dem Herz und dann machte man sicher keine Magenoperation mehr. Dann sagte man: Gut, jetzt geht's erst mal nach Hause und beruhigt sich und dann macht man es dann. Und dann hatte er / war er (...) 1 Jahr und etwa 4 Monate (unv., murmelt etwas zu sich hin) ja (..) war

er, bis er endlich die Fundoplikatio machen konnte und einen Button, oder. (..) Also er hatte so lang eine Sonde in der Nase.

34 I2: #00:05:39-5# Wow

35 1: #00:05:39-5# Genau

36 I2: #00:05:39-5# Grad eine Nasensonde behält man ja eigentlich nur kurzfristig, oder.

37 1: #00:05:43-8# Voilà. (lacht) Ja also er hat ganz sicher von damals ein riesen, riesen, riesen, extremes, extremes Sondentrauma. (..) Und ist von daher grad ein Wunder, dass er jetzt isst.

38 I2: #00:05:53-6# Und dann bekam er mit 1 Jahr 4 Monaten den Button... Und wann hatte er denn / Moment / Jetzt hab ich trotzdem noch ein Chaos. Also der Button war dann immer noch die Magensonde mit Button.

39 1: #00:06:05-3# Der Button führte nachher dann in den Magen. Er hatte ja dann / man machte eine Fundoplikatio, also einen Magenverschluss. Und dann durfte er ja über den Magen ernährt werden. Denn konnte man einen Magenbutton machen, also normal.

40 I1: #00:06:17-8# Und / also (..) ich glaube, die Antwort ist klar, aber warum hatte er die Sonde? Also es wurde wahrscheinlich am ersten Tag festgestellt, dass er nicht gestillt werden kann, oder?

41 1: #00:06:28-2# Er hat eine Schluckstörung, glaub.

42 I1: #00:06:31-3# Und das wurde von Anfang an grad diagnostiziert oder wie kam es überhaupt dazu?

43 1: #00:06:38-4# Ja es ist so: Er kam auf die Welt und konnte natürlich nicht atmen, (..) weil ja die Choanen zu waren. Dann ist es ja schon mal ein Notfall. Bis er endlich intubiert war, will / äh (...) intubiert man Babys durch die Nase? (...) Ou, weiss es nicht. Die probierten es jedenfalls und nein, das macht man ja eigentlich immer durch den Mund, aber die schafften das zuerst nicht. Ich war eben nicht dabei. Ich war halt noch im Gebärsaal und mein Mann hatte da (unv.) / das war ein Zeug, bis er nachher intubiert war. Und die Nase war ja zu (..) und sie gaben glaub Sauerstoff da, genau, und kam ja nichts an. Und bis sie das merkten / es kommt ja nicht so oft ein Baby zur Welt mit geschlossenen Choanen, das dann gar keinen Sauerstoff kriegt und so (...) und dann äh ja, stabilisierte man ihn zuerst und alles und so. Und wenn jemand intubiert ist, kommst du jetzt auch nicht und sagst: Komm, wir versuchen jetzt mal zu stillen. Und dann hatte er die Sonde schnell, oder. (...) Und dann merke man: Gut, es geht irgendwie nichts rein. Also gut, ok. Die Nase ist verschlossen. Dann hatte man die Diagnose wahrscheinlich dann, oder. Aber das war einfach deswegen, also er kam zur Welt (...) und zack.

44 12: #00:07:36-0# Und die Schluckstörung war dann auch der Grund, wieso er die Sonde langfristig hatte? Also /über all die Jahre hatte?/

45 1: #00:07:44-3# /Ja also man sagte dann irgendwann glaub schon mal, ich darf jetzt versuchen zu stillen. Aber jetzt stellt euch vor, er hatte Sauerstoff. (...) Ich weiss gar nicht, wie lang er intubiert war am Anfang. Man nahm dann den später schon wieder raus. Aber er hatte dann immer noch Sauerstoff und vom Herzfehler her brauchte er (...) Sauerstoff, die ganze Zeit. Und dann konnte man ihn nicht einfach so aus dem Bettchen nehmen. Ich meine, er war an diesen Schläuchen, an allem und hatte ja die Sonde, und äh (...) ja: «Jetzt dürfen Sie versuchen zu stillen.» Ja super. Also ich hatte gar nicht lang Zeit, weiss es nicht mehr. Und ich war noch relativ jung, was war ich? Zweiundzwanzig. (...) (hat sich verrechnet, im Anschluss an Interview korrigiert). Und ja, ich glaube heute würde ich mich schon ein bisschen mehr / sagen: He Leuts, das ist jetzt mega wichtig. Oder / ja, man muss dann wie Prioritäten setzen. Und ich durfte es einmal versuchen und dann hatte er den Saugreflex grad nicht so und so. Und: "Fertig, zurück ins Bett."... Und (...) äh ja, ich pochte dann da nicht darauf: Ich will jetzt mein Kind stillen, das an sieben Schläuchen hängt. (lacht) Äh, das war nicht mehr realistisch. Und wenn dann einem / (...) nach einem Monat wurde er nach O2 verlegt und das eine ergab immer das andere. Und dann fand man alles raus, was er halt so hat. (...) Ja, und dann komm ich jetzt nicht und sage: Ich will jetzt noch stillen. Also irgendwann ist ja dann der Reflex weg, oder. (...) Weiss es auch nicht. Man versuchte es dann mit einem Schnuller. (...) Eine Zeit lang nahm er den auch. Und der war aber von einem Tag auf den anderen / nahm er den nachher nicht mehr, als er ein paar Monate alt war. Weiss nicht, was passiert war, dass er einfach / den verweigerte er plötzlich. (...) Aber ich weiss nicht, ob das mit seiner Wahrnehmung zu tun hat, weil er hatte von einem Tag auf den anderen plötzlich Angst beim Baden, also Panik. (...) Ich weiss nicht, ob das, ja, ein bisschen einen Zusammenhang hat. Als er ein bisschen älter war, so ein paar Monate, (unv., laute Hintergrundgeräusche), oder chli vorher, sechs Monate, hatte er plötzlich u Angst auf der Waage. Wenn man ihn so draufgelegt hatte, nackt und ein bisschen eingewickelt, war das jeweils immer gut, aber da hatte er plötzlich Panik. Beim Baden hatte er Panik, als ob er sich dann zu wenig spürt. Also es gibt ja den propriozeptischen Sinn. Weiss nicht, ob ihr den kennt?

46 11: #00:09:49-2# Nein

47 1: #00:09:49-2# Den gibts echt. (lacht) Der sagt einem, (...) äh, wo meine Hand ist, auch wenn ich sie nicht anschau. (...) Also so die Wahrnehmung vom Körper. Und das ist bei CHARGE-Kindern auch gestört. (...) Also dann kann ich mir vorstellen, dass er, wie wenn er eben manchmal so auf der Waage lag und so, dass er sich dann wie zu wenig spürte. Oder im Wasser, so schwerelos, dass er dann Angst bekam. Weil auch glaub im gleichen, vielleicht Entwicklungsding, hatte er plötzlich Panik, von allem, was in den Mund kommt. (...) Aber ich weiss nicht, was er erlebt hatte, im Spital, ich war ja nicht die ganze Zeit dort. Aber vielleicht hat es einen Zusammenhang mit irgendetwas. (...) Sonde legen, irgendwas, (...) Intubation. Und plötzlich, einfach von einem Tag auf den anderen: «Nein, mir kommt nichts mehr in den Mund, auch kein Schnuller mehr.» Und dann kannst du es vergessen mit Schoppen geben oder irgendwas. Und er durfte eben dann auch gar nicht mehr versuchen, weil / wegen des Reflexes / hat man herausgefunden: Ja nein, er darf gar nicht. Also legte man e alles aufs Eis. Dann versuchte die Logopädin halt einfach auch immer noch ein bisschen / einfach ein bisschen zu stimulieren und mal mit der Spritze ein paar Tröpfchen Sirup oder einfach e chli so. Aber das ist ja (...) ein Tropfen auf den heissen Stein, eigentlich. Wenn ich jetzt das so sagen darf.

48 I1: #00:10:59-0# Mit welchem Ziel machte sie das?

49 1: #00:11:02-6# Ja wahrscheinlich für alles ein bisschen. Alles miteinander. Einfach, dass es nicht noch ganz verkümmert. Ich meine, wenn man so lange da liegt und man darf nichts (..) essen, dann geht ja wirklich einiges glaub verloren. Wenn ich es so im Nachhinein jetzt sehe. Ich meine, dazumal / ich wurde ja auch eigentlich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung, was da Logopädie oder irgendwas angeht. (...) Ja. (...) Also eben, es war schwierig, man DURFTE nicht. Und dann kann man auch nicht üben. Und als er dann, mit eineinhalb, hätte dürfen, war er genug alt, um zu sagen: «Nein, ich will nicht.». Also dann liess er sich nichts mehr in den Mund hinein. (..) Und das hat sicher auch mit der Sonde zu tun, was er signalisierte.

50 I2: #00:11:44-0# Mhm, das ist gut möglich.

51 I1: #00:11:46-8# Wie lange hatte er die Sonde? Bis zu welchem Zeitpunkt? Also (..) vollständig abgeschlossen?

52 1: #00:11:53-8# Den Button?

53 I1: #00:11:53-8# Ja

54 1: #00:11:53-8# Das genaue Datum? Oder /

55 I1: #00:11:54-5# Nein

56 I2: #00:11:56-1# Einfach das Jahr

57 I1: #00:11:56-1# Das Alter

58 I2: #00:11:56-5# Ja, wie alt war er da?

59 1: #00:11:57-6# Habe ich euch geschrieben, dass er acht war? Ich schaute extra nach, aber ich schau jetzt nochmals nach. Ist gut?

60 I2: #00:12:00-6# Also du hast 2015 geschrieben. (...) Dann kommt das etwa hin, oder?

61 1: #00:12:18-4# Ja ich habe da irgendwo den Film grad vom Button. Ich muss grad selbst nachdenken. Das Leben läuft so schnell... Da haben wir ihn. (...)

Das ist April / ja, 2016 nahmen wir nachher den Button raus. Aber bis im Oktober 2015 hatte er den Button. Also da sieht man, wie er ihn in den Abfall-eimer schmeisst, hä. (zeigt Video, wie C den Button wegwirft)

62 I1: #00:12:39-2# Jö (lacht)

63 I2: #00:12:39-2# Jö

64 1: #00:12:39-2# Das war sein letzter Button. Danach bekam er keinen frischen mehr.

65 I2: #00:12:43-0# Ah das ist goldig

66 I1: #00:12:43-0# Jö

67 1: #00:12:43-0# Da war er acht in diesem Fall. (...) Er ist ja 07 (...) 2007. (...) Nein, was ist er? (lacht) Doch, er ist 2007 und 2015 (...) da ist er acht. Aber eben, er sieht auch relativ jung aus.

68 I2: #00:13:06-0# Gab es Komplikationen mit der Sonde? Also jetzt abgesehen von dem Mal, als er sie mal rausriss.

69 1: #00:13:12-2# Nein, also eben, äh (...) Die Jejunalsonde hatte er ja bis eineinhalb. Dort war die einzige Komplikation, dass er sie halt zwischendrin rauszog. Nachher mit dem Button war es eigentlich immer gut. (...) Ist glaub erstaunlich. Das kommt glaub noch oft vor, dass es so wildes Gewächs gibt und so, oder mal entzündet. Da hatten wir eigentlich / nein (überlegt) keine / nein, das war ganz erfreulich, ja.

70 I1: #00:13:38-8# So eine ganz grobe Frage, also später gehe ich dann auch noch spezifischer darauf ein. Wie ging es dir in der Zeit mit der Sonde? Also das ist jetzt mega eine grosse Frage (...) so etwa /

71 1: #00:13:52-5# Ja also /

72 I1: #00:13:53-5# So allumfassend: Was könnte man so zusammenfassend sagen: Wie ging es dir zu der Zeit mit der Sonde?

73 1: #00:14:00-8# Also eigentlich war ich froh, gibt's das und funktioniert, weil sonst hätte er ja nicht ernährt werden können. (...) Und äh, ja man musste einfach die ganze Zeit dran denken ihn auch noch zu sondieren. (...) Aber das war äh logisch. Man ist da im Alltag drin. Ich meine, den anderen Kindern vergisst man ja auch nicht, Essen zu geben und so. Aber durch das, dass er äh / (...) muss grad zurückdenken. Äh (...) mit der Jejunalsonde war er noch

am Dauertropf. Und da ist man ziemlich angebunden mit einem Dauertropf. (lacht) (...) So geht's einem dann halt. Also wenn wir spazieren gehen wollten, musste ich die ganze Zeit die Milchpumpe dabei haben, oder, und sie irgendwo aufhängen. Ich konnte die am Kinderwagen dann halt so anschrauben. Und habe immer die Milch noch nebendran aufgehängt. (..) Im Winter ist sie plötzlich eingefroren und lief nicht mehr (lacht). Musste die immer gut einpacken und so. Also da wird man kreativ. Und nachher mit dem Sondieren, mit dem Button da. (..) Ja, also, ICH persönlich habe mir von der Logopädie ein wenig mehr erhofft. Oder von der, nicht Logopädie / ja, doch, vielleicht Logopädie auch, und von der Ernährungsberatung.

74 I1: #00:15:11-3# Inwiefern mehr erhofft?

75 1: #00:15:11-9# Ja also die Logopädin, die wir zuerst hatten, die kam zu uns nach Hause. Einmal wöchentlich. Und äh, ja, konzentrierte sich auch viel auf die Sprache, zeigte ein paar Gebärden. Und dann, irgendwann sagte man: Gut, wir machen mal ein bisschen Playpicknick. So etwas und ein wenig versuchen, Sachen anzufassen. Und das war so langsam und träge. Jetzt im Nachhinein. Dazumal war einem das nicht gleich bewusst, weil man hat ja so viel anderes, was eigentlich Priorität hat, wenn du ein Kind hast, das verschiedene Behinderungen hat und jetzt einfach nicht nur das Essen das Problem ist, oder. (..) Und äh (..), ja, weiss auch nicht. Die Ernährungsberatung sagte einem einfach: «Ja, er ist so und so GROSS, so und so SCHWER, so und so ALT, und jetzt äh kriegt er so und so viel Frebini. Und äh vier Mahlzeiten.» Punkt, fertig, da. Gut, dann haben wir das gemacht. Und er äh erbrach die ganz Zeit und so, bis ich sagte: Hey, ich lass ihm einfach die GANZE Zeit Zeug rein, bis es ihn würgt. Irgendwann habe ich halt dann selbstständig gesagt: Jetzt, gut, jetzt mach ich einfach kleinere Mahlzeiten, wir verteilen es. Und / (..) aber das musste man ALLES selbst herausfinden. «Ja... Nein... Das ist gut...» und / ja einfach immer das Frebini. Kennt ihr das Frebini?

76 I2: #00:16:29-7# Ja

77 1: #00:16:32-4# /ah, das stinkt SO ekelhaft/

78 I1: #00:16:32-3# /Was ist das?/

79 I2: #00:16:32-3# Das ist einfach so eine /Sonde/

80 1: #00:16:34-5# /Das ist Sondennahrung/, aber das ist synthetisch. Da war ich auch MEGA froh, hatte ich Kontakt zu einer CHARGE-Mutter, die ein zwei Jahre älteres Kind hat. Als die sagte: «He, pürier doch einfach und sondier es ihm». Aber das ging erst mit dem Button natürlich. Vorher äh war das / äh mit der dünnen Sonde kann man ja nicht äh /

81 I1: #00:16:53-6# Wobei, sie sagen ja auch beim Button immer, es könne verstopfen. Theoretisch sollte man aus diversen Gründen /

82 1: #00:16:59-6# Ja dann wechselt man ihn halt. (lacht) Genau, das ist das. Also es waren dann so viele theoretische äh Vorschläge von wegen: Ja, weil es

halt nicht durch den Mund geht / und dann irgendwie ein Verdauungsprozess, der schon beim Kauen / oder irgendwelche Barrieren, die es nachher nicht hat, die dann Bakterien könnten / ich habe es nie ganz kapiert, wo der Haken ist. Weils einfach nicht durch den Mund geht, sondern direkt in den Magen, machten sie sich da auch Sorgen. Und dass er nachher nicht so viel von allem hat, oder irgendwas. Aber (..) / ich fing dann irgendwann an, einfach Essen zu pürieren oder Brei zuzubereiten und so zu sondieren, anstatt das synthetische Frebini, bei dem man irgendwie das Gefühl hatte: Er wurde einfach so (gestikuliert), immer dicker und konnte sich fast nicht bewegen und / also da merkte man einen riesen Unterschied, als man das auf Essen geben umgestellt hat und / ja.

83 I2: #00:17:49-0# Ja, das ist hochkalorisch /und wirklich auch mit allen Nährstoffen/

84 1: #00:17:51-1# /JA das ist BRUTAL/ und das geht einfach NUR nach Schema: «CZ, so und so alt, so und so viel braucht er», fertig, danke, tschüss. SO kam ich mir vor in der Ernährungsberatung. Und durch die Hilfe der anderen Mutter, die sagte: «Hey, gib ihm doch das und das, du kannst das und das pürieren, und wenn du das und das hast /» alles das du brauchst / aber das würde einem die ERNÄHRUNGSberatung nicht sagen und nicht HELFEN und NICHTS. Ich habe mir von der Ernährungsberatung eigentlich vorgestellt, dass die mir sagen: «Schau, er muss von dem und dem haben. Das und das ist wichtig. Das und das kannst du ihm dazu geben.» Und dass es /

85 I1: #00:18:22-4# Und auch ein bisschen flexibel, oder, auf eure /Situation eingeht, oder/

86 1: #00:18:24-9# /ja einfach ja/ und das fand ich MEGA krass. Das muss man selbst machen, da hilft einem niemand.

87 I2: #00:18:30-5# Ja, also dann ist das so vor allem der negative Aspekt, der dir geblieben ist? So ein wenig die Unterstützung von der /

88 1: #00:18:34-3# Ich finde die Ernährungsberatung war für mich keine Ernährungsberatung, sondern einfach, wie viel Frebini er jetzt braucht, weil er gewachsen ist. Tschuldigung, das klingt jetzt ein wenig krass, aber das blieb so hängen. Ja, das fand ich ziemlich krass.

89 I2: #00:18:42-1# Genau das wollen wir ja hören. Eben, so wie du es persönlich erlebt hast. Also es ist ja gut, wenn du uns erzählst, /wie dein Empfinden war/

90 1: #00:18:50-5# /Ja und EIGENTLICH muss man einfach wie selbst (..) sagen: Du, ich mache es jetzt. Und dann macht man es so.

91 I1: #00:18:56-2# Ja, du bist ja dort, du bist seine Mutter, /du merkst ja, wenn etwas nicht stimmt/

92 1: #00:18:58-8# /Ja ja, das stimmt schon, aber/ man ist ja nicht die FACHPERSON. Und man ist von Fachpersonen umgeben, an die man grosse Erwartungen und HOFFNUNGEN hat. Wo man denkt: Wow, Logopäde, oder keine Ahnung, Ernährungsberater. Ja danke, helfen sie mir gern, ich habe einen

Sohn, der nicht isst und logopädische Probleme hat. Aber am ENDE (...) äh, kanns ja dann nicht sein, dass ich ihnen sagen muss, wie man es machen soll. Also egal ob / also ich bin ja seine Mutter, klar, eben, und ich bin dabei und sehe es. Aber wenn man sich nachher nicht ERNST genommen fühlt oder / ich weiss auch nicht. Also das ist mir oft passiert, dass so chli meine Erwartungen, die / ich will euch jetzt nicht beleidigen (lacht unbeholfen) / die studierten Fachpersonen, die irgendwie so das Gefühl haben: Ich bin ja jetzt die Fachperson. Aber (...) sie helfen NICHT. Also das finde ich dann schon traurig.

93 I2: #00:19:42-1# Wie war es dann in der Familie selbst mit der Sonde? Also intern bei euch in der Familie, klappte das gut?

94 1: #00:19:47-8# Es war einfach / ja, das war ja Alltag. Also ich meine, die anderen Kinder kannten ja gar nichts anderes. Die kamen auf die Welt und wir haben den C immer sondiert. Das gehörte einfach dazu.

95 I1: #00:19:54-9# Habt ihr das irgendwie parallel zum Essen gemacht oder wie kann man sich das vorstellen?

96 1: #00:20:03-5# Ah ja, ich glaub schon. Du, wisst ihr, es ist schon eine Weile her. (lacht)

97 I2: #00:20:05-6# (lacht) Alles gut

98 1: #00:20:06-9# Doch klar, wir haben ihm dann auch / äh (..) ja also sicher das Mittagessen und Abendessen waren parallel. Ja logisch. Und er sass dann halt sicher dann auch manchmal, als er grösser war, mit am Tisch. Ich habe ihm die ganze Zeit Essen vorgesetzt. (..) Also ich habe NIE ganz aufgegeben. Aber /manchmal/

99 I1: #00:20:23-5# /Also du hast immer versucht, dass er doch noch essen könnte/

100 1: #00:20:26-1# /IMMER (..)/ dass er auch was hatte, um (..) möglicherweise reinzutappen. Aber er HASSTE es, Essen anzufassen. Er hatte auch eine riesen Abscheu gegen Essen. Ich weiss nicht, ob das mit der Logopädie zusammenhängte, weil sie immer versuchen wollte. Und wenn sie ihm dann / wenn man irgendetwas hinlegte, dann nahm er es so (gestikuliert Wegwerfen und lacht)

101 I1: #00:20:44-0# Ah wirklich?

102 1: #00:20:44-0# Ja, so irgendwas, das ein wenig nass oder ein wenig feucht ist oder schliefzig. Oder manchmal versuchte man, ihn ein bisschen reinzulegen. Wenn er mit etwas spielte, legte man ihm grad eine Traube hin. Dann fand er es U grusig und SCHÜTTELTE sich und schmiss das fort. Also KEINE Chance, dass er irgendwas versucht in den Mund zu nehmen. Für eine LANGE Zeit.

- 103 I2: #00:21:00-5# Wie kam es dann dazu, dass Sondenentwöhnung überhaupt zum Thema wurde?
- 104 1: #00:21:04-4# Das ist eine gute Frage. (...) Also so in der ganzen Zeit mit Kind mit Sonde kommt man ja in Kontakt, wie gesagt, mit anderen Eltern und mit Sondenkindern. Oder im Spital / und so. Und äh dann ist / habe ich zwischendurch mal dort und da von XY gehört. Das kennt ihr vielleicht auch.
- 105 I1: #00:21:27-4# Mhm, von O3, oder?
- 106 1: #00:21:28-2# Genau, von O3. Und äh das erwähnte mir glaubs dann mal jemand, aber ich weiss nicht mehr wer. Und sagte: «Ja das gibt's und so. Und sonst in O2 gäbe es nur so Playpicknick-Angebote» und (..) / es war immer so auf die Art: «Ja es gäbe es», aber ja / und ich dachte mir dann: Ah nein. Und dann sprach ich mal mit einer Mutter, die XY in O3 gemacht hatte und die sagte / äh (..) moll, die war glaub ganz begeistert. Und eine andere Mutter sagte: «Hör mir auf, das ist mega krass und so. Die drohen dem Kind mit Mutterentzug und so, dass es endlich isst.» und / also ich habe so viel Verschiedenes gehört, aber immer eher so ein wenig negativ. Ich dachte immer so: Äh, ich habe glaub anderes zu tun als auf O3 / ich hatte ja wirklich noch andere kleine Kinder. Ich war nicht frei, um einfach zu sagen: Ich gehe jetzt zwei Wochen nach O3.
- 107 I1: #00:22:13-9# Aber dachtest über Sondenentwöhnung nach? Also das war für dich schon /
- 108 1: #00:22:17-5# Ja KLAR, wenn du ein Sondenkind hast, denkst du: Ich will die eigentlich schon wieder los werden.
- 109 I1: #00:22:19-2# Also ab wann war dir klar, du möchtest die irgendwann wieder loswerden?
- 110 1: #00:22:22-3# Ja ich glaube, das habe ich mir schon nicht von Anfang an so in den Kopf gesetzt. Die Sonde war einfach da und ich hatte zeitweise wirklich andere Sorgen als «Er müsste jetzt dringend essen lernen». Es war ja ok, also er hatte / und es war eben so schwierig mit ihm, weil er verweigerte ja alles. Dann denkt man noch nicht an Sondenentwöhnung. Man denkt ja immer: Ja er isst ja nicht, er braucht die Sonde ja. Das war der Gedanke. Und irgendwann hörte ich wieder / (..) ich weiss auch nicht mehr von wem / wies mich jemand darauf hin: «Ja XY gäbe es» und so. «Hast du schon mal davon gehört? Das ist so ein Sondenentwöhnungsprogramm.». Dann dachte ich: Ja, das habe ich gehört, aber du... Und irgendwann dachte ich: Hey, jetzt schau ich mir trotzdem mal die Website an und schau, was dort alles läuft und geht. Das war, äh, irgendwie kurz vor dem Oktober, also war ihm August oder Sommer, als er acht war. Und ich wusste: Hey, ich muss jetzt etwas machen. Wir kommen nicht vorwärts. Wir waren soweit, dass er mal ein Joghurt gegessen hatte. Also er hatte die Sonde noch. VOLL der Erfolg. Wir dachten: JA, er hat gerade ein Joghurt gegessen! Fast ein ganzes. Oder, dass er / ich sondierte teils in so grossen 60er-Spritzen / dass ich dort mal Joghurt und Avocado oder so mischte und dann sagte ich: «He komm, nimm durch den Mund». Und gab ihm immer so ein bisschen in den Mund. Und immer ein wenig versucht, IMMER wieder versucht. Und einmal ass er eine ganze Spritze, 60ml oder so. Und ich: Hey, jetzt, jetzt. Aber man kam nachher NIE weiter. (..) Am nächsten Tag nahm er wieder nichts. Fertig. Dachte ich: Ja gut. (klingt verzweifelt)

- 111 I1: #00:23:51-8# Wie war der Umgang mit der Schluckstörung? War er damals in Therapie? Oder hattest du nie Angst, dass du ihm irgendetwas verabreichst / also das ist kein Vorwurf. Aber hattest du keine Angst, du könntest /ihm etwas verabreichen und er schluckt es dann nicht richtig?/
- 112 1: #00:23:58-0# /Nein also von wegen eben/ Schluckstörung. Was macht man für eine Therapie bei Schluckstörung?
- 113 I2: #00:24:07-7# Schlucken (lacht)
- 114 1: #00:24:07-7# Also das würde mich jetzt noch interessieren. Gibt es Schlucktherapie?
- 115 I2: #00:24:08-5# /Ja/
- 116 I1: #00:24:08-3# /Das gibt's/
- 117 1: #00:24:09-5# Oder ist das Logopädie?
- 118 I2: #00:24:09-5# /Es ist schon Logo/
- 119 I1: #00:24:11-3# /Also in der Logo/ gibt's Schlucktherapie, bei der man dann so chli mit Haltungsänderungen arbeitet etc. Also /
- 120 1: #00:24:18-2# Ja also (..) klar versuchte die Logo eben immer und hat gemacht und so. Aber er mochte es ja auch nicht, wenn man ihn anfasst und so, oder. Er blockte dann immer sofort ab und so. Oder in den Mund rein, keine Chance. Zähne putzen, keine Chance. Lang, bis er etwa vier war. Und dann ging es plötzlich mit dem Zähne putzen. Aber dann putzte er selbst. Und dann, von dort an, ging es plötzlich und so. Und ich wechselte dann irgendwann eben auch die Logopädin, weil ich habe / IMMER WIEDER war das ein Thema. Und dann kam sie irgendwie und dann ging sie wieder. Aber es ist eben nicht so, dass es da einfach jemanden GIBT, der dir sagt, WIE du es machen musst. Das ist genau das, was mir fehlte. Dass die Logopädin sagt: «Hey schau, wir machen das und das, so und so.». Sondern die Logopädin hat einfach wie chli / und dann sagte ich: Hey, das kann doch nicht sein, dass er / er hat zwei Probleme, also er ist schwerhörig und er kann nicht gut sprechen. Also er braucht doch unbedingt Sprachlogopädie. Und er hat auch mit der Mundmotorik ein wenig Mühe, er hat glaub irgendeine Art Gesichtslähmung. Ich weiss nicht genau wo, wie, was. Also ich glaube er kann die Oberlippe nicht gut bewegen. Wenn er lacht (imitiert), ist es ein wenig äh / ja geht nicht so fest nach oben, eher nach unten. Und auch die Stirn ist glaub gelähmt. Also seine Mimik ist eingeschränkt. UND er hat eine SONDE. Also er braucht ESSENSlogopädie. Dann bräuchte er doch ZWEI Therapien. Nicht Logopädie, einmal in der Woche und dann, in dieser Dreiviertelstunde, macht man Essen, Sprache und alles. Das geht ja irgendwie nicht ganz auf. Da müsste man doch zwei separate Therapien haben. Also das sind ja zwei verschiedene Bereiche und das muss er doch wöchentlich haben. Dass es / wenn nicht lieber NOCH mehr. Oder aber / keine Ahnung. NEIN, man hat eben nur EINE zur Verfügung. Und / oder / ja, wie auch immer. Und dann sagte ich: Oder sonst / dann macht er das mit der Logopädin zuhause. Die, die immer kommt. Die Sprachtherapie. Und dann gehe ich mit ihm für die

Essenstherapie ins Kinderspital zu einer Logopädin. So war mein Vorschlag. Und ich glaube ich sagte dann sogar: Ist mir egal, ich bezahle die Therapie auch selbst, wenn ich von der IV oder irgendwas nur eine zur Verfügung habe. Und nachher sagte sie auch: «Ja nein, das ist/». Das fände sie komisch. Sie will nicht, dass da zwei Logopädinnen am gleichen Kind arbeiten. Und dann sagte ich: So, fertig, ich gehe. Jetzt gehe ich einfach nur nach O1, weil ich dort wusste, dass sie mehr auf das Essen fokussiert ist. Dann sagte ich der anderen Adieu und sagte: Ist mir egal, dann fahre ich halt dorthin. Dann habe ich halt niemanden mehr, der zu mir nachhause kommt, und gehe dorthin. Ich weiss nicht mehr, wie alt er war. Aber ihr müsst euch vorstellen: Es war doch immer recht umständlich mit ihm aus dem Haus zu gehen. Mit Sauerstoff, Sauger, äh alles Essen dabei. Also eben, es war nicht einfach so: Ja wir gehen halt, Schluss. Und dann / dort machte er eben, wie gesagt, so chli Fortschritte, ansatzweise. Aber wir kamen dann auch wieder an einen Punkt, an dem es nicht weiterging. Und als er eben acht war, dachte ich: Hey, jetzt muss ich was machen. Wenn jetzt nichts geht, kann ich es vergessen. Dann kommt er später / er gewöhnt sich einfach daran, es ist einfach so, und es geht nichts. Und ich studierte die Website von XY. Und dachte: He komm. Es kam mir nicht so unsympathisch rüber, wie das, was ich von der einen gehört hatte und so. Und stellte dort einen Antrag, um im Oktober dann / während den Ferien wäre das grad gewesen. Da dachte ich: Das ist ja super, dann kann mein Mann nach den Kindern schauen ich reise mit ihm dorthin und mache Vollgas-Sondenentwöhnung. Und stellte dort einen Antrag. Und dann lehnten sie ihn ab. Und dann sagten sie / also dort prüfen Ärzte das, und sagten: Ja das ist ein zu grosses Risiko beim C, weil er äh mit den Atemwegen ein wenig Mühe hat und mit dem Herzfehler und der Infektanfälligkeit. Also er hat auch noch einen Immundefekt, wovon man eigentlich nicht so viel merkt, aber er hat den anscheinend. Das sei dann ein zu grosses Risiko, wenn man dann mit allen Kindern Playpicknick macht und äh, das Risiko nähmen sie nicht auf sich, indem er da mitmacht. Sondern sie würden ein Online Coaching empfehlen. Ich wusste, dass sie das auch machen. Da sagte ich nein. Zuerst, als ich das sah, dachte ich, das möchte ich nicht. Weil dann muss ich das alleine zuhause machen. Und gleichzeitig nach allen Kindern schauen und aber eigentlich noch Sondenentwöhnung machen. Da dachte ich: Hey gut, es sind ja Ferien (lacht). Dann machen wir halt zuhause ein bisschen Playpicknick. Ich dachte: Gut, jetzt mach ich das. Und äh, ja, wir wussten auch noch nicht, ob uns da irgendetwas vergütet wird. Weil da muss man eigentlich wieder einen Antrag an die IV stellen oder weiss nicht an wen. Ob das wohl finanziert wird und so. (..) Und habe mich dort angemeldet. Und aber, ich habe mit meinem Kinderarzt darüber gesprochen und der meinte: Ja, das würde er versuchen. Und ich habe mit dem Endokrinologen darüber gesprochen. Der war halt äh / er hatte eine Zeit lang auch so Dumping, (..) das ist so / wisst ihr, was das ist?

121 I2: #00:28:47-4# Nein

122 1: #00:28:48-7# Ich glaube, das hat man eben dann auch, wenn man eine Fundoplikatio macht. Dann hat man nachher so Blutzuckerschwankungen. Also dann darf man nicht zuviel auf einmal nehmen. (..) Und äh, ja, dass der Blutzucker nicht hochschießt und in ein Loch runterfällt und wieder hochkommt. Das ist so das (gestikuliert) / das ist so Dumping. Und das hatte er eine Zeit lang. Ich glaube auch im Zusammenhang mit der Fundoplikatio und allem. Und dann musste man immer aufpassen, dass man langsam sondiert und nur jede Viertelstunde 30ml. Und dann wurde amig das ganze Essen auch über eine ganze Stunde / immer jede / stellten den Wecker. Also ich lief jahrelang immer mit einem Küchenwecker herum (lacht). Und nachher klingelte der immer alle Viertelstunden und ich liess wieder 30ml hinein und so. Und der (Endokrinologe) sagte dann: Ja, das geht. Ich dürfe das versuchen. Einfach wegen des Dumpings und so, das sei kein Problem. Weil ich wollte wirklich nicht, dass ich das einfach aus eigener Verantwortung mache, sondern ich da auch Ärzte habe, die ihn kennen und sagen: Ja, das ist ok. Weil ich hatte schon chli Respekt, einfach selbstständig auf eigene Faust so

etwas zu machen. Wie gesagt. Ich sprach die Ernährungsberatung darauf an und die sagte: «NEIN, JA NICHT.»

123 I1: #00:29:50-1# Warum?

124 1: #00:29:50-1# «Ja wir machen das und das bei uns im Haus, im Kinderspital O1». Dann sagte ich : «Ja, ich bin jetzt seit acht Jahren da. Wieso sagt ihr mir das dann nicht? Ich bin da mit einem Kind mit Sonde. Auf was warten wir dann?» «Ja doch, das würden wir schon machen.» Und dann sagte ich: «Ja aber wie funktioniert denn das?» «Ja, man ist einfach stationär und dann kriegt das Kind Essen und dann wartet man dann halt einfach, bis das Kind halt isst. Und es wird halt ärztlich überwacht.» (...) Da dachte ich: Ja, da kann man ihn ja grad so guet ins Gefängnis stecken oder irgendwas, oder. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das ihm Spitalzimmer funktioniert und ihm nichts mehr sondiert wird und das Essen vorgesetzt wird und dann sollte er beginnen zu essen. So erklärte er mir das ungefähr. (..) Dann sagte ich: Ja, aber / ja. Und er riet mir auf jeden Fall davon (Programm XY) ab. Er hatte das Gefühl: Ja nein, das würde er nicht empfehlen und, wie gesagt, «Wir können es auch da im Haus machen». Das ist so etwa das, was ich noch weiss. (lacht) (...) Und ich sagte dann: Ja ist gut, aber der Kinderarzt und der Endokrinologe meinen, ich dürfe das machen. Ich mach das trotzdem. Ist mir eigentlich egal, was die Ernährungsberatung dazu meint und ob man das jetzt im Kinderspital machen kann oder nicht. (..) Ich mach das jetzt online (..) und versuche es und dann sehen wir's. HEY, ihr glaubt es nicht. (lacht) Ich glaube am zweiten Tag ass er die Sollmenge und ich sondierte NICHTS mehr. Nicht mal mehr ein bisschen Wasser. (...) Voilà. Ich glaube, das war der zweite Tag. (lacht) Wirklich, es ist extrem. Vielleicht sondierte ich ihm am zweiten Tag noch Wasser nach und nachher ab dem dritten nicht mal mehr Wasser.

125 I1: #00:31:15-1# Was passierte dann innerhalb von diesen zwei Tagen?

126 1: #00:31:17-4# Voilà. (..) Also ICH musste mich dort anmelden und jeden Abend ein Protokoll ausfüllen und ihnen schicken. Und ich bekam jeden Abend vom Arzt dort einen Bescheid, wie mein weiteres Vorgehen aussieht, was ich am nächsten Tag machen soll. Bekam eine genaue Dings, was die Sollmenge ist und wie ich vorgehen soll und eben, ich musste einfach jeden Abend so ein ganzes Protokoll ausfüllen und ganz genau aufschreiben, was und wie viel äh er zu sich genommen hatte. Das war eigentlich alles. Und er hatte / die Bedingung war, er muss jederzeit Zugang zu Essen haben, wovon er selbstständig nehmen darf. Es ist (..) PIEPEGAL was er isst. Die Menge muss stimmen. Also er hatte so eine Mindestmenge. Und dann haben sie mir später gesagt, wie viel ich jeweils noch nachsondieren muss. Wenn er so und so viel gegessen hatte, was ich am Abend noch sondieren sollte und wann am besten. (unv., murmelt etwas vor sich hin) Hey, voilà, dann ass er plötzlich einen Kübel Joghurt und ich weiss nicht mehr, wie ich es gemacht hatte. Wir sagten dann einfach: Hey schau! Und am nächsten Tag bekam er schon Hunger, weil ich ihm ja nichts sondiert hatte (..) und dann ass er. Fertig, voilà. Wir gaben halt Quark und Joghurt und (..) / äh, also, ihr glaubt es jetzt nicht, es ist SO einfach. Und NIEMAND, von den GANZEN FACHpersonen, die die GANZE Zeit mit C zu tun hatten, kam jemals auf die Idee zu sagen: Komm, wir versuchen es doch einfach, wir machen eine Sondenentwöhnung. Also keine Ahnung, es ist eigentlich so furzeinfach.

127 I2: #00:32:42-3# Also wurde das Thema überhaupt von den Therapeutinnen oder den Ärzten, die C hatte, mal angesprochen?

128 1: #00:32:48-3# Nein, eigentlich nicht. Ich war immer die: «Können wir nicht?» «Ja nei», ja, und so. Es kam immer «Ja es gibt da so Playpicknick, eben in O2, da gibt es so eine Gruppe und so». Immer so, also so: Ja vielleicht. Und / aber nie ein Plan oder etwas Konkretes. Und ja, «Er isst ja nicht. Es geht ja nicht.»

129 I1: #00:33:04-9# Und auf welche Art und Weise hast du das dann mit dem Essen anbieten zuhause umgesetzt?

130 1: #00:33:09-1# Wir machten dazu noch so einen Plan, genau. (..) Und dann, wenn er etwas ass, durfte er sich das irgendwie aufkleben. Genau. Und wir klebten dann mal den Joghurtdeckel hin oder / ich weiss nicht mehr. Irgendwie so haben wir / Ich weiss es wirklich nicht mehr, das ist jetzt etwa fünf Jahre her, also ja. Ein grosser Plan und dort durfte er Kreuze setzen und so. Eben so Bonusding / ich weiss nicht, bekam er dann sogar eine Belohnung, wenn ein Ding voll war? Genau, von diesen Sachen, die er ass. So waren wir dann schon eine Weile dran, um ihn dann zu motivieren. Aber ich sondierte ihm nachher wirklich nichts mehr. (..) Und ich weiss nicht mehr, ich weiss wirklich nicht mehr, wie lang das ganze Programm ging. Ging es einen Monat, oder so? In dem ich wirklich begleitet war und immer Protokoll führte: Was ass er? Wie viel ass er?

131 I1: #00:33:51-1# Von wem wurdest du denn begleitet?

132 1: #00:33:53-2# Von O3. Jeden Abend, einfach online, eine ganze Geschichte schrieben sie mir jeweils. Auswertung und alles und Empfehlungen geben, was ich ihm ja sonst noch anbieten könnte, (..) dass er auf seine Kalorien kommt. Und / wie auch immer.

133 I2: #00:34:05-6# Also das bedeutet, du hast auch noch Beratung erhalten, als du ihm bereits nichts mehr sondiert hast?

134 1: #00:34:10-8# Ja, ich glaub das ist / ich weiss / ich müsste jetzt wirklich nachschauen, aber das ging über einen Zeitraum, in dem man wirklich sicher war, jetzt funktioniert es, er kriegt von allem. Irgendwann ass er ja auch den Brei, den Gemüsebrei und alles, oder. Aber das ging so schnell, das hatte ich nicht erwartet. Und wer C kennt, der wusste, das funktioniert NICHT. Er isst ja nichts, er lässt ja nichts in den Mund rein, das geht nicht. HE ZACK.

135 I1: #00:34:30-5# Kannst du beschreiben / kannst du festmachen, was der Moment war, warum es dann plötzlich ging? Also wo liegt der Zwischenschritt zwischen «Ich lasse nichts in den Mund» zu «Jetzt esse ich ein Joghurt»?

136 1: #00:34:47-7# Ich glaube, die Motivation war für ihn sicher, ja oder, wahrscheinlich auch das Hungergefühl, oder. Wenn du die ganze Zeit sondiert wirst, hast du ja nie Hunger. Und ich persönlich hatte wirklich nie den Mumm, einfach zu denken / ich glaube, es gibt so Eltern, die machen das: «Jetzt lasse ich ihn einfach hungere». Vielleicht habe ich es schon mal so chli (..) / ja nein, ich versuchte es glaub nie richtig. (...) Und es waren einfach nur so kleine Sachen, welche er ass. Und nachher (..) / Ich glaub, meine Motivation war sicher, dass ich halt überzeugt war, ich mache das jetzt, egal wie schwierig, dass es wird oder keine Ahnung. Ich mache das jetzt, weil ich habe Ärzte im Rücken, die mir sagen, wie ich es machen muss. Und eine genaue Anleitung / und mich überwachen und mich nicht einfach (unv.) etwas machen lassen und dann geht's in die Hose.

137 I1: #00:35:30-4# Wurde bei ihm zuvor abgeklärt, dass er nicht aspiriert, wenn er Nahrung zu sich nimmt?

138 1: #00:35:38-7# Nein, das war eben auch immer so ein wenig die Angst der Logopädie. Ja, mit dem Aspirieren. Und er verschluckte sich häufig und äh. Ja, er verschluckte sich auch vorher häufig am Sekret, das er hatte und / ja ich weiss nicht, das ist glaub ich auch ein bisschen ein Mythos. Also er verschluckte sich so viel mal und es ist nie etwas passiert. (..) Und dann sagte ich mir: He, wenn wir es nicht versuchen, wissen wir es nicht. (...) Das stand schon immer ein wenig im Raum. (..) Aber eben, darum tut man ja wahrscheinlich auch so zögerlich, bis man es endlich mal ausprobiert. Also darum sagte ich mir einfach die ganze Zeit: Ich versuchs jetzt, ist mir egal. Weil ich hatte ja dann die Verantwortung, oder. Und für ihr war die Motivation dann schon auch, einerseits wahrscheinlich, weil er endlich mal Hunger hatte. Und man hat es natürlich schon auch ein bisschen zelebriert und hend / (unv.) wählten zusammen aus, welche Joghurt. Und als er dann mal merkte, es geht, dann kriegte er auch mehr Motivation, oder. Zuvor konnte man noch lang sagen: «He, willst du ein Joghurt?» äh (..) das sagte ihm ja nichts. Und danach durfte er aufkleben und, genau, wenn es voll war, gab es eine Belohnung hinterher (..). Ein Auto wahrscheinlich. (lacht) Das motivierte ihn dann schon mega. Und die Kleberli draufmachen, sodass er weiss: «Meine Reihe ist voll. Ich kriege etwas». Und dann fingen wir eben an, den Plan zu machen, wo wir aufsch / (..) Wir schnitten glaub sogar aus, was er gegessen hatte, und klebten es auf und so. Das motivierte ihn unglaublich.

139 I1: #00:36:50-3# Stammte diese Idee aus O3?

140 1: #00:36:50-1# Ja ja

141 I2: #00:36:53-1# Und hattest du dort nur mit Ärzten Kontakt oder auch mal mit anderen Fachpersonen von O3?

142 1: #00:36:57-9# Also (...) ich weiss es nicht mehr. Ich glaube, das war schon ein Arzt / war eine Ärztin, glaub, die dann immer mit mir zierte.

143 I2: #00:37:06-6# Ja, weil ich weiss einfach, sie haben dort ein interdisziplinäres Team. Aber es kann auch gut sein, dass sie sich zusammen absprechen und du dann /eine Kontaktperson hast./

144 1: #00:37:14-7# /Das weiss ich jetzt imfall nicht mehr so genau/, weil das ist für mich nicht relevant zu wissen. Aber es kann auch sein, dass ich mit zwei Personen Kontakt hatte. Jemand, der mich eben so ein wenig beratete, wie man es machen kann, und der Arzt, der nachher quasi wie äh (..) das überwachte und mir die Anleitung schrieb, wie weiter, oder. Oder dass die mit den Ärzten Rücksprache hielten und mir dann Bescheid gaben. Das weiss ich jetzt nicht mehr so genau. Ich weiss einfach, es wurde von Ärzten überwacht und ich hatte mit einer Person Kontakt.

145 I2: #00:37:40-8# Ok. Ja und was war das für ein Gefühl für dich? Eben, in dieser Sondenentwöhnung?

- 146 1: #00:37:48-8# Ja eben, also das ging ja für mich SO ERSTAUNLICH schnell. Ich hätte das NIE erwartet, dass das SO schnell geht. (...) Und eben, so / wenn man dann so von Playpicknicks und so hört. Das half bei C alles SO nichts. (..) Es half ihm wirklich erst, als er einfach HUNGER hatte. Und dann ass er halt. (lacht) Also (..) ja, ich fand das so erstaunlich, dass das nicht schon vorher jemand einfach angesprochen hatte und sagte: «He, wir wagen das jetzt einfach.» (..) KLAR, es ist immer das mit dem Verschlucken. (..) Ja. Aber wenn man dann eben so von anderen Kindern hörte, die CHARGE haben und so und / ich weiss nur, eine sagte mal etwas, das mir danach so einleuchtete, ich weiss nicht. (..) Sie aspirieren ja auch immer Speichel und so und irgendwie gewöhnt man sich ja auch daran. Er hatte WIRKLICH NIE eine Lungenentzündung oder so deswegen.
- 147 I1: #00:38:46-8# Also warst du eigentlich die Erste, die das ansprach in Bezug uf de C?
- 148 1: #00:38:50-0# Ja, ich glaub schon so. Also ja, sonst hätte es ja jemand anders angerissen.
- 149 I2: #00:38:56-2# Gab es auch Herausforderungen in der Zeit der Sondenentwöhnung?
- 150 1: #00:39:04-1# Also ich finde, es lief sehr glimpflich und unkompliziert ab, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Es war ein bisschen anstrengend, jeden Abend ganz genau das Protokoll zu machen, oder. Aber da gibt's glaub Schlimmeres. Ich meine, es war ja eine begrenzte Zeit und da musstest du einfach wirklich nur schauen / /wie lang war es jetzt?/
- 151 I1: #00:39:19-3# /Wie lang dauerte alles miteinander?/
- 152 1: #00:39:19-3# Ich weiss imfall nicht mehr. Weiss es wirklich nicht mehr. (..) Wenn es euch wirklich interessiert, vielleicht find ich irgendwo noch die Unterlagen. Aber das lief fast alles per Mail und das ist schon so lang her. Die habe ich glaub nicht gespeichert.
- 153 I2: #00:39:31-1# Aber in diesem Fall war der erste Anlauf erfolgreich?
- 154 1: #00:39:34-9# Ja sicher, nach dem dritten Tag sondierte ich keinen Tropfen Wasser mehr. Kein Wasser mehr, nichts mehr. Ich hatte gedacht, ich muss sicher u lang noch äh Flüssigkeit zugeben und alles. Es ging einfach.
- 155 I2: #00:39:44-4# Was hast du das Gefühl müsste man als Klinik bezüglich Sondenentwöhnung anders machen?
- 156 1: #00:39:53-3# Ja also ich weiss auch nicht. Ich hörte auf jeden Fall nachher nie mehr etwas von der Ernährungsberatung. Nicht ein Aufgebot mehr für die Ernährungsberatung. Ich schrieb dann per Mail. Er hatte gesagt, ich müsse dann aber schon erzählen, wie es gelaufen ist und so. Ich schrieb: «Sondenentwöhnung erfolgreich verlaufen, so und so.» Ja super und dann ist ja gut (lacht). Und nie mehr etwas gehört.

157 I1: #00:40:12-6# Auch kein Check-Up von ihrer Seite aus?

158 1: #00:40:12-3# Nein, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube imfall ECHT nicht. Das ist das, was mich chli erstaunte. Ich meine, wenn eine Sondenentwöhnung / auch noch bis jetzt, C isst immer noch Brei. Nur / das müsst ihr euch jetzt bewusst sein. (..) Er ist wohl sondenentwöhnt, aber er isst immer noch püriert. Jetzt noch. Ausser Cracker und Avocado oder / JETZT sind wir grad so dabei, dass er auch die Gläschen ab acht Monaten isst, die Spaghettistückchen drin haben, aber das ist auch erst seit dem Sommer. So GANZ langsam. Und so Zeug, das im Mund schnell zergeht, so äh Tuctuc und so Zeug kann er essen.

159 I1: #00:40:44-7# Isst das von ihm oder von euch aus, dass er diese Nahrung zu sich nimmt? Oder geht's noch nicht? Also oder wie /

160 1: #00:40:52-4# Nein, anders geht nicht. Aber eben, wenn man denkt, wie lange er eine Sonde hatte. (..) Und er liess ja NICHTS in den Mund. Und dann starteten wir jetzt eben mit dem Joghurt und dem Brei / und versuchten es teils so mit diesen Crackern und so Keksen. Die gehen und /

161 I1: #00:41:06-1# Und versucht ihr das zu steigern?

162 1: #00:41:10-5# Ja und man gewöhnt sich eben wieder u schnell an einen Zustand und es ist ja einfach zufrieden, dass es funktioniert. Und dann püriert man halt das Essen. Aber ich könnte ihm jetzt nicht einfach sagen: «So, und jetzt heute isst du ein Brötchen». (...) Und er hat jetzt Logopädie, einfach in der Schule, und darum sehe ich da nicht mehr so gut rein, was genau überhaupt alles gemacht wird. Und dort hat er äh / ja ich glaub einmal in der Woche ist die Logopädin immer beim Mittagessen dabei, wo sie essen und äh sie dann quasi wie Esslogopädie, wahrscheinlich, macht. Aber das ist dann wie / man gewöhnt sich dann wieder daran. Und plötzlich nimmt man wieder so einen Anlauf und denkt: He komm, wir müssen doch jetzt mal eben halt anstatt zu pürieren fertig essen. Es läuft ja immer was. Dass ich dann halt noch ein paar Spaghetti klein schneide und rein gebe, dass so dann halt trotzdem noch ein bisschen Stückchen drin sind, dass es so chli (..) / ja, oder dass man wieder neue Cracker ausprobiert, ob er die vielleicht essen kann. Aber / Und dann sieht man, sagt er schnell: «Es ist hart, ich kann das nicht.». Und seine Zähne sind halt auch (..) / er knirscht ganz fest mit den Zähnen (..) und die sind auch ganz flach gerieben also und / so kauen, er kann glaub nicht wirklich kauen. Er verdrückt es einfach so mit der Zunge. Wie gesagt, das wäre jetzt wieder der Job der Logopädin glaub (lacht), ein Kautraining zu machen. Aber ich nehme an, sie macht schon was in der Schule, aber ich weiss es nicht.

163 I1: #00:42:26-2# Steht ihr nicht in engem Kontakt mit ihr, um abzusprechen, was sie macht und was ihr zuhause macht?

164 1: #00:42:34-0# Doch eigentlich / also demfall nicht so eng, nein. Sie macht einfach Logopädie in der Schule. Und ich glaube, sie macht das gut und sie macht, was sie kann. Und wie gesagt, ich habe schon am Anfang (...) / ja, ich habe gesehen, dass es SO schwierig ist, einem Kind etwas beizubringen, das nicht möchte. Oder das auch nicht kann. Oder / keine Ahnung. (..) Da kann ich auch nicht sagen: He, wir müssten es jetzt anders machen. Ich

glaube, sie ist schon dran, ja. Aber / er muss WOLLEN und dann geht's manchmal plötzlich vielmehr. Und wenn er jetzt halt das ganze Leben Brei isst oder halt / keine Ahnung. Ich meine immerhin (lacht) hat er keine Sonde mehr. Also eben, da schaut man immer so ein bisschen vorzu. Immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Aber eben, wenn mir jetzt jemand sagen würde: He, jetzt musst du das so und so machen und danach kann er kauen. Dann mache ich sofort mit. Aber wer macht das? Oder wo gibt's das? Ich meine, wir haben jetzt Logopädie, aber sie kann ja auch nicht zaubern. Also wisst ihr, was ich meine? Und deswegen bin ich dort von Anfang an / hatte ich da auch riesen Erwartungen in die Logopädie und dachte: «Wow, Logopädie, jetzt wird alles gut.» Aber eben, ich habe da meine Erfahrung gemacht: He, die können auch nicht zaubern.

165 I2: #00:43:43-0# Was wünschst du dir von einer Logopädin rückblickend auf all die Jahre? Im Hinblick auf die verschiedenen Begegnungen, die du mit Logopädie und diesen Fachpersonen hattest?

166 1: #00:43:56-3# Ja, also wenn jetzt äh / keine Ahnung. Vielleicht gab ich wirklich auch ein Stück weit ein wenig auf und sagte: Du, wir machen / machten glaub, was wir konnten. Aber wenn jetzt eine Logopädin da wäre, die mir sagen würde: Schau, mach zuhause jeden Tag das und das mit C, oder so. Oder mach ihm / ja, keine Ahnung. Ja, wenn man so eine Anweisung hätte, wie man es machen müsste, dass man zum Erfolg kommt. Aber (..) eben, wie gesagt, da kommt eigentlich nichts. (..) Aber vielleicht gibt's das ja auch nicht, eine Anweisung. Das weiss ich eben nicht. Aber wenn mir jetzt eine Logopädin sagen würde: «He komm, wir müssen das Kauen trainieren.» Du musst doch irgendwie mit dem / weiss nicht, es gibt ja U viele verschiedene logopädische Sachen, nicht? Wenn sie mir sagen würde, wie ich es machen muss, sodass er es nicht nur einmal in der Woche hat, sondern jeden Tag übt, aber / nein, da wüsste ich jetzt nichts. (..) Aber wie gesagt, ich habe auch nicht mehr nachgefragt. Ich bin im Moment auch so ein bisschen auf dem (unv., macht Geräusch). Ist glaub gut so.

167 I1: #00:44:51-7# Also du hättest dir quasi gewünscht, dass von ihr aus mehr an Anweisungen gekommen wäre, was ihr zuhause für Aufgaben habt.

168 1: #00:44:59-1# Ja, ich glaub schon. Und äh ja ich hätte (..) ja eben schon auch die Erwartung, dass man quasi / Logopädie sind ja verschiedene Bereiche. Und das finde ich recht fies, dass dann da nur eine Therapie verordnet wurde, obwohl zwei Probleme im selben Bereich vorliegen. Das finde ich ein bisschen schade. Das kann man nachher nicht doppelt verordnen und irgendwie geht das nicht. Ja, das finde ich ein chli schade, aber ich glaube, da kann man nichts ändern. Weiss es nicht.

169 I2: #00:45:23-8# Die Krankenversicherungen haben da halt vor allem das Sagen. Aber du sagtest ja, ihr wärt bereit gewesen, zusätzlich eine Lektion selbst zu übernehmen, oder?

170 1: #00:45:37-0# Äh ja, aber ich weiss auch nicht. Ja (...) ich weiss nicht. Es ist recht schwierig. Irgendwann gibt man echt auf. Und es war ja nicht das Einzige. Ich meine, es sind so viele Themen bei C. Und irgendwo muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren (lacht unbeholfen). Aber ja, es ist schwierig. (...) Oder auch / es ist dasselbe mit der Schwerhörigkeit. (..) Da muss man alles selbst herausfinden und suchen. Da kommt nicht jemand, der sagt: «Hey, dein Kind ist schwerhörig. Schau, es gibt das und das.» oder irgend so eine Unterstützung. Vielleicht gibt's das heutzutage, ich weiss es

nicht. Aber DAMALS / man weiss nicht, an wen man sich wenden muss. Oder dann äh kommen diese Bettelbriefe oder auch zum Beispiel äh ja zum Spenden für Y, oder. Mit der Werbung, auf der ein Kind zu sehen ist. Äh ja, als Unterstützung in den Schulen, dass es die gleichen Chancen hat und so. Und äh ich kenne das Kind eigentlich, das dort als Werbung / das schwerhörige Kind, das halt für die Werbung gebraucht wurde, quasi, für das man spendet. Und dann dachte ich: So, JETZT reicht es mir. Jetzt rufe ich denen an und sage: Ja also, ich bin selbst betroffen. Ich habe ein Kind, das schwerhörig ist. WO, BITTESCHÖN, WO, kriege ich diese Unterstützung für die Schule? Ich HABE ein Kind, aber ich habe KEINE Unterstützung. «Äh ja» (lacht) «das ist einfach / man spendet das dann. Man ist eben er in den Anfängen und es ist der Wunsch, dass man IRGENDWANN diesen Kindern Unter/». Da sagte ich: Ja ist gut. (klopft auf den Tisch) Das ist dann so / da meint man als Laie: Ok, ich zahle jetzt zwanzig Stutz. Das kann dann dem Kind zugutekommen, das da abgebildet ist. Das hat danach irgendeinen Dolmetscher oder etwas. Das ist gar nicht so, also das ist nur so / das ist U schwierig. Und irgendwann (klopft auf den Tisch) sagt man einfach: Ok, ich bin zufrieden, wie es ist. Irgendwann mag man nicht mehr allem nachspringen und selbst erfinden und alles /

171 I1: #00:47:18-3# Irgendwann ist man auch froh, wenn es im Alltag einfach so läuft.

172 1: #00:47:20-7# Genau, eben.

173 I1: #00:47:21-1# /So wie er ist und irgendwann, ja/

174 1: #00:47:20-8# Eben, und ich meine, wenn jetzt er mein einziges Kind wäre, dann hätte ich vielleicht / wäre das mein Lebensprojekt. Aber () ich habe halt trotzdem noch andere Kinder und dann muss wirklich einfach der Alltag funktionieren. Und dann kommt man irgendwann / WÄRE man eben genau froh, wenn man die Fachpersonen hätte, die einen Bereich (...) pushen würden, anstatt davon, dass man immer jeden Bereich selbstständig pushen muss, oder.

175 I2: #00:47:41-7# Also man hört so raus, dass es ein sehr komplexes Störungsbild ist, das C da hat. Und du warst von Anfang an mit vielen offenen Fragen konfrontiert, bei denen du quasi zu wenig Begleitung hattest. Und äh ja mit der Zeit hast du dich dann wie damit abgefunden, dass du eben ziemlich auf dich alleine gestellt bist. Oder ihr als /Familie auf euch alleine gestellt seid./

176 1: #00:48:09-2# /Ja, ich glaub schon/, also ja.

177 I1: #00:48:12-7# Dann hast du das Entwöhnungsprogramm selber gar nicht mit einer Logopädin durchgeführt, oder?

178 1: #00:48:17-9# Nein

179 I1: #00:48:17-9# Da war gar keine beteiligt?

180 1: #00:48:20-6# Nein (..) also dort / ok, dort war noch eine andere Logopädin in der Schule.

181 I1: #00:48:21-6# Ja, aber die war wahrscheinlich nicht involviert in das Programm, dass du durchgeführt hast, oder?

182 1: #00:48:32-9# Ich weiss es nicht mehr. Damals / er war acht / ich hatte dort noch keinen, ja noch weniger Kontakt zur Logopädin als jetzt. Und seit etwa vier Jahren glaub hat er immer dieselbe Logopädin. Am Anfang gab es immer wieder einen Wechsel, wieder eine neue Person, die anders gearbeitet hat. Und das war auch so ein wenig / das war für C nicht unbedingt so gut. Zuerst hatte er ja als Baby eine, dann hat man gewechselt, dann in der Schule eine neue, im nächsten Jahr kam wieder eine neue und jetzt hat er seit etwa vier Jahren konstant dieselbe. Und eine, die sich / ich finde, sie macht es SUPER. Sie fing auch an, Gebärdenkurse zu besuchen und so, EXTRA für C eigentlich. Und ich finde das ein wichtiges Thema. Ja und da merkt man auch / dann hat man auch ein wenig mehr den Ding zur Fachperson, wenn es so chli konstant bleibt, oder. Aber damals war es eben noch nicht sie. Und dort habe ich das / hatte das für mich, eben, wie gesagt, nicht so einen Zusammenhang. Weil sie arbeitete dann mehr an der Sprache damals und machte glaub nicht mit Essenstraining in der Schule weiter und so. (..) Und sie hat es / ich glaub sie macht es echt gut, aber sie tauscht sich mit mir nicht die ganze Zeit aus, was sie macht. Aber ich glaub, sie macht, was sie kann. Sowohl im Essen amig über den Mittag, in der Sprache macht er mega Fortschritte, sie gibt sich mega Mühe, lernt Gebärden und / ja, ich finde, sie macht es super. Aber eben, es ist auch nicht wichtig, dass man die ganze Zeit rapportiert glaub. Oder eben, ich muss ihr vielleicht auch wieder mal sagen, dass, wenn sie das Gefühl hat, ich müsse zuhause irgendwas anders machen oder fördern, dann verlass ich mich darauf, dass sie es mir sagen würde, oder. Aber damals, nein, eigentlich / also ich muss sagen, er hat ja so verschiedene (..) äh Behinderungen und eigentlich ist man überall unterstützt worden. Aber eben ich mein, so in der Ernährungs- und Logopädiegeschichte fühlte ich mich wirklich ein wenig hängengelassen. Sonst, in den anderen Sachen, nicht überall. Aber es war ein grosses Thema, bei dem ich das Gefühl hatte: Hey, hä? Ist das so? Und darum dachte ich auch wirklich: Hey, wenn irgendwann mal jemand bezüglich Sondenentwöhnung fragt, dann sag ich: Geh nach O3, dort ist es super. Da in der Schweiz hilft einem niemand. Und dann seid ihr gekommen und habt gefragt: Sondenentwöhnung, Interview? Dann sage ich: JA. Das finde ich chli schade. Ich weiss nicht, woran es in der Schweiz liegt. Man macht den Kindern eine SONDE und der, der die Sonde legt, ist danach ZUFRIEDEN, das Kind ist ERNÄHRT bis /

183 I2: #00:51:01-5# Ja und das wäre ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja oft wirklich, dass es eine Übergangslösung ist und sobald es geht, /dass man zur oralen Nahrungsaufnahme überkehrt/

184 1: #00:51:07-4# /Genau, ich finde, es müsste auch den Ärzten/, die dem Kind eine Sonde verpassen, genauso am Herzen liegen, dass es die Sonde wieder los wird. Aber das liegt glaub dann niemandem mehr am Herzen und die Logopädie (..) hat vielleicht wirklich auch Angst vor dem Verschlucken und allem, oder. Aber da müsste ja dann ein Arzt dahinterstehen. Aber für das /

185 I1: #00:51:25-2# Und für das macht man eigentlich Therapie. Also für das gibt es logopädische Therapie, für das Schlucken mit diversen /

186 1: #00:51:32-9# Ja, aber wenn er dich nicht an den Mund lässt (klopft auf Tisch), wie machst du dann deine Schlucktherapie?

187 I2: #00:51:31-0# Also grundsätzlich beginnt man schon am Anfang mit der Stimulation und bleibt dran.

188 1: #00:51:40-4# Sie haben immer ein wenig / zu Beginn massierte sie immer so und alles. Und das machte sie schon. Aber eineinhalb Jahre lang nichts essen dürfen und eine Sonde im Hals / klar, da kann man jetzt auch niemanden einen Vorwurf machen. C ist glaub wirklich ein mega krasser logopädischer Fall, schwierig, oder. Bei dem man nicht einfach sagt: Ja, jetzt machen wir ein bisschen Massieren und dann geht's. Aber dass es nachher SO einfach war? (lacht) Das muss einem ja schon zu denken geben. (...) Eigentlich, finde ich. (...) Und dass man dafür nach O3 muss, finde ich eben doch ein bisschen gravierend. (...) Also ja, aber es ging ja und ich glaube schlussendlich wurde es glaub sogar dann bezahlt oder mindestens ein Teil davon. Aber wir sagten damals: He, jetzt ist es uns egal. (...) Das geht ja dann immer u lang bis man von der IV Bescheid kriegt und so. Und wir zogen es einfach durch und ich glaub im Nachhinein bekamen wir etwas.

189 I1: #00:52:31-4# Gibt es grad irgend ein Erlebnis, das du von der Zeit der Entwöhnung noch im Kopf hast?

190 1: #00:52:37-3# Ja es ist KRASS, was das für einen Einfluss auf C's Allgemeinbefinden hatte. Das weiss man ja im Voraus auch nicht und das ist glaub niemandem bewusst. Als die Sonde durch die Sondenentwöhnung wegkam, hey, es ging einfach ganz viel bei ihm so (gestikuliert) nach oben. Er brauchte plötzlich keinen Sauerstoff mehr in der Nacht, aber alle sagen: Nein, das hat keinen Zusammenhang. Aber es ist ganz offensichtlich (lacht). Es ist einfach / seine Sättigung war von dort an viel besser in der Nacht. Sonst brauchte er in der Nacht immer noch Sauerstoff. Und von dort an (...), war es auf einmal viel besser. Das hat keinen Zusammenhang? Das kann ja irgendwie nicht sein? Aber ist so, sorry. Ich weiss nicht warum, aber es ist so. Und sein ganzes Selbstwertgefühl ging einfach (gestikuliert nach oben). Ja, er bekam halt auch gleichzeitig grad noch neue Hörgeräte. Ging alles / ging chli viel dort in jenem Oktober. Das hatte eben u Einfluss auf seine Sprachentwicklung, weil er plötzlich besser hörte. Das war halt alles chli zusammen, aber / (...) das ist ENORM. Oder auf das ganze Familienleben, dass man nicht die ganze Zeit mit diesen Spritzen und allem rumspringt und immer dran denken muss, jede Viertelstunde etwas zu sondieren. Oder genau, das WASSER sondierte ich ihm auch immer nur im 30ml-Takt. Aufgrund des Dumpings hiess es ja, er dürfe nicht mehr als 30ml auf's Mal. Und dann eine Viertelstunde warten und wieder 30ml, eine Viertelstunde warten und irgendwie so. Ich weiss nicht mehr genau, wie's war. Aber Wasser hat ja gar keinen Einfluss auf den BLUTZUCKER? (lacht) Das habe ich doch nicht studiert. Und das sagte mir nie im ganzen Leben jemand. «Ja aber Frau Z, Wasser können sie eigentlich auch einfach so geben, man trinkt ja auch ein Glas Wasser.» Das sagte mir NIEMAND, obwohl ich immer sagte, wie ich alles mache und blabla. Und irgendwann sprach mich jemand darauf an: «Hey, wieso sondierst du denn Wasser so langsam? Ich meine, das hat ja keinen Einfluss /» (...) Stimmt eigentlich. Und von dort an spritzte ich dann auch mutig amig 60ml und (unv., schnelles Sprechen), was passiert, aber passierte nicht mehr. Aber (klopft auf den Tisch) (...) das sagt einem ECHT niemand. (...) Und das finde ich MEGA krass. Das finde ich echt mega krass. (...) Und nicht mehr die ganze Zeit den Wecker dabeizuhaben, den ganzen Tag immer dran denken: «OU, ich muss sondieren», «OU, jetzt habe ich's vergessen». Und immer klingelt der Wecker, wo du bist. «Achtung, ich muss jetzt halt rasch sondieren» (...) Das ist ENORM, was das für einen Einfluss hat, wenn du das NICHT MEHR hast. /Oder sond/

191 I1: #00:54:48-6# /Inwiefern/ waren das für dich auch Argumente, die für / also die schon zuvor für eine Sondenentwöhnung sprachen? Also dass du weggehen konntest, ohne dass du eben ständig das ganze Equipment einpacken musstest und du abhängig warst, plus / also hattest dann das Gefühl, es tat auch am Familienleben, so dass er nicht mit euch isst / also was ist so /

192 1: #00:55:09-0# Doch also er sass ja schon immer am Tisch, wenn wir assen, doch. Eben. Und dann sondierten wir ihm eigentlich auch immer dann, oder. (..) Nein, aber das wusste ich im Voraus ja nicht. Ich wusste nicht, was es für einen Einfluss auf das ganze Familienleben hatte. Aber das war wie eine Befreiung. Und für sein Selbstwertgefühl, er hat / plötzlich wurde er u mutig. Viel mutiger als sonst. Er hatte vor u vielen Sachen Angst und / wie soll ich das sagen? Also zum Beispiel (...) als Kleiner. Er wäre niemals ins Gras gestanden, barfuss schon gar nicht und auch nicht mit Schuhen. Oder er wäre niemals auf einen violetten Bobbycar gesessen, weil seiner ist rot. Oder er wäre niemals in eine Schaukel gesessen, geht ja nicht. Vor (unv., schnelles Sprechen) allem hatte er Angst. Oder ein Teddybär mit Fell anfassen: Nein, das fass ich nicht an. Einfach so. (..) Und das wurde alles schon immer chli besser, aber er hatte / ich kann jetzt nicht mehr genau das Beispiel nennen, an was es mir auffiel, aber es beeinflusste sein Selbstwertgefühl glaub EXTREM. Also wie er plötzlich Sachen wagte und einen Entwicklungsschritt einfach machte. Extrem. Ich hatte das nicht ERwartet. Oder gedacht, jetzt mache ich das, damit das passiert. Aber es passierte. Oder einfach, dass er isst. (..) Und nicht immer einfach / ich weiss nicht, wie soll ich das erklären? Man GEWÖHNTE sich ja daran und es ging ja gut, aber (..) es geht schon viel besser, ihm einfach halt sein Essen zu pürieren, hinzustellen und er /isst SELBER. Von Anfang an/, ich fütterte ihn nämlich eigentlich nie. Er ass von Anfang an selbst.

193 I1: #00:56:27-1# /Es ist einfacher/

194 1: #00:56:29-4# Ja, es ist viel einfacher. Sondieren dauert ja auch nicht lang. Aber trotzdem dauert das über eineinhalb Stunden, in denen man daran denken muss.

195 I1: #00:56:36-7# Hattest du gewisse Sorgen oder Ängste, als du den Schritt zur Entwöhnung gingst? Gab es irgendetwas wie Verschlucken oder Mangelernährung, wovor du Angst hattest oder gedacht hast: Ja gut, dann kann ich ja immer noch aufhören?

196 1: #00:56:57-3# Nein, also ich muss sagen, ich hatte eigentlich wirklich keine Ängste in diesem (..) Sinn und ich machte mir auch nicht so riesig Gedanken. Weil ich wusste ja nicht, was passiert. Ich dachte einfach: Jetzt oder nie. Das war so meine Motivation. He, ich spürte einfach: Ich muss das jetzt versuchen. Und ich hatte Kapazität, habe ich das Gefühl. Weil die Kinder chli grösser waren und man hat nicht immer grad ein Baby, das (..) dazwischen funkt oder irgendwas. (..) Und vor dem Verschlucken hatte ich nicht so Angst, weil ich Kontakt zu so vielen anderen CHARGE-Müttern hatte, die sagten: Hey hey, das geht und so. Und alle schafften es irgendwie. Und eben, das (klopft auf den Tisch) / ja, er verschluckte sich nie so, dass etwas passierte. (..) Zum Glück. (lacht) Ja, aber wisst ihr, er hatte auch eine Kanüle gehabt. (..) Ein Tracheostoma, (..) vier Jahre lang (..) oder sogar auch ein wenig mehr. Und da musste ich jeden Tag u viele Male absaugen. Ich musste ihm diese sogar selbst WECHSELN. Er hatte Affektkrämpfe, er lief teils zwei-, dreimal am Tag blau an, weil er vielleicht weinte oder hustete oder (..) ja, irgendwie wütend war. Und dann lief er blau an, wurde ohnmächtig. Und dann musste ich halt absaugen, klopfen, Sauerstoff geben, aufdrehen und er kam wieder. Ich weiss auch nicht, ich machte das über SO viele Jahre einfach

IMMER. Äh ja, (...) ihm das Zeug aus dem Hals rausgeholt und abgesaugt und ihm Sauerstoff gegeben und alles. Vielleicht nahm mir das auch einfach ein wenig die Angst vor dem Erstickten oder irgendwas. Weil ich musste das ja jeden Tag halb machen. (...) Also, ich hatte vielleicht auch zu wenig / ich weiss nicht. Vielleicht hatte ich zu wenig Respekt davor. Aber (...) ich hatte wirklich eigentlich keine Angst, dass irgendwas passieren könnte. Weil er war ja selber so vorsichtig und nahm dann nicht einfach: Ja, jetzt esse ich und jetzt esse ich, und äh, verschluckt sich dann. Sondern er wollte U VORSICHTIG immer gar nichts und mit dem Brei ging das nachher tiptop. (...) Man sagte dann amig: Wenn er sich verschluckt, musst du ein wenig klopfen und chli so (gestikuliert) / so chli (gestikuliert) und dann spuckte er es wieder raus und dann ging's Und / also wo ist dann das Problem? (lacht) Also ja.

197 I1: #00:59:06-6# Was hattest du für, ja wenn du keine Ängste hattest, was mega schön ist / Was hattest du rückblickend sonst so für Emotionen in diesem Prozess?

198 1: #00:59:17-7# Also ich hatte vor allem Freude, dass das so schnell ging. Und wie gesagt, die Enttäuschung war schon chli da, dass einem niemandem geholfen hatte bis jetzt. Der ein bisschen sagt: He lueg, jetzt machen wir das so und so. Aber es hatte wahrscheinlich auch niemand Erfahrung. Ich wüsste ja auch jetzt nicht, wer mir hätte helfen wollen. Aber wenn die Leute ja au das nicht wissen, dass es geht, dann kommen sie ja auch nicht auf die Idee, es zu machen. Aber wir sind ja nicht die Ersten mit einer Langzeitsonde. Also (...) da war schon auch ein bisschen Enttäuschung, dass das so lange gebraucht hatte und dass man da einfach immer aus eigener Initiative handeln musste. Und sonst, eben, mega super einfach für das ganze Familienklima und etwas weniger, was abnormal ist in dem Sinne. Ich meine / (...) ja.

199 I2: #00:59:55-5# Hast du noch abschliessend etwas über die ganze Zeit mit Sonde oder die Sondenentwöhnung zu sagen, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?

200 1: #01:00:04-4# Äh nein. Aslo ich glaube wir haben wirklich / ich will jetzt da auch nicht immer zu fest drauf los meckern. Ich glaube, es machte jeder einfach immer das, wovon er das Gefühl hatte, es sei gut, oder. Und vielleicht auch nicht die Sachen besser wusste und / schlussendlich äh ja, finde ich aber doch, dass man zwischendurch ein bisschen mutiger sein muss und es mal ausprobieren. (lacht) Und ja, also was mir eben auch noch ein bisschen zu denken gab, ist sonst, dass er den Sauerstoff nicht mehr brauchte. Er bekam zuvor immer noch ein Schoppen abends. Irgendwie so um zehn oder von zehn bis zwölf. Irgendwas war dann nochmals reingelaufen, mit der Milchpumpe für Flüssigkeit und so, zusätzlich dazu, was ich sondiert hatte. Oder nein, Milch habe ich / weiss es nicht mehr. Genau, ein Milchfläschchen oder so. Und vielleicht war es ja auch das, das ihn dann irgendwie belastete beim Schlafen, sodass er dann halt weniger Sauerstoff hatte. Weil es so unnatürlich war, dass man ihn einfach ernährte, obwohl er gar nicht gesagt hatte: «Ich will jetzt essen». Das ist ja auch auf eine gewisse Art unnatürlich, wenn man dann einfach sagt «iss jetzt», obwohl er gar keinen Hunger hat. Und das hatte einen EINFLUSS auf seine Sauerstoffsättigung. Also das finde ich bedenklich (...) und wichtig, um darüber nachzudenken.

201 I2: #01:01:13-3# Ja, ich würde sagen, sonst schalten wir die Aufnahme mal aus und dann können wir noch ein bisschen weiterplaudern. Ist gut?

202 1: #01:01:25-1# Ja, ist gut.

203 I1: #01:01:23-8# Ja, wir haben das Wichtigste.

3.2 Transkript Probandin 2

Interview 2

Interviewerin 1 (I1): Laura Grossenbacher

Interviewerin 2 (I2): Stefanie Finsler

Probandenbeschreibung (2): Frau, Mutter einer Tochter mit einem zwar nicht abschliessend bestätigten, aber sehr wahrscheinlichen Pierre-Robin-Syndrom und einem Sohn. Sie ist sehr freundlich, gut vorbereitet auf das Interview und mitteilend.

Setting: 6. November 2020, aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) online via TEAMS, Dauer: 1h1'

Transkriptionsregeln:

Zwecks guter Lesbarkeit erfolgt die Transkription in Standarddeutsch. Echte Dialektausdrücke werden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Die Priorität liegt auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Jegliche Personen, Organisationen und Ortschaften werden anonymisiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(lacht)	Auffallende Gestik oder Mimik
(unv.)	Auf Aufnahme unverständlich geratener Text
/	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt
mhm	Bejahen
GROSS	Auffallende Betonung
äh, hm	Zögerungslaute
/ja/	Gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
«ja»	Imitieren einer anderen Person, bspw. andere Person würde ja sagen
(.)	Pause von ca. 2 sek
(...)	Pause von ca. 3 sek
A	Tochter von Probandin
D	Sohn der Probandin
F	Familiename der Probandin
O4, O5, O6, O7, O8, O9	Ortschaften
E	interkantonaler Raum
K	Land
Universitätsklinik B	Universitätsklinik

H	Klinische Logopädin
L	Logopädin, durch Probandin auch als Ernährungsberaterin bezeichnet
O	Aktuelle Logopädin von A
Q	Logopädin

Transkription durch Laura Grossenbacher

1 I2: #00:00:00-0# I2: / sonst anfangen mit dem Interview. Also erst einmal, ja, welche Sonde hatte denn die A? Also war es eine, die durch die Nase ging oder hatte sie einen Zugang zum Magen?

2 2: #00:00:14-3# Also die / ab Geburt bis sechs Monate hatte sie eine Nasenonde.

3 I2 #00:00:20-2# Mhm

4 2: #00:00:21-9# Und mit sechs Monaten legte man dann die PEG-Sonde.

5 I2: #00:00:26-1# Mhm, okay.

6 I1: #00:00:27-2# Wieso hatte A eine Sonde?

7 2: #00:00:30-4# Äh, sie konnte, äh, nicht schlucken (..) und ein Moment, ich musste noch die Unterlagen hervorholen (lacht), damit ich euch das genau sagen kann. Äh, also (...) sie hatte (..) also im (..) es ist / ich muss es vielleicht vorweg so sagen: A bekam nie eine konkrete Diagnose. Es war so, dass äh sie nach der Geburt / also ich hatte eine unauffällige Schwangerschaft. Nach der Geburt äh ist äh / hat dann diese Krankenschwester festgestellt, dass sie also nicht trinken möchte und auch / man sah, dass ihr Kinn so sehr weit hinten war äh und äh (...) mit dem Atmen hatte sie auch Probleme. Dann hat diese äh Kinderkrankenschwester dann die Nasenonde gelegt und dann / A kam an einem Morgen auf die Welt. Am Mittag kam dann der Kinderarzt vorbei und äh er hat dann ges / also gemerkt, dass sie eben schlecht atmet und A / und dass / er war sich eben nicht ganz sicher / hat einfach gesagt, dass wenn es bis am Abend nicht besser wird, dann müsste man sie dann in die Universitätsklinik B verlegen auf die Intensivstation.

8 I1: #00:02:05-8# Ja.

9 2: #00:02:06-5# Äh es wurde äh auf / in der Universitätsklinik B / also sie hat äh eine Saug- und Schluckstörung mit Hypotonie der Rachen- und Schlundmuskulatur.

10 I1: #00:02:21-4# Mhm

11 2: #00:02:21-8# Also das war äh das, was sie (unv.) im Gesicht oder ja hinsichtlich des Schluckens festgestellt hatten. Ein Apnoe Bradykardiesyndrom also sie hatte mit der Atmung Mühe. Sie hatte immer wieder so diese sogenannten Sättigungsabfälle. (..) Äh, sie hatte äh (..) eine Sagittalsynostose, das ist äh ein sogenannter 'Fliehkopf'. Ich weiss nicht, ob ihr / das ist, wenn Kinder äh ja das ist / das gehört auch zu dem Bild / ich komme dann später noch dazu / äh das ist, wenn der Kopf nicht rund ist, sondern so nach hinten ein bisschen rauf geht. Die Kopfform ist so wie / (lacht) wie wenn man hinten so ziehen würde, also so oval ist er, ja.

12 I1: #00:03:10-7# Mhm. Mhm.

13 2: #00:03:12-1# Äh, das würde Sie noch in / eine Retrognathie. Das sagt Ihnen vielleicht eher was, oder? Also das ist, wenn äh (..) der Kiefer eben zurück-versetzt ist, (unv.) und im Allgemeinen ein unklares Dismorphie-Syndrom. So, jetzt habe ich euch mit ganz vielen Fachausdrücken bombardiert, aber ich musste das selber hervorholen (..) und äh, das war so, dass sie / dass man / dass man eigentlich auch in der Universitätsklinik B zuerst nicht feststellen konnte, was der A fehlt. Es war einfach so, dass sie auf die Intensivstation kam, weil sie eben Atemnot hatte und das Schlucken funktionierte einfach nicht. Das ist / sie hatte ganz viel (..) / oder dadurch bleibt ganz viel Speichel und Schleim im Mund, deshalb mussten sie sie regelmässig absaugen (..) und äh durch die Nasensonde konnte man dann trotzdem äh Muttermilch geben /ja/

14 I2: #00:04:13-9# /mhm/

15 2: #00:04:14-4# Das ist / also dass man A eigentlich ernähren kann, musste man die Nasensonde legen, oder. Ja, ist somit die Frage vorerst einmal beantwortet, oder /

16 I2: #00:04:26-9# /Ja/

17 I1: #00:04:27-1# /Ja/, absolut. Ich hätte gerade eine weitere Frage: Also wie geht es A heute?

18 2: #00:04:34-6# /Ja, gute Frage./

19 I1: #00:04:34-7# /Und hat sie/ bis jetzt nie eine Diagnose erhalten und sind diese diese Dinge, die Sie beschrieben haben auch / wie soll ich sagen / haben sich die im Laufe der Zeit verbessert?

20 2: #00:04:51-9# Ja, also heute geht es A sehr gut. (unv.) Es war so; es war eine sehr (..) lange Geschichte und wir hatten (..) äh auf der Intensivstation

hatten wir eine super gute Betreuung, also das muss ich vornweg sagen. Und äh weil A eben so ein (..) so unklare Anzeichen gehabt hatte, eben viele solche Auffälligkeiten, oder, hatte sie ganz viele Untersuchungen und irgendwann kam dann eben auch äh die Neurologin. Also sie war damals die leitende Neurologin der Pädiatrie. Und äh sie stürzte sich quasi auf die A. Ja, ich denke, das mit dieser Ärztin war keine gute Erfahrung. Danach hatte sie äh / sie begannen dann, A zu untersuchen. Haben sich die Reflexe angeschaut. Haben / sie nahmen an, es sei ein neurologisches Problem.

21 I1: #00:05:56-2# Mhm

22 2: #00:05:57-4# Weil ja (...) eigentlich wird ja alles vom Hirn gesteuert, auch das Schlucken oder Atmen und so weiter und äh (...) sie, A, wurde danach (..) intubiert und man machte ein äh ein MRI des Schädels, also des Hirns, bessergesagt. Und äh man nahm eine Muskelbiopsie. Man versuchte dann auch noch, eine Lumbalpunktion zu machen, also Rückenmark zu entnehmen, aber das hat nicht funktioniert. Das ist bei Babys ganz schwierig (...) punktieren. Äh und nach zwei Wochen, während derer A auf der Intensivstation war, sagte uns diese Neurologin, dass A an einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung leidet.

23 I1: #00:06:51-4# Ah /okay/

24 I2: #00:06:52-4# /okay/

25 2: #00:06:53-4# Das (..) das äh Krankheitsbild heiße Morbus Krabbe. Und zwar ist das eine Krankheit, bei der diese Kinder nach und nach alles, was sie bisher erworben haben, wieder verlieren. Also letztlich endet es mit dem Tod, da die Funktionen wieder zurück gehen und letztlich auch die Atmung und alles. Das äh sagte sie uns dann, dass äh / dass äh unsere Tochter nicht / jetzt in diesem Zustand nicht lange leben werde. Also innerhalb eines Jahres oder / das / diese Kinder werden in der Regel nicht älter (..) und dass äh dass sie äh noch auf die Muskelbiopsie warte. Aber dass eigentlich anhand dieser Bilder, die sie vom Gehirn gescannt hatte, dass sie das eigentlich bereits sagen könne. Und diese Muskelbiopsie hätte eigentlich nur noch bestätigen sollen, dass ein gewisses Enzym fehlt. Das ist bei diesen Stoffwechselerkrankungen ja jeweils der Fall, dass teilweise Enzyme fehlen, oder (...) und äh ja, das war für meinen Mann und mich natürlich ja / es war natürlich eine traurige Nachricht, oder. Und äh es war nachher so, dass, als die Auswertung von diesem Labor eingetroffen ist (..), dieses Enzym aber da war.

26 I2: #00:08:21-0# Wow.

27 2: #00:08:23-3# Ja also sie haben da vorschnell (..) äh hat sie das /(unv.)/

28 I1: #00:08:28-5# /Oje/

29 2: #00:08:29-1# Das war dann nicht das (..) es war danach so, dass äh, dass sie sagten: «Ja, wahrscheinlich handelt es sich dann um eine andere Stoffwechselerkrankung.» Und von diesen gibt es eben ganz viele. Viele sind auch noch gar nicht erforscht und / es war einfach so, dass äh A nachher einfach äh (..) ja so quasi am Leben erhalten wurde, oder. Und äh es gab nachher aber äh äh dort eine äh Krankenschwester, die (...) die A sehr genau beobachtet hatte und die dann nachher sah / äh sah, dass man ja ein paar Sachen ändern könnte. Sie hat / der A wurde die Nahrung durch die Nasensonde in einem Schub verabreicht. Also man hat / es gibt ja diese Kästchen, oder. Man stellt das ein, wie schnell dass das hineinlaufen soll. Man liess das bei ihr einfach in einem Rutsch in den Magen laufen. Und sie hatte dann nachher immer auch (...) sie hatte so ein bisschen, glaube ich, so einen Reflux gehabt. Also, dass sie das wieder aufstiess. Sie hatte einfach Mühe damit, wenn das alles so schnell reinkam. Und sie fing nachher an, äh die Nahrungsübertragung zu verlangsamen (..) und hat / äh A lag bis anhin einfach auf ihrem Bett. Und sie positionierte sie nachher äh höher (..). Das half dann äh (..), dass sie besser Schlucken konnte. Sie konnte es bereits ein bisschen. Es reichte aber einfach nicht, oder.

30 12: #00:10:11-2# Mhm

31 2: #00:10:12-4# Und damit ging es der A dann viel viel besser. (..) Und äh nach / äh (...) ich muss kurz überlegen / nach etwa sieben Wochen / sechs Wochen (..) ist sie dann auf dieser Intensivstation quasi nicht mehr / also (...) für diese Ärzte war sie nicht mehr / nicht mehr / wie soll ich sagen? War sie kein Notfall mehr. Sie wurde danach auf die Neonatologie verlegt (..). Dort wurde das eigentlich so weitergeführt. Und dort war sie dann nochmals zwei Wochen (..) und man hat / der Arzt dort (..) äh wollte sie in ein Heim tun. Nach nachher sagten wir: «Nein, wir wollen / wir wollen eigentlich / wir wollen A nach Hause nehmen. Weil das, was ihr hier hinsichtlich ihrer Ernährung macht, das können wir auch», oder. Ich glaube, das war damals noch so, dass / ich denke, manchmal trauen Ärzte sowas den Eltern auch nicht zu, oder. Er meinte es wahrscheinlich gut, aber sie wäre dort am falschen Ort gewesen, oder. Also für uns war es klar, dass wir sie nach Hause nehmen. Und wir lernten danach zusammen mit der Kinder-Spitex äh (...) / lernten wir das alles, wie man A äh richtig ernährt mit diesem Gerät. Später habe ich dann auch noch gelernt, wie man diese Nasensonde steckt, somit wird man unabhängig von der Kinder-Spitex. Und äh so ging das eigentlich sechs Monate lang ziemlich gut, aber äh A war einfach nicht in der Lage (..) wirklich / äh wir haben es immer wieder versucht / es ging nicht / sie hatte zum Beispiel auch den Saugeffekt nicht. Sie konnte nicht (..) ein Fläschchen / also an der Brust schon gar nicht / und beim Fläschchen einfach zuzumachen / das / ihre Muskeln waren zu schwach. Und dann hat äh (..) danach äh kam dann die Gastroenterologin viel vorbei. Sie hat dann vorgeschlagen, dass man eine PEG-Sonde legt. Und äh das hat man dann zusammen in einer Operation / man musste ja auch gleich den Schädel operieren. Und der wäre nachher eigentlich auch so schlecht gewachsen, oder. Das hätte eine Kopfform gegeben, die / ja, das geht (..) (lacht) nicht. Und das ist etwas, das man innerhalb der ersten sechs Monate äh operieren muss. Sonst wird es wie immer schwieriger, den Schädel / der Knochen wird ja nachher wie immer härter. Und so war er quasi noch wie modellierbar, oder. Mit sechs Monaten machten wir das in einer OP. Äh, dann hat man die PEG-Sonde gelegt und danach äh den den Schädel operiert. Ja, und äh danach, als sie nach Hause kam (...), ist äh / ist es dann schon viel besser gegangen. Also, ich meine dieses 'Schlächli' / ihr musstet das während eurer Ausbildung bestimmt auch mal haben, also nehme ich an, oder nicht? /Musstet ihr einander nicht einmal/ /

32 12: #00:13:21-3# /Also nein,/ stecken mussten wir es einander nicht, nein.

33 2: #00:13:26-2# Das ist etwas sehr Unangenehmes, oder. Weil es ist ja irgend / immer etwas dort, das ja irgendwie / ja also / von da an ging es viel, viel besser, ja. Also das ist (unv.) so viel einmal zu dieser Geschichte. Wir sind danach äh von dieser Universitätsklinik B, also was jetzt die Neurologie angeht, weggegangen. Wir haben uns dann mit unserem Kinderarzt / äh der begleitete uns sehr gut / äh tauschten uns aus und er hat uns dann in O4 die Neurologie empfohlen. Und dort ist / das war wie Tag und Nacht / also das war / /

34 I2: #00:13:59-8# /wow/

35 I1: #00:14:00-9# /Ach ja?/

36 2: #00:14:01-2# Ja (...) das ist / äh sie haben / also der Arzt behandelte A schon einmal ganz anders. Die (...) die Ärztin (lacht) / die Neurologin hat schon das Kind also / das war einfach unmöglich. Eigentlich sollte man die gar nicht auf Kinder loslassen. Aber item. (..) Auf alle Fälle hat danach / zog der Arzt, der Professor, in O4 dann noch eine Gentechnikerin hinzu und sie machte dann keinen genetischen Test. Das ist sehr aufwendig. Aber sie äh lehnen sich eigentlich an eine Diagnose an, sie vermuten, dass es äh eine Pierre-Robin-Sequenz sein könnte / oder ist.

37 I1: #00:14:43-1# /Mhm/

38 2: #00:14:43-9# /Also/, ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt.

39 I2: #00:14:46-2# Mir nicht, nein.

40 I1: #00:14:47-1# Mir auch nicht, nein.

41 2: #00:14:47-9# Okay, das ist äh auch äh (..) oftmals steht es eben in einem Zusammenhang / bei diesen Kindern ist das Kinn äh so quasi so ein bisschen (unv.) weiter hinten, oder. Und oftmals eben auch den Schädel so (...) ein wenig deformiert. Und äh mit dieser Pierre-Robin-Sequenz sind die Prognosen aber sehr gut, dass die Kinder lernen zu schlucken, reden, ohne, dass man dann später gross etwas merkt.

42 I1: #00:15:18-7# Okay.

43 2: #00:15:20-1# Sie haben sonst keine / also eigentlich / nachher diese / wir nahmen ja die Aufnahmen des Gehirns mit und er schaute sich das dort im Team an und er sagte es diplomatisch. Er sagte, sie haben auf diesen Bildern nichts erkennen können, was dafür gesprochen hätte, was diese Ärztin damals / sie ha / war einfach eine Fehldiagnose. (unv.) Aus heutiger Sicht, oder. Äh ja und und mir waren danach noch einige Male bei ihm, dann machten sie so diese Tests, oder und wir sind jetzt äh nicht mehr dort, weil (..) er meinte danach auch: «Wenn ihr seht, dass der Verlauf gut ist, dann müsst ihr eigentlich nicht einmal pro Halbjahr mit der A hierherkommen.» Ja, und das ist so ein wenig das / ich kann euch nicht eine eine konkrete / also ich

kann euch keine bestätigte Diagnose geben eigentlich für unsere Tochter. Aber sehr wahrscheinlich ist es das, oder. Also, ja. Was dann schliesslich diese Saug- und Schluckstörung äh verursacht hat.

44 I2: #00:16:28-9# /Ja/

45 I1: #00:16:29-5# /Danke/ vielmals für diese spannenden Ausführungen. Äh, wie lange hatte A die Sonde? Also ab wann ist der / ja, /wie lange hatte sie sie?/

46 2: #00:16:40-4# /Ja also/ sie hatte die Sonde danach im Juni 2014 ist die PEG-Sonde rausgekommen.

47 I2: #00:16:50-1# Und äh, wie ist es Ihnen während dieser Zeit ergangen mit der Sonde? Sie sind hinsichtlich der Ernährung geschult worden. Und ging das für Sie gut?

48 2: #00:17:03-8# Ja, also hier muss ich sagen; eine grosse Unterstützung war die Kinder-Spitex (...) äh, was die Handhabung und also alles / ja und auch die Ernährung mit dem Gewicht alles wie viel und so betrifft: Das ist äh / das half mir eigentlich am meisten, weil ich merkte, dass die / dass äh die Kinder-Spitex sehr viel Erfahrung hat (..) von Kindern, oder. Und dass sie eigentlich äh (..) / dass das, was sie sagte / oder sagten, das verhebt, oder. Und äh ich fühlte mich eigentlich sehr sicher. Sie kamen regelmässig. Ich erhielt jeweils äh einen Monatsplan und wusste genau, wer an welchen Tagen kommt und dann schaute man das immer gemeinsam an, wenn Fragen da waren, weil die Kinder natürlich mit einer äh mit der Sonde verlieren ja jegliches Hungergefühl, weil man immer genau nach / ich gab ja im Vier-Stunden-Takt, oder, die Nahrung ein. Am Anfang lief es über zwei Stunden, ganz langsam, oder. Und irgend / ja also irgendwann ist es dann schon auch schneller gegangen, aber während der ersten Zeit war das halt sehr aufwendig und ja äh / aber das ist äh / dort fühlte ich mich eigentlich sehr gut betreut, ja.

49 I2: #00:18:34-0# Das ist schön. War dort auch eine Logopädin involviert, oder war das dann ausschliesslich die Kinder-Spitex, die Sie in dem Bereich anleitete?

50 2: #00:18:44-4# Nein, ich habe dann am / ich nahm dann zu / äh wir haben dann nachher mit der / mit unserer Logopädin den Kontakt aufgenommen. Und sie kam dann zu uns nach Hause (..) konnte dann aber in diesem Moment noch nicht viel tun. Und sie war dann auch noch nicht / also für sie war es, glaube ich, auch ein ziemlich neues Gebiet. Und eben; A ist sehr so / wie soll ich sagen (lacht)? So ein Spezialfall, oder. Keine klare Diagnose und ja, irgendwie / und äh mir sagte nachher äh aber äh eine Frau der Kinder-Spitex, dass wir eine klinische Logopädin haben müssten. (..) Also, das sagt euch wahrscheinlich /eher was/

51 I2 #00:19:30-0# /Ja/

- 52 2: #00:19:30-6# Oder. Ja, und von diesen gibt es aber nicht so viele (lacht). Ich habe danach / sie gab mir nachher Adressen. Es sind nicht so viele ausgebildet und dann habe ich äh (..) Frau H hiess sie. Sie ist im O4-Gebiet. Sie kontaktierte ich und äh zu ihr gingen wir dann jeweils während dieser Zeit. Und sie fing dann an, mit A Übungen zu machen, die die den Schluckreflex fördern, als man eben versuchte, erste Sachen zu geben, oder. Und sie gab mir dann so quasi eine Anleitung, was wir Zuhause üben sollten. Und das das war eigentlich eine enorm grosse Hilfe, ja.
- 53 11: #00:20:21-9# Was sind so aussergewöhnliche Erfahrungen, die Sie während dieser Zeit, als A die Sonde hatte, machten? Haben Sie noch etwas im Kopf?
- 54 2: #00:20:31-4# Hm, also äh (..) ein Moment war, als sie das erste Mal ein wenig Nature Joghurt von einem Teelöffel schlucken konnte. Es war minim, aber da hatten wir das Gefühl; oh, jetzt ist das wahrscheinlich irgendwo dort nach hinten. Ja, das war vielleicht das. Und das Zweite war auch, als / dass sie die PEG-Sonde freier machte, oder. Dass äh / als es zwar noch nicht ging mit dem Schlucken, diese PEG-Sonde eine gute Übergangslösung war, damit man danach einfach einmal in Ruhe dort oben nichts mehr hat und einfach einmal ausprobieren kann, anfangen zu trainieren, oder. Einmal / auch etwas auf die Lippen geben, das nach etwas schmeckt, oder. Weil das hatte A ja alles nicht, ja.
- 55 11: #00:21:27-5# Ja. Wie ging es Ihnen gefühlsmässig mit dieser Sonde?
- 56 2: #00:21:34-4# Also, äh, ich muss es vielleicht so unterscheiden: Mit der Nasensonde war das ein enormer Stress, weil jedes Mal / die Kinder stört das ja. Und sie sie machen / je älter sie werden, desto schneller ist sie weg (lacht), oder. Auch wenn ich sie jeweils abgeklebt hatte, dann / irgendwann hatte sie immer das 'Röhrli' und dann 'whup' war das wieder weg. Und für mich war das immer / oder jedes Mal, wenn ich (..) die Nasensonde stecken musste / das war immer äh / also ich bin ja nicht / ich wurde dafür einfach geschult, aber ansonsten bin ich nicht / komme nicht aus einem pflegerischen Umfeld, oder. Und ich hatte ständig Angst, oder, dass ich sie irgendwie verletzen könnte oder dass in die falsche Röhre geht, oder. Und das war äh schon schwierig. Äh (..) das andere war: Mit der PEG-Sonde war es viel einfacher, aber dadurch, dass es natürlich ein künstlicher Ausgang ist, oder, hat sie auch immer wieder / oder ich musste immer wieder zum Kinderarzt, weil es sich entzündet hatte. Oder manchmal kam ein wenig Blut raus. Und dann wusste ich nicht; hat sie Blut im Magen, oder ist es einfach irgendein / ja es ist / ja, es war viel, viel einfacher, ja.
- 57 12: #00:22:58-8# Okay, ja, das ist schon mal eine schöne Entwicklung. Ja, äh (..) und in der Familie ging das auch gut mit der Sonde? Also, hat A noch Geschwister?
- 58 2: #00:23:12-5# Ja, sie hat einen älteren Bruder, zwei Jahre älter (...) Äh, ja, der D wuchs damit auf. Also (..) äh / gut, wir haben / wir haben schon / wir versuchten natürlich äh D nicht zu vernachlässigen. Äh, aber es ist schwierig natürlich. Wenn man ein pflegebedürftiges Kind hat, kommt immer irgendwer, irgendwo zu kurz. Das muss man sich (..) eingestehen. Wir hatten das Glück, dass wir ein gutes familiäres Umfeld haben. Also sowohl meine Schwiegereltern als auch meine Eltern waren da, oder. Also sie konnten sich dann viel mehr um D kümmern. Und äh ansonsten also ist / A wurde ganz, ganz normal in der Familie aufgenommen. Also das ist äh / ja, man kannte es ja nicht anders und wir haben es also / wie soll ich sagen? Man nimmt

(..)das eigene Kind so an, wie es ist, oder und letztendlich (unv.) nicht aussuchen, oder. Also das ist / es gibt keine Garantie für ein gesundes Kind und wir / also für uns war einfach klar, dass A nicht irgendwo in ein in ein Heim kommt. Das war für uns also oberstes Gebot, oder. Solange wir das selbst bewältigen können, bleibt sie / ist sie zuhause. Unser Kinderarzt meinte dann nachher auch, es sei dann mehr äh eine Option gewesen, wenn wir das beispielsweise nicht mehr hätten händeln können. Oder mal ein Wochenende einfach Ruhe und Erholung gebraucht hätten. Dann hätte man das so wie auf so ein Wochenende mal he / also Heim, in dem natürlich Fachpersonal ist, hätten wir das so machen können. Aber das wäre mehr / er meinte nachher auch, es sei mehr eine Option, falls es dann zuhause gar nicht mehr gehe. Aber wir haben gesagt: «Wir versuchen das.» Und ich muss schon auch sagen, es ist schon wichtig, dass das familiäre Umfeld stimmt und dass eben auch äh eigentlich / mein Mann und ich zogen am selben Strick. Also das / es war schon eine grosse Belastung, weil das Kind ist einfach im Zentrum und da hat nichts anderes nebenbei mehr Platz. Das geht nicht, oder. Also aber da müssen schon alle also einfach, ja, dabei sein. Das ist äh, ja, sonst geht es nicht (lacht). Ja.

59 11: #00:25:40-5# Sie haben jetzt gesagt, dass es äh / eben zuerst bereitete die Nasogastralsonde mehr Schwierigkeiten und die PEG-Sonde vereinfachte dann vieles. Und trotzdem haben Sie sich dann irgendwann zu dem Schritt äh zur Sondenentwöhnung äh ja entschieden. Unsere Frage ist: Wer sprach überhaupt als erstes diese Möglichkeit zur Sondenentwöhnung an?

60 2: #00:26:07-2# Äh (...) das (..) kann ich euch gar nicht mehr so genau sagen. Es ist, glaube ich, dann in dem Gespräch mit der Gastroenterologin, die die PEG-Sonde gelegt hatte, (..) sie hat dann / sie hat eigentlich dann schon / ich glaube sie hat (..) Ja, ich denke, sie sagte dann / oder äh, ich habe das nicht mehr SO genau im Kopf, aber sie war es eigentlich mit dieser PEG-Sonde (..) erst einmal dort oben alles frei zu haben und uns eigentlich die Möglichkeit zu geben, einmal auszuprobieren, ob das überhaupt geht. Sie meinte, je nach Entwicklung, oder (..) sie hat mir / sie sagte uns dann auch, es (unv.) viele haben das über Jahre oder im / oder das ganze Leben lang, oder. Und einige nur für eine kurze Zeit. Sie sagte nachher auch, dass wir uns dann einfach wieder melden sollen, oder, wie es aussieht. Und äh wir wurden dann da schon noch äh von der Universitätsklinik B betreut. Äh (..) und zwar bin ich nachher in die äh / wie hiess das? In die Ess (..) / was war das? E / nicht Essstat / Ernährungs / zur Ernährungsberaterin. Auf jeden Fall haben sie dort äh (..) eine Abteilung. Und und (..) dort ging ich dann nachher auch regelmässig mit A hin. Also ich bin / wir sind eigentlich privat zu dieser klinischen Logopädin, aber zugleich auch auf / in die Universitätsklinik B und dort schaute man dann eigentlich, was möglich ist. Was, womit beginnen wir und was geht überhaupt und wo sind die Fortschritte. Und so entwickelte sich das eigentlich langsam in diese Richtung, dass wir äh immer wie mehr (..) trainieren und probieren konnten (...) bis eigentlich (..) im / das war glaube ich im Januar. Wir sind nachher / im Januar gab es hab es in O5 eine ganz grosse Runde mit (lacht) ganz vielen verschiedenen Personen. Das brauchte es gar nicht, war aber gut gemeint. Dort besprach man nachher eigentlich die ganze Sondenentwöhnung. Aber letztlich, wenn ich das so reduzieren kann, war für mich die Kinder-Spitex am wichtigsten während dieser Zeit. Und unser Kinderarzt, ja.

61 11: #00:28:47-2# Ja. Und welche Gründe sprachen für Sie für die Sondenentwöhnung?

62 2: #00:28:52-3# Äh, weil wir sahen, dass sich / A entwickelte sich eigentlich äh immer besser. Also immer mehr war möglich. Wir sahen auch durch die

(..) eigentlich durch die Termine, die wir bei dieser klinischen Logopädin hatten, dass wie immer mehr ging, oder. Also das Schlucken ist / also die Muskeln wurden stärker und wir sahen nachher eigentlich, dass das geht. Einfach mit weicher Kost geht das. Ja. Und darum (...) starteten wir das eigentlich nachher und die / äh eigentlich eng mit der Kinder-Spitex, ja. Ja.

63 12: #00:29:39-2# Und wie lief dann diese Sondenentwöhnung ab?

64 2: #00:29:44-0# Äh, also es ist / äh es war so, dass ich nachher genau Protokoll führte (...) angefangen haben wir äh / genau, ich habe es hier / (lacht) wir haben zwei Bundesordner (lacht). Äh, genau 17 Februar fingen wir an und dann habe ich einfach äh notiert, eben mal: *Halb 9, Joghurt Nature, 1 Löffel. Flüssigkeit; ertastet Flüssigkeit im Becher*. Also das ist nicht / Flüssigkeit konnte sie nicht trinken, aber sie ertastete einfach mal. Danach das Beispiel: *12.00, Rüebli, 1 Löffel. Flüssigkeit; dito morgen*. Einfach ertasten. Und nachher zum Beispiel um ein Uhr dann äh 250 ml äh do das der Beba äh Brei via Sonde. Und nachher wieder: *15.00, Joghurt Nature, ca. 2 Löffel*. Also danach wieder Sonde. Also so führte ich eigentlich Tagebuch (..) und wir wogen A regelmässig. So machten wir das eigentlich Tag für Tag und dann ist auch eben die Kinder-Spitex hat das auch immer kontrolliert, geschaut, wie es geht, oder. Ja, und so ist das eigentlich nach und nach äh immer wie besser gegangen. Über einen längeren Zeitraum hinweg natürlich.

65 11: #00:31:12-9# Also, das Tagebuch wurde von der Kinder-Spitex empfohlen, habe ich das richtig /verstanden?/

66 2: #00:31:17-2# /Äh/ ja. (...) und einfach auch / ich musste einfach auch für mich schauen / ich ich muss vielleicht dazu noch sagen, wenn ihr das jetzt auch in eurer Bachelor-Arbeit schreibt: Es war für / also mein Mann nahm das lockerer, diese Sondenentwöhnung. Für mich; ich habe (..) also es ging immer darum, A ernähren zu können. Und dann ging es darum, A hungern zu lassen. Für mich ist es also als Mutter ist es / das ist etwas, was wider die Natur ist, oder. Man füttert ja das Kind, oder. Dass / damit es damit es gross und stark wird, oder. Und für mich / ich hatte immer Angst: Jesses Gott, sie verhungert, oder. Also, das war natürlich nicht der Fall (lacht), aber rein im Kopf ist das so etwas Unnatürliches, wenn man dem Kind (..) das Essen also wie immer weniger gibt. Das musste ich ja machen. Mit dieser künstlichen Ernährung musste ich runtergehen, damit sie (..) langsam Hunger bekommt. Und wir fingen danach auch an, wenn wir die Sondennahrung gaben, dass wir es dann machten, wenn wir am Tisch sassen. (unv.) ist A einfach dagesessen und hat dann gespielt. Sie hat dann das via diesem Schlauch via PEG-Sonde die Nahrung (unv.) und wir waren beim Abendessen. Also das sind alles Sachen, man muss das nachher wieder in / eigentlich in einen normalen Essrhythmus bringen. Und das ist noch schwierig, oder. Ja.

67 12: #00:32:52-5# Wie sind Sie mit dieser Schwierigkeit umgegangen? Also eben mit dieser (..) Angst, dass A verhungern / oder ja, dass A zu viel Hunger haben könnte?

68 2: #00:33:03-5# Ja, also äh Sicherheit gab mir eben diese Kinder-Spitex. Und auch mein Mann, also der ja (lacht) / «Es ist / es geht ihr gut und es kommt gut.» Und auch / ich auch / eigentlich bin ich sonst eben äh ein positiv eingestellter Mensch. Ich hatte eigentlich auch das Vertrauen; doch, das geht. Und wir hätten das auch jederzeit abbrechen können, oder. Und äh / aber es ist äh glaube ich viele Gespräche, welche auch die Kinder-Spitex abfedert. Nicht nur das Medizinische, sondern sie sind (..) / die betreuen eigentlich (..) die Familie eigentlich auch noch psychologisch (lacht), wenn ich das so

sagen kann. Ja, das ist schon so (unv.). Sie nahmen solche Ängste durch die Kontrolle, oder. Als wir sahen / und für mich war eben das Tagebuch auch wichtig, dass ich sah: Was habe ich gegeben. Wie viel habe ich gegeben. Und wie viel weniger können wir geben und das ist äh / ich denke, das ist sehr wichtig, wenn man so etwas macht. Damit man einfach Vertrauen hat, ja.

69 I1: #00:34:02-8# Welche Fachpersonen inklusive Sie als Eltern waren involviert?

70 2: #00:34:19-3# Ja, also in dieser Runde waren auch ein Psychologe. (..) Eben die Ernährungsberaterin (meinte wahrscheinlich Logopädin Frau L), die Frau von der Kinder-Spitex, ich glaube die Gastroenterologin, unser Kinderarzt kam noch (..). Ja also, ich muss dann vielleicht dazu sagen: Ich nahm dann die die psychologische Hilfe nicht in Anspruch. Für mich (..) war es eigentlich nachher im Prozess dieser Sondenentwöhnung primär die Frau der Kinder-Spitex und unser Kinderarzt. Glücklicherweise brauchte es danach die Universitätsklinik B gar nicht mehr so, ja.

71 I1: #00:35:01-0# Und wer gab Ihnen die Aufgaben, die sie zu tun hatten? Also (..) wer hat / wer leitete Sie an, was Sie wann wie machen müssen?

72 2: #00:35:12-5# Ja, das war eigentlich auch die Kinder-Spitex, ja. Genau, mir kam gerade noch in den Sinn, dass äh die Gastroenterologin / in dieser Runde war auch das Thema / manchmal führt man eine Sondenentwöhnung ja auch im Spital durch. Manchmal, oder ich weiss nicht wie oft, oder. Das war auch eine Option. Das wollten wir nicht. Einfach wieder ins Spital. Und irgendwie, wir sagten nachher, dass wir das lieber zuhause machen möchten. Und deshalb war eigentlich die Kinder-Spitex so aktiv. War eigentlich auch eine Option. Man hätte es auch in der Universitätsklinik B machen können.

73 I2: #00:35:50-7# Und diese Kinder-Spitex ist auch von der Universitätsklinik B? Oder ist das nochmals eine andere Vereinigung?

74 2: #00:35:57-5# Das ist die Kinder-Spitex äh Region E.

75 I2: #00:36:00-9# Ah okay. Mhm. Und wie kooperierten sie in diesem Fall miteinander bei der Sondenentwöhnung?

76 2: #00:36:11-1# Ja, es war es war eigentlich so, dass die die eine Kinder-Krankenschwester, die dann in der Universitätsklinik B war, an dem Gespräch beteiligt war und auch damals noch auf der Neonatologie arbeitete, gerade in diesem Zeitraum die Stelle wechselte und zur Kinder-Spitex ging. Und äh und das ist/ sie ging in äh in die Einsatz-Leitung der Kinder-Spitex und die war dort eigentlich federführend in diesem Gespräch und sagte: «Wir organisieren das, dass wir äh die Familie F eben betreuen.» Und das das leitete sie alles eigentlich in die Wege. Und für uns stimmte das auch so. Weil wir wollten ja nicht unbedingt wieder ins Spital. Weil wir haben noch ein zweites Ki / es wäre es wäre alles sehr kompliziert geworden und wir sagten nachher auch: «Wenn es zuhause geht, versuchen wir es so.» Wenn es dann nicht gegangen wäre, hätten wir eine andere Option prüfen müssen. Also (..) ich habe dann vorgängig (...) habe ich äh (..) eben im Februar machten wir die Sondenentwöhnung. Ich habe im Januar / ich hatte im Internet recherchiert und in O6, in K, gibt es eine Klinik, eine grosse, die auf Sondenentwöhnung spezialisiert ist. Und äh dort hatte ich dann eigentlich auch Kontakt

und wenn dann alles nicht funktioniert hätte, wären wir dorthin gegangen. Oder sie hat / sie machen ja auch so Lager. Sondenentwöhnungslager (lacht) und so. Die haben sehr grosse Erfahrung. Und das hat mich / das dünkte mich schon noch gut. Und ich musste dann äh A eben auch filmen und sie wäre auch geeignet gewesen für die für diese Sondenentwöhnung. Also das das hatten wir noch so als Option, wenn es zuhause nicht funktioniert hätte, ja.

77 I1: #00:38:05-6# Ja. Jetzt; bevor man eine solche Sondenentwöhnung starten kann, müssen ja gewisse Voraussetzungen stimmen. Jetzt gerade auch aus logopädischer Perspektive sollte A ja ein gewisses Mass an Schlucken beherrschen, dass sie nicht ständig aspiriert. Inwiefern wussten Sie zu dem Zeitpunkt, dass das in Ordnung geht und ja (unv.). Ich möchte so ein wenig die Rolle der Logopädin in dem Ganzen erfragen. Inwiefern war die Logopädin da involviert?

78 2: #00:38:36-9# Ja. Nein, also (unv.) Frau H, die klinische Logopädin, die betreute uns eigentlich die ganze Zeit intensiv. Also wir hatten regelmässige Termine mit ihr und besprachen das eigentlich auch mit ihr, oder. «Ist das möglich? Ist diese Sondenentwöhnung überhaupt möglich?» Und sie sagte uns dann eigentlich ganz klar: «Äh, ja.» Und wir merkten es ja auch selbst, dass immer / oder auf dem 'Löffeli' war stets wie mehr, was ging, was geschluckt wurde, oder. Und verschluckt hat sich A selten. Also sie hat in dieser ganzen Zeit ist sie deswegen nie irgendwie / bekam sie deswegen nie eine Lungenentzündung oder so. Das war nicht der Fall.

79 I1: #00:39:28-5# Ja. War die Frau H auch in dem / an diesem runden Tisch beteiligt?

80 2: #00:39:36-5# Nein, sie war nicht beteiligt, nein. Wir gingen dann einfach noch regelmässig zu dieser Ernährungsberaterin (meinte die Logopädin), eben in O5 ist das glaube ich, Frau L, die auch sehr erfahren ist. Ich nehme an, das sagt euch / äh also Lo / sie ist Logopädin und Ernäh / ich weiss es jetzt nicht mehr so genau, ja. Auf alle Fälle, sie hat auch noch eigentlich / dort waren wir auch regelmässig. Also wir hatten eigentlich (..) / ja, wir schufen uns unser Umfeld, damit das optimal läuft. Ja.

81 I2: #00:40:06-9# Äh nach welchen Kriterien und wie oft wurden denn die Treffen vereinbart? Jetzt sowohl mit der Kinder-Spitex als auch mit der Ernährungsberaterin?

82 2: #00:40:19-1# Äh, also die Kinder-Spitex war ja dann äh wöchentlich bei uns. Also eins- bis zweimal je nach Bedarf, oder. Das richtete sich dann nachher so mehr nach uns, oder. Und äh (..) nach O5 sind wir dann nachher nicht mehr so oft. Das waren vielleicht Termine alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Weil wir / die Fortschritte kamen nicht immer so schnell. Aber äh die Sondenentwöhnung an sich verlief nachher so gut, dass äh dass man nachher wirklich / eben im Februar hatten wir angefangen. Äh Mitte, Ende Februar, März, April, Mai. Ja, also das ging nachher eigentlich so gut, dass man, dass wir keine extra Runde mehr brauchten.

- 83 I1: #00:41:17-6# Wie erging es Ihnen während der Durchführung des Programmes? Jetzt, Sie sprachen bereits die Angst an, dass Ihr Kind zu wenig Nahrung bekommen könnte. Gab es sonst noch Gefühle, welche Sie während dieser Zeit begleiteten?
- 84 2: #00:41:32-0# Äh (..) ja, eher eigentlich auch Glücksgefühle, muss ich sagen. Mit jedem / mit jedem Schluck oder oder schlucken, schlürfen (lacht) kam die Freude, oder. Dass äh A äh ein äh möglichst normales Leben haben kann, oder. Weil Essen ist so zentral. Eigentlich, ja (lacht). Also das / die Freude war da, dass wir sahen, dass auch A Freude an diesen Geschmäckern bekommt, oder. Ja. Das ist / ich glaube, das überwog dann nachher schon auch.
- 85 I2: #00:42:12-5# Und was würden Sie rückblickend sagen, wenn Sie jetzt so / ja an den ganzen Prozess zurückdenken. Irgendwie; was blieb ihnen jetzt vor allem in Erinnerung? Was für ein Gefühl verbinden Sie damit?
- 86 2: #00:42:30-6# Also die Sondenentwöhnung im Speziellen oder die ganze Sonde
- 87 I2: #00:42:34-5# Ah Entschuldigung, die Sondenentwöhnung.
- 88 2: #00:42:38-0# Sondenentwöhnung. Äh (..) also das (...) ich glaube, das erste ist, dass wir uns gut aufgehoben fühlten mit mit der mit / ich muss es halt immer wieder sagen / mit der Kinder-Spitex, oder. Dass wir medizinisches Personal ganz nah bei uns hatten, das uns immer wieder bestätigte: «Doch, der A geht es gut, ihr seid auf dem richtigen Weg.» Und dass wir sie dann eigentlich auch immer erreichen konnten, ja. Und das zweite ist eben auch unser Kinderarzt, der uns sehr sehr äh eng begleitete. Und das gibt / das gibt einem eben eine Sicherheit, weil man als Laie / das war komplettes Neuland, oder. Und äh (...) ja, ich glaube, dass / es braucht viel / es braucht einen Rahmen, in dem in dem man sich gut aufgehoben fühlt und sicher ist, dass wir dass wir das Richtige machen, oder. Dass dann auch vielleicht auch e / jemand sagt: «Ja, jetzt müssen wir stoppen oder jetzt müssen wir es anders machen.» Ja.
- 89 I2: #00:43:47-3# Gibt es irgendetwas, bei dem Sie das Gefühl haben, hätte besser verlaufen können?
- 90 2: #00:43:57-3# Hm. (...) Nein, also ich denke / ich glaube, wir würden es wieder so (...) machen. Äh (...) ich / (..) also vielleicht das eine, muss ich sagen, es war äh (...) also wir hatten sehr viel Eigeninitiative damals, mein Mann und ich, und schauten natürlich selbst auch wirklich, äh wo (..) woher wir Fachpersonal bekommen. Weil ich hatte manchmal das Gefühl (..) jetzt ausserhalb dieser Kinder-Spitex, dass niemand irgendwie eine Ahnung hatte mit Sondenkindern, oder. Ist / es ist / entweder sind es sind es Kinder, die dann einfach die PEG-Sonde bekommen und diese das Leben lang haben, aber äh (..) eben ich wusste auch nicht, dass es bei den Logopädinnen klinische Logopädinnen gibt. Und von diesen gibt es nicht so viele, offenbar. Oder jedenfalls war das damals so der Fall. Also (..) als / ja, und dass äh einfach (..) / mich dünkte es am Anfang: Wer sagt uns wie (lacht) wir das jetzt der A bringen sollen, oder. (unv.) weil es ist glaube ich mal / eben jedes Kind ist anders und ja, das hat mich am Anfang, bis wir nachher die Leute hatten, die wir brauchten, war das äh schon ein ziemlich grosser Effort. Und man ist sowieso in so einer Ausnahme-Situation, in diesem Moment, oder.

- 91 I2: #00:45:35-9# Sie haben also das Gefühl, wenn Sie jetzt weniger mutig gewesen wären und weniger Initiative ergriffen hätten, dass es dann wahrscheinlich noch schwieriger gewesen wäre, weil hier nicht so ein grosses Netzwerk an Fachpersonen besteht.
- 92 2: #00:45:54-1# Mhm, ja. Ja, ich glaube äh / also ich denke es macht es (..) wie soll ich sagen? Die treibende Kraft waren schon wir, weil wir / also wie soll ich sagen? Nicht um jeden Preis. Aber weil wir einfach sagten, wir wollen nichts unversucht lassen (..) zu probieren, dass A ohne eine Sonde leben kann. Und das ist halt schon / ja (unv.) also wir wären ans andere Ende der Welt gereist, wenn irgendwer dort gesagt hätte: «Doch, das ist (lacht) realistisch.» Also wisst ihr, was ich meine, oder? Es ist / im Spital in der Neonatologie war der Arzt sehr verhalten. Der hat äh eben er suchte dann für A ein Heim (..) aus für / das ist ein Heim für Schwerstbehinderte. Und dort wäre sie am falschen Ort gewesen. Aber es gibt eben auch wenig Plätze für Kinder, die wenn es vielleicht zuhause nicht geht / nicht jeder traut sich das auch zu. Dann gibt es wenig Möglichkeiten. Weil A ist äh geistig voll da, oder. Das ist nicht / das war noch schwierig. Wir wollten sie nirgends haben, wo sie nicht hingehört. Aber (unv.) / eben einen Platz zu finden. Im Spital hatten sie sie / dort konnten sie nicht mehr viel für sie machen, oder. Dann war einfach die Frage: Wohin kommt das Kind? Aber wir / eben wir haben zum Glück / ja sagten: «Sie kommt zu uns nach Hause.» Aber ich denke, es ist nicht / nicht jedes Elternpaar kann das auch so machen. Also eben ich / das ist nachher ein 24-Stunden-Job, also ich war nachher zuhause. Das ist / zu arbeiten wäre unmöglich gewesen, oder. Ja, also das ist schon / ja, es ist nicht ganz einfach, denke ich. Ja.
- 93 I1: #00:47:45-1# Eben Sie sprachen jetzt an; die Fachpersonen-Suche und der zeitliche Aufwand, den Sie erlebten. Was waren sonst noch so grosse Herausforderungen?
- 94 2: #00:48:00-8# Ja, es ist so, dass äh die Kinder auch oft krank sind. Also A war sehr viel krank. Also eben hat äh (..) brauchte eben immer wieder Sauerstoff in der Nacht, oder äh hatte Infekte, die sie / es ist in dieser Zeit / es ist praktisch keine Woche vergangen, in der ich nicht auf dem Notfall oder beim Kinderarzt war. Also ich glaube, das ist auch / die Kinder sind halt sehr anfällig, weil das Immunsystem nicht / oder es / ich weiss nicht; es ist / sie war halt auch ja schwach und dadurch / wenn das halt nicht so gut funktioniert, der Schleim blieb oftmals da auf diesen Bronchien liegen, oder. Und das hat / das führte mehr zu solchen Entzündungen. Oder einfach zu ständigem Husten. Und ja, das ist so ein wenig / wir brauchten während dieser Zeit der viel Antibiotika, oder. Weil sie halt immer wieder irgendeine Entzündung hatte. Das ist auch sehr / kann sehr belastend sein in dieser Zeit, oder. Wenn die Kinder eigentlich noch irgendeinen Infekt haben, oder.
- 95 I2: #00:49:11-7# Was würden Sie anderen Eltern raten, wenn sich diese überlegen, ihrem Kind die Sonde zu entwöhnen, aber irgendwie / ja vielleicht eben auch zu wenige Informationen haben oder ähnliches?
- 96 2: #00:49:24-3# Mhm. Äh (..) ja, also ich würde einfach äh (..) / also ich denke, es braucht einfach ganz viel (lacht) Eigeninitiative, oder dass man sich äh wirklich jemandem anvertraut, der hilft, verschiedene Kanäle zu prüfen, oder. Es ist (...) / ich glaube, bei einer Sondenentwöhnung ist es wichtig sich zu überlegen: Ist / bin ich sicherer bei einer Sondenentwöhnung im Spital, oder möchte ich es lieber zuhause machen mit der Hilfe von medizinischem Personal? Oder möchte ich in eine spezialisierte Klinik? Also das / ich denke je nach Fall, oder und je nach eben auch familiärem Umfeld äh gibt es

verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube auch, dass es halt auch ganz wichtig ist, dass man einen guten Vertrauensarzt hat. Einer, der einen / das war jetzt in unserem Fall wirkliches Glück, dass der Kinderarzt uns so eng begleitete. Er kam dann auch auf diese Intensivstation und besprach sich mit diesen Ärzten dort, als sehr viel unklar war und er hat uns eigentlich auch so / wie soll ich sagen? So 'common sense', oder. So wirklich äh aus bei / aus beiden Seiten; medizinisch aber auch / wie soll ich sagen? Persönlich. Und das machte nachher (unv.) Entscheidung einfacher, welchen Weg wir gehen, ja. Und das würde ich eigentlich auch äh den Eltern anraten, dass sie verschiedene Möglichkeiten prüfen. Oder sich einfach halt wirklich an eine Fachperson wenden, die die einfache Erfahrung hat damit und die das aufzeigen kann. Und ja.

97 I2: #00:51:15-3# Und eine Logopädin, die jetzt die Sondenentwöhnung begleiten würde, mal angenommen in einem Ausmass, wie das die Kinder-Spitex wahrscheinlich bei Ihnen machte. Was wünschten Sie sich von so einer Logopädin? Oder allgemein von Fachpersonen, die so engmaschig in diesen Prozess involviert sind?

98 2: #00:51:36-8# Ja, also ich / ich kann einfach sagen; wir machten (..) äh sehr, sehr gute Erfahrungen, oder, mit dieser Frau H. Sie kam natürlich unter anderem auch zu uns nach Hause. Also nicht nur. Wir haben / dann war sie in O7 äh in einem (...) in einer Institution, welche Kinder begleitet. Oder sie kam sogar zu uns nach Hause. Also / und äh ja ich denke, es braucht äh einerseits Fachwissen, aber auch sehr viel Einfühlungsvermögen. Also in in / eigentlich in das Gefüge von dieser ganzen Familie hineinzukommen, oder. Weil das ist jeweils so / das ist abhängig von den Eltern, aber teilweise sind vielleicht noch andere Geschwister da. Und ich denke, das braucht sehr viel einfach ja Einfühlungsvermögen. Und das brachte sie mit. Das Fachwissen und das auch noch und auch äh so den / so Mut machen, oder: «Doch, das geht. Man muss einfach Geduld haben.» Und das ist manchmal das, was schwierig ist, oder. Weil das / bei uns ging es jetzt relativ schnell, aber / die Sondenentwöhnung selber, aber es braucht einfach viel, viel Geduld und Verständnis, dass so ein Schluckakt, was für uns so selbstverständlich ist, für ein Kind, welches das lernen muss, ein enormer Kraftakt ist, oder. Ja.

99 I1: #00:52:58-5# Fühlten Sie sich hinsichtlich der Gefühlsebene gut betreut von der Logopädin?

100 2: #00:53:13-7# Ja, ja, ja sehr gut. Und sie hat (unv.) diese Frau H empfahl uns dann auch noch / sie war damals noch in einer Ausbildung für äh TCM, also chinesische Medizin. Und wir fuhren dann mit A noch nach O8 zu einem chinesischen Arzt. Und der steckte dann noch Nadeln. Also an verschiedenen Punkten am Kopf, ja. Ob das / ob das auch dazu beitrug oder nicht, kann ich nicht sagen, oder. Aber das ist (..) ein / also das muss man dann nachher auch einfach wie zulassen, oder. Das ist dann / nicht immer ist alles messbar. Aber ich denke, das schadete der A sicher nicht und diese Logopädin meinte dann, sie habe gute Erfahrungen gemacht und de / das glaubten wir auch und das machten wir nachher auch so in ihrem Sinn und ich denke, das war bestimmt auch ein Weg. Das Zusammenspiel / das Zusammenspiel von nicht nur üblicher Medizin, sondern alternativ eben auch noch, ja. Aber ob das einen massgeblichen Beitrag lieferte, das kann (lacht) das kann ich nicht beurteilen, ja.

101 I2: #00:54:33-9# Ja. Ich hätte noch eine andere Frage. Nochmals zurück eigentlich jetzt zu A. Also, Sie sagten, diese Sondenentwöhnung erforderte ziemlich viel Geduld. Hatte dies eine Auswirkung auf die Interaktion oder die Beziehung zu A? Zwischen Ihnen und ihr?

- 102 2: #00:54:52-8# Also äh die Beziehung zu A ist viel / wie soll ich sagen? (...) Es ist noch einmal näher als jetzt zu unserem Sohn, oder. Weil durch die halt durch diese Zeit, oder. Sie war von klein auf, oder, hatte sie / ja sie ist sehr / auch heute noch, sehr auf mich fixiert, oder. Also (..) ja das (..) sie (..) also ich denke, es ist sicher; die Beziehung ist sehr, sehr eng, weil man halt zusammen ganz viel durchstehen musste. Und äh je mehr sie auch äh schaffte und konnte, umso mehr blühte sie auf. Und umso mehr öffnete sie sich quasi nachher auch dem Rest der Familie. Also, ja. Am Anfang war mein Mann weiter weg. Heute ist das nicht mehr so. Aber das ist äh / man merkt schon, dass diese Kinder nachher wie aufblühen, wenn sie das schaffen und plötzlich können und einfach am Tisch zusammen mit den anderen essen können, ja. Das ist schon / ja. (..) Ja, ist das / ist somit die Frage beantwortet?
- 103 12: #00:56:11-1# Ja, also das ist ja dann eigentlich in diesem Sinne auch wieder ein Vorteil dann, von einer Sondenentwöhnung. (..) So die Teilhabe dann auch am familiären Leben.
- 104 2: #00:56:24-5# Genau. Das war auch der Grund, wieso wir eher gegen eine Sondenentwöhnung im Spital waren. (..) Ja, das hat / das wäre dort bestimmt auch gut gegangen, ganz sicher. Aber es hat es hat / wir hatten schon genug von diesen (lacht) Spitälern, muss ich sagen. Wenn es nicht unbedingt notwendig / das wäre mehr unsere zweite Option gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Dort wäre es einfach viel / noch viel radikaler gewesen, oder. Während einer kürzeren Zeit und wir haben es / wir haben / das haben wir nachher / wir sagten, wir wollen erst zuhause versuchen. Wenn das dann nicht geht, dann kommt der Plan B, oder. Ja. (..) Mhm. Ja, aber es setzt voraus, dass einfach die Mutter oder der Vater, einfach jemand, muss wirklich voll zuhause sein. Das geht sonst nicht anders. Das ja / (..) mhm. Ja.
- 105 12: #00:57:18-1# Laura, hast du noch eine Frage?
- 106 11: #00:57:20-5# Ja, mehr äh / also wenn du keine mehr hast, dann wäre meine Abschlussfrage noch: Gibt es irgendwelche Themen, die äh Sie gerne noch möchten / über die wir vielleicht noch gar nichts gefragt haben, die Sie aber noch als wichtig erachten, zu denen Sie noch etwas sagen möchten?
- 107 2: #00:57:35-7# Hm. (..) Nein, ich denke, es ist eigentlich (...) äh nein, ich glaube, also ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte (lacht). Oder hoffe, dass ich euch viele Fragen beantworten konnte. Also (..) ja, also, ich denke, wichtig ist, dass man es zulässt, dass eben eine Fachperson, jetzt eben Logopädinnen halt, auf diesem Gebiet wirklich viel Wissen haben und dass man das auch / dass man sich einführen (..) einführen lässt und dass man auch machen lässt, oder. Weil wir haben / irgendwann war ja die Arbeit der klinischen Logopädin beendet und dann ist nachher eigentlich unsere heutige Logopädin ins Spiel gekommen, oder. Und das funktioniert so gut, bis heute, oder. Weil sie A (unv.) jetzt von klein auf kennt, oder. Und die ganze (..) ja, ganze Geschichte, oder. Und auch die Problematik. Und das ist schon / ist natürlich auch gut, wenn man lange auch immer die gleichen Leute hat, und dass es keinen Wechsel gibt. Das gibt so eine Kontinuität, oder. Das ist auch äh / dann muss man sich nicht immer neu / oder muss nicht immer alles erklären. Und auch für die Kinder ist es extrem wichtig, dass sie die gleichen Bezugspersonen haben. Seien dies nun Therapeuten, ja, Logopädinnen, das das ist auch ganz / also finde das ist ganz wichtig, ja. Und wenn man ein Kind begleitet, dass man das möglichst lange machen kann, oder. Also, einfach die gleiche Person, ja. Nicht mal hier, mal dort: Das ist / macht es glaube ich schwieriger. Der Erfolg ist, finde ich, ist / stellt sich schneller ein, wenn es immer die gleiche Person ist. Also jetzt bei der Logopädin. Und das ist jetzt bei uns jetzt zum Glück der Fall, dass Frau O von O9 uns äh jetzt

schon sehr / eben die ganze Zeit begleitet. Und dies sehr gut, oder.

108 I2: #00:59:37-0# Ja.

109 I1: #00:59:37-5# Schön. Sehr schön, ja.

110 2: #00:59:39-8# Ja. Nein, A geht es heute sehr gut. Sie geht in die zweite Klasse. Sie (..) geht noch immer in die Logopädie, weil äh also schlucken geht, aber äh es ist halt äh (..) äh das Essen ist noch immer schwierig. Also das Kauen, also mit dem Kiefer, also so diese Bewegung da, oder (zeigt Auf-Ab-Bewegung). So geht es (lacht). Aber so ein / eben und die Nahrung nachher auf die Zunge tun und die Zunge oben halten beim Schlucken, das ist / das ist noch immer schwierig. Wir arbeiten daran. Die Aussprache ist schon sehr gut. Also da merkt man praktisch nichts mehr. Ja, und äh halt der Kiefer ist noch immer weit hinten. Da müssen wir dann in eben / in eineinhalb Jahren sind wir dann wieder in O4 in einer interdisziplinären Runde, in der / vielleicht sagt euch Frau Q etwas, oder auch weniger.

111 I2: #01:00:36-8# Hm, /nein./

112 I1: #01:00:37-3# /Nein./

113 2: #01:00:38-1# Sie ist einfach eine Logopädin, noch mit Ärzten zusammen. Und die schauen sich nachher an, was man mit diesem Kiefer allenfalls machen muss. Ob man das operativ noch irgendwie anpassen muss. Weil das ist halt schon / sie hat einen sehr hohen Gaumen, einen sehr schmalen Kiefer und das ist halt auch schwierig, aber. Ja, jetzt äh / das ist jetzt äh (..) geht nach wie vor eigentlich gut. Die Fortschritte sind da. Das freut uns sehr. Und ja, sie ist ganz / ein ganz normales Kind (lacht), wenn man das so sagen kann. Also 'normal', sie ist einfach einzigartig, wie jedes Kind natürlich, ja.

114 I2: #01:01:10-8# Das ist schön zu hören, ja.

115 I1: #01:01:13-1# Ja, sehr schön.

3.3 Transkript Probandin 3

Interview 3

Interviewerin 1 (I1): Laura Grossenbacher

Interviewerin 2 (I2): Stefanie Finsler

Probandenbeschreibung (3): Frau, Logopädin im klinischen Bereich, Erfahrung in stationärer Sondenentwöhnung

Setting: 27. November 2020, aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) online via TEAMS, Dauer: 48'

Transkriptionsregeln:

Zwecks guter Lesbarkeit erfolgt die Transkription in Standarddeutsch. Echte Dialektausdrücke werden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Die Priorität liegt auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Jegliche Personen, Organisationen und Ortschaften werden anonymisiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(lacht)	Auffallende Gestik oder Mimik
(unv.)	Auf Aufnahme unverständlich geratener Text
/	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt
mhm	Bejahen
GROSS	Auffallende Betonung
äh, hm	Zögerungslaute
/ja/	Gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
«ja»	Imitieren einer anderen Person, bspw. andere Person würde ja sagen
(..)	Pause von ca. 2 sek
(...)	Pause von ca. 3 sek

1 I2: #00:00:13-0# Also dann gerade als erste Frage: Was sind die Herausforderungen einer Sondenentwöhnung?

2 3: #00:00:19-5# Sehr umfassende Frage. Äh (...) ich glaube eine der Herausforderungen ist sicher, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass man nicht zu früh ist und dass Kind und Eltern darauf vorbereitet sind. Dass man aber auch nicht zu lange wartet, weil irgendwie, wenn / also wir versuchten es einmal bei einem fünfeinhalb-, sechs-jährigem Kind und da scheiterten wir. Da ist ganz viel, glaube ich, schon so eingespielt, irgendwie, mit der Sonde. Auch vom Kind. Das war (..), ja, das war unheimlich schwierig damals. (..) Also sicher der Zeitpunkt (...) und auch (...) / ja Zeitpunkt und aber

auch, wie soll man sagen, nicht der zeitliche Zeitpunkt, sondern dass es der richtige Moment ist. So, dass die / dass das / ja, dass alle bereit sind, irgendwie, dafür. Finde ich. Das ist / das finde ich schwierig. Oder sagen wir es so, ist recht entscheidend auch, finde ich.

3 11: #00:01:46-5# Wer sind alle, die bereit sein müssen? Wie muss man das verstehen?

4 3: #00:01:46-5# Die Eltern vor allem. Also ich denke, wir schauen ja als Team, dass wir die Sondenentwöhnung so legen, dass dann alle da sind, keiner im Urlaub ist und (lacht) / ja, dass wir wirklich bereit sind, dass wir Zeit haben und so weiter. Dass wir wirklich / aber ja, das ist Organisations Sache, dass wir dann bereit sind. Aber nein, Kind und Eltern vor allem.

5 12: #00:02:21-4# Gibt es denn sonst noch Faktoren, die ausschlaggebend sind für den Erfolg einer Sondenentwöhnung?

6 3: #00:02:28-6# Ja sicher irgendwelche organischen Voraussetzungen. Dass ein Kind jetzt / also ich denke jetzt äh ein eigentlich quasi gesundes Kind, das keine Schluckstörung hat, das sensorisch jetzt nicht irgendwie hypersensibel oder sowas ist, zu entwöhnen ist sicher einfacher, als wenn jetzt dann zum Beispiel äh ja von einer Schluckstörung her gar nicht alle Konsistenzen gehen oder so irgendwie. Also wenn man da noch eingeschränkt ist. So. (..) Oder auch, wenn man von Anfang an weiss, zum Beispiel, es kommen (...), ja gar nicht alle Konsistenzen zum Beispiel infrage. Oder wenn / wir hatten mal ein Kind mit einer Sonde mit einer Stoffwechselstörung. Das ist dann mega schwierig, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel nicht alles essen darf, weil / oder auch nicht (..) / ja, es ist ja immer so Spielen mit Essen auch dann in der Therapie ein Thema. Wenn man da dem Kind gar nicht alles anbieten kann, weil gar nicht alles möglich ist. Das ist schwierig. (..) Oder auch äh ja, zum Beispiel, ein Kind das / äh wie hiess diese Störung? Auch eine Stoffwechselstörung äh (..) Glykogenose. Die Kinder müssen ständig irgendwie essen. Das wird man einem Kleinkind nicht irgendwie beibringen können, weil / äh ja, so ein Kind von einer Sonde zu entwöhnen ist eigentlich beinahe unmöglich oder unsinnig eigentlich. So.

7 11: #00:04:12-5# Wie hoch ist die Erfolgsrate einer Sondenentwöhnung?

8 3: #00:04:19-7# Ich weiss es nicht. Wir waren am Anfang / also die ersten paar waren alle erfolgreich und in der letzten Zeit scheiterten wir manchmal. Einmal war das Kind glaube ich wirklich zu klein. (..) Ja und dann / ja nein, ich weiss keine Zahlen. Ehrlich nicht.

9 11: #00:04:36-9# Das ist in Ordnung. Gibt es aber auch eine Rückfallrate? Dass Kinder entwöhnt werden und dann wieder zur Sonde zurückkehren?

10 3: #00:04:46-8# Passierte uns jetzt nach einer wirklichen Sondenentwöhnung noch nie. Was natürlich schon vorkommt ist, dass ein Kind eine Sonde hatte und dann dachte man: "Oh ja, jetzt geht es ohne". Und dann brauchte es sie doch nochmals, weil es krank wurde oder so. Aber nach einer wirklichen Sondenentwöhnung, nein, passierte es uns nie.

11 12: #00:05:09-1# Welche Emotionen beobachten Sie bei Eltern, deren Kind sondenentwöhnt wird?

- 12 3: #00:05:18-8# Alles Mögliche. Also am Anfang / die Eltern sind meistens / die haben Angst, natürlich. Sie haben Angst, dass ihrem Kind irgendwas passiert. Äh die kann man ihnen so bisschen nehmen, indem man (..), ja sie gut aufklärt. Dass man ihnen sagt, ja das Kind werde medizinisch überwacht. Man zeigt ihnen, wie man es überwacht, was man da feststellen kann. So, das kann man ein bisschen nehmen. Es bleibt aber immer noch so diese (...) Grundangst "Ich kann mein Kind nicht ernähren." und "Wird es denn dann auch später genug essen?". Weil das ist ja Sonden / Eine Sonde hat ja ein Kind nicht einfach so, sondern es hatte wirklich ein Problem. Zumindest gehabt. Dass (...) ja irgendwie, auch wenn es quasi schon überwunden ist, dass die Eltern das irgendwie aus dem Kopf kriegen, das ist schon schwierig. Das beobachten wir viel und ansonsten (...) / ja (..) es passierte auch oft, dass Eltern irgendwie dann (...) auch, ja, wie ein Lagerkoller im Spital kriegten. Dass sie wie raus wollten, genug hatten, das Gefühl hatten "Man macht zu wenig", "Man macht zu wenig Therapie", "Mehr Therapie würde mehr bringen", so. Das vor allem. Aber auch Eltern, die, ja, dann mega glücklich waren am Schluss. Das schon auch.
- 13 12: #00:07:11-7# Und was sind dann positive Emotionen, die sie wahrnehmen, vor oder während der Sondenentwöhnung?
- 14 3: #00:07:22-0# Vor (..) / ja höchstens (..) / also man versucht ja eigentlich, das Kind / also ganz oft ist ja auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind eine seltsame mit dieser Sonde, weil so alles über diese Sonde geht und so ein äh / also einerseits freuen sich Eltern darauf. So wie eine Vorfreude, dass sie dann endlich weg sein könnte. Fast wie eine Euphorie "Jetzt kommt's, jetzt kommt's", aber auch schon gepaart mit Unsicherheit. (...) Und dann halt, ja wenn es gelungen ist, klar. Aber zuvor ist viel Unsicherheit. Am ehesten, ja Vorfreude vielleicht, dass es dann sein könnte. Aber das ist halt schon immer kombiniert mit Unsicherheit, würde ich jetzt sagen.
- 15 11: #00:08:22-4# Sind das Emotionen, die Sie einfach wahrnehmen, oder die Eltern Ihnen auch so kommunizieren?
- 16 3: #00:08:28-7# Also man nimmt die sicher wahr. Doch, die kommunizieren sie zum Teil schon, weil sie sind ja schon / gerade in der Therapie / man bereitet ja die Kinder immer vor, auch in der Therapie, und Eltern und so. Und wir haben Vorgespräche und / doch, das äussern sie zum Teil schon. (...) Nicht alle denke ich, aber / (..)
- 17 12: #00:08:51-9# Begleiteten Sie auch schon Eltern, die vielleicht schon aufgrund einer gescheiterten Sondenentwöhnung in die Klinik kamen?
- 18 3: #00:09:06-0# Nein.
- 19 12: #00:09:12-2# Und Sie sprachen vorhin noch die Beziehung an zwischen den Eltern und dem Kind. Nehmen Sie da im Verlauf der Sondenentwöhnung schon ein Effekt wahr? Wie viel Zeit braucht das?
- 20 3: #00:09:28-1# Viel. Eigentlich finde ich, es sollte wie schon vorher passiert sein, dass die Beziehung sich verändert. Weil das ist ja eigentlich / Bei den

meisten Kindern ist ja dort überhaupt der Knackpunkt, dass in dieser Beziehung eigentlich (...) irgendwo was falsch gelaufen ist. Dass Eltern (..) ja, meistens von Anfang an jetzt / Also, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Kind geht, dass seit Säugling eine Sonde hat. Von Anfang an hatten sie Zeiten und Mengen, die rein müssen. Und irgendwann / meistens ist es so: Die meisten tranken dann irgendwann ja schon und dann versuchten die Eltern, irgendwie mehr reinzubringen, weil dann irgendeiner gesagt hatte: "Aber so und so viel muss rein". Und / also dieser Druck und dieses gar nicht In-Beziehung-Gehen-Können mit dem Kind. "Was zeigt mir mein Kind?" (..) dort lief es vielfach schon falsch. Und dann diese Beziehung wieder hinzukriegen, soll / Eigentlich ist es die Idee, dass das schon im Vorfeld läuft, dass Eltern sich davon schon ein bisschen lösen können.

21 12: #00:11:02-5# Wenn Sie jetzt an alle Sondenentwöhnungen denken, wie oft ist da Fütterstörung oder eben auch so diese Beziehungsproblematik gegenwärtig?

22 3: #00:11:10-6# (überlegt) Immer. Würde ich jetzt sagen. Immer. Weil es ist irgendwie (seufzt) / Es ist immer komisch, sonst hätte ja das Kind keine Sonde. Also ausser, es ist jetzt wirklich ein krankes Kind, das / ja aber (seufzt), ansonsten eigentlich immer. Doch.

23 11: #00:11:41-1# Spannend. Welche Rolle nehmen Sie als Logopädin ein in dem ganzen Sondenentwöhnungsprozess?

24 3: #00:11:57-0# Also einerseits ist unsere Logo-Aufgabe eigentlich zu schauen, was eigentlich die organischen Voraussetzungen einmal grob quasi abzuklären. Also erst eigentlich: Isst ein Kind? Wo steht das Kind in der Entwicklung? Zum Beispiel jetzt in der ganzen orofazialen Entwicklung, aber auch äh ja, welche Voraussetzungen bringt es? Kann es sitzen? Zum Beispiel in einem Tripptrapp oder so. Kann es am Boden sitzen und mit dem Essen spielen? Kann es / Dort mal zu schauen, was ist möglich. Dann äh auch die ganze Wahrnehmung, irgendwie so das Sensorische / und äh Wahrnehmung jetzt an den Händen, aber auch orofazial irgendwie. Und dort eben zu schauen, wo steht das Kind auf der einen Seite. Und andererseits auch das Kind dann vorzubereiten, dass man dort arbeitet, dass man eigentlich, äh ja, jetzt zum Beispiel nicht ein Kind vorfindet beim Anfang von der Sondenentwöhnung, dass so hypersensibel ist, dass es schon würgen muss, wenn es irgendwie mit Essen spielt, zum Beispiel. Das sollte nicht sein. Das ist eigentlich so unsere Aufgabe. Und während der Sondenentwöhnung gehen wir meistens vorbei, einerseits für so Spielepicknick, Spielen mit Essen, Mahlzeiten begleiten. Aber jeder, der dorthin geht, dem kann es natürlich auch passieren, dass die Eltern ganz viel Fragen haben. Dass auch das irgendwie dazu kommt dann, obwohl das eigentlich mehr so die Aufgabe der Psychologin ist, die im Team ist. Aber äh ja (..) wenn dann jetzt irgendwie gerade was ist, kann es genauso gut sein, dass es mir passiert, dass ich dann mit den Eltern irgendwie rede und sie tröste, wenn sie verzweifelt sind und das Gefühl haben: "Oh, es geht doch nicht." und sie haben Angst. Das kann immer passieren. Es kann aber auch der Pflege passieren, wenn sie dann dort sind. Also jedem eigentlich.

25 12: #00:14:12-2# Wie beraten Sie dann Eltern in so einem Fall?

26 3: #00:14:17-8# Ach. Ich glaube, das ist sehr viel so Persönliches. Also ja, wenn jetzt, ich weiss nicht, irgendwie eine Mama zu weinen beginnt, nehme ich sie auch mal in den Arm oder / so ganz / sehr intuitiv eigentlich auch. Weil, ja ich würde jetzt sagen, es bringt auch nichts, jetzt da grossartige Beratung

zu bringen. Ich glaube, die Nerven liegen so blank, jetzt gerade bei so einer Sondenentwöhnung zum Teil. (...) Die Eltern, also das ist auch so eine Erfahrung, müssen ganz viel immer wieder und wieder und wieder hören. Sie können es zum Teil gar nicht aufnehmen, so auf einmal.

27 I2: #00:15:07-8# Was sind dann für Fachpersonen im Entwöhnungsteam=

28 3: #00:15:19-0# Äh also bei uns sind es eine Psychologin, eine Gastroenterologin oder -enterolog, Logopädie, Ernährungsberatung. Psychologin habe ich gesagt? Äh die Pflege natürlich. Ganz wichtig, weil die sind fast am meisten um die Familie herum. (...) Ich hoffe, ich habe jetzt / ja natürlich der Stationsarzt, jetzt äh / also der Gastroenterologe ist eigentlich mehr so zum Abklären, für Vorabklärungen, dass da eigentlich alles in Ordnung ist, während der Stationsarzt oder die -ärztin mehr so den augenblicklichen Zustand während der Sondenentwöhnung eigentlich überwacht und dort den Lead hat.

29 I1: #00:16:10-1# Darf ich noch fragen: Wie lang sind die Kinder im Spital?

30 3: #00:16:15-7# Zwei bis vier Wochen.

31 I2: #00:16:24-0# Und die Eltern, nehme ich an, kommen dann einfach zeitweise vorbei oder sind die auch anwesend?

32 3: #00:16:30-3# Es ist, wenn es irgendwie geht, immer jemand von den Eltern auch da. Also ausser mal, dass die kurz weggehen. Aber eigentlich ist immer jemand von den Eltern da. Weil es / ja die gehören / es ist ja, gerade bei kleinen Kindern / die essen ja nicht allein, sondern / und das macht ja auch keinen Sinn, wenn die jetzt zum Beispiel mit uns was essen würden oder mit jemandem von uns. Sondern es ist ja dieses Eltern-Kind-Team eigentlich, das dann quasi entwöhnt wird.

33 I2: #00:17:03-7# Ja, das ist gut ausgedrückt. Also die Eltern sind demfall von Anfang an involviert. (...) Welche Kompetenzen braucht eine Logopädin, um eine Sondenentwöhnung durchzuführen?

34 3: #00:17:26-5# (überlegt) Also ich denke sicher / Man muss sicher erst schon bisschen Erfahrung haben mit Schluck- und Fütterstörungen (..) und / (überlegt) es ist so ein Learning-by-Doing. Es äh (...) /

35 I1: #00:17:49-5# Darf ich fragen: Was sind so die personal-sozialen Kompetenzen, gerade wenn man auch Emotionen im Spiel hat? Das intuitive Trösten haben Sie angesprochen. Gibt es sonst noch Kompetenzen, bei denen Sie wahrnehmen, dass man sie auch braucht?

36 3: #00:18:08-9# (überlegt) Ich denke es ist nichts anderes als sonst in einer logopädischen Therapie. Man muss irgendwie ein Kind wahrnehmen können als Ganzes irgendwie. Oder auch die Eltern dazu wahrnehmen können, schauen, wo stehen die? Wo stehen die auch miteinander? Was passiert zwischen den beiden? (..) Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Leute, die können das besser und andere weniger. Aber es ist nicht so / Ich kann jetzt

nicht sagen, man muss jetzt, ich weiss nicht, dieses Handwerkzeug wie haben. Klar ist irgendwie ein gewisses Handwerkzeug wichtig und gut, aber äh (...) ich kann jetzt nicht sagen, die und die Fortbildung muss man auf jeden Fall haben, damit man es machen kann. So. Klar, irgendwas in die Richtung auch an Weiterbildung ist wahrscheinlich nicht schlecht. (...) So.

37 11: #00:19:27-6# Gibt es Ihrer Meinung nach auch Emotionen von Eltern, von denen Sie sagen, da stossen Sie an Ihre Grenzen?

38 3: #00:19:31-9# (überlegt) Wo ich zumindest merke, da sträubt sich dann alles / Es gibt manchmal, (..) ich habe es bis jetzt mehr bei Vätern erlebt, die dann irgendwie so, (..) (überlegt) ich weiss nicht, mit einer Liste kommen, mit so / ja, wo dann drauf steht: "So und so viel Therapie" und "Da und die Studie sagt und hm hm hm". Die dann eigentlich irgendwie so wissenschaftlich dahinter gehen. Und man merkt aber trotzdem, sie verstecken sich hinter dem. Und mit dem kommen sie dann so fordernd rüber: Und sie wollen so und so viel Therapie und das und das muss passieren. Äh so dieses Fordernde, dann merke ich, da sträubt es sich bei mir. (..) Wenn Eltern kommen und es ist sowas / ja, das sind schon Emotionen / die dann alles fordern und aber alles an uns abgeben. Und das finde ich wahnsinnig schwierig.

39 11: #00:20:44-6# Was denken Sie, was steckt dahinter für eine Emotion?

40 3: #00:20:52-4# Vermutlich am Schluss auch Angst wie bei allen anderen. Angst um ihr Kind und, ja irgendwie (...) vielleicht auch wie Wut, dass ihnen das passiert ist. So.

41 11: #00:21:13-5# Und wie gehen Sie mit dem um gerade bei fordernden Eltern? Was machen Sie da?

42 3: #00:21:21-3# Lustig, da ist oft der eine Gastroenterolog (..) / er konfrontiert sie dann und kommt ihnen dann so / geht dann / gerade wenn es Väter sind, wenn es Männer sind, ist er mega gut. Er ist manchmal dann so ein bisschen hart. Er konfrontiert sie wirklich und manchmal funktioniert es dann und man kann das wie drehen und die öffnen sich dann und dann hat man sie irgendwie. Und es gibt aber auch / wir schickten auch schon welche nach Hause . Also die / Oder einigten uns, dass wir das besser doch nicht machen. (..) Einmal, weiss ich.

43 11: #00:22:09-6# Dann sind Sie also in dem Team drin und fangen die Emotionen im Team auf.

44 3: #00:22:16-3# Also jetzt in dem Fall. Äh ja, wir versuchen natürlich zu erklären und versuchen irgendwie darauf einzugehen. Aber dort war nichts zum Auffangen, sondern (..) die gingen. Die fanden, wir seien viel zu schlecht und überhaupt nicht, ihrer Meinung nach, kompetent und sie müssen jetzt gehen. Und dann fanden wir, ok, dann ist es glaub besser, ja.

45 12: #00:22:42-5# Erleben Sie oft einen solchen Frust im Berufsalltag?

46 3: #00:23:07-9# (überlegt) Oft nicht, aber immer mal wieder, ja. Schon. Auch in ganz normalen Sprachtherapiesituationen oder so, wenn die Eltern irgendwie das Gefühl haben, es geht nichts weiter, es müsste wieder schneller gehen und so. Doch. Also ja. Aber auch bei Fütterstörungen, doch. Also immer mal wieder. Schon.

47 11: #00:23:40-2# Wie machen Sie den Eltern in solchen Fällen Mut?

48 3: #00:23:40-2# (überlegt) Ich glaube, (...) ich versuche ihnen nicht Mut zu machen, sondern ich versuche ihnen zu erklären, warum. Zum Beispiel wenn sie jetzt frustriert sind, dass es so langsam geht oder es so kleine Schritte sind, versuche ich ihnen aufzuzeigen, WARUM es denn diese kleinen Schritte braucht oder warum / dass es ja eigentlich viel ist, was das Kind lernen muss und dass es darum langsam geht. Dass sie es wie verstehen können. So. Weil man kann es ja nicht schneller machen und man kann auch nicht sagen: "Ja ja, das wird schon." und / ist ja blöd, das stimmt ja nicht. Es dauert ja lang.

49 11: #00:24:32-4# Was sind denn die Vorteile einer stationären Sondenentwöhnung im Vergleich zu einer ambulanten?

50 3: #00:24:46-6# Äh ich denke jetzt gerade bei einer (..) / bei sensiblen Kindern jetzt, also bei noch sehr kleinen Kindern oder Kindern, die irgendwie krank sind, die kann man natürlich viel besser überwachen, wenn es wirklich kritisch wird. Man kann ja viel mehr an die Grenze gehen, wenn man alles Medizinische wirklich ganz, ganz gut überwachen kann. Sei es jetzt, ich weiss nicht, der Blutzucker oder, ja irgendwie auch, wenn es um (...) Dehydration geht oder so irgendwie. Man kann viel länger jetzt irgendwie warten zum Beispiel. Und das ist natürlich ein Vorteil, denn manchmal braucht es genau das. Und dass man dann zum Beispiel schaut "Ah der Blutzucker ist dort", dann gibt man einfach nur ein bisschen dazu. Und ja, man kann viel mehr spielen, weil das Kind ja quasi wie in Sicherheit ist, weil man es medizinisch besser überwachen kann.

51 12: #00:25:48-0# Sehen Sie auch Vorteile in Bezug auf die Elternberatung oder -begleitung?

52 3: #00:25:53-8# Ja, die ist intensiver. Also sagen wir es so: Das Setting ambulant zu bieten / also es gibt Leute, die machen das / quasi äh jetzt so die grossen Sondenentwöhner, die gehen eigentlich ja alle heim zu den Eltern. Die haben zwar auch einen Arzt im Hintergrund, aber die sind dann dort daheim. Das ist wahrscheinlich noch die bessere, die tollere Möglichkeit, wenn wirklich ein Sondenentwöhnungsteam quasi heimgehen kann und ein Arzt im Hintergrund ist, der jetzt, wenn es kritisch wird, medizinisch überwachen kann. So. Also das stell ich mir als das Idealste vor. Aber wenn man das nicht bieten kann, denke ich, ist die stationäre Sondenentwöhnung schon eine gute Möglichkeit. Weil man die / die Eltern sind natürlich dann auch ruhiger, habe ich den Eindruck, wenn sie wissen, es kann nichts passieren jetzt. Gesundheitlich.

53 12: #00:27:09-0# Gibt es auch Nachteile, die Sie wahrnehmen?

54 3: #00:27:14-1# Ja, es ist für Eltern schon eine grosse Belastung, ich weiss nicht, zwei, drei Wochen im Spital zu sitzen. Also, es ist belastend und sie sind

in einer unvertrauten Umgebung. Meistens wechseln sich die Eltern dann ab. Und dann gibt es noch Geschwisterkinder. Also es ist schon / Diese Organisation, wenn es noch einen Rest der Familie gibt, die ist schon gewaltig. Dass Eltern das hinkriegen, dass sie jetzt mit einem Kind kommen können zum Beispiel.

55 12: #00:27:51-7# Was sind eigentlich die Motivationsfaktoren der Eltern, eine Sondenentwöhnung durchzuführen?

56 3: #00:28:06-6# Ich glaube, alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind normal essen kann, keine Sonde hat, quasi. Ja, also, das ist, glaube ich, das Grösste, so, die Normalität, der Wunsch nach Normalität, nach einem gesunden Kind, weil ein Kind mit einer Sonde ist immer noch in gewisser Weise ein krankes Kind.

57 11: #00:28:25-3# Wurden Sie in Ihrer Ausbildung auf die Arbeit, die Sie jetzt machen, gut vorbereitet?

58 3: #00:28:41-9# Gar nicht. Also ich machte meine Ausbildung XXXX bis XXXX, da war / Ich glaube, die meisten Kinder, die wir jetzt sondenentwöhnt haben, hätten damals wahrscheinlich nicht einmal überlegt, würde ich jetzt sagen. Sind viele dabei, weil es sind doch kranke Kinder, recht frühgeborene Kinder. (...) Ich denke, viele wären damals wahrscheinlich gar nicht soweit gross geworden, dass sie sondenentwöhnt werden hätten können.

59 11: #00:29:18-4# Und wie eigneten Sie sich Ihr Know How an?

60 3: #00:29:22-4# Äh (...) ich rutschte zuerst in der Neuroreha in das Gebiet Schluckstörungen hinein und fing mich dann an dafür zu interessieren und arbeitete mich dort ein. Und ja jetzt auch so apparative Diagnostik und so. Und dann, als ich ins Kinderspital wechselte, hatten wir viele Kinder mit Ess-Trink-Problemen und das nahm auch zu. Also ich arbeitete jetzt X Jahre dort und ich habe das Gefühl, dass es in dieser Zeit deutlich mehr wurde. Und ja, und dann macht man natürlich Weiterbildungen, informiert sich, liest, arbeitet mit Kolleginnen und anderen Spitälern zusammen, tauscht sich aus... Und ja, so bin ich reingewachsen, irgendwie eigentlich.

61 11: #00:30:26-6# Sie sagten auch, es wurde mehr. Wie machen Sie diese Entwicklung fest?

62 3: #00:30:31-3# Ja, ich denke Kinder, die heute überleben überhaupt, die sind ja schon mega klein. Also jetzt Kinder aus der 23., 24. SSW. die überleben halt. Und wenn sie Glück haben, gar nicht einmal so schlecht. Also denen geht es zum Teil gut. Und auch kranke Neugeborene, denen geht es besser. Aber das Trinken ist ja dann meistens schon wie die Spitze vom Eisberg. Ja, so empfinde ich es manchmal. Weil das Trinken ist ja das Schwierigste, was die Kinder können müssen, so Kleine, also Babys. Und wenn sie aus irgendeinem Grund beeinträchtigt sind, dann ist das meistens / also es ist das Komplexeste, was sie können, aber das Erste, was zerfällt, dann auch irgendwie wieder. Ja und darum haben so viele Kinder, wenn sie irgendein Problem hatten, dann Mühe mit Essen und Trinken, also haben dort einen schwierigen Start und dann geht irgendwie diese Negativspirale los. Dann müssen die Eltern irgendwie Druck machen, der Druck macht dann wieder Abwehr bei den Kindern und so rutschen sie zum Teil eben in eine Sondenabhängigkeit

rein oder, ja, kommen gar nicht weg davon.

63 I1: #00:32:00-3# Was ist der Altersrange von Kindern, die Sie bis jetzt im Spital entwöhnt haben?

64 3: #00:32:09-6# Es sind beides misslungene Sondenentwöhnungen. Das Kleinste war vier Monate und das Grösste war fünfeinhalb, fünf. (...) Es ist bei beiden nicht gelungen.

65 I1: #00:32:36-8# Denken Sie, das Alter hat damit zu tun, dass sie nicht gelangen?

66 3: #00:32:39-1# Ja, bei dem grossen Kind schon. Ich denke, da wäre man wahrscheinlich früher erfolgreicher gewesen. Wenn man es, ja, mit drei schon versucht hätte. (..) Beim kleinen Kind (...), das war glaub einfach zu (...) / ja, ich weiss nicht. Die waren nicht bereit. Oder sagen wir es so: Der Papa wäre es gewesen, die Mama nicht.

67 I2: #00:33:34-6# An was merken Sie, dass ein Elternteil nicht bereit für eine Sondenentwöhnung ist?

68 3: #00:33:41-3# Die Mama konnte sich nicht lösen von dem (..) Die-ganze-Zeit-Schauen, wie viel ist drin im Kind, wie viel muss rein, nimmt er zu, wie viel bleibt drin oder erbricht er auch wieder... Die war so von dieser ganzen Essensmenge, die rein muss, und dem Gedeihen / die konnte sich nicht davon lösen, konnte gar nicht mit ihrem Kind in Beziehung gehen. Ich glaube, bei ihr wäre man wahrscheinlich ambulant besser dran gewesen. Aber die lebten in XY irgendwo. Also dort war niemand, der sie vor Ort betreuen kommen konnte und immer zu uns herzukommen ging nicht. Ich glaube, es war vor allem das blöd. Und dann dachte man irgendwie: "Ja gut, die sollen doch stationär kommen. Dann machen wir es stationär.". Aber das war irgendwie (...), nein /

69 I1: #00:34:57-1# Also hatte sie eine Art Mühe, die Kontrolle abzugeben.

70 3: #00:35:01-6# Ja.

71 I2: #00:35:02-6# Wie gehen Sie dann in solchen Fällen um, wenn die Eltern so ein grosses Hindernis darstellen?

72 3: #00:35:11-9# Man kann eigentlich nur schauen, dass man mit den Eltern weiterarbeitet, sie besser vorbereitet. (..) Was dort auch blöd war: Dort lief die Kommunikation immer über den Mann. Die Mama sprach nur Französisch und Arabisch. Und der Mann sprach aber Deutsch und Arabisch. Also ich kann kein Französisch und äh ja auch die / Und vor allem auch auf Französisch, man erreichte immer nur einen Elternteil. Der Papa sprach wiederum sehr gut Deutsch, aber kein Französisch oder nur ein bisschen Französisch. Man erreichte nie beide gleichzeitig, ausser halt mit Arabisch. Also wir zogen dann für Gespräche schon eine Dolmetscherin hinzu, dass dann direkt mit beiden Eltern gehen kann. Aber auch das war irgendwie schwierig und dann

war es noch während der Corona-Zeit und, ach, ja. Da lief in der Kommunikation zwischen uns und den Eltern glaube ich viel nicht optimal. (...) Ja. Und eben auch da durch zwischen vor allem Mama und Kind irgendwie. Eigentlich musste man dort arbeiten, aber es war so schwierig bei ihnen, sie zu kriegen. (...) Ja, es war blöd.

73 I2: #00:36:48-1# Was verstehen Sie denn unter einer optimalen Elternbegleitung?

74 3: #00:36:54-0# Ich denke, wenn man mit den Eltern schon länger vorher arbeiten kann und sie wirklich sehen, wie man gearbeitet hat und dass das Kind Fortschritte gemacht hat. Ja, wenn sie dann wirklich sehen, dass das, was man erzählt, auch stimmt und wirklich quasi Früchte trägt und die auch Vertrauen zu einem haben. Dann, habe ich das Gefühl, ist die Voraussetzung die Beste. Ja, es ist glaube ich das Vertrauen, das die Eltern in einen haben. Und zwar das wirkliche Vertrauen. Wenn man das vorher irgendwie erreichen kann, hat man gute Karten, habe ich das Gefühl.

75 I2: #00:37:59-1# Mhm. Sie sagten gerade, dass der Beziehungsaufbau eine grosse Rolle spielt. Gibt es noch weitere Faktoren, die das Vertrauen positiv beeinflussen?

76 3: #00:38:16-2# Ich glaube, ja, wenn die Eltern entspannt sein können und sich wirklich auch gut vorstellen, was auf sie dann zukommt. Je besser sie nicht nur sagen: "Jaja, ich weiss, was jetzt da passiert.", sondern je besser sie sich es wirklich vorstellen können, worauf es ankommen wird, wenn sie stationär sind (...), ich glaube, dann geht es gut. Das hilft.

77 I2: #00:39:00-6# Also in diesem Fall die Information der Eltern über den ganzen Prozess.

78 3: #00:39:04-2# Mhm. Ja. Und wenn Eltern auch ein bisschen (...) / ja es gibt welche, die machen überhaupt, was sie wollen. Das ist dann manchmal schwierig. Aber Eltern, die auch sagen: "Ich kenne mein Kind und ich will das jetzt so.", die so ein bisschen (...), ja, auch selbstbewusst sind und auch wirklich diskutieren zum Beispiel. Und zwar nicht diskutieren, um des Diskutierens willen, sondern die einfach sagen: "He, aus denen und denen Gründen meine ich, das wäre wirklich besser für mein Kind, für mich, für die Situation". Und mit denen man wirklich im Dialog ist. Und zwar WIRKLICH im Dialog. Mit denen geht es besser. Also ich glaube Kommunikation ist überhaupt so DAS Thema, darum ist es auch so eine Logo-Angelegenheit, finde ich auch. Weil es geht um Kommunikation zwischen Eltern und Kind, weil die Eltern wieder lernen müssen, ihr Kind zu lesen, zu schauen: Was zeigt mir mein Kind? Was sagt mir mein Kind? Aber auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachpersonen und den Eltern, aber auch mit dem Kind. Also es ist wirklich ganz viel Kommunikation auch mit dabei.

79 I1: #00:40:32-5# Mega spannend. Den Aspekt der Kommunikation, den Sie jetzt einbrachten, finde ich wirklich spannend. Der das dann eben auch logo-spezifisch macht. Dass da mehr als einfach die Schlucktherapie ist, sondern dass auch Kommunikation im Zentrum steht. (...) Ich weiss nicht Steffi, hast du gerade noch eine Frage?

80 I2: #00:40:55-9# Ja, also wie viel Spielraum gibt es in einer Sondenentwöhnung, um flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen?

81 3: #00:41:10-9# Eigentlich alles, schlussendlich alles, was / Meinen Sie so jetzt so mit dem Kind / zum Beispiel Essensmenge reduzieren oder so. Jetzt gerade bei Trinkkindern, zum Beispiel. Solange dass / Man sagt ja, Kinder dürfen maximal zehn Prozent von ihrem Körpergewicht abnehmen. (..) Und dann wird es heikel, also dann muss man wirklich aufpassen. (...) Ich glaube, es ist so das Medizinische irgendwie, dass man schaut, weil viele Kinder nehmen erst mal ab und fangen dann wieder an zuzunehmen. Und ja, die wenigsten werden hinterher in Kürze ganz dick. Sondern die meisten sind dann hinterher immernoch dünn und brauchen eine Zeit, bis sie sich dann irgendwie reinfinden. Und es ist so eine Phase, in der es irgendwie geht mit dem selbständigen Essen, zum Beispiel. Aber es / ja / (...) Dass habe ich viel, dass die Eltern dann noch nachbetreut werden. Das macht bei uns meistens die Psychologin. Dass es nicht wieder kippt, irgendwie. (...) Es ist recht individuell und man macht sich zum Teil trotzdem ein bisschen Sorgen um die Kinder und dann plötzlich geht es eben trotzdem. Also (...) / Es passierte uns schon beides, dass es dann nachher plötzlich irgendwann mega gut ging. Ich weiss, dass jetzt gerade zum Beispiel ein Kind stationär ist, bei dem es gar nicht geht, obwohl man eigentlich das Gefühl hatte: "Doch, die machen das. Das geht doch gut.". Und es geht irgendwie doch nicht und keiner weiss WARUM jetzt, zum Beispiel. Und wir wissen nicht so wirklich, was da ist. Wir wissen aber auch nicht, was da genau zu Hause passiert. Es ist (..) / Es sind dann so Sachen dann auch noch, die mitwirken, die man am Anfang gar nicht sieht.

82 I2: #00:43:41-2# Und das erfordert dann eben gerade ein flexibles Vorgehen?

83 3: #00:43:48-1# Genau.

84 I2: #00:43:50-8# Vielleicht noch abschliessend: Was haben Sie das Gefühl, müsste einer Logopädin in der Ausbildung vermittelt werden, dass sie später Sondenentwöhnungen durchführen kann?

85 3: #00:44:08-2# Ich denke, dass man das Thema in der Ausbildung irgendwie anschneidet und mal darüber spricht. Sodass man weiss, es gibt es und es gibt Sondenversorgung und warum und macht es Sinn... Dass man wie weiss, warum das Ganze, und dass man die dann auch wieder entwöhnen muss, finde ich, macht Sinn. Aber ich glaube, es ist SO ein spezielles Thema. Ich bin nicht sicher, ob das nicht den Rahmen einer Grundausbildung quasi, und das ist es ja, wenn man Logopädie studiert, fast wie sprengen würde. (..) Ich denke gehört haben über Fütterstörungen und / ist sicher, dass es die gibt und / ist wahrscheinlich schon wichtig. Aber dass man jetzt wirklich (..), ja jetzt in einer Ausbildung schon dann zum Beispiel Therapiehandwerkzeug irgendwie vermittelt... Ich glaube, das sprengt es. Ich glaube, man muss sicher nachher weiterbilden, wenn es einen interessiert. So.

86 I2: #00:45:27-2# Und in Bezug auf die Elternarbeit, könnten Sie da konkrete Tipps geben?

87 3: #00:45:34-6# Jetzt für die Ausbildung?

88 12: #00:45:40-8# Ja oder einfach einer Logopädin, die Sondenentwöhnungen durchführt oder durchführen möchte.

89 3: #00:45:41-7# (überlegt) Schwierig. (...) Ich denke, ja, jetzt mit Eltern zusammenzuarbeiten, egal, was jetzt das Thema ist, ist immer ein bisschen ähnlich. Ich glaube, man muss den Eltern gut erklären können, was man macht, und es muss da irgendwie eine Vertrauensbasis entstehen. (..) Aber jetzt einfach zu sagen, man bräuchte etwas ganz Besonderes in der Elternarbeit bei Sondenentwöhnungen, finde ich jetzt nicht. Es ist wie / Also ICH finde, es ist wie bei anderen Therapien auch. Ob ich jetzt, ich weiss nicht, ein Kind mit Schluckstörungen behandle oder eins mit einer schweren Sprachentwicklungsstörung. Ich muss ja trotzdem den Eltern irgendwie / Also ich muss den Kontakt haben, ich muss schauen, dass ich denen sagen kann, was ich tue und warum ich das mache und dass ich so dann irgendwie ihre Ängste auffangen kann und ihre Sorgen und ihre Fragen beantworten kann... Es ist glaub nicht anders als in der sonstigen Arbeit.

90 12: #00:47:09-8# Ja, das brachten Sie wahrscheinlich gut auf den Punkt. Ja, das stimmt. Doch. Also von meiner Seite her, ich hätte sonst keine Fragen mehr.

91 11: #00:47:19-9# Ich hätte auch keine mehr. Es sei denn, wir haben etwas nicht gefragt, das Sie irgendwie noch gerne sagen würden, das Ihnen während unserer Fragen irgendwie noch in den Sinn kam.

92 3: #00:47:32-8# Ich denke / Also was ich schon wichtig finde, ist, dass man sich schon in das Thema reinarbeitet, wenn man das tatsächlich machen möchte. Weil ich glaube ansonsten kann man fast viel mehr kaputt machen, als es nützt. Weil ich glaube, jeder gescheiterte Versuch macht einen nächsten Versuch schwieriger. Also ich denke, es lohnt sich schon zumindest irgendeine gute Weiterbildung zu machen, wenn man tatsächlich Interesse hat, dort mal einsteigen zu wollen oder zu müssen vielleicht auch, weil man in irgendeinem Spital arbeitet, in dem das gemacht wird. So.

3.3.1 Transkript Probandin 3 Nachtrag

Interview 5 - Nachtrag

Interviewerin 1 (I1): Laura Grossenbacher

Interviewerin 2 (I2): Stefanie Finsler

Probandenbeschreibung (3): Frau, Logopädin im klinischen Bereich, Erfahrung in stationärer Sondenentwöhnung

Setting: 02. Dezember 2020, aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) online via TEAMS, Dauer: 17'

Transkriptionsregeln:

Zwecks guter Lesbarkeit erfolgt die Transkription in Standarddeutsch. Echte Dialektausdrücke werden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Die Priorität liegt auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Jegliche Personen, Organisationen und Ortschaften werden anonymisiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(lacht)	Auffallende Gestik oder Mimik
(unv.)	Auf Aufnahme unverständlich geratener Text
/	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt
mhm	Bejahen
GROSS	Auffallende Betonung
äh, hm	Zögerungslaute
/ja/	Gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
«ja»	Imitieren einer anderen Person, bspw. andere Person würde ja sagen
(..)	Pause von ca. 2 sek
(...)	Pause von ca. 3 sek

93 I2 #00:00:29-1# Das ist eine Mutter und zwar hat ihr Sohn das Charge-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, der mit verschiedenen Störungsbildern daherkommt. Und ja, etwas davon sind auch Schwierigkeiten im Herz-Kreislauf-System und mit der Atmung. Und deswegen brauchte er ab Geburt eine Sonde. Sie hatten eine sehr intensive Zeit, gerade am Anfang seines Lebens. Also diese Zeit war verbunden mit vielen Spitalaufenthalten, Operationen, Abklärungen, genau, also sehr eine belastende Zeit. Und äh seine Sondengeschichte ist auch sehr abwechslungsreich. Also er hatte zuerst eine Nasogastralsonde, dann eine Nasojejunalsonde und später einen Button. Und die Mutter beschrieb eine Erschöpfung, die sie nach all diesen Spitalaufenthalten empfand. Der Sohn entwickelte auch eine sehr ausgeprägte orale Abwehr. Sie hatten immer wieder mal Logopädie. Sondenentwöhnung wurde aber eigentlich nie zum Thema, in dem Sinne, dass die Fachpersonen dies aufgegriffen hätten. Äh sie hatte aber ein starkes Netzwerk und Kontakt zu

anderen Müttern, die ebenfalls Kinder mit dem Charge-Syndrom haben. Und deswegen kam sie darauf, dass sie gerne eine Sondenentwöhnung durchführen würde und machte diese dann schlussendlich über ein Online-Coaching, weil sie bekam keine Unterstützung der betreuenden Fachpersonen. Genau. Und sie schilderte rückblickend oft, dass sie sich von den Therapiepersonen hängen gelassen fühlte. Und äh ja, sie sehnte sich nach klaren Anweisungen. Und ja, ihr ging das alles zu sehr nach Schema und war in ihren Augen zu wenig auf ihren Sohn und ihre Familie bezogen. Diese Sondenentwöhnung, die sie nachher eigentlich so chli in eigener Verantwortung durchgeführte, verlief dann sehr glimpflich und rasch. Dies bestätigte sie eigentlich in ihrer Enttäuschung, dass es ja eben nie vorhin angesprochen wurde, obwohl es ja eigentlich dann so, ja, unkompliziert ablief. Sie sagte noch, dass halt die Fachpersonen immer sehr Bedenken wegen des Aspirationsrisikos gehabt hätten, weil ihr Sohn offensichtlich nicht zu hundert Prozent sicher schluckte. Aber sie verspürte diesbezüglich selbst nie Angst und deswegen wagte sie den Schritt. Man muss auch sagen, ihr Sohn wurde mit acht Jahren entwöhnt und sie dachte dann: "Jetzt oder nie". Genau. Also das ist so kurz zusammengefasst. Wir nahmen wahr, dass sie sehr viel Frust und Enttäuschung empfindet und würden gerne wissen, wie Sie vielleicht in so einem Fall umgegangen wären, wenn Sie da die Logopädin gewesen wären.

94 3 #00:04:08-1# Hm. Ich finde das jetzt mega schwierig, da irgendwie etwas darauf zu antworten, weil ich kenne das Kind nicht. Ich sah das Kind selbst nie. Ich kann nicht abschätzen, wie gut das Kind tatsächlich schluckt und äh, was man hätte wagen können und was nicht. Äh und (...), ach, das finde ich jetzt wirklich schwierig, weil ich denke, wenn man so wahnsinnig unsicher ist, was Schlucken tatsächlich angeht, hätte man ja mit irgendeiner apparativen Diagnostik schauen können: Wie sicher schluckt das Kind wirklich? Ich weiss allerdings auch nicht, ob das Kind zu dem Zeitpunkt überhaupt bereit war, IRGENDwas zu schlucken. Manchmal ist, find ich auch, die Untersuchung mega schwierig, weil wenn das Kind verweigert und gar nichts schlucken will, probieren will, äh kann man auch nicht einfach sagen: "Ja man macht jetzt eine apparative Diagnostik", weil dazu muss ja das Kind was schlucken (..) und was in den Mund nehmen. Also allein das finde ich schon schwierig, von daher bin ich ein bisschen bei den behandelnden Therapeutinnen, weil die das Kind sicher gut kannten. Warum es dann doch so leicht gegangen / Also wenn es dann tatsächlich SO leicht gegangen ist / Und sie haben gesagt, online war das, oder?

95 12: #00:05:46-2# Mhm.

96 3 #00:05:49-9# Mhm. (...) Dann kann es mit dieser Abwehr gar nicht so, so schlimm gewesen sein, weil so schnell kriegt man / wenn das wirklich eine massive sensorische Abwehr ist, geht die nicht so schnell weg, eigentlich. Und (...), ach, (...), ja, ich meine, das kann jetzt für die Online-Entwöhner ein Lucky Punch gewesen sein und sie hatten einfach Glück und es ging tatsächlich. Aus Erfahrung weiss ich auch, dass die / Also ich weiss nicht genau, wer es natürlich war, aber normalerweise ist es eigentlich eine grosse Firma, die es meistens ist (lacht) und äh die machen das nur, wenn sie sich ziemlich sicher sind, dass es geht. (..) Das weiss ich. Und das dritte ist immer noch die Frage: Wie nachhaltig ist das Ganze? Isst das Kind jetzt einfach problemlos alles oder hat er einfach keine Sonde mehr und isst nur (..) Schokoladen-Pudding? Das ist nämlich auch manchmal so: Die hören dann auf und sind zufrieden, aber damit ist ein Kind nicht rundum zufriedenstellend ernährt. Und wie geht es denn jetzt? Ist er jetzt krank? Hat er Pneumonien? Kann er beispielsweise im Sommer, wenn es heiss ist, genug trinken? Äh ja, all das sind so Fragen, die mir in den Sinn kommen. Aber ich würde mich jetzt nicht trauen, da irgendwie zu urteilen, weder über die Einen, noch über die Anderen. Weil ich kenne den einzelnen Fall nicht und habe das Kind nicht gesehen. Und ich weiss nichts, über vorher und nachher, ich weiss nicht über die Eltern Bescheid. (...) Es ist wirklich ganz schwierig, jetzt da wirklich ein

Statement abzugeben, das irgendwie verhebt.

97 I1 #00:08:00-6# Ja das ist doch gut, danke vielmals. Teils sagte die Mutter im Interview auch negative Dinge bezüglich der Therapeutinnen. Wir fragten uns dann eben: Wie würden man jetzt mit so einer Person umgehen? Was rät man so einer Person? Aber ja, in diesem Fall ist es wirklich sehr schwierig, wenn man aussenvor und nicht wirklich in den Fall involviert ist.

98 3 #00:08:35-7# Was ich auch finde ist: Eigentlich ist es nur seriös, wenn man lieber ein bisschen zu vorsichtig ist. Weil wenn man sagt: "Ja ja, das geht schon und / super" und äh ja, ein Kind aspiriert dann und kriegt eine Lungenentzündung und stirbt. Äh, ich meine, was durchaus passieren kann. Äh (..) ich meine, ja, das möchte man doch auf keinen Fall irgendwie riskieren. Also, ich denke, es ist seriös, wenn man vorsichtig ist. Aber ich verstehe auch die Mutter, dass sie sagt: "Ja, es ging so leicht. Es war eigentlich gar kein grosses Ding." (...) Ja, mit einem Achtjährigen kann man auch verhandeln. Mit dem kann man auch irgendwelche Spiele machen und er steigt darauf ein oder sagt nein. Also ich finde mit einem Achtjährigen / Bei dem Charge-Syndrom ist man meines Wissens kognitiv nicht gross eingeschränkt, oder? Ich glaube nicht.

99 I2 #00:09:36-9# Also was ich so in Erinnerung habe, ist schon, dass er minim entwicklungsverzögert ist, auch kognitiv. Aber er kann kommunizieren, meines Wissens nach, und durchaus in diesem Bereich mitwirken.

100 3 #00:09:55-1# Ja. Und auch sich äussern oder zumindest ein Spiel mitmachen oder irgendwie verhandeln. Also man kann mit ihm verhandeln. Und (..), ja, er kann sich auch unter Umständen an irgendwas halten, was man ihm sagt oder / Also da kann man auch über die kognitive Schiene gehen mit einem Achtjährigen. (..) Und der WILL vielleicht auch selber. Er will (..) vielleicht auch einen Schritt in die Normalität machen, was man zum Beispiel mit einem Kleinen, der einfach nur verweigert, nicht kann. Vielleicht war auch VORHER der Zeitpunkt der falsche gewesen und DANN ging es. Auch das könnte sein. Aber es ist / ich finde es mega schwierig, so im Nachhinein zu beurteilen. Weil man weiss nicht, was die Mutter / Die frustrierte Mutter kann natürlich auch das in der Erinnerung haben, als das Kind, ich weiss nicht, drei oder vier war und alles verweigerte, und dann ging es mit acht. Zum Beispiel. Das weiss ich jetzt ja auch nicht. Und ja, ich finde, es ist so / (...) ja.

101 I2 #00:11:11-3# Ja, doch, diese Antwort können wir nachvollziehen. Auch für uns ist es schwierig, weil wir kennen ja auch nur die Sichtweise der Mutter. Zum Teil zeigten sich auch gewisse Widersprüchlichkeiten. Beispielsweise gestand sie sich zwischendurch ein, dass ihr Sohn ein komplexer Fall ist und daher verstünde sie, dass die Fachpersonen immer ihr Bestes gaben. Aber dann kippte es wieder. Ich denke, da spiegelt sich auch, dass sie sehr vorbelastet ist. Genau. Was wir vielleicht auch noch fragen können: Sie meinte, für sie wäre eine stationäre Sondenentwöhnung nicht infrage gekommen, weil sie war der Überzeugung, dass das NICHT funktioniert hätte in diesem sterilen Setting und ausserhalb von Zuhause. Also sie brachte den Ausdruck: "Da könnte man ihn ja gerade so gut ins Gefängnis stecken." Wie reagiert man auf so eine Meinung als Logopädin?

102 3 #00:12:25-8# Ich würde da jetzt einfach versuchen, ihr die Vor- und Nachteile aufzuzeigen. (..) Weil, ich meine, klar, ich verstehe / Ja, ich würde auch nicht gern mit meinem Kind drei Wochen im Spital sitzen. Wenn sie es irgendwie managen kann zuhause, dass sie es durchzieht und äh (..) dann, ja,

kann das durchaus zuhause auch gut klappen. Ich denke, gerade bei einem kranken Kind, bei dem es vom Medizinischen her vielleicht heikel ist, würde ich dann aber nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Weil ich hätte ja gern mein Team, auch die Ärzte, dahinter, die das Kind von der medizinischen Seite überwachen. (...) Weil, ja, es kann schnell ändern. Klar, je älter das Kind ist, desto weniger heikel ist es. Aber ich meine, ja, ein Kind mit einem / Wenn da auch noch eine Herzproblematik mit dabei ist und, und, und, ist es schon heikel. Und das zu verantworten finde ich auch schwierig. (...) Ich glaube, man kann es probieren, eine Sondenentwöhnung zu / Also man könnte ja zum Beispiel probieren, irgendwie äh die Nahrung zu reduzieren und dem Kind mehr anzubieten, und schauen: Was passiert denn dann? Fangt der vielleicht e schon, äh ja, ohne dass man gross intervenieren muss, zu essen an. Dann kann man das gut machen. Aber in dem Moment, wo es quasi wirklich heikel wird, weil das Kind wirklich nur Mini-Mengen essen kann oder will und vor allem trinken / und / dann könnte es eben schnell kippen. Also ich hätte Bedenken, verstehe aber auch die Mutter, dass sie sagt: "Nein, ich will das nicht." Aber vondemher ist es ja auch gut, dass es diese Online-Angebote gibt, weil in gewisser Weise / ich meine, die sind ja nicht unseriös oder so. (..) Es ist einfach eine andere Art und Weise und (...) ja, wenn die Eltern Vertrauen darin haben / Ich glaube, das ist e das Wichtigste: Wenn die Eltern das Vertrauen haben und finden, das ist super. Wunderbar.

103 I2 #00:15:04-5# Doch, ich würde sagen, das ist eigentlich eine gute, abschliessende Antwort. (lacht) Danke.

104 3 #00:15:12-7# Bitte. Etwas das man auch im Hinterkopf haben muss als Logopädin, finde ich, ist: Ganz oft ist man, als Diejenige, die mit Therapie anfangt / äh, jetzt ein Kind, das ganz klein ist oder wenn eine Störung auftritt, wenn man dann mit dem Kind arbeitet, ist es ganz oft so, dass die Eltern dann irgendwie frustriert sind und dann einen Therapeutenwechsel wollen. Irgendwie, da darf man glaub auch nicht beleidigt sein, weil irgendwie / Die Eltern sind frustriert, weil das Kind krank ist, weil das Kind sich nicht so entwickelt, wie sie es sich wünschen. Dann kommt es vor, dass sie abrechen und irgendwie wo anders hingehen. Und manchmal ist es wirklich nötig, dass Eltern mehrere Male das Gleiche hören oder sehen, die anderen tun auch nichts anderes. Also entweder sind sie dann glücklicher beim Anderen, umso besser, oder sie merken, ja, alle ziehen an einem ähnlichen Strang. Und ja, manchmal braucht es mehrere Schritte, bis die Eltern irgendwie auch diese Störung vom Kind akzeptieren können. Akzeptieren, dass es so ist, dass es schwierig ist, dass es Schwierigkeiten gibt. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Eltern dann zurückgekommen sind, dann über mehrere Zwischenstationen, und dann am Schluss durfte ich sie trotzdem wieder behandeln und dann war es gut. Ich glaube, das muss man auch / ist glaube ich wichtig, dass man es im Hinterkopf hat. Dass man sich nicht denkt: "Oh Gott, die haben abgebrochen bei mir. Ich war schlecht.", sondern manchmal darf man es nicht persönlich nehmen.

105 I1 #00:17:13-9# Ja, das haben Sie schön gesagt. Danke vielmals. Auch dass sie sich nochmals die Zeit genommen haben. Wirklich, danke.

106 3 #00:17:30-9# Bitte gern.

3.4 Transkript Probandin 4

Interview 4

Interviewerin 1 (I1): Laura Grossenbacher

Interviewerin 2 (I2): Stefanie Finsler

Probandenbeschreibung (4): Frau, Logopädin im sonderpädagogischen Bereich, Erfahrung in ambulanter Sondenentwöhnung, war zeitweise aber auch in einer Klinik tätig.

Setting: 01. Dezember 2020, aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19) online via TEAMS, Dauer: 45'

Transkriptionsregeln:

Zwecks guter Lesbarkeit erfolgt die Transkription in Standarddeutsch. Echte Dialektausdrücke werden beibehalten und nach Gehör geschrieben. Die Priorität liegt auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Jegliche Personen, Organisationen und Ortschaften werden anonymisiert.

Zeilensprung	Sprecherwechsel
Zeitangaben	Angaben von der Tonaufnahme (durch f4 automatisch gesetzt)
(lacht)	Auffallende Gestik oder Mimik
(unv.)	Auf Aufnahme unverständlich geratener Text
/	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt
Mhm	Bejahen
GROSS	Auffallende Betonung
äh, hm	Zögerungslaute
/ja/	Gleichzeitiges Sprechen der anderen Person, bspw. sagt gleichzeitig ja
«ja»	Imitieren einer anderen Person, bspw. andere Person würde ja sagen
(..)	Pause von ca. 2 sek
(...)	Pause von ca. 3 sek

1 I2: #00:00:02-9# Also, dann würde ich sonst gerade die erste Frage stellen. Und zwar: Was sind dann die Herausforderungen einer Sondenentwöhnung?

2 4: #00:00:14-0# Oh (lacht). Also ich finde, das ist sehr eine vielschichtige Sache. Äh es muss ganz, ganz viel gewährleistet sein, dass eine Sondenentwöhnung überhaupt stattfinden kann. Also es müssen ganz viele, verschiedenste Voraussetzungen gegeben sein. Soll ich das gerade präzisieren?

3 I1: #00:00:51-1# Sehr gerne

4 4: #00:00:51-1# Mhm. Also es braucht sicher bei einem sondierten Kind einerseits einen guten Ernährungszustand. Es muss auch einen guten Allgemeinzustand haben. Das Kind muss relativ gesund und fit sein. Dann müssen sicher die Voraussetzungen gegeben sein, sowohl motorisch wie auch sensorisch, dass es überhaupt essen kann. Es muss sicher schlucken können. Das muss wirklich alles gewährleistet sein. Äh und jetzt bei uns im R, das ja eher / äh also wenn es zu einer Sondenentwöhnung kommt, läuft diese ambulant ab. Dann muss natürlich die ganze Umgebung auch mitmachen können. Also Ressourcen der Eltern, alle involvierten Fachpersonen müssen alle auch bereit sein und die Eltern müssen es wirklich auch wollen. (...) Und ich denke, die Beziehung muss stimmen zwischen Eltern und Kind. Genau.

5 12: #00:02:01-8# Wie hoch ist so eine Erfolgsrate von einer Sondenentwöhnung?

6 4: #00:02:13-7# (seufzt) Das finde ich ganz eine schwierige Frage. Äh (...) eben, wenn die Voraussetzungen gegeben sind äh, würde ich sagen, ist es möglich. Aber ich kann jetzt nicht sagen: "Ja, dann ist das über / ist das 100%". Ich finde das ganz eine schwierige Frage, weil man ja nie weiss, was noch dazwischen passiert, alles reinfließt... Kann ich fast nicht beantworten so (lacht).

7 12: #00:02:55-9# Das macht nichts. Was ist denn aus deiner Sicht eine schwierige Sondenentwöhnung?

8 4: #00:02:59-6# Eine schwierige Sondenentwöhnung (überlegt). Also ich denke, es ist dann ganz schwierig, wenn das Kind einfach nicht zu essen beginnen, oder. Also wenn man die Sondennahrung ja reduziert, um Hunger bei diesen Kindern aufzubauen und die Kinder dann nicht beginnen zu essen, sondern weiter verweigern, eigentlich gar nicht realisieren, dass das unangenehme Gefühl, das sie haben, Hunger ist, und dass sie das stillen könnten, wenn sie essen würden. Äh und dann einfach dieser Druck, der dann entsteht äh vor allem auch bei den Eltern, aushalten zu können, dass das Kind nicht isst, dass es je nachdem Gewicht verliert... Also ich denke da jetzt eigentlich mehr an die stationäre Sondenentwöhnung, oder, bei der man das ja wirklich forciert eigentlich, unter ärztlicher Aufsicht. Wo es halt dann auch zu Flüssigkeits- und Kalorienmangel kommt und das Kind Gewicht verliert. Und wenn das passiert und das Kind immer noch nicht isst und noch nicht isst, dann wird die Belastung, also die psychische Belastung, wirklich riesig. Und das ist also recht hart für Eltern.

9 12: #00:04:31-4# Inwiefern unterscheidet sich denn jetzt die Sondenentwöhnung im ambulanten Setting in Bezug auf den Punkt familiäre Belastung?

10 4: #00:04:41-8# (seufzt) äh, ich würde sagen, die familiäre Belastung ist vielleicht sogar noch grösser zuhause, weil natürlich nicht alles unter einem Dach ist, oder, alle Fachpersonen. Ich meine im Spital hat man immer noch eine Sicherheit, dass Ärzte rum sind, Pflegepersonal. Und im häuslichen Umfeld, das dann 24 Stunden auch durchziehen und aushalten, ist schon nochmals anders als im Spital, wo man natürlich auch mal aus dem Raum kann, wo dann die Pflege übernimmt. Also wo sich auch Eltern mal für einen Moment wie zurückziehen können, je nach Alter vom Kind natürlich. Und ambulant kann es stressiger sein. Oder, wenn das zu Hause erfolgt und alle Fachpersonen dezentral sind.

- 11 I2: #00:05:46-6# Nach welchen Kriterien wird dann die Sondenernährung im ambulanten Setting reduziert? Geschieht das gleich wie im stationären?
- 12 4: #00:05:58-1# Äh, also das wird ja von den Ärzten und von den Ernährungsberatern, Ernährungsberaterinnen entschieden, wie das genau abläuft. Da sind wir wie chli aussen vor, also das ist wie nicht unser Teil. Gottseidank (lacht). (...) ja.
- 13 I1: #00:06:21-3# Welche Emotionen von den Eltern beobachtest du, während die Kinder sondenentwöhnt werden?
- 14 4: #00:06:41-8# Stress, eben halt einfach die Erwartungen natürlich, dass die Kinder jetzt essen und auch essen müssen, oder weil es jetzt eben wirklich nötig ist, dass sie vermehrt essen. Äh (...) ich habe es amig so erlebt, dass es gerade im ambulanten Setting amig eher länger ging, die Entwöhnung, oder wie langsamer als im stationären. Im Stationären ist es ja / also die, die ich dort direkt eins zu eins mitgekriegt habe, waren drei Wochen. Also das ist einfach kurz und intensiv und dann, wenn das Kind dann isst, geht die Familie wieder nachhause. Und im Ambulanten zieht es sich halt dann auch über eine längere Zeit. Ich muss auch sagen, ich finde es ausgesprochen schwierig im Ambulanten. Also unsere Erfahrungen im R sind nicht nur positiv mit ambulanter Sondenernährung. Also es ist nicht so einfach. Es muss wirklich viel gegeben sein, dass es funktioniert. (...) Wir machen es auch nicht so häufig.
- 15 I1: #00:08:17-4# Sie sagen, sie haben viele schwierige Fälle. Was macht es dort so schwierig?
- 16 4: #00:08:24-5# Äh (...) eben, weil man ja häufig schon länger drinnen ist bei diesen Kindern, eigentlich schon länger an der Therapie dran ist und eigentlich darauf hinarbeitet, auf diese Sondenernährung. Und dann das eben zu organisieren, dass man als Logopädin einerseits auch abgesichert ist von den anderen Berufsgruppen, also insbesondere von den Ärzten, also dass man auch wirklich einen Arzt hat, der dann der Lead übernimmt. Äh, dass man ein interdisziplinäres Team hat, das ist das, was im ambulanten Setting ganz schwierig ist. Weil wir im R haben keine Ernährungsberaterinnen. Wir haben keine Psychologin oder Psychiater, die wir beiziehen können. Also es ist dann eigentlich in den allermeisten Fällen so, dass man im Einzelfall schauen kann, ob man die entsprechenden Leute zusammenkriegt. Und dann hängt oft ganz vieles an der Logopädin und das ist für uns teils nicht ganz einfach, weil es eigentlich amig Sachen sind und eben auch der Kontakt mit den Eltern / also das sehr viel an der Logopädin hängt, das eigentlich nicht nur an uns hängen dürfte. (...) War das verständlich? (lacht)
- 17 I1: #00:10:00-2# Ja, absolut, ja.
- 18 I2: #00:10:00-2# Was nimmst du sonst noch für Ängste oder Sorgen bei Eltern wahr?
- 19 4: #00:10:07-3# (überlegt) Also das habe ich schon gesagt, die Ernährungssituation. Eben, Angst vor dem Gewichtsverlust, dass ein Kind wirklich nicht isst. Äh (...) kommt mir gerade sonst nichts in den Sinn.

20 I2: #00:10:33-0# Mhm. Gibt es auch Ängste, die du vor dem Prozess der Sondenentwöhnung wahrnimmst?

21 4: #00:10:43-2# Also ja, natürlich, je nachdem die Angst, dass das Kind überhaupt nie essen wird. Also eben, einfach, dass es an der Sonde bleibt, dass man es nicht schafft, das Kind normal zu ernähren.

22 I2: #00:11:05-6# Was sind positive Emotionen, die du während einer Sondenentwöhnung wahrnimmst?

23 4: #00:11:07-3# Also sicher grosse Freude, wenn dann so kleine Schritte passieren, das Kind dann wirklich beginnt mehr zu schlecken, mehr auszuprobieren, mehr Freude am Essen zu zeigen. Da merkt man dann, wow, das ist wirklich ein ganz spezieller Moment. Zu merken, das Kind interessiert sich und entdeckt das Essen.

24 I1: #00:11:47-7# Welche Rolle nimmst du als Logopädin in dem ganzen Prozess ein? Was ist deine Aufgabe?

25 4: #00:11:59-4# Also eigentlich ist ein grosser Teil bei uns im ambulanten Setting, die ganze Vorbereitung zu erledigen, also dass die oralmotorischen Fähigkeiten vorhanden sind, dass man die sensorischen Grundvoraussetzungen schaffen kann, also dass die Kinder, sei es über den Körper oder intra-oral, verschiedene Konsistenzen akzeptieren können, in den Mund nehmen können. Man muss wissen, dass Kinder kauen können, wenn sie schon grösser sind. Also dass das wirklich gegeben ist und dass das Schlucken funktioniert. Also das ist so die Hauptaufgabe von uns. Also das ist eigentlich der grosse Anteil und die Hauptarbeit, die wir im ambulanten Setting haben. Darum sage ich auch, manchmal hat man als Fernziel die Sondenentwöhnung, aber man arbeitet je nachdem über eine sehr lange Zeit an diesen Fähigkeiten und es ist so ein Prozess. Es ist nicht wie stationär, wo man sagt: "So, ab jetzt". Sondern / Es kommt dann schon der Moment, in dem man entscheidet: "Jetzt wird die Sondennahrung reduziert", aber es ist vielmehr ein längerer Prozess, als wenn man ins Spital geht für eine Sondenentwöhnung. Es ist viel klarer umrissen in der Klinik: Man tritt für die Entwöhnung ein und dann geht es los.

26 I1: #00:13:40-7# Gibt es bezüglich der Fähigkeiten auch Voraussetzungen, damit ein Kind stationär entwöhnt werden kann?

27 4: #00:13:49-8# Also ich erlebte es so, dass dann das interdisziplinäre Team in der Klinik zusammenkommt und das dann wirklich genau anschaut, ob alle Voraussetzungen gegeben sind, sodass man die stationäre Sondenentwöhnung wirklich durchführen kann. Aber als ich im klinischen Bereich tätig war, war ich natürlich selbst als Logopädin bereits drin. Aber es kann im stationären Setting natürlich schon auch sein, dass das Kind irgendwoanders herkommt und dann muss man das natürlich wirklich zuerst beurteilen: Sind alle Bedingungen für eine Sondenentwöhnung erfüllt?

28 I2: #00:14:38-0# Wie bereitest du Eltern im ambulanten Setting auf eine Sondenentwöhnung vor?

29 4: #00:14:49-2# Also ich denke, das äh steht ja immer ein bisschen Raum, weil das ein Fernziel ist. Und von daher äh / (lacht) (...) Manchmal ist es eben

so, dass die Eltern viel früher eine Sondenentwöhnung möchten als wir, oder. Äh also sie möchten gerne darauf hinarbeiten und wir sagen dann manchmal, die Voraussetzungen seien noch nicht gegeben, eben, von den Fähigkeiten des Kindes her zum Beispiel, also zum es wirklich angehen zu können. (..) Aber es braucht auch ganz viele Gespräche und Aufklärung, was das denn bedeutet und es braucht ja dann auch die Konsequenz, also wenn man einsteigt, dass man das dann auch (..) durchhält, solange wie es natürlich medizinisch vertretbar ist.

30 I2: #00:15:56-0# Du sagtest, dass oft auch die Eltern den Willen verspüren, die Sondenentwöhnung in Gang zu setzen. Wie erklärst du dir das?

31 4: #00:16:20-7# Ja natürlich der Wunsch, dass das Kind wirklich einfach selbst isst. Es kommt natürlich immer auch noch darauf an, was es für eine Sonde ist. Ist es eine nasogastrale Sonde oder eine PEG? Und eine nasogastrale Sonde ist ja erstens einfach etwas, das jeder sieht. Es ist diese Sonde im Gesicht, es sind die Kleberli, die die Sonde bei den Kindern fixieren. Also jeder sieht, das Kind hat irgendwas. (...) Da denke ich schon, dass das auch etwas ist, das dann toll ist. Wenn dieser Fremdkörper mal weg ist. Bei einer PEG, die ist nicht gerade so auf Anhieb sichtbar. (..) Ja, aber eben, dass ein Kind einfach isst und Freude am Essen hat und dabei sein kann und partizipieren, am Familientisch, in der Kita, in der Spielgruppe und so weiter. Ich denke, das ist schon ein grosser Wunsch der Eltern.

32 I1: #00:17:22-6# Ist ein Teil der logopädischen Arbeit bei der Sondenentwöhnung, gerade auch bei der ambulanten, dass man Eltern berät?

33 4: #00:17:30-2# Ja.

34 I1: #00:17:36-5# Und was ist Inhalt dieser Beratungen oder Gespräche?

35 4: #00:17:44-5# Äh (...) das fällt mir jetzt schwer, das von der Therapie sonst, also rund ums Essen, loszulösen. Bei Fütterstörungen und bei der Sondenentwöhnung, oder. Also jetzt wirklich nur bei der Sondenentwöhnung finde ich noch schwierig, so losgelöst zu betrachten. Also ich denke sicher, Beratung, dass / Also mein persönlicher Standpunkt ist so immer: Essen soll Spass machen, Essen soll Freude machen, äh, es soll ein positives Erlebnis sein und das ist es ja bei diesen Familien ganz oft nicht. Ich selber arbeitete immer ganz fest an dem. Es ist auf der einen Seite nicht so wichtig, wie viel ein Kind isst, aber es muss Freude daran haben. Nur wenn es Freude daran hat, isst es weiter und probiert noch mehr. Ein grosser Anteil von Beratung geht stark in diese Richtung. Ob jetzt, dass die richtige Antwort ist bei einer Sondenentwöhnung äh / Da hat man ja auch schon daran gearbeitet. Also wenn man dann im Prozess drin ist, sicher bestärken, dranbleiben, Ansprechpartner sein für die Eltern, für ihre Sorgen und Nöte. Das ist im ambulanten Setting / eben, da kommt sicher auch einiges, das vielleicht in einem anderen Setting eher an einen Psychologen oder einen Psychiater gerichtet wird. Darum sage ich auch, es ist eben manchmal gar nicht so einfach, auch damit umzugehen zu können, das dann plötzlich an die Logopädin gerichtet wird.

36 I2: #00:19:41-6# Wie gehst du dann damit um, wenn jetzt die Eltern ihre Emotionen bei dir platzieren?

- 37 4: #00:19:54-3# (überlegt) Also, ich denke, Zuhören ist das A und O, einfach auch sicher mal das entgegenzunehmen, zuzuhören. Aber dann halt je nachdem auch sich wie abzugrenzen und zu sagen: "Ich höre Ihre Not, aber das müssen Sie jetzt wie mit einer anderen Fachperson besprechen.". Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man sich da wieder abgrenzt und nicht das Gefühl hat, man müsse für alles eine Antwort haben. In meinen Augen sind wir für das nicht ausgebildet, oder. (..) Und ich denke aber auch, es steht und fällt mit der Erfahrung, die man hat, wie viel man da aufnehmen kann. Also ich denke jemand, der das ganz frisch macht, sagt vielleicht viel früher: "Ich wäre froh, Sie würden sich an einen Psychologen oder Psychiater wenden und die Themen dann besprechen.". Jemand anders kann vielleicht ein bisschen mehr zulassen, oder. Aber grundsätzlich finde ich, wir müssen auch gut darauf achten: Wir sind Logopädinnen, wir sind nicht Psychiater und wir sind nicht Ernährungsberater und nicht Arzt, oder. (lacht) Das ist gar nicht so einfach.
- 38 11: #00:21:16-0# Du sprachst die Sorgen oder Nöte an. Vielleicht haben wir es schon vorhin bei den Ängsten thematisiert. Warum empfinden die Eltern eine Not?
- 39 4: #00:21:45-2# Also eben, wenn das Kind zum Beispiel (...) / äh, wenn die Sondennahrung reduziert wird und das Kind einfach nicht isst, oder, dann ist es ganz schnell eine existentielle Not. Und, eben, im ambulanten Setting waren wir ja schon vorher involviert, wir sind dann drin und wir sind ganz oft dann eben schon ein bisschen die Hauptsprechperson und die, die den Eltern vielleicht am nächsten ist. Eine Ernährungsberaterin, ja, die optimiert immer wieder mal, schaut, dass die Nährstoffversorgung gegeben ist, aber äh (..) in so einem ambulanten sind wir dann sicher näher und mehr physisch vorhanden, oder, dass wir in der Familie sind. Also wir gehen ja sehr oft auch nachhause bei unseren Klienten mit der ganzen Ess-Trink-Schluck-Fütter-Problemik, Sondengeschichten, dass wir dann eben im Rahmen von Hausbesuchen arbeiten und dann sind wir natürlich sehr nahe.
- 40 12: #00:23:10-0# In welchem Rahmen ist es nötig, als Logopädin in einer Sondenentwöhnung auf flexibel auf Eltern eingehen zu können?
- 41 4: #00:23:24-2# Inwiefern?
- 42 12: #00:23:26-8# Also gibt es irgendwie Bedürfnisse der Eltern, die zum Teil ein angepasstes Vorgehen in einer Sondenentwöhnung brauchen? Hat eine Logopädin Spielraum, um individuell Rücksicht auf Eltern zu nehmen?
- 43 4: #00:23:45-0# Also ich denke unbedingt. Ich denke, da muss man jeden Fall wieder einzeln anschauen und abstimmen, aber man hat einfach den Rahmen der Gesundheit. Also es muss wirklich einfach gewährleistet sein, dass es dem Kind gut geht und dass das nicht gefährlich wird, oder, also Unterversorgung, zu wenig Flüssigkeit, Austrocknen... Also diese Rahmen sind natürlich gegeben, die auch ärztlich überprüft werden müssen. Aber innerhalb, denke ich, muss es unbedingt auch in Absprache stattfinden. Also nicht im Sinn von: "Ich habe ein Programm, das ziehe ich durch und es müssen sich dem alle anpassen.". Ich denke, das ist zum Scheitern verurteilt. (lacht)
- 44 11: #00:24:51-7# Welche Emotionen gibt es, bei denen du sagst, da stösst du an deine Grenzen?

- 45 4: #00:25:03-1# Das habe ich nie erlebt. (lacht) Also ich hatte ja auch nicht SO viele Sondenentwöhnungen, oder. Es sind bei uns auch viele Fütterstörungen und das ist so nahe beieinander, oder. (...) Äh, nein ich kann da nichts sagen. (lacht)
- 46 11: #00:25:36-3# Ist auch gut (lacht). Dann habe ich gerade noch eine weitere Frage: Was würdest du sagen, braucht eine Logopädin für Kompetenzen, um eine Sondenentwöhnung durchzuführen, mal abgesehen, von den fachlichen Kompetenzen?
- 47 4: #00:25:50-8# Also ich denke es ist das grundsätzliche Interesse an der Thematik der Nahrungsaufnahme. Äh und jetzt eben im Speziellen bei Kindern. (...) Äh, ich denke es braucht sehr viel Flexibilität, es braucht sehr viel äh (...), ich denke ein gutes Gespür, äh (...), wirklich zuhören können und aufnehmen können, was auf einen zukommt. Also ich glaube eben, ich sagte es vorhin gerade, so ein fixer Plan im Kopf, wie es laufen soll, ist nicht der richtige Weg. Ich denke es ist wirklich etwas, wirklich ein Weg, den man gemeinsam mit den Eltern geht. Und die Bereitschaft, sich auf das einzulassen und das zu machen und zu probieren, aber es auch selbst aushalten zu können, wenn es schwierig ist, ist äh schon / denke ich, muss man mitbringen. Und ich denke auch, es ist wichtig, dass man nicht allein dasteht, also dass man da entweder ein Team hat oder mindestens ein, zwei Leute mit Erfahrung, mit denen man das Ganze auch reflektieren kann. (...) Eben, so Emotionen können natürlich heftig sein, der Stress, also dass / (...) mit Tränen und Wut, je nachdem, konfrontiert sein / Also es ist / Ich denke, man muss wie das auch machen wollen.
- 48 12: #00:27:57-9# In welcher Form kann dann Wut auftreten?
- 49 4: #00:28:06-7# Äh also dass kann ich jetzt aus dem stationären Setting eigentlich sagen. Also die Wut / Also wenn ein Kind dann eben nicht essen möchte, es wird ihm Nahrung oder Flüssigkeit entzogen, dann wird es unleidig, es wird schwierig, es weint die ganze Zeit. Äh (...) das löst je nachdem natürlich schon auch Wut aus, oder. Also einerseits, eben, die Eltern möchten ja nicht, dass ihr Kind jetzt die ganze Zeit, stundenlang wütend ist und weint und täubelet. Und dass sich das dann wie so chli (...) äh überträgt auf die Fachpersonen, die da ein- und ausgehen in diesem Zimmer, oder, so: "Die tun da meinem Kind etwas an.". Also böse gesagt, das kann schon auftreten.
- 50 11: #00:28:58-4# Wie bist du dazumals mit elterlichen Emotionen umgegangen?
- 51 4: #00:29:16-4# Oh, das ist eine gute Frage. (...) Also manchmal konnte man es ansprechen und verbalisieren und irgendwie in einen Austausch kommen, manchmal ging das aber auch nicht so gut. Äh (...) da gibt es dann aber auch Situationen, in denen man selbst auch mal überfordert ist, oder. In denen man im Moment vielleicht auch nicht gerade weiss, was man tun soll, und vielleicht mal mit Rückzug reagiert und einfach sagt: "Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln und mir zu überlegen, wie weiter.". Äh und einen anderen Weg vorschlagen, zum Beispiel. Ja.
- 52 12: #00:30:01-3# Wir haben noch ein Fallbeispiel, das im Rahmen eines anderen Interviews zum Vorschein kam. Also wir durften ein Interview mit dieser Mutter führen, die im Sondenentwöhnungsprozess ganz viel Frust und Enttäuschung und auch Wut erlebte. Wir würden dir das gerne mal schildern

und hören, wie du vielleicht mit diesem Beispiel umgegangen wärst.

53 4: #00:30:34-8# Ok.

54 12: #00:30:34-8# Also, ich versuche es zusammenzufassen. Laura, falls ich etwas vergesse, einfach ergänzen. Genau. Also äh ihr Sohn hat das CHARGE-Syndrom und besass seit Geburt eine Sonde. Es war eigentlich seit Geburt eine sehr intensive und belastende Zeit, weil neben der Ernährungsproblematik waren auch andere Schwierigkeiten vorhanden. Also er hatte wie verschiedene Baustellen. Und auch was die Sonde angeht, also er hatte zuerst eine nasogastrale Sonde, dann eine nasojejunale Sonde und erst mit eineinhalb Jahren einen Button. Genau. Äh ja also die Eltern waren müde von den vielen Spitalaufenthalten, konnten nicht mehr, verspürten eine gewisse Erschöpfung wegen der vielen Eingriffe und Abklärungen, die es gab. Äh und der Sohn entwickelte eine sehr ausgeprägte orale Abwehr und das führte auch dazu, dass die ersten Lebensmonate und Lebensjahre recht anspruchsvoll und überfordernd waren. Genau und äh, die Eltern merkten, dass es einfach nicht vorwärts geht, obwohl sie sich dann irgendwann mit der Sondenernährung abfanden. Also sie konnten das in ihren Alltag integrieren, aber sie wünschten sich, dass mehr Fortschritte geschehen und hatten auch so chli das Gefühl, dass es in der Therapie zu schleppend und zu langsam vorwärts geht. Ja und in ihren Augen hatten sie den Eindruck, dass man in der Ernährungsberatung und Logopädie zu stark nach Schema arbeitet, also dass wenig Rücksicht auf die elterlichen Bedürfnisse genommen wird, sondern halt einfach: "Der Sohn ist so alt, so und so gross, so und so schwer, er kriegt so und so viel Freibini." und das ertrugen sie nicht, dass man da keine individuelleren Lösungen finden konnte. Genau. Und schliesslich hatte sie den Eindruck, dass sie viel selber herausfinden musste. Viel auch in Absprache mit anderen Eltern, also sie hat da ein grosses Netzwerk mit anderen Müttern, die ein Kind mit Behinderung haben. Und sie ergriff schlussendlich selbst die Initiative, den Sohn von der Sonde zu entwöhnen. Von fachlicher Seite her, also von den Personen her, die den Sohn betreuten, kam eine Sondenernährung zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so infrage. Äh sie zog das aber aus eigener Initiative durch mit einem Online Coaching und das klappte dann ziemlich schnell. Und dann fühlte sie sich natürlich in diesem ganzen Frust und in dieser Enttäuschung bestätigt, weil es dann recht unkompliziert abgelaufen ist. Genau. Äh ja und sie sehnte sich in den ganzen Jahren nach konkreten Anweisungen von den therapierenden Personen und sah auch nicht ein, wieso Aspiration so ein grosses Kriterium war. Also sie hatte das Gefühl, von der Aspiration müsse man nicht so Angst haben, er würde sich ja auch ständig am eigenen Speichel verschlucken. Und sie war auch wie abgehärtet, weil er zu Beginn seines Lebens noch intubiert wurde und da musste sie auch oft Hand anlegen und ja, von daher war sie eigentlich recht abgehärtet und deswegen war die Angst nicht so zentral für sie. Sie wünschte sich eher, dass man mutig ist und dass Fortschritte geschehen. Genau. Ja, also so kurz zusammengefasst. (lacht) (..) Wie würdest du als Logopädin umgehen, wenn du den Sohn einer Mutter betreuen würdest, wenn sie mit dieser Kritik und auch mit diesen Bedürfnissen auf dich zukommt?

55 4: #00:35:20-8# Mhm (...) also mir stellt sich jetzt gerade einmal als Erstes die Frage, ob diese Mutter diese Bedürfnisse, so wie sie sie hatte, thematisierte und ansprach. Also sagte sie wirklich, sie wünscht sich eine Anleitung? Weil / es ist noch spannend, es kommt mir im Moment gerade ein anderes Kind in den Sinn, das zwar nicht sondiert ist, aber eine Fütterproblematik hat. Und dort ist es ganz ähnlich. Und (..) ja, diese Mutter sprach dort auch nie ganz genau an, was sie dann wirklich möchte, und dann suchte sie quasi immer selbst, oder. Also ich denke, da ist halt wirklich der Austausch und das Gespräch und die Offenheit einander gegenüber total wichtig und das ist gar nicht einfach. Und dann kommt natürlich dazu, ich meine diese Eltern mit so einem Kind, das diverse Einschränkungen hat, die so viele Termine haben, die haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Und äh (..) wir wissen ja

manchmal nur einen Bruchteil davon, was die alles erleben, oder. (...) Da denke ich jetzt spontan, eben, es ist ganz wichtig, dass die Eltern auch ansprechen können, was sie auch wirklich wollen. Und dass man da wirklich in Diskussion ist: Was ist jetzt machbar von welcher Seite? Und sinnvoll? Und dass man einen Konsens findet, (...) um miteinander weiterarbeiten zu können. Und dann ist es vielleicht aber wirklich in solchen Fällen manchmal auch ein bisschen eine Suche nach jemandem oder nach einer Methode oder nach einer Vorgehensweise, die einem als Eltern einfach auch entspricht. Oder so eine / du hast es jetzt angesprochen, es war so eine Online-Sondenentwöhnung, oder. Äh ja, wenn es am Ende das ist, was nützt, dann ist es ja super, oder. Äh aber es ist vielleicht nicht das Erste, das man den Eltern gleich vorschlägt. Also man sagt ja nicht: "So eine Online-Sondenentwöhnung wäre vielleicht das Richtige für Sie." (lacht) Oder. Man ist ja so chli auf der Suche mit dem, was man hat.

- 56 11: #00:38:20-2# Ja und jene Mutter sagte noch, das Aspirationsrisiko sei ein Mythos, da sei bei ihnen nie etwas passiert und sie kenne auch andere Mütter, bei denen nie etwas passiert sei. Wie geht man in so einem Moment mit so einer Mutter um? Wie kann man einer Mutter erklären: "Doch, es ist wirklich relevant."?
- 57 4: #00:38:47-9# Also, ich finde, da ist dann auch einmal ein runder Tisch ein Thema, oder, mit verschiedenen Fachpersonen. Dass auch der Arzt dabei ist. Und ich meine, wir können ja beurteilen aufgrund von den Fähigkeiten des Kindes: "Hm dieser Schluckakt ist nicht sicher.". Und wir können eine Empfehlung abgeben. Und sagen: "Ja gut, nein, das ist nicht gesichert. Da besteht eine Aspirationsgefahr.". Äh, ich würde das jetzt nicht weiterverfolgen, weiss nicht, feste Nahrung geben oder irgendsowas. Äh ja und dann / Ja, ich würde es interdisziplinär thematisieren. Und am Schluss sind die Eltern äh (...) diejenigen, die entscheiden, was sie mit ihrem Kind / also was sie mit ihrem Kind machen, das klingt jetzt so (lacht) / äh (...) ja, ich denke man kann nur empfehlen und beraten und aufzeigen, aber was die Eltern nachher zu Hause machen, das hat man nicht mehr in der Hand, oder. (...) Aber das hatte ich zum Glück bis jetzt nie, eine grosse Aspirationsgefahr und dann Eltern, die trotzdem (...) oral ernährt haben in allen Konsistenzen mit dem Risiko.
- 58 12: #00:40:33-0# Ja ich finde, du hast das gut beleuchtet, eben, dass der Austausch wichtig ist. Wir hörten jetzt natürlich nur ihre Seite. Wir wissen natürlich nicht wie die damalige Logopädin oder wie der damalige Ernährungsberater das jetzt rückblickend beurteilt. Aber es ist für uns gut zu wissen, dass man da Empfehlungen geben kann und dadurch Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse nimmt. Also sie äusserte auch noch, dass eine stationäre Sondenentwöhnung für sie auf keinen Fall infrage gekommen wäre. Vielleicht gibt es da ja auch noch andere Methoden, ich weiss nicht. Gibt es ambulante Sondenentwöhnung unabhängig von der Tagesschule oder der Einrichtung, in der der Sohn betreut wird?
- 59 4: #00:41:41-4# Äh (...) also wie alt ist das Kind? Ist denn das schon im schulpflichtigen Alter?
- 60 12: #00:41:53-8# Ja, also mit acht wurde er entwöhnt.
- 61 4: #00:41:57-5# Ja, weil ich hatte gar nie so grosse. (lacht) Bei uns sind sie wirklich immer im Kleinkindalter, wo ich involviert gewesen bin. Wie es jetzt bei einem Achtjährigen läuft in einer Institution / Da bin ich jetzt aber schlicht auch ein bisschen überfragt. Also da hätte ich jetzt spontan gesagt, das macht man stationär.

- 62 I2: #00:42:31-2# Mhm, ja das ist kein Problem. Also eben, ich denke es ist auch ein Spezialfall in diesem Sinn. Aber es war spannend, deine Sicht zu hören.
- 63 4: #00:42:47-1# Also weil in diesem Fall kommt mir jetzt auch in den Sinn. Wenn der schon acht ist, dann kann man ihn je nachdem auch auf eine andere Art noch einbeziehen, je nach Möglichkeit, oder. (..) Wie er aufgestellt ist, je nachdem von der Kommunikation her, dass man da dann eben auch mit dem Kind / das Kind noch auf eine ganz andere Art noch einbeziehen kann als jetzt bei einem ganz kleinen Kind.
- 64 I1: #00:43:19-1# Ja absolut. Was braucht eine Logopädin für einen Hintergrund, um Sondenentwöhnungen zu begleiten?
- 65 4: #00:43:35-0# Äh also ich finde schon, dass man sich eben spezifisch in Richtung Ess-Trink-Schluck- und Fütterstörungen weiterbilden muss. Und entsprechende Kurse besucht, wie man in solchen Fällen vorgeht. Ich selber machte dann mal die Castillo-Morales-Ausbildung und ja, das war so das Highlight meiner Ausbildungen. Wenn einem das liegt, auch mit den Kindern oder auch / Man kann es ja auch mit Erwachsenen machen. Aber über den Körper arbeiten, über Berührungen arbeiten / und einerseits das, aber auch das Denken und diese Haltung, die man den Kindern oder den Eltern gegenüber hat, wenn man diese Ausbildung hat. Das ist wirklich eine (...) sehr humanistische Haltung. Ich finde, das ist extrem wertvoll. Aber ich würde jetzt mal sagen, so eine Ausbildung erst in einem zweiten Schritt. Aber sicher sich spezialisieren. Und ich denke in der Ausbildung, ich weiss nicht genau, wie es jetzt ist, aber ich gehe davon aus, dass das ganze Thema eher ein Randgebiet in der Ausbildung ist. Weil es gibt ja auch nicht so viele, die das machen. Man muss glaube ich wirklich auch ein spezifisches Interesse daran haben. (...) Es ist aber hochspannend. (lacht)
- 66 I2: #00:45:33-0# (lacht) Also ich habe sonst gerade keine Fragen mehr. Laura, wie sieht es bei dir aus?
- 67 I1: #00:45:33-0# Ich habe auch keine mehr, es sei denn, du möchtest noch etwas sagen, dass wir noch nicht angesprochen oder gefragt haben, das du aber als wichtig empfindest?
- 68 4: #00:45:51-8# Jetzt gerade im Moment kommt mir nichts in den Sinn. Vielleicht ja dann später. (lacht)

4. Kategoriensysteme

4.1 Kategoriensystem Eltern

4.1.1 Hauptkategorien Eltern

	Inhaltliche Beschreibung	Beispiele für Anwendungen	Abgrenzungen
Negative Emotionen vor der Sondenentwöhnung (NVS)	Negative Emotionen, die die Eltern verspürten, bevor ihr Kind sondenentwöhnt wurde. Die Emotionen hängen mit der Sonde bzw. deren Entwöhnung zusammen.	«Und für mich war das immer / oder jedes Mal, wenn ich die (...) die Nasensonde stecken musste / das war immer äh / also ich bin ja nicht / ich wurde dafür einfach geschult, aber ansonsten bin ich nicht / komme nicht aus einem pflegerischen Umfeld, oder. Und ich hatte ständig Angst, oder, dass ich sie irgendwie verletzen könnte oder dass es in die falsche Röhre geht, oder. Und das war äh schon schwierig.» (2/56) «aber das würde einem die ERNÄHRUNGSberatung nicht sagen und nicht HELFEN und NICHTS. Ich habe mir von der Ernährungsberatung eigentlich vorgestellt, dass die mir sagen: «Schau, er muss von dem und dem haben. Das und das ist wichtig. Das und das kannst du ihm dazu geben.»» (1/84)	Alle negativen Emotionen hinsichtlich der Sonde oder deren Entwöhnung bis zu dem Zeitpunkt, an dem erstmals unter ärztlicher Aufsicht die Sondennahrung reduziert wurden. Die negativen Emotionen beziehen sich ausschliesslich auf sondenspezifische Themen, nicht auf allgemeine Schwierigkeiten hinsichtlich der Erkrankung des Kindes.
Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (NWS)	Negative Emotionen, die die Eltern verspürten, während ihr Kind sondenentwöhnt wurde. Die Emotionen hängen mit der Sondenentwöhnung zusammen. Als Start der Sondenentwöhnung gilt der Zeitpunkt, ab dem die Sondennahrung unter ärztlicher Aufsicht erstmals reduziert wurde.	«Und wie gesagt, die Enttäuschung war schon chli da, dass einem niemand geholfen hatte bis jetzt. Der ein bisschen sagt: He lueg, jetzt machen wir das so und so. Aber es hatte wahrscheinlich auch niemand Erfahrung. Ich wüsste ja auch jetzt nicht, wer mir hätte helfen wollen. Aber wenn die Leute ja auch das nicht wissen, dass es geht, dann kommen sie ja auch nicht auf die Idee, es zu machen. Aber wir sind ja nicht die Ersten mit einer Langzeitsonde. Also (...) da war schon auch ein bisschen Enttäuschung, dass das so lange gebraucht hatte und dass man da einfach immer aus eigener Initiative handeln musste.» (1/198)	Alle negativen Emotionen ab Beginn der erstmaligen ärztlich beaufsichtigten Reduktion der Sondennahrung. Es handelt sich um Emotionen, die aufgrund der Sondenentwöhnung entstanden sind.

		«Für mich; ich habe (..) also es ging immer darum, A ernähren zu können. Und dann ging es darum, A hungern zu lassen. Für mich ist es also als Mutter ist es / das ist etwas, was wider die Natur ist, oder. Man füttert ja das Kind, oder. Dass / damit es damit es gross und stark wird, oder. Und für mich / ich hatte immer Angst: Jesses Gott, sie verhungert, oder. Also, das war natürlich nicht der Fall (lacht), aber rein im Kopf ist das so etwas Unnatürliches, wenn man dem Kind (..) das Essen also wie immer weniger gibt.» (2/66)	
--	--	---	--

4.1.2 Subkategorien der forschungsrelevanten Kategorien

Subkategorien zu «negative Emotionen vor der Sondenentwöhnung» (NVS)	Kurze Definition	Beispiele für Emotionen aus dem Material
Anstrengung	Das Gefühl, dass die emotionalen Kräfte übermässig beansprucht werden. Stellt eine grosse psychische Belastung dar.	<p>P1 empfand es als Anstrengung, ihrem Sohn die Nasensonde stecken zu müssen.</p> <p>P1 empfand das langsame und getaktete Sondieren als Anstrengung.</p> <p>P2 empfand es als Anstrengung, dass sie und ihr Mann die ganzen Fachpersonen für die Sondenentwöhnung zusammensuchen mussten.</p> <p>P2 empfand es als Anstrengung, dass das Sondenmanagement ihrer Tochter ein 24-Stunden-Job darstellte.</p>
Hilflosigkeit	Subjektives Gefühl des nicht mehr Weiterkommens. Angewiesensein auf fremde Hilfe.	<p>P1 war hilflos, wenn ihr Sohn nachts oder am Wochenende die Nasensonde herausriss, da sie dann nicht einfach die Radiologie aufsuchen konnte.</p> <p>P2 fühlte sich gerade zu Beginn der Sondenernährung ihrer Tochter hilflos, denn sie wusste oft nicht, was sie wie machen musste und fragte sich, wer ihr dies wohl erklären könnte.</p>

Erschöpfung	Ein Gefühl der Müdigkeit, innere Leere, mangelnde Energie, eine zuge-spitzte Form der Anstrengung.	<p>P1 hatte irgendwann genug davon, ihren Sohn zur oralen Nahrungsaufnahme zu bringen. Sie versuchten es immer wieder, doch irgendwann fühlte sie sich erschöpft und gab vorübergehend auf.</p> <p>Nachdem sich der Sohn der P1 in der Nacht wieder einmal die Nasensonde rauszog, entschied sie sich, nicht ins Spital zu fahren, da sie genug von sol-chen nächtlichen Aktionen hatte und sich erschöpft fühlte.</p>
Verunsicherung	Das Gefühl nicht zu wissen, wie bei-spielsweise etwas ausgeführt werden soll, wie etwas zustande kommt, weshalb gewisse Menschen etwas entscheiden oder empfehlen.	<p>P1 erlebte, dass ihr Sohn von einem Tag auf den anderen eine orale Abwehr entwickelte. Sie fühlte sich verunsichert und fragte sich nach dem Ursprung seiner Panik.</p> <p>P1 fühlte sich verunsichert, als ihr empfohlen wurde, mit ihrem Sohn an ei-nem Playpicknick teilzunehmen, da sie sich nicht vorstellen konnte, dass ihn dies zum Essen motiviere könnte.</p> <p>P2 fühlte Verunsicherung, wenn aus dem PEG-Sondeneingang ihrer Tochter Blut kam. Sie fragte sich dann, ob einfach die Öffnung entzündet ist, oder ob ihr Kind Blut im Magen hat.</p> <p>P2 fühlte sich verunsichert, da sie manchmal das Gefühl hatte, ausser der Kinder-Spitex versteht keine andere Fachperson etwas von Sondenkindern, die wieder entwöhnt werden sollen.</p>
Enttäuschung	Das Gefühl, wenn eine Erwartung nicht eintrifft, oder wenn einem un-erwartet Schmerz oder Leid zugefügt wird.	<p>P1 war enttäuscht, da ihr hinsichtlich der Vorbereitung auf die Sondenentöh-nung niemand sagte, was sie wie machen soll.</p> <p>P1 war enttäuscht, da im Spital, welches ihr Kind hinsichtlich der Sonde be-treute, während acht Jahren keiner die Sondenentwöhnung ansprach oder davon erzählte, dass diese im Spital durchgeführt werden könne. Erst als sie mitteilte, sie wolle diese extern machen, wurde ihr gesagt, dass sie ihr Kind auch im entsprechenden Spital entwöhnen könne.</p>

		P1 war enttäuscht, dass ihr Kind sowohl für die Sprache als auch aufgrund seiner Schluckstörung Logopädie gebraucht hätte, ihr jedoch nur eine Stunde Therapie pro Woche ermöglicht wurde.
Verzweiflung	Das Gefühl, sich in einer aussichtslosen Situation zu befinden, in der auch keine Hilfe von aussen mehr etwas nützt.	P1 fühlte Verzweiflung, als sie über einen längeren Zeitraum erfolglos versuchte, dass ihr Sohn Nahrung an seinen Mund heranliess. P1 fühlte sich verzweifelt, als ihr Sohn manchmal kleine Fortschritte bezüglich der oralen Nahrungsaufnahme zu machen schien, diese kleinen Fortschritte jedoch am nächsten Tag wieder weg waren.
Angst	Beklemmendes Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen könnte.	P1 verspürte Angst, wenn sie sich vorstellte, die Sondenentwöhnung ohne ärztliche Aufsicht zu machen. P2 hatte jedes Mal, wenn sie die Nasensonde stecken musste, Angst, dass sie ihre Tochter verletzen könnte.

Subkategorien zu «negative Emotionen während der Sondenentwöhnung» (NWS)	Kurze Definition	Beispiele für Emotionen aus dem Material
Enttäuschung	Das Gefühl, wenn eine Erwartung nicht eintrifft, oder wenn einem unerwartet Schmerz oder Leid zugefügt wird.	P1 war enttäuscht, da keiner der Fachpersonen, die ihren Sohn bereits lange begleitet hatten, im Vorfeld eine Sondenentwöhnung angesprochen hatten, obwohl dann die durchgeführte Entwöhnung schnell und unkompliziert verlief. P1 war enttäuscht, dass ihr auch während der Entwöhnung keine Fachpersonen aus der Umgebung ihre Hilfe anboten und sie während dieses Prozesses begleiteten.
Angst	Beklemmendes Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen könnte.	P2 verspürte während der Sondenentwöhnung ihres Kindes die Angst, ihr Kind könne verhungern, da sie die Sondennahrung reduzieren musste.
Anstrengung	Das Gefühl, dass die emotionalen Kräfte übermässig beansprucht werden. Stellt eine grosse psychische Belastung dar.	P2 empfand es während der Sondenentwöhnung als anstrengend, ihr Kind wieder in einen normalen Essrhythmus zu bringen.

4.2 Kategoriensystem Logopädinnen

4.2.1 Hauptkategorien Logopädinnen

	Inhaltliche Beschreibung	Beispiele für Anwendungen	Abgrenzungen
Wahrgenommene negative Emotionen vor der Sondenernährung (WNVS)	Negative Emotionen, die die Logopädinnen bei Eltern wahrgenommen haben, bevor eine Sondenernährung durchgeführt wurde. Die Emotionen hängen mit der Sonde bzw. deren Entwöhnung zusammen.	«Aber zuvor ist viel Unsicherheit.» (3/14) «Also ja, natürlich, je nach dem die Angst, dass das Kind überhaupt nie essen wird. Also eben, einfach, dass es an der Sonde bleibt, dass man es nicht schafft, das Kind normal zu ernähren.» (4/21)	Alle wahrgenommenen negativen Emotionen hinsichtlich der Sonde oder deren Entwöhnung bis zu dem Zeitpunkt, an dem erstmals unter ärztlicher Aufsicht die Sondenernährung reduziert wurden. Die negativen Emotionen beziehen sich ausschliesslich auf sondenspezifische Themen, nicht auf allgemeine Schwierigkeiten hinsichtlich der Erkrankung des Kindes.
Wahrgenommene negative Emotionen während der Sondenernährung (WNWS)	Negative Emotionen, die die Logopädinnen bei Eltern wahrgenommen haben, während eine Sondenernährung durchgeführt wurde. Die Emotionen hängen mit der Sondenernährung zusammen. Als Start der Sondenernährung gilt der Zeitpunkt, ab dem die Sondenernährung unter ärztlicher Aufsicht erstmals reduziert wurde.	«Und im häuslichen Umfeld, das dann 24 Stunden auch durchziehen und aushalten, ist schon nochmals anders als im Spital, wo man natürlich auch mal aus dem Raum kann, wo dann die Pflege übernimmt.» (4/10) «Die fanden, wir seien viel zu schlecht und überhaupt nicht, ihrer Meinung nach, kompetent und sie müssen jetzt gehen.» (3/44)	Alle wahrgenommenen negativen Emotionen ab Beginn der erstmaligen ärztlich beaufsichtigten Reduktion der Sondenernährung. Es handelt sich um Emotionen, die aufgrund der Sondenernährung entstanden sind.
Umgang der logopädischen Fachpersonen mit den negativen Emotionen der Eltern (U)	Reaktion der Logopädinnen auf wahrgenommene Emotionen der Eltern hinsichtlich der Sonde. Es wird noch nach Art der Emotionen unterschieden.	«Und ich denke auch, es ist wichtig, dass man nicht allein dasteht, also dass man da entweder ein Team hat oder mindestens ein, zwei Leute mit Erfahrung, mit denen man das Ganze auch reflektieren kann.» (4/47) «und dass ich so dann irgendwie ihre Ängste auffangen kann und ihre Sorgen und ihre Fragen beantworten kann...» (3/89)	

4.2.2 Subkategorien der forschungsrelevanten Kategorien

Subkategorien zu «Wahrgenommene negative Emotionen vor der Sondenentwöhnung» (WNVS)	Kurze Definition	Beispiele für wahrgenommene Emotionen aus dem Material
Verunsicherung	Das Gefühl nicht zu wissen, wie beispielsweise etwas ausgeführt werden soll, wie etwas zustande kommt, weshalb gewisse Menschen etwas entscheiden oder empfehlen.	P3 nimmt bei Eltern vor einer Sondenentwöhnung Unsicherheit wahr.
Anstrengung	Das Gefühl, dass die emotionalen Kräfte übermässig beansprucht werden. Stellt eine grosse psychische Belastung dar.	P3 nimmt bei Eltern ein Gefühl der Anstrengung wahr, das durch die Vorgaben zur Sondenernährung ausgelöst wird.
Angst	Beklemmendes Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen könnte.	P4 nimmt bei Eltern vor einer Sondenentwöhnung die Angst wahr, dass das Kind immer an der Sonde bleiben wird.

Subkategorien zu «Wahrgenommene negative Emotionen während der Sondenentwöhnung» (WNWS)	Kurze Definition	Beispiele für wahrgenommene Emotionen aus dem Material
Angst	Beklemmendes Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen könnte.	P4 nimmt bei den Eltern während der Sondenentwöhnung die Angst wahr, dass das Kind Gewicht verlieren wird.
Enttäuschung	Das Gefühl, wenn eine Erwartung nicht eintrifft, oder wenn einem unerwartet Schmerz oder Leid zugefügt wird.	P3 spricht davon, dass Eltern während der Sondenentwöhnung von den Fachpersonen enttäuscht sein können dadurch Wechsel der therapeutischen Fachperson fordern.
Verzweiflung	Das Gefühl, sich in einer aussichtslosen Situation zu befinden, in der auch keine Hilfe von aussen mehr etwas nützt.	P3 nimmt bei Eltern Verzweiflung wahr, wenn Therapieerfolge ausbleiben.

Anstrengung	Das Gefühl, dass die emotionalen Kräfte übermässig beansprucht werden. Stellt eine grosse psychische Belastung dar.	P4 nimmt bei Eltern Anstrengung wahr, wenn die Sondenentwöhnung im häuslichen Setting durchgeführt wird und sie zwischendurch auf sich allein gestellt sind.
-------------	---	--

Subkategorien zu «Umgang der logopädischen Fachpersonen mit den negativen Emotionen der Eltern (U)»	Kurze Definition	Beispiele für den Umgang mit wahrgenommenen Emotionen aus dem Material
Gespräche auf Sachebene	Fachliche Beratung, Informationen, Aufklärung	P4 klärt Eltern darüber auf, wie eine Sondenentwöhnung abläuft.
Unterstützung auf persönlicher Ebene	Da sein, Zuhören, Sorgen thematisieren	P3 spricht davon, auch mal intuitiv zu trösten, wenn ein Elternteil zu weinen beginnt.
Respekt	Persönliche Haltung gegenüber den Eltern ist respektvoll, deren Entschiede werden respektiert.	P3 erzählt davon, dass elterliche Entscheidungen respektiert werden sollen.
Kooperation	Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Eltern, flexibles Eingehen auf deren Bedürfnisse, gemeinsame Lösungsfindung durch den Dialog miteinander	P4 beschreibt, dass die elterlichen Bedürfnisse im therapeutischen Vorgehen berücksichtigt werden sollen.
Fachgerechtes Vorgehen	Eigene Professionalität wahren, seriös bleiben durch sicheres Handeln	P3 beschreibt, dass es seriös ist, medizinisch begründet vorzugehen und dadurch nicht zu viel Risiko einzugehen.
Geduld	Sich selbst Zeit zum Nachdenken nehmen und zur Verarbeitung nehmen, nicht voreilig handeln oder urteilen	P4 sagt, dass es manchmal auch legitim ist, sich zurückzuziehen, um sich Gedanken zu machen und Geschehenes zu verarbeiten.
Interdisziplinärität	Beziehen anderer Fachpersonen, Austausch, seinen eigenen Aufgabebereich abgrenzen können	P4 betont die Wichtigkeit des interdisziplinären Austausches, um das weitere Vorgehen festzulegen.

5. Exemplarische Seiten

5.1 Teilausschnitt aus dem codierten Transkript: Probandin 1

Negative Emotionen vor der Sondenentwöhnung (NVS)

Negative Emotionen während der Sondenentwöhnung (NWS)

Interviewtext mit Zeitangaben	(Paraphrase)	Kategorie
<p>1 I2: #00:00:06-5# Genau, äh, du hast ja schon gesagt, er hatte eine Jejunalsonde, oder?</p> <p>2 1: #00:00:07-2# Ja</p> <p>3 I2: #00:00:12-9# und eine, die durch den Bauch / also hatte er einen Button?</p> <p>4 1: #00:00:16-7# nein, zuerst nicht. Also er hatte zuerst eine Jejunalsonde durch die Nase. Zuerst hatte er sie sogar im Mund, die Sonde (...) weil er musste durch die Nase operieren (...) die Choanen / und hatte dann so Platzhalter drin (...) und dann war es manchmal noch schwierig, mit der / die Sonde, die / genau es war einfach schwierig, mit den Schläuchen drin und der Sonde. Und irgendwann führte man dann die Schläuche durch die Nase und dann kamen die Schläuche wieder raus. Also es war so wechselnd. Und irgendwann war sie dann definitiv in der Nase.</p> <p>5 I1: #00:00:43-6# Also am Anfang ging sie durch den Mund, /oder wie?/</p> <p>6 1: #00:00:46-6# /Ja ich glaube sogar/ zuerst war es so. Ich weiss es nicht mehr genau. Ja, weil er die Operation hatte mit der Nase / gerade am Anfang, am selben Tag. (...) Und dann legten sie so Platzhalter rein (...) und dann musste man die wieder machen und / also sie wechselte dann immer ein bisschen mit der (unv.) bis er sie dann fix in der Nase hatte. (...) und äh (...) man konnte keinen Button operieren, eben wie gesagt, man musste ja eine Fundoplikatio zuerst machen, dass man über den Magen ernähren</p>	<p>Ablauf / Zuerst ging die Magenonde durch den Mund, eine Nasen-OP nötig war</p>	

<p>16 I2: #00:02:12-1# zwar ah ich bin jetzt grad auch nicht sicher</p> <p>17 1: #00:02:11-8# also er liegt einfach unter die Durchleuchtung, nicht endoskopisch, nein nein. (...) Endoskopisch ist ja /</p> <p>18 I1: #00:02:20-0# das hab ich imfall nicht so /</p> <p>19 I2: #00:02:20-8# weil für uns ist eine Jejunalsonde chli eine seltene - also – eher / wir hatten mehr /zu der PEG-Sonde/ im Studium</p> <p>20 1: #00:02:26-0# /das ist schon selten, ja/</p> <p>21 I1: #00:02:29-9# (unv., gleichzeitiges Sprechen)</p> <p>22 1: #00:02:29-9# das ist selten (..) die kann man nicht einfach legen wie eine Magesonde, sondern die muss man unter Durchleuchten. Das ist eine Bütz und machen und tun, bis die dann drin liegt. Und darum, wenn er sie zog und es war grad Wochenende (..) oder in der Nacht, hatte ja niemand auf der Radiologie Zeit oder war ja niemand / war ja nicht besetzt. War ja nur während der Arbeitszeiten besetzt dann.</p> <p>23 I1: #00:02:49-0# Und dann?</p> <p>24 1: #00:02:49-0# ja (lacht) und dann? Also wirklich nur einmal passierte es, dass es in der Nacht war und wir sagten: Nein, wir fahren jetzt nicht ins Spital (...) nicht in einem / ich hatte so genug. Und dann legten wir einfach eine selber. Also wir hatten das noch nie gemacht und wir liessen uns mal erklären, wie man es macht, für den Notfall (..) und dann nachher sagte mein Mann: SO, die legen wir jetzt selber. Und dann sagte ich: Jaaa (verunsichert) Wir hatten wirklich / wir hatten so genug. Wir wollten nicht wieder ins Spital</p>	<p>Abhängigkeit, Anstrengung</p> <p>Erschöpfung, müde vom Spital</p>	
--	--	--

	Selbsthilfe Anleitung Sonde einlegen Hilflosigkeit Erschöpfung, müde vom Spital	
--	--	--

5.2 Teilausschnitt aus der Zusammenstellung aller forschungsrelevanten codierten Textstellen: Probandin 1

NVS	Subkategorie
Das ist eine BÜEZ und machen und tun, bis die dann drin liegt. Und darum, wenn er sie zog und es war grad Wochenende (..) oder in der Nacht, hatte ja niemand auf der Radiologie Zeit oder war ja niemand / war ja nicht besetzt.	Anstrengung Hilflosigkeit
weil da in O1 kamen sie nicht z schlag mit einem Kanülenkind und also es war wirklich nicht lustig. Darum sagten wir: SO, jetzt legen wir die Sonde selber.	Hilflosigkeit
Nein, wir fahren jetzt nicht ins Spital (...) nicht in einem / ich hatte so genug.	Erschöpfung
Jaaa (verunsichert) Wir hatten wirklich / wir hatten so genug. Wir wollten nicht wieder ins Spital fahren mitten in der Nacht wieder (..) ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet. Weil nachher ist man dort und äh / ja nachher ist man stationär wieder und ich muss dortbleiben und und und (..)	Erschöpfung
Aber wenn du dann halt mit dem Fingerchen irgendwie so reinkommst: Schwups. Und man wusste dann: Nein (entnervt), jetzt / so / stundenlang, bis man das wieder hat, oder.	Anstrengung
man sagte dann irgendwann glaub schon mal, ich darf jetzt versuchen zu stillen. Aber jetzt stellt euch vor, er hatte Sauerstoff. (..) Ich weiss gar nicht, wie lang er intubiert war am Anfang. Man nahm dann den später schon wieder raus. Aber er hatte dann immer noch Sauerstoff und vom Herzfehler her brauchte er (..) Sauerstoff, die ganze Zeit. Und dann konnte man ihn nicht einfach so aus dem Bettchen nehmen. Ich meine, er war an diesen Schläuchen, an allem und hatte ja die Sonde, und äh (..) ja: «Jetzt dürfen Sie versuchen zu stillen.» Ja super. Also ich hatte gar nicht lang Zeit, weiss es nicht mehr.	Verunsicherung Enttäuschung (Verärgerung)
Und ich durfte es einmal versuchen und dann hatte er den Saugreflex grad nicht so und so. Und: "Fertig, zurück ins Bett."... Und (..) äh ja, ich pochte dann da nicht darauf: Ich will jetzt mein Kind stillen, das an sieben Schläuchen hängt. (lacht) Äh, das war nicht mehr realistisch.	Enttäuschung (Verärgerung) Verzweiflung
Man versuchte es dann mit einem Schnuller. (...) Eine Zeit lang nahm er den auch. Und der war aber von einem Tag auf den anderen / nahm er den nachher nicht mehr, als er ein paar Monate alt war. Weiss nicht, was passiert war, dass er einfach / den verweigerte er plötzlich. (...)	Verunsicherung
Weil auch glaub im gleichen, vielleicht Entwicklungsding, hatte er plötzlich Panik, von allem, was in den Mund kommt. (..) Aber ich weiss nicht, was er erlebt hatte, im Spital, ich war ja nicht die ganze Zeit dort. Aber vielleicht hat es einen Zusammenhang mit irgendetwas. (...) Sonde legen, irgendwas, (...) Intubation.	Verunsicherung
Und er durfte eben dann auch gar nicht mehr versuchen, weil / wegen des Reflexes / hat man herausgefunden: Ja nein, er darf gar nicht. Also legte man e alles aufs Eis.	Verzweiflung
Aber das ist ja (...) ein Tropfen auf den heissen Stein, eigentlich. Wenn ich jetzt das so sagen darf.	Verzweiflung
Ich meine, dazumal / ich wurde ja auch eigentlich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung, was da Logopädie oder irgendwas angeht.	Verunsicherung